

Organização
Taciele do Nascimento Santos
Yasmim Santos de Oliveira

ANAIIS DO EVENTO

2ª edição

Sv
Saúde Vital
EDITORA

Anais II Congresso Nacional de Obstetrícia

2ª EDIÇÃO

ORGANIZAÇÃO

Taciele do Nascimento santos

Yasmim Santos de Oliveira

Anais II Congresso Nacional de Obstetrícia

COMISSÃO ORGANIZADORA

Ana Beatriz Alvarenga Schafer
Yasmin Teixeira Santana
Andrêina Cristina Nascimento dos Santos
Leiliane Grazielle Gomes Santos
Daiane Cristina Muller
Giovanna dos Santos Andrade
Vitória Mendes de Almeida
Nayane Pereira Silva
Maria Fernanda Viana Araújo
Geyza Natânia de Sousa Lima
Bianca Pereira de Assis
Karine Araujo Ribeiro
Romário Augusto de Godoi Lima
Beatriz Araújo Lima
Genival José da Silva neto

AVALIADORES

Adrya Thyanne Henriques da Silva
Aline Cristina Souza da Mota
Emanuela de Oliveira Reis
Giselly de Oliveira Nogueira Pimenta
Melina Even Silva da Costa
Mercia Feitosa de Holanda
Romário Augusto de Godoi Lima

PUBLICAÇÃO: Editora Saúde vital

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Congresso Nacional de Obstetrícia (2. : 2025 :
Aracaju, SE)
Anais II Congresso Nacional de Obstetrícia
[livro eletrônico] / organizadores Yasmim Santos
de Oliveira, Taciele do Nascimento Santos. --
2. ed. -- Aracaju, SE : Editora Saúde Vital,
2025.
PDF

Vários autores.
Vários colaboradores.
Bibliografia.
ISBN 978-65-83955-07-4

1. Obstetrícia - Congressos I. Oliveira,
Yasmim Santos de. II. Santos, Taciele do
Nascimento. III. Título.

25-310413.0

CDD-618.2
NLM-WQ-100

Índices para catálogo sistemático:

1. Obstetrícia : Congressos 618.2

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

ISBN: 978-65-83955-07-4

DOI: 10.5281/zenodo.17477551

PROGRAMAÇÃO

24 de Setembro de 2025

HORARIOS	ATIVIDADES	PALESTRANTE	TEMAS
15h às 17h	Minicurso	Bruna Silveira Coelho	Hemorragia pós parto e eclampsia.
18h às 19h	Palestra I	Verinez Oliveira Santos ferlante	Podologia e maternidade: o toque que cuida, o amor que cura
19h05 às 20h05	Palestra II	Viviane Marinho Barreto Bispo	Atuação da enfermeira obstetra no trabalho de parto domiciliar e hospitalar no contexto particular.
20h10 às 21h10	Palestra III	Beatriz Creato Pereira	Importância da alimentação e suplementação individualizada durante a gestação e os impactos no puerpério

25 de Setembro de 2025

HORARIOS	ATIVIDADES	PALESTRANTE	TEMAS
15h às 17h	Minicurso	Islanne Soares	O parto além do convencional: abordagens integrativas e o papel do Plano de Parto
18h às 19h	Palestra I	Renata Pereira Montes de Medeiros	Luto parenteral
19h05 às 20h05	Palestra II	Ingrid Souza Vieira	Atuação da fisioterapia humanizada no trabalho de parto
20h05 às 21h05	Palestra III	Hiagda Thais Dias Cavalcante Bueno	A atuação do enfermeiro na educação sobre aleitamento materno no pré-natal

MENÇÃO HONROSA

TÍTULO	AUTORES
EMPREENDEDORISMO EM PRIMEIROS SOCORROS: REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE IMPACTOS NA EDUCAÇÃO PREVENTIVA.	Inngryd Silva Paiva Giovana da Luz Araújo Anthony Carlos da Silva Costa Medrado
A RESPONSABILIDADE LEGAL DOS EMPREENDEDORES DA SAÚDE.	Luiz Antonio De Souza Saraiva Rute De Carvalho Conceição Wlândia Fernandes Da Rocha Solano
REVISÃO INTEGRATIVA: INFLUÊNCIA DAS MÍDIAS SOCIAIS NA AUTOMEDICAÇÃO, COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E EMPREENDEDORISMO EM SAÚDE.	Giovana da Luz Araújo Inngryd Silva Paiva Anthony Carlos da Silva Costa Medrado
EMPREENDEDORISMO NA ENFERMAGEM: POSSIBILIDADES E DESAFIOS	Giovanna Maria Rebouças dos Reis Raissa Márcia Araújo Amanda Veríssimo Nunes Maria de Fátima da Silva Santos Antonio Samuel Cordeiro de Azevedo Aline Martins de Souza Lucas Pereira Castro Claudyane Calixto da Silva Borges Naiara Cristina de Souza Garajau Márcia Raquel Baumgratz
EMPREENDEDORISMO NA SAÚDE: CONCEITOS E TENDÊNCIAS	Erenice de Oliveira Lima Beatriz Matos De Lima Maria Alice Da Silva Viana Hanna Danyelle Candido Da Silva Shawane Nunes De Oliveira Beatriz Santos De Araújo Letícia Da Silva Costa Lara Sivieri Ferreira Tâmia Rayara Carvalho Araújo Da Silva
TELEMEDICINA COMO MODELO DE NEGÓCIO	Erenice De Oliveira Lima; Marina De Matos Limeira; Lana Hellen Ferreira Borges; Andrea Laué Passos Santos; Vitória Wagner Yi; Giovanna Moreira Gobs; Lais Rebouças Alencar; Márcia Raquel Baumgratz; Douglas Rodrigues De Almeida; Tâmia Rayara Carvalho Araújo Da Silva

APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que apresentamos os Anais do 2º Congresso Nacional de Obstetrícia, evento promovido com o propósito de fomentar o compartilhamento de conhecimentos, experiências e pesquisas que contribuem para o fortalecimento da prática obstétrica no Brasil.

O congresso reuniu profissionais, estudantes e pesquisadores de diversas regiões do país em um espaço de troca científica e atualização, abordando temas relevantes sobre a saúde da mulher, a gestação, o parto e o puerpério, com foco na humanização do cuidado e na promoção da saúde materno-infantil.

Nesta publicação, encontram-se reunidos os trabalhos científicos aprovados e apresentados durante a segunda edição do evento, nas modalidades Resumo Simples e Resumo Expandido, que refletem a diversidade de pesquisas e experiências desenvolvidas nas áreas da enfermagem obstétrica, obstetrícia e saúde pública.

Os Anais do 2º Congresso Nacional de Obstetrícia representam o compromisso da organização em valorizar a produção científica e incentivar o avanço do conhecimento na área, contribuindo para a formação contínua dos profissionais da saúde e para a melhoria da assistência obstétrica em todo o país.

Aracaju-SE

2025

SUMÁRIO

1. INICIATIVAS EMPREENDEDORAS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL ESCOLAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	12
2. VIGILÂNCIA E CUIDADO À GESTANTE COM TUBERCULOSE: UM OLHAR MULTIPROFISSIONAL	14
3. BARREIRAS PARA O TRATAMENTO DA SÍFILIS NA GESTAÇÃO: O ELO FRÁGIL DA ATENÇÃO PRÉ-NATAL.....	17
4. SÍFILIS CONGÊNITA: FALHAS EVITÁVEIS NA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL	20
5. PLANEJAMENTO NO PRÉ-NATAL COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA PARA REDUÇÃO DE COMPLICAÇÕES MATERNAS.....	23
6. SÍNDROMES HIPERTENSIVAS NA GESTAÇÃO: ASPECTOS CLÍNICOS, CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS E CONDUTAS ASSISTENCIAIS.....	26
7. SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL NO PRÉ-NATAL: FERRO, ÁCIDO FÓLICO E OUTROS MICRONUTRIENTES.	29
8. O DESAFIO DO ALEITAMENTO MATERNO EM MÃES PORTADORAS DE SÍNDROME DE DOWN	32
9. COMPLICAÇÕES MATERNAS E NEONATAIS ASSOCIADAS À PRÉ-ECLÂMPSIA: EVIDÊNCIAS ATUAIS.....	34
10. SUPLEMENTAÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO NA GESTAÇÃO: EVIDÊNCIAS PARA A PREVENÇÃO DE MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS	37
11. MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS NO AUXÍLIO DA DOR NO TRABALHO DE PARTO: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	40
12. ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA NA REGIÃO DO SUDESTE DO BRASIL ENTRE 2019 A 2024	42
13. PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM SOBRE O ESTIGMA RELACIONADO A PACIENTES COM HIV/AIDS	44
14. A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA NO PUERPÉRIO DE MULHERES QUE DESENVOLVERAM PRÉ-ECLÂMPSIA	46
15. AUTONOMIA DAS GESTANTES ACERCA DA ESCOLHA DA VIA DE PARTO: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS.....	48
16. USO DO PARTOGRAMA COMO INSTRUMENTO DE ASSISTÊNCIA À PARTURIENTE.....	50
17. FATORES DETERMINANTES PARA A OCORRÊNCIA DE NEAR MISS MATERNO: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS.....	52
18. ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO: BENEFÍCIOS MULTIDIMENSIONAIS PARA O BINÔMIO MÃE-FILHO	54
19. ESTRATÉGIAS NÃO FARMACOLÓGICAS PARA O ALÍVIO DA DOR DURANTE O PARTO: EVIDÊNCIAS E PRÁTICAS ASSISTENCIAIS	57

20. A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO DA SAÚDE MENTAL DA GESTANTE NO PRÉ-NATAL PARA A FORMAÇÃO DO BEBÊ	60
21. A ENFERMAGEM OBSTÉTRICA COMO PROTAGONISTA NA HUMANIZAÇÃO DO PARTO	63
22. PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO: A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO JUNTO A PUÉRPERAS	66
23. GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: INTERSECCIONALIDADES E DESAFIOS SOCIAIS.....	68
24. PROTAGONISMO FEMININO NO PARTO: PERSPECTIVAS DE MULHERES EM DIFERENTES CONTEXTOS SOCIOCULTURAIS	70
25. NANOTECNOLOGIA NO TRATAMENTO DE INFECÇÕES PERINATAIS: POTENCIAIS TERAPÊUTICOS E BARREIRAS TRANSLACIONAIS.....	73
26. GENÔMICA E MEDICINA PERSONALIZADA NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS GESTACIONAIS: PERSPECTIVAS FUTURAS	76
27. A VIA DE PARTO COMO UM FATOR MODIFICADOR DA MICROBIOTA INTESTINAL DE RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS	78
28. INTERCORRÊNCIAS OBSTÉTRICAS EM SITUAÇÃO DE TRAUMA: DESLOCAMENTO PLACENTÁRIO.....	80
29. IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO NA PROMOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS OBSTÉTRICAS NO PRÉ-NATAL	82
30. FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL EM EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS: MANEJO DA PRÉ-ECLÂMPSIA E ECLÂMPSIA NO PRONTO-SOCORRO.....	84
31. TUBERCULOSE EM GESTANTES: DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO.....	87
32. BARREIRAS NO ACESSO À ASSISTÊNCIA DIGNA DE MULHERES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA DURANTE A GESTAÇÃO.....	89
33. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A PRÁTICA ASSISTENCIAL HUMANIZADA.....	92
34. INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS EM GESTANTES ENCARCERADAS: VULNERABILIDADES E O PAPEL DA ENFERMAGEM	95
35. GESTANTES COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS, VISUAIS E AUDITIVAS: DESAFIOS NO ACESSO AO SUS- REVISÃO INTEGRATIVA	98
36. TRANSTORNOS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO NA GESTAÇÃO E NO PUERPÉRIO: UMA REVISÃO DE LITERATURA	101
37. IMPACTOS DA DIABETES GESTACIONAL NOS INDICADORES DE SAÚDE PERINATAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	103
38. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: REPERCUSSÕES NA SAÚDE PÚBLICA E NOS DIREITOS REPRODUTIVOS DAS MULHERES	108

39. EFEITOS DO CONSUMO DE ÁLCOOL NA GESTAÇÃO: RISCOS MATERNS E FETAIS.....	110
40. HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PARTO E NASCIMENTO: AVANÇOS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A OBSTETRÍCIA ATUAL.....	112
41. FORMAÇÃO E ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA: INTEGRAÇÃO DE SABERES PARA A QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO	114
42. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA OBSTETRÍCIA: POTENCIALIDADES, DESAFIOS E IMPLICAÇÕES ÉTICAS NA ASSISTÊNCIA MATERNA E NEONATAL	116
43. EPIDEMIOLOGIA E INDICADORES DE SAÚDE MATERNA: ANÁLISE DO PANORAMA BRASILEIRO E DESAFIOS PARA 2030	118
44. OS IMPACTOS DA HORA OURO NO PÓS-PARTO IMEDIATO: UMA REVISÃO DE LITERATURA INTEGRATIVA.....	120
45. A RELEVÂNCIA DO PAPEL DA ENFERMAGEM NA ATENÇÃO AO DIABETES GESTACIONAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	122
46. INTERAÇÃO ENTRE ENFERMEIROS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO CUIDADO À GESTANTE NA ATENÇÃO BÁSICA.....	124
47. ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PLANEJAMENTO FAMILIAR: PROMOÇÃO DA AUTONOMIA E DA SAÚDE REPRODUTIVA	126
48. ANALGESIA FARMACOLÓGICA E NÃO FARMACOLÓGICA NO TRABALHO DE PARTO.....	128
49. VIOLÊNCIA NA GESTAÇÃO: REVISÃO NARRATIVA DE LITERATURA	130
50. ABORTO E HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO: PERSPECTIVAS PARA A SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	132
51. AVALIAÇÃO E MANEJO DA DISTÓCIA DE OMBRO NO TRABALHO DE PARTO: IMPACTOS NA MORBIMORTALIDADE MATERNO-FETAL.....	134
52. FORMAÇÃO E ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR NA OBSTETRÍCIA: INTEGRANDO CONHECIMENTOS PARA UM CUIDADO HUMANIZADO.....	137
53. USO DE FÁRMACOS ANALGÉSICOS NO TRABALHO DE PARTO: PERSPECTIVAS NA ÚLTIMA DÉCADA	139
54. CONTRIBUIÇÃO DE UMA LIGA ACADÊMICA NA FORMAÇÃO PRÁTICA E HUMANIZADA DE ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE.....	141
55. ESTRATÉGIAS DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E MANEJO DA HEMORRAGIA PÓS-PARTO	143
56. CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM OBSTÉTRICA PARA O PROTAGONISMO DA MULHER DURANTE O TRABALHO DE PARTO	145

57. ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA HEMORRAGIA PÓS-PARTO NO SUDESTE DO BRASIL (2017 A 2024)	147
58. ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DAS VIAS DE PARTO NO ESTADO DO PARANÁ ENTRE 2019 E 2023	149
59. INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NAS ESCOLHAS DE PARTO E OS RISCOS DA AUTOMEDICAÇÃO ENTRE GESTANTES.	151
60. HEPATITES VIRAIS NA SAÚDE DA MULHER	153
61. A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO OBSTETRA NA PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES NA ASSISTÊNCIA AO PARTO	156
62. INFECÇÕES PUERPERAIS: PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO NO PERÍODO PÓS-PARTO	159
63. FATORES DE RISCO E MANEJO DO TROMBOEMBOLISMO VENOSO NA OBSTETRÍCIA: REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE EVIDÊNCIAS PARA A PRÁTICA CLÍNICA	162
64. PREVALÊNCIA DAS SÍNDROMES HIPERTENSIVAS GESTACIONAIS E SEUS DESFECHOS PERINATAIS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	169
65. HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL EM BELÉM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	177
66. DEFICIÊNCIA GESTACIONAL DE ÁCIDO FÓLICO E DEFEITOS DO FECHAMENTO DO TUBO NEURAL	183
67. INTERCORRÊNCIAS OBSTÉTRICAS EM SITUAÇÃO DE TRAUMA: PREMATURIDADE	191
68. EFEITOS DA FISIOTERAPIA PÉLVICA NA PREVENÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DURANTE O TERCEIRO TRIMESTRE GESTACIONAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA	195
69. EFEITOS DO FORTALECIMENTO DO CORE NO ASSOALHO PÉLVICO EM MULHERES COM DISFUNÇÕES UROGINECOLÓGICAS: REVISÃO DE LITERATURA 203	
70. CONTRIBUIÇÕES DA HIDROGINASTICA NO FORTALECIMENTO MUSCULAR, BEM-ESTAR E PREPARAÇÃO PARA O PARTO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA ..	210
71. A FISIOTERAPIA NA PREPARAÇÃO CORPORAL PARA O PARTO NORMAL: BENEFÍCIOS MATERNO E NEONATAIS SEGUNDO A LITERATURA.....	215
72. TECNOLOGIAS EDUCATIVAS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE SEXUAL DE ADOLESCENTES: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	221
73. CARGA E TENDÊNCIA DAS DOENÇAS HIPERTENSIVAS DA GESTAÇÃO EM ADOLESCENTES (10-19 ANOS) NO BRASIL (2014-2023): ESTUDO ECOLÓGICO DE SÉRIE TEMPORAL COM DADOS DO SIM, SINASC E SIH/SUS	227

74. ENFERMAGEM OBSTÉTRICA NA HUMANIZAÇÃO DO PARTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA	234
75. BOAS PRÁTICAS NA HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PARTO: REVISÃO DE LITERATURA.....	238
76. FORMAÇÃO E ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA: UMA ABORDAGEM HUMANIZADA.....	242
77. URGÊNCIAS, EMERGÊNCIAS E CUIDADOS NO PÓS-OPERATÓRIO OBSTÉTRICO: PROTOCOLOS, DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA SEGURANÇA MATERNA	246
78. ANÁLISE DO PAPEL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO PARTO	251
79. O PAPEL DA FISIOTERAPIA NO PUERPÉRIO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ATENÇÃO HOSPITALAR	257
80. HEMORRAGIA PÓS-PARTO: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	264
81. VIGILÂNCIA DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTs) EM MULHERES EM IDADE REPRODUTIVA.....	269
82. ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS ÓBITOS FETAIS NO ESTADO DO PARANÁ ENTRE 2019 E 2023.....	275

1

. INICIATIVAS EMPREENDEDORAS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL ESCOLAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Eixo temático: Empreendedorismo em saúde pública e coletiva.

Camylle Carvalho de Oliveira

Graduanda em Odontologia pela Universidade de Ciências e Tecnologias do Maranhão.

Anna Clara Pedrosa da Silva

Graduanda em Farmácia pela Universidade de Ciências e Tecnologias do Maranhão.

Maria Fernanda de Sousa Silveira

Graduada em Odontologia pela Universidade de Ciências e Tecnologias do Maranhão

Introdução: A saúde bucal é parte integrante da saúde geral e do bem-estar das populações, influenciando diretamente a qualidade de vida dos indivíduos. A escola, por sua vez, configura-se como um ambiente estratégico para a promoção de hábitos saudáveis desde a infância, sendo um espaço propício para o desenvolvimento de ações educativas contínuas e sistematizadas. Em contextos de vulnerabilidade social, a ausência de políticas públicas consistentes, a escassez de recursos financeiros e humanos, além da falta de infraestrutura adequada, tornam mais difícil a implementação efetiva de programas de educação em saúde bucal. Nesse cenário, o empreendedorismo social surge como uma ferramenta promissora, capaz de gerar soluções inovadoras, sustentáveis e adaptadas às necessidades locais. O uso de estratégias empreendedoras na saúde coletiva pressupõe criatividade, articulação comunitária, gestão eficiente de recursos, responsabilidade social e protagonismo dos diversos atores envolvidos, o que pode beneficiar diretamente o público escolar e contribuir para a redução das desigualdades em saúde. **Objetivo:** Analisar, por meio de uma revisão de literatura, as principais estratégias empreendedoras voltadas à promoção da saúde bucal em escolas públicas, com foco em ações educativas sustentáveis, de baixo custo e com impacto coletivo nas comunidades escolares. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura. Foram realizadas buscas nas bases de dados SciELO e LILACS utilizando os seguintes descritores: “educação em saúde bucal”, “saúde pública” e “participação da comunidade”. Foram incluídos artigos publicados entre os anos de 2020 e 2024, no idioma português, que abordassem ações com uso de materiais alternativos, abordagens lúdicas, envolvimento da comunidade, caráter replicável e viabilidade prática. Após leitura criteriosa dos títulos, resumos e textos completos, foram selecionados 5 artigos relevantes para a discussão proposta. **Resultados e Discussão:** A literatura analisada evidenciou que estratégias como dramatizações, jogos educativos, teatro de fantoches, escovação supervisionada e utilização de materiais recicláveis são eficazes na adesão das crianças aos hábitos de higiene bucal. A

participação de estudantes universitários, professores e agentes comunitários favorece o desenvolvimento de ações intersetoriais e sustentáveis. Além disso, o uso de recursos digitais, como vídeos educativos, aplicativos e redes sociais, contribui para ampliar o alcance das atividades, especialmente quando associados a conteúdos acessíveis e culturalmente adaptados. O caráter empreendedor se manifesta na capacidade de adaptar metodologias ao contexto local, promover autonomia entre os participantes e estimular a continuidade das ações mesmo após o encerramento do projeto inicial. **Considerações Finais:** As práticas empreendedoras aplicadas à educação em saúde bucal nas escolas públicas revelam-se como alternativas viáveis e eficazes para enfrentar desafios estruturais no Sistema Único de Saúde (SUS). A criatividade, o engajamento social e a articulação entre universidade, escola e comunidade são elementos-chave para consolidar um modelo de promoção da saúde bucal mais acessível, participativo e duradouro, que respeite as especificidades de cada território e promova transformações positivas e permanentes na realidade dos escolares.

Palavras-Chaves: educação em saúde bucal; saúde pública; participação da comunidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EVANGELISTA ALVES, N. *et al.* Programas de saúde bucal para os escolares: uma revisão integrativa. **Revista de Saúde Coletiva da UEFS**, Feira de Santana, v. 13, n. 1, e7722, 2023.

MOURA, E. R. *et al.* **Estratégias para potencialização das ações de promoção da saúde com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.** Interface – Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 25, e210235, 2021.

MOURA, J. A. D.; COUTINHO, M. P. A.; ROCHA, D. G. Práticas educativas em saúde bucal para adolescentes escolares: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 3, 2022.

ROSSI, I.; GONÇALVES, K. F. A importância das ações em saúde bucal no âmbito escolar. **Revista Fluminense de Odontologia**, Niterói, v. 1, n. 57, 2022.

2

VIGILÂNCIA E CUIDADO À GESTANTE COM TUBERCULOSE: UM OLHAR MULTIPROFISSIONAL

Eixo temático: Saúde Materna e Perinatal

Taís Rodrigues Nogueira

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins - UNINILTONLINS

Maria Emília Dantas Oliveira

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Francisco Gelzo da Silva Neto

Graduando em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Ana Larissa Lino Costa

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Andressa Barbosa da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Layan Caliel Santos Costa

Graduando em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Ellen Araújo Dantas

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Paullynne da Costa Gomes

Mestranda em Saúde Coletiva na Amazônia, Universidade Federal do Pará (UFPA)

Introdução: A tuberculose (TB) representa um importante desafio para a saúde pública, especialmente em contextos de vulnerabilidade social, onde o acesso à informação e aos serviços de saúde é limitado. Durante a gestação, a presença da infecção pode acarretar em riscos significativos para a saúde materna e fetal, demandando uma vigilância rigorosa e intervenções específicas no acompanhamento pré-natal. Apesar dos avanços no controle da TB, as gestantes ainda enfrentam barreiras, como conhecimento insuficiente sobre a doença, insegurança quanto ao tratamento e o estigma social, comprometendo a adesão terapêutica e influenciando negativamente os desfechos materno-infantis. **Objetivo:** Analisar como a atuação multiprofissional contribui para a vigilância em saúde e o cuidado integral à gestante com tuberculose. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, elaborada através da questão norteadora: “Quais são as estratégias adotadas pelas equipes multiprofissionais na vigilância e no cuidado à gestante com tuberculose?”. A busca ocorreu no período de maio de 2025, nas bases de dados *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline)*, *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)* via *Biblioteca Virtual de Saúde*, utilizando-se os *Descritores em Ciência da Saúde (DeCS)*: Gestante; Tuberculose. Estes termos foram combinados por meio do operador booleano “AND”, resultando em 54 estudos. Em seguida, foi realizada uma triagem inicial de acordo com os critérios de elegibilidade. Foram incluídos estudos publicados entre 2014 e 2024, nos idiomas português, inglês e espanhol, e que respondessem à temática. Foram

excluídos artigos não disponíveis na íntegra, que não apresentavam resultados empíricos ou não abordavam a temática proposta. Após a aplicação dos filtros encontrou-se 34 estudos, os quais passaram por uma análise dos títulos e resumos, resultando em 5 estudos para compor a amostragem final. **Resultados e discussão:** Os achados evidenciam que a vigilância ativa e a integração entre os diferentes profissionais de saúde, são determinantes para garantir o cuidado efetivo à gestante com TB. Nesse contexto, a atuação multiprofissional possibilita um olhar ampliado e sensível sobre as múltiplas necessidades da gestante, favorecendo a construção e implementação de estratégias articuladas que fortalecem o empoderamento da mulher, o vínculo com os serviços de saúde, bem como o acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado. A adoção de práticas como escuta qualificada, rodas de conversa, acolhimento, busca ativa, visitas domiciliares, humanização do atendimento, ações educativas e suporte psicossocial são fundamentais para enfrentar os desafios relacionados à TB no contexto gestacional. Tais abordagens visam romper modelos fragmentados de atenção à saúde, promovendo a compreensão da doença, a adesão terapêutica e a superação dos estigmas sociais, além de assegurar a continuidade do cuidado de forma integral, durante o pré-natal, parto e puerpério. **Conclusão:** Portanto, considera-se a atuação multiprofissional essencial para a vigilância em saúde e o cuidado integral à gestante com TB, contribuindo de forma decisiva para a redução dos riscos materno-infantis. Assim, torna-se imprescindível a implementação de políticas públicas que promovam a articulação entre diferentes saberes e práticas assistenciais, pautadas na humanização e no cuidado centrado na mulher, sobretudo em contextos de vulnerabilidade social.

Palavras-chave: Equipe multiprofissional; Gravidez de alto risco; Gestante; Tuberculose.

REFERÊNCIAS:

ADRINAH, M. S.; BASE, K. L.; TSAKANI, L. R. Sources of knowledge empowerment amongst pregnant women with TB disease: A qualitative study in South Africa. **Health Expect**, v. 27, n. 1, p. 1-10, 2024.

FRÖBERG, G. *et al.* Screening and treatment of tuberculosis among pregnant women in Stockholm, Sweden, 2016-2017. **European Respiratory Society**, v. 55, n. 3, p. 1-9, 2020.

KHOZA, L.B.; MULONDO, S. A.; LEBESE, R. T. Perspectives on pregnant women's educational needs to prevent TB complications during pregnancy and the neonatal period. A qualitative study. **BMC Public Health**, v. 23, n. 1, p. 1-10, 2023.

LOVEDAY, M.; HLANGU, S.; FURIN, J. "Take the treatment and be brave": Care experiences of pregnant women with rifampicin-resistant tuberculosis. **PLoS One**, v. 15, n. 12, p. 1-18, 2020.

MIRANDA-FLORES, A. F. Características clínicas y epidemiológicas de las gestantes con tuberculosis en el Instituto Nacional Materno Perinatal. **Acta medica peruana**, v. 32, n. 3, p. 140-145, 2015.

3

BARREIRAS PARA O TRATAMENTO DA SÍFILIS NA GESTAÇÃO: O ELO FRÁGIL DA ATENÇÃO PRÉ-NATAL

Eixo temático: Saúde Materna e Perinatal

Taís Rodrigues Nogueira

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins - UNINILTONLINS

Maria Emília Dantas Oliveira

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Francisco Gelzo da Silva Neto

Graduando em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Ana Larissa Lino Costa

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Layan Caliel Santos Costa

Graduando em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Ellen Araújo Dantas

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Mayla Fernandes Ribeiro

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Paullynne da Costa Gomes

Mestranda em Saúde Coletiva na Amazônia, Universidade Federal do Pará (UFPA)

Introdução: A sífilis gestacional constitui um desafio persistente na atenção pré-natal, com impacto direto na morbimortalidade materna e neonatal. Apesar dos avanços da assistência à gestante, ainda persistem barreiras que comprometem o tratamento adequado, como falhas no diagnóstico precoce, fragilidades na capacitação profissional e dificuldades relacionadas ao seguimento terapêutico. Nesse contexto, evidencia-se a necessidade qualificar as ações de cuidado à gestante com sífilis, por meio da identificação e superação dos obstáculos que limitam a efetividade do tratamento. **Objetivo:** Analisar as barreiras existentes na atenção pré-natal para o tratamento da sífilis na gestação. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, guiada pela questão norteadora: “Quais são as principais barreiras que dificultam o tratamento da sífilis gestacional na atenção pré-natal?”. A busca ocorreu no período de maio de 2025, nas bases de dados *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline)*, *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)* via *Biblioteca Virtual de Saúde*, utilizando-se os *Descritores em Ciência da Saúde (DeCS)*: Sífilis; Gestantes; Cuidado Pré-natal. Estes termos foram combinados por meio do operador booleano “AND”, resultando em 269 estudos. Em seguida, foi realizada uma triagem inicial de acordo com os critérios de elegibilidade. Foram incluídos artigos publicados entre os anos de 2019 e 2024, nos idiomas português, inglês e espanhol, e que respondessem à temática. Foram excluídos artigos não disponíveis na íntegra e que não abordavam a temática proposta. Após a aplicação dos filtros encontrou-se 120 estudos, os quais passaram por uma

análise dos títulos e resumos, resultando em 5 estudos para compor a amostra final. **Resultados e discussão:** As barreiras para o tratamento da sífilis na gestação são multifatoriais, envolvendo aspectos organizacionais, assistenciais e sociais. A literatura evidencia como barreiras organizacionais, a escassez de recursos materiais, especialmente de testes rápidos para o diagnóstico oportuno e de medicamentos essenciais para o tratamento adequado, além da ausência de protocolos institucionais padronizados que orientem o manejo da sífilis, e a desarticulação entre os serviços da rede de atenção à saúde, que dificulta o encaminhamento das gestantes. Entre os principais desafios assistenciais, destacam-se as falhas no fluxo de atendimento, a realização de consultas pré-natais de forma superficial, o diagnóstico tardio da infecção, muitas vezes decorrente do despreparo ou insegurança dos profissionais de saúde em conduzir casos de sífilis gestacional. Além disso, a abordagem educativa fragilizada, e a exclusão do parceiro no tratamento constituem obstáculos significativos no manejo dessa infecção. Por fim, as barreiras sociais incluem fatores como o medo, ansiedade e estigma em relação ao manejo terapêutico e o acesso limitado aos serviços de saúde, causado por questões geográficas e socioeconômicas que dificultam a continuidade do cuidado. **Conclusão:** Portanto, a superação das barreiras para o tratamento da sífilis gestacional exige o fortalecimento das ações de educação permanente para os profissionais de saúde, a adequação organizacional dos serviços e a ampliação do acesso a cuidados pré-natais de qualidade. Assim, reforça-se a necessidade de políticas públicas que promovam a integralidade do cuidado, visando a redução dos índices de morbimortalidade materno-infantil associados à sífilis.

Palavras-chave: Cuidado Pré-natal; Falha de tratamento; Gestantes; Saúde Materna; Sífilis.

REFERÊNCIAS

- FERNANDES, N. M. *et al.* Falhas no tratamento da sífilis em gestantes no Brasil: revisão sistemática. **Rev. Cient. Esc. Estadual Saúde Pública de Goiás, Cândido Santiago**, v. 10, p. 1-8, 2024.
- MACÊDO, V. C. DE. *et al.* Sífilis na gestação: barreiras na assistência pré-natal para o controle da transmissão vertical. **Cadernos Saúde Coletiva**, 28, n. 4, p. 518-528, 2020.
- PAULA, M. A. DE. *et al.* Diagnosis and treatment of syphilis in pregnant women at the services of Primary Care. **Revista Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, n. 8, p. 3331-3340, 2022.

REIS, E. M. C. *et al.* Assistência pré-natal do enfermeiro às gestantes com sífilis: potencialidades e desafios para prevenção da sífilis congênita. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, v. 26, p. 1-14, 2024.

TORRES, P. M. A. *et al.* Factors associated with inadequate treatment of syphilis during pregnancy: an integrative review. **Revista Brasileira de Enfermagem (Online)**, v. 75, n. 6, p. 1-11, 2022.

4

SÍFILIS CONGÊNITA: FALHAS EVITÁVEIS NA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL

Eixo temático: Saúde Materna e Perinatal

Taís Rodrigues Nogueira

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins - UNINILTONLINS

Maria Emília Dantas Oliveira

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Francisco Gelzo da Silva Neto

Graduando em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Geovanna Jennifer dos Santos Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Católica de Brasília - UCB

Ana Larissa Lino Costa

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Mayla Fernandes Ribeiro

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Andressa Barbosa da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Paullynne da Costa Gomes

Mestranda em Saúde Coletiva na Amazônia, Universidade Federal do Pará (UFPA)

Introdução: Apesar dos avanços na cobertura do cuidado pré-natal no Brasil, a permanência da sífilis congênita representa uma importante lacuna na assistência à gestante. Embora o Sistema Único de Saúde (SUS) assegure o direito ao cuidado integral, a realidade dos serviços, especialmente na Atenção Primária à Saúde (APS), revela desafios como escassez de recursos, ausência de capacitação profissional e falhas no processo de detecção, tratamento e acompanhamento dos usuários. A identificação das barreiras nesse processo é fundamental para o fortalecimento das políticas públicas e para garantir estratégias efetivas de prevenção da transmissão vertical. **Objetivo:** Analisar as principais falhas na assistência pré-natal que contribuem para a ocorrência da sífilis congênita. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, elaborada através da questão norteadora: “Quais são as principais falhas na assistência pré-natal que contribuem para a ocorrência de sífilis congênita?”. A busca ocorreu no período de maio de 2025, nas bases de dados *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline)*, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (*LILACS*) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF) via Biblioteca Virtual de Saúde, utilizando-se os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): Sífilis Congênita; Cuidado Pré-Natal. Estes termos foram combinados por meio do operador booleano “AND”, resultando em 483 estudos. Em seguida, foi realizada uma triagem inicial de acordo com os critérios de elegibilidade. Foram incluídos estudos publicados entre os anos de 2019 e 2024, nos idiomas português, inglês e espanhol, e que respondessem à temática. Foram excluídos

artigos não disponíveis na íntegra, que não apresentavam resultados empíricos ou não abordavam a temática proposta. Após a aplicação dos filtros encontrou-se 169 estudos, os quais passaram por uma análise dos títulos e resumos, resultando em 5 estudos para compor a amostragem final desta revisão. **Resultados e discussão:** A sífilis congênita está fortemente associada a falhas institucionais e organizacionais, que comprometem a qualidade da assistência, como a ausência de protocolos estruturados, a desarticulação entre os diferentes níveis da rede de atenção, o despreparo técnico-científico e a limitação de recursos. Os achados evidenciam a ausência ou inadequação do pré-natal é um fator determinante à persistência dos casos de sífilis congênita, entre as principais fragilidades destacam-se o rastreamento e diagnóstico tardio, atraso no tratamento, condução clínica inadequada, falhas na comunicação, ausência do parceiro sexual no cuidado e descontinuidade do acompanhamento. Além disso, gestantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com baixo nível de escolaridade e sem acesso regular ao pré-natal são as mais afetadas. Nesse contexto, o enfrentamento da sífilis congênita exige a reorganização dos serviços de saúde, com estratégias voltadas ao fortalecimento da vigilância em saúde, na educação permanente das equipes e na oferta de um cuidado integral, acessível e centrado na gestante. **Conclusão:** Portanto, considera-se a qualificação da assistência pré-natal essencial para a prevenção da sífilis congênita, contribuindo de forma decisiva para a proteção da saúde materno-infantil. Assim, torna-se fundamental a implementação de políticas públicas articuladas e ações intersetoriais que priorizem a equidade no acesso aos serviços e assegurem a atenção integral à saúde da gestante.

Palavras-chave: Gravidez de alto risco; Pré-natal; Transmissão vertical; Sífilis congênita.

REFERÊNCIAS:

FERNANDES, N. M. *et al.* Falhas no tratamento da sífilis em gestantes no Brasil: revisão sistemática. **Rev. Cient. Esc. Estadual Saúde Pública de Goiás, Cândido Santiago**, v. 10, p. 1-8, 2024.

MARTINEZ, E. Z. *et al.* Attributable fraction of congenital syphilis due to the lack of prenatal care. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 52, p. 1-4, 2019.

PARK, E. *et al.* Gaps in the congenital syphilis prevention cascade: qualitative findings from Kern County, California. **BMC Infectious Diseases**, v. 22, n. 1, p. 1-24, 2022.

REIS, E. M. C. *et al.* Assistência pré-natal do enfermeiro às gestantes com sífilis: potencialidades e desafios para prevenção da sífilis congênita. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, v. 26, p. 1-14, 2024.

RIBEIRO, R. S. *et al.* Factors influencing the positivity of diagnostic tests for congenital syphilis. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 70, n. 5, p. 1-6, 2024.

5

PLANEJAMENTO NO PRÉ-NATAL COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA PARA REDUÇÃO DE COMPLICAÇÕES MATERNAS

Eixo temático: Saúde Materna e Perinatal

Luma Mariana Galvão de Lima

Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ

Maria Emília Dantas Oliveira

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Francisco Gelzo da Silva Neto

Graduando em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Rafaela Kmita Daniel

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Daniel Alves Bernardino

Graduando em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Estefany Andreine Costa Viana

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

André Luís Braga da Silva

Graduando em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Paullynne da Costa Gomes

Mestranda em Saúde Coletiva na Amazônia, Universidade Federal do Pará - UFPA

Introdução: A assistência pré-natal é uma estratégia que visa a promoção da saúde materno-infantil, contribuindo para a identificação de riscos e a prevenção de complicações em todo o ciclo gravídico. Nesse contexto, o planejamento sistemático e humanizado para o parto e o puerpério é fundamental para promover intervenções oportunas e melhorar os desfechos obstétricos. **Objetivo:** Analisar a importância do planejamento no pré-natal como estratégia essencial para a redução de complicações maternas. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, guiada pela questão: “Como a qualidade e continuidade do planejamento no pré-natal contribuem para a prevenção de complicações maternas?”. A busca foi realizada em junho de 2025, nas bases de dados *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline)*, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (*LILACS*) e Base de dados em Enfermagem (BDENF) via Biblioteca Virtual de Saúde. Utilizaram-se os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): Cuidado Pré-natal; Período Pós-parto. Estes termos foram combinados por meio do operador booleano “AND”, resultando em 1.886 estudos. Foram incluídos artigos publicados entre 2019 e 2024, no idioma português, e que respondessem à temática. Foram excluídos artigos não disponíveis na íntegra e que não abordavam a temática proposta. A aplicação dos critérios resultou em 123 estudos, que passaram por uma análise dos títulos e resumos, culminando na inclusão de 5 estudos para a amostra final. **Resultados e discussão:** A literatura aponta que a realização de consultas regulares, associada a orientações assertivas e à preparação para o parto, contribui de forma

significativa para a redução de intercorrências. A assistência integral e adequada à gestante deve ser iniciada desde a confirmação da gravidez, ressaltando-se a importância do diagnóstico precoce de condições genéticas, infecções transmissíveis ao feto e outras alterações de saúde. Além disso, é primordial que durante as consultas pré-natais, os profissionais de saúde orientem sobre a adoção de uma dieta saudável e equilibrada e a necessidade de modificar comportamentos prejudiciais, como sedentarismo, tabagismo, consumo de álcool ou outras substâncias. Essas medidas são determinantes para reduzir complicações associadas à gestação, como diabetes gestacional e pré-eclâmpsia. Destaca-se a necessidade de implementar um plano de parto personalizado para cada gestante, considerando aspectos como preparação mental e emocional, rede de apoio, presença do acompanhante, conhecimento sobre violência obstétrica e direitos da gestante, além do local de parto, os profissionais que acompanharão e da posição escolhida para o parto. Esse planejamento é essencial para prevenir experiências desfavoráveis, que podem resultar em traumas, depressão pós-parto, transtorno de estresse pós-traumático e até o óbito. Ademais, a continuidade do cuidado após o parto, realizada através da consulta domiciliar puerperal, é fundamental para identificar precocemente complicações, promover o aleitamento materno e oferecer orientações adequadas quanto aos cuidados durante esse período. **Conclusão:** Portanto, evidencia-se que o planejamento pré-natal é uma ferramenta indispensável para prevenir complicações maternas, promovendo segurança e qualidade na assistência. Para tanto, é decisivo que os profissionais assegurem a continuidade do cuidado, fortalecendo o protagonismo da gestante ao longo do acompanhamento pré-natal, por meio de uma abordagem humanizada e integrada.

Palavras-chave: Cuidado pré-natal; Gestante; Mortalidade materna; Período pós-parto.

REFERÊNCIAS:

SILVA, I. E. C. *et al.* Perfil de mortalidade materna: o papel crítico do pré-natal na redução das mortes maternas no Brasil. **Arquivos de Ciência da Saúde da UNIPAR**, v. 23, n. 3, p. 951-967, 2024.

GRZYBOWSKI, L. S. *et al.* Atenção primária à saúde e pré-natal: o ciclo gravídico puerperal e a avaliação do atendimento recebido a partir da percepção de gestantes e puérperas. **Revista APS**, v. 23, n. 2, p. 268-286, 2021.

TAMASI, Y. T. *et al.* Do pré-natal ao parto: um estudo transversal sobre a influência do acompanhante nas boas práticas obstétricas no Sistema Único de Saúde em Santa Catarina, 2019. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 30, n. 1, p. 1-12, 2021.

FERREIRA, B. A. *et al.* Integralidade do cuidado de enfermagem do pré-natal ao puerpério. **Journal of Health & Biological Sciences**, v. 9, n. 1, p. 1-6, 2021.

RIBEIRO, E. E. S. *et al.* Atuação do enfermeiro: práticas, potencialidades e fragilidades no pré-natal de alto risco. **Revista Enfermagem UFPI**, v. 13, n. 1, p. 1-10, 2024.

6

SÍNDROMES HIPERTENSIVAS NA GESTAÇÃO: ASPECTOS CLÍNICOS, CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS E CONDUTAS ASSISTENCIAIS

Eixo temático: Saúde Materna e Perinatal

Luma Mariana Galvão de Lima

Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ

Maria Emília Dantas Oliveira

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Francisco Gelzo da Silva Neto

Graduando em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Nataline Cordeiro da Silva

Graduanda em Nutrição pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Elora Pereira Carderalli

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Ingá Uningá - UNINGÁ

Estefany Andreine Costa Viana

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Anny Jaíne Praxedes de Moura

Graduanda em Farmácia pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Paullynne da Costa Gomes

Mestranda em Saúde Coletiva na Amazônia, Universidade Federal do Pará - UFPA

Introdução: As síndromes hipertensivas na gestação constituem uma das principais causas de morbimortalidade materna e fetal, devido à sua complexidade clínica e ao risco elevado de complicações. Entre elas, destacam-se a pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome HELLP e a hipertensão gestacional, que apresentam características clínicas específicas e critérios diagnósticos bem estabelecidos, o que exige a implementação de condutas terapêuticas assertivas, voltadas à oferta de uma assistência qualificada e segura às gestantes acometidas por essas condições. **Objetivo:** Analisar as principais condutas assistenciais preconizadas para o diagnóstico e manejo das síndromes hipertensivas na gestação. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, guiada pela questão: “Quais são as principais condutas assistenciais para o diagnóstico e manejo das síndromes hipertensivas na gestação?”. A busca foi realizada em junho de 2025, nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de dados em Enfermagem (BDENF) via Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Utilizaram-se os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): Complicações na gravidez; Pré-eclâmpsia; Eclâmpsia; Síndrome HELLP; Hipertensão induzida pela Gravidez. Estes termos foram combinados por meio do operador booleano “AND”, resultando em 14.811 estudos. Foram incluídos artigos publicados entre 2019 e 2024, no idioma português, e que respondessem à temática. Foram excluídos artigos não disponíveis na íntegra e que não abordavam a temática proposta. A aplicação dos critérios resultou em 88 estudos, que

passaram por uma análise dos títulos e resumos, culminando na inclusão de 5 estudos para a amostra. Resultados e discussão: A literatura destaca os principais aspectos clínicos, diagnósticos e condutas assistenciais para as síndromes hipertensivas na gestação. Identificou-se que na hipertensão gestacional há a elevação da pressão arterial (PA) após a 20ª semana de gestação, com ausência de disfunção orgânica. O manejo inclui a avaliação contínua da PA e orientação adequada sobre mudanças comportamentais. Na pré-eclâmpsia, o diagnóstico é definido pela associação da hipertensão com proteinúria ou comprometimento sistêmico. Os sintomas mais comuns são cefaleia, visão turva e dor epigástrica, demandando de monitoramento intensivo, terapêutica com anti-hipertensivos e sulfato de magnésio, além do acompanhamento minucioso da função renal, hepática e hematológica. Ademais, a eclâmpsia é caracterizada como uma emergência obstétrica, marcada pela ocorrência de convulsões tônico-clônicas generalizadas sem causa identificada. O tratamento exige a estabilização da PA, controle das convulsões, suporte ventilatório se necessário e resolução imediata da gestação após estabilização materna. Na síndrome HELLP, há sinais clínicos e laboratoriais específicos, como dor epigástrica intensa, náuseas, vômitos, petéquias ou sangramentos, hemólise, aumento das enzimas hepáticas e plaquetopenia. Essa síndrome pode evoluir rapidamente para falência múltipla de órgãos, requerendo a internação imediata em ambiente de suporte intensivo para a estabilização hemodinâmica da paciente, transfusão de hemoderivados, corticoterapia antenatal e realização do parto após estabilização materna.

Conclusão: Dessa forma, destaca-se a importância de protocolos assistenciais padronizados, aliados a capacitação contínua dos profissionais de saúde. Essas estratégias são fundamentais para assegurar a identificação precoce e manejo eficaz das síndromes hipertensivas na gestação, visando melhores desfechos maternos e fetais.

Palavras-Chaves: Complicações na gravidez; Eclâmpsia; Pré-eclâmpsia; Síndrome HELLP; Hipertensão induzida pela Gravidez.

REFERÊNCIAS:

- DAMASCENO, A. A. DE A.; CARDOSO, M. A. **O papel da enfermagem nas síndromes hipertensivas da gravidez: Revisão integrativa.** Nursing, v. 25, n. 289, p. 7930-7939, 2022.
- GONÇALVES, G. A. *et al.* Aspectos sociodemográfico, clínico-obstétrico e laboratorial na síndrome hipertensiva na gravidez. **CuidArte, Enfermagem**, v. 13, n. 1, p. 27-31, 2019.

NUNES, F. J. B. P. *et al.* Ser gestante com hipertensão gestacional e suas representações sociais acerca do cuidado de enfermagem. **Enfermagem em foco**, v. 15, n. 1-8, 2024.

PERAÇOLI, J. C. *et al.* Pré-eclâmpsia/eclâmpsia. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 41, n. 5, p. 258-273, 2019.

SOARES, L. G.; LENTSCK, M. H. Fatores associados à síndrome hipertensiva da gestação: análise múltipla em modelos hierarquizados. **Revista de Pesquisa** (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Online), v. 13, p. 626-633, 2021.

7

SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL NO PRÉ-NATAL: FERRO, ÁCIDO FÓLICO E OUTROS MICRONUTRIENTES.

Eixo temático: Nutrição e alimentação no ciclo gravídico-puerperal

Elizângela Martins Maia

Enfermeira Obstetra pela Fundação de Ensino Superior de Olinda, Especialista em Ginecologia e Obstetrícia, Tutora da EAAB, Especialista em Saúde Pública e Programa Saúde da Família e comunidades.

Ana Luiza Alves Cunha

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU

Ana Karoline Dos Santos Bernardo

Graduanda em Biomedicina pelo Centro Universitário Maurício de Nassau

Joana D'arc Cavalcante Pires Leite

Graduanda em Enfermagem pela Faculdade Cosmopolita

Raiane da Silva Cruz

Graduanda em Enfermagem pela Faculdade Cosmopolita

Vitoria Victor Menezes

Enfermeira pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Introdução: A nutrição adequada durante a gestação é essencial para garantir o desenvolvimento fetal saudável e a saúde materna. Entre os componentes fundamentais para esse período estão os micronutrientes, como ferro, ácido fólico, cálcio, vitamina D e zinco. A carência dessas substâncias está associada a complicações gestacionais, como anemia, malformações fetais, restrição de crescimento intrauterino, partos prematuros, e no dia a dia da gestante, afetando sua disposição. A suplementação nutricional no pré-natal, quando realizada de forma orientada e baseada em evidências, contribui significativamente para a prevenção dessas intercorrências. **Objetivo:** Discutir a importância da suplementação nutricional no pré-natal com foco na administração de ferro, ácido fólico e outros micronutrientes essenciais para uma gestação saudável. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com levantamento de dados em bases científicas eletrônicas como SciELO, LILACS, PubMed, e diretrizes atuais do Ministério da Saúde, utilizando os descritores retirados do DeCS distribuídos com operador booleano *AND*. Foram selecionados artigos publicados entre 2012 e 2025, com recorte voltado à atenção nutricional no ciclo gravídico. Cinco publicações foram consideradas relevantes para a elaboração do presente resumo. **Resultados e Discussão:** A suplementação de ferro é amplamente recomendada durante o pré-natal devido à maior demanda de hemoglobina na gestação e ao risco elevado de anemia ferropriva, condição que pode comprometer o desenvolvimento fetal e aumentar o risco de parto prematuro, com medida 40 mg/dia a partir da 20ª semana de gestação. O ácido

fólico é essencial para a prevenção de defeitos do tubo neural e deve ser administrado com medida 400 mcg/dia, iniciar 30 dias antes da concepção até a 12ª semana de gestação. Outros micronutrientes, como cálcio e vitamina D, têm papel relevante, na saúde óssea e prevenção de pré-eclâmpsia. O cálcio desde o momento da descoberta da gestação até o fim, de 1.000 a 1.500 mg/dia, durante toda a gestação, e a vitamina D 600 a 1.000 UI/dia, durante toda a gestação em caso de risco ou deficiência. Os profissionais de saúde, especialmente os enfermeiros obstétricos e generalistas, linha de frente da APS, Médicos e Nutricionistas, têm papel central na orientação, prescrição e monitoramento da suplementação, promovendo o uso racional e seguro dos suplementos, tanto de forma medicamentosa como na sua forma natural, promovendo que além de um acompanhamento medicamentoso, se tenha também o acompanhamento de hábitos saudáveis, de uma alimentação equilibrada e natural, onde há alguns alimentos com boas concentrações destes e de outros micronutrientes importantes na gestação. **Considerações Finais:** A suplementação no pré-natal é uma estratégia de saúde pública para reduzir complicações gestacionais e perinatais, a atuação dos profissionais de saúde deve ser baseada em protocolos clínicos e evidências científicas, garantindo orientações adequadas quanto ao uso de ferro, ácido fólico e outros micronutrientes mencionados. Práticas educativas, acesso aos suplementos e o acompanhamento regular das gestantes são pilares para promover uma gestação segura e saudável, devendo os profissionais buscarem atualizações para fazerem uma educação em saúde e assistência segura, e o estado como provedor de capacitação para seus profissionais.

Palavras-Chaves: Gravidez; Suplementos Nutricionais; Nutrição da Gestante; Ferro; Deficiência de Ácido Fólico.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Cadernos de Atenção Básica: atenção ao pré-natal de baixo risco.** Brasília: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: <https://bvsm.sau.de.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf> Acesso em: 8 junho de 2025.

BRASIL. **Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas: anemia por deficiência de ferro.** Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/sau.de/pt-br/media/pdf/2021/protocolo-anemia-ferro.pdf>. Acesso em: 8 junho de 2025.

COLONETTI, T. *et al.* Suplementação de vitamina D durante a gravidez para a prevenção da deficiência de vitamina D em recém-nascidos: uma revisão sistemática e meta-análise.

Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil. v. 22, n. 2, p. 199–211, 2022. disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1806-93042022000200003>>. Acesso em: 8 de Junho de 2025.

SANTOS, L. M. P. *et al.* Avaliação das políticas públicas de suplementação com ferro e ácido fólico no Brasil. **Revista Panamericana de Salud Pública.** v. 45, e79, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.79>. Acesso em: 8 de Junho de 2025.

SILVA, M. C. A.; OLIVEIRA, M. I. C.; ZEPEDA, M. S. R. Suplementação de ferro e ácido fólico na gestação: cobertura e fatores associados no Brasil. **Revista de Saúde Pública.** v. 55, n. 36, p. 1–10, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2021055002487>>. Acesso em: 8 de Junho de 2025.

8

O DESAFIO DO ALEITAMENTO MATERNO EM MÃES PORTADORAS DE SÍNDROME DE DOWN

Eixo temático: Diversidade, Equidade, Interseccionalidade e Justiça Reprodutiva.

Raquel Magalhães da Silva

Graduanda em Nutrição pela Universidade de Brasília - UnB, Brasília-DF

Vitória Wagner Yi

Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário Brasileiro - UNIBRA, Recife-PE

Suzi Dias Soares

Graduando em Enfermagem pela Centro Universitário Leonardo da Vinci - Brusque-Sc

Giovanna Maria Reboucas dos Reis

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Adventista de Ensino do Nordeste -UNIAENE, Capoeirucu-BA

Jennifer Farias Brito

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Norte do Paraná - UNOPAR, Castanhal-PA

Salatiel da Conceição Luz Carneiro

Mestrando em Educação pela Universidade Estácio de Sá - UNESA, Rio de Janeiro-RJ

Introdução: A amamentação é fundamental para a saúde da criança, oferecendo benefícios nutricionais e imunológicos para o seu pleno desenvolvimento. Contudo, para mães com Síndrome de Down (SD), essa experiência pode ser complexa, devido às características específicas de sua condição, como dificuldades de coordenação motora devido a hipotonia muscular, que afetam a habilidade de segurar o bebê, posicioná-lo corretamente e coordenar os movimentos de sucção e deglutição. Embora haja vários estudos sobre amamentação em bebês com SD, ainda sabemos pouco sobre como as mães com essa condição vivenciam a amamentação e quais são as principais dificuldades que elas enfrentam. Por isso, é importante entender melhor suas experiências para oferecer apoio adequado e garantir que todas as mães possam ter uma experiência positiva de amamentação, promovendo assim a saúde e o bem-estar tanto da mãe quanto do bebê. **Objetivo:** Apresentar as dificuldades enfrentadas pelas mães portadoras de Síndrome de Down na amamentação. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, construída por meio de artigos nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), onde se aplicou os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): desafios, amamentação e síndrome de Down, com o operador booleano "AND". Foram selecionados os artigos a partir da leitura prévia dos resumos, tendo como critério de inclusão: artigos completos, com acesso gratuito e públicos no período de 2015 a 2025, e como critério de exclusão artigos incompletos, com acesso pago e não faziam referência a temática da maternidade em mulheres com síndrome de Down e as

práticas relacionadas ao aleitamento materno. **Resultados e Discussão:** Mulheres com SD possuem capacidade biológica para a maternidade, mas enfrentam desafios, desde limitações físicas até barreiras sociais, culturais e institucionais. Entre os principais obstáculos estão o preconceito social, a superproteção familiar, a falta de protocolos específicos para o cuidado no pré-natal e puerpério, além da escassez de suporte adequado na amamentação. Muitas relatam sentir-se despreparadas para os cuidados pós-parto, especialmente no que se refere ao posicionamento do bebê e à produção de leite, agravados pela ausência de orientação. Baixa autoconfiança e falta de apoio contínuo também são recorrentes. No entanto, com suporte familiar e profissional, experiências positivas são possíveis. Os dados ressaltam a importância de um cuidado humanizado e inclusivo que valorize a autonomia dessas mulheres. **Conclusão:** É urgente construir políticas públicas e práticas profissionais que reconheçam e respeitem a diversidade funcional das mães, garantindo-lhes acesso a cuidados humanizados. Este estudo amplia o debate sobre justiça reprodutiva, equidade em saúde e interseccionalidade, reforçando o direito de todas as mulheres à maternidade plena.

Palavras-Chaves: amamentação; maternidade; síndrome de Down; atenção materno-infantil.

Referências:

BOURKE, Jacqueline; LLEWELLYN, Gwynnyth; BODDY, Janet. **Mothering with an intellectual disability: A phenomenological exploration of making infant-feeding decisions.** *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, [S.l.], v. 29, n. 6, p. 495–507, 2016. DOI: 10.1111/jar.12298.

EVANGELISTA, L. G.; FURLAN, R. M. M. M.. **Fatores facilitadores, principais dificuldades e estratégias empregadas no aleitamento materno de bebês com síndrome de Down: uma revisão sistemática.** *Audiology - Communication Research*, v. 24, p. e2130, 2019.

ROSA, Camila Moraes; BERSANI, Hellen Cristine. **Amamentação na Síndrome de Down: o conhecimento das mães sobre a postura mãe/bebê.** Maringá: Unicesumar, 2010. Trabalho apresentado no 6º Seminário de Extensão da Unicesumar. ISBN 978-85-61091-05-7. Disponível em: https://rdu.unicesumar.edu.br/bitstream/123456789/5583/1/camila_moraes_rosa2.pdf. Acesso em: 07 ago. 2025.

9

COMPLICAÇÕES MATERNAS E NEONATAIS ASSOCIADAS À PRÉ-ECLÂMPRIA: EVIDÊNCIAS ATUAIS

Eixo temático: Saúde Materna e Perinatal

Bianca Della Mura Alves de Souza

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio - CEUNSP

Elora Pereira Carderalli

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Ingá Uningá - UNINGÁ

Estefany Andreine Costa Viana

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Kaylanne Loanne Alves Barbosa

Graduanda de Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU

Laura Figueiredo Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade de São Paulo - USP

Lucivânia Silva Santos

Graduanda em Nutrição pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Mikaelly Fabianny Honorato

Graduanda em Enfermagem pela Faculdade Wenceslau Braz - FWB

Elizângela Martins Maia

Enfermeira, Pós-graduada em Saúde da Mulher com ênfase em Ginecologia e Obstetrícia pela Faculdade Metropolitana de Ciências e Tecnologia - FAMEC

Introdução: A pré-eclâmpsia caracteriza-se como uma síndrome hipertensiva específica da gestação, que compromete significativamente a saúde materna e neonatal. Essa condição está frequentemente associada a desfechos adversos e elevadas taxas de morbimortalidade, especialmente quando tem início antes da 34ª semana de gestação ou em pacientes com comorbidades. Apesar dos avanços no diagnóstico precoce e nas estratégias de monitoramento, permanecem lacunas relevantes na literatura que possam subsidiar práticas de cuidado mais eficazes e direcionadas. **Objetivo:** Analisar as principais evidências atuais sobre as complicações maternas e neonatais associadas à pré-eclâmpsia no período gravídico-puerperal. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, guiada pela questão: “Como a pré-eclâmpsia impacta a saúde materna e neonatal, e quais complicações estão associadas a essa condição?”. A busca foi realizada em junho de 2025, nas bases de dados *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline)*, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (*LILACS*) e Base de dados em Enfermagem (BDENF) via Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Utilizaram-se os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): Complicações na gravidez; Pré-eclâmpsia; Gravidez de alto risco; Morbidade; Mortalidade materna; Mortalidade fetal. Estes termos foram combinados por meio do operador booleano “AND”, resultando em 1.145 estudos. Foram incluídos artigos publicados entre 2019 e 2024, no idioma português e inglês, e que respondessem à temática. Foram excluídos artigos não disponíveis na íntegra e que não abordavam a temática proposta. A

aplicação dos critérios resultou em 201 estudos, que passaram por uma análise dos títulos e resumos, culminando na inclusão de 5 estudos para a amostra. **Resultados e Discussão:** Os estudos analisados evidenciam que a pré-eclâmpsia está associada a diversas complicações que afetam a saúde materna e neonatal. Entre os principais desfechos maternos, destacam-se a eclâmpsia, caracterizada por convulsões tônico-clônicas generalizadas com risco iminente de morte; a síndrome HELLP, manifestada por hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia, podendo evoluir rapidamente para insuficiência hepática e coagulação intravascular disseminada; a insuficiência renal aguda resultante da redução do fluxo sanguíneo renal; e o tromboembolismo venoso causado pelo estado pró-trombótico induzido pela pré-eclâmpsia. O descolamento prematuro da placenta também constitui uma complicação grave, que pode levar à hemorragia pós-parto, risco de óbito fetal e choque hipovolêmico materno, provocado pelo desequilíbrio hemodinâmico. No que se refere aos desfechos neonatais, foram observadas altas taxas de prematuridade, internações prolongadas na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), restrição do crescimento intrauterino decorrente da insuficiência placentária crônica, baixo peso ao nascer com maior risco de hipoglicemia e hipotermia, asfixia perinatal resultante da redução do fluxo sanguíneo uteroplacentário, síndrome do desconforto respiratório por consequência da imaturidade pulmonar e elevação do risco de óbito perinatal. **Conclusão:** Portanto, diante das complicações maternas e neonatais evidenciadas, é fundamental reconhecer a pré-eclâmpsia como uma emergência obstétrica de alto risco, que exige vigilância contínua durante o período gestacional. Destaca-se a importância do acompanhamento pré-natal qualificado, voltado ao diagnóstico precoce, monitoramento rigoroso e implementação de intervenções oportunas, com o objetivo de prevenir desfechos adversos e promover a segurança da gestante e recém-nascido.

Palavras-Chaves: Complicações na gravidez; Gravidez de alto risco; Mortalidade fetal; Mortalidade materna; Pré-eclâmpsia;

REFERÊNCIAS:

CASSIANO, A. N. *et al.* Desfechos perinatais de gestantes com pré-eclâmpsia grave: estudo transversal. **Online Brazilian Journal of Nursing**, v. 18, n. 4, p. 1-9, 2020.

HAVERS-BORGERSEN, E. *et al.* Preeclampsia and Long-Term Risk of Venous Thromboembolism. **JAMA Network Open**, v. 6, n. 11, p. 1-12, 2023.

KRISTENSEN, J. H. *et al.* Pre-eclampsia and risk of later kidney disease: nationwide cohort study. **BMJ**, v. 365, p. 1-9, 2019.

KOKORI, E. *et al.* Prevalence and materno-fetal outcomes of preeclampsia/eclampsia among pregnant women in Nigeria: a systematic review and meta-analysis. **European Journal of Medical Research**, v. 29, n. 1, p. 1-28, 2024.

VENKATESH, K. *et al.* Adverse maternal and neonatal outcomes among women with preeclampsia with severe features <34 weeks gestation with versus without comorbidity. **Pregnancy Hypertens**, v. 20, p. 75-82, 2020.

SUPLEMENTAÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO NA GESTAÇÃO: EVIDÊNCIAS PARA A PREVENÇÃO DE MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS

Eixo temático: Saúde Materna e Perinatal

Bianca Della Mura Alves de Souza

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio - CEUNSP

Anny Jaíne Praxedes de Moura

Graduanda em Farmácia pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Daiane Cristina Muller

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE

Ellen Araújo Dantas

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Layan Caliel Santos Costa

Graduando em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Lívia Maria de Jesus Macedo

Graduanda em Enfermagem pela Universidade de Pernambuco - UPE

Vitória Rocha de Sousa

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Elizângela Martins Maia

Enfermeira, Pós-graduada em Saúde da Mulher com ênfase em Ginecologia e Obstetrícia pela Faculdade Metropolitana de Ciências e Tecnologia - FAMEC

Introdução: O ácido fólico constitui um micronutriente essencial para o crescimento celular, a síntese de DNA e a produção de glóbulos vermelhos, desempenhando papel central no desenvolvimento embrionário, sobretudo na formação do sistema nervoso central. A administração no primeiro trimestre da gestação, está fortemente associada à redução da incidência de defeitos do tubo neural e de outras malformações congênitas, como determinadas cardiopatias. Diante disso, torna-se essencial aprofundar a compreensão sobre a ingestão de ácido fólico, de modo a subsidiar ações que fortaleçam a qualidade da assistência pré-natal e contribuam efetivamente para a prevenção de desfechos adversos materno-fetais.

Objetivo: Analisar as evidências sobre a suplementação de ácido fólico durante a gestação e sua eficácia na prevenção de malformações congênitas. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, guiada pela questão norteadora: “Qual é o impacto da suplementação de ácido fólico na gestação sobre a incidência de malformações congênitas?”. A busca foi realizada em agosto de 2025, nas bases de dados *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de dados em Enfermagem (BDENF) via Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Utilizaram-se os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): Ácido Fólico; Gravidez; Suplementos Nutricionais; Cuidado Pré-natal; Anormalidades Congênitas. Estes termos foram combinados por meio do operador booleano “AND”, resultando em 1.251

estudos. Foram incluídas publicações entre 2020 e 2025, no idioma português e inglês, e que respondessem à temática. Foram excluídos artigos indisponíveis na íntegra e que não abordavam a temática proposta. A aplicação dos critérios resultou em 183 estudos, que passaram por uma análise dos títulos e resumos, culminando na inclusão de 5 estudos para a amostra final. **Resultados e Discussão:** A suplementação de ácido fólico durante a gestação é uma intervenção de baixo custo e alta efetividade, amplamente incorporada aos protocolos de atenção pré-natal. No Brasil, as diretrizes recomendam a ingestão diária de 0,4 mg desde o início do pré-natal até, pelo menos, a 12ª semana de gestação, com indicação de início prévio à concepção em casos de gestação planejada, estratégia considerada fundamental para maximizar a efetividade preventiva. Entretanto, os estudos analisados evidenciam barreiras relevantes relacionadas à adesão, entre as quais se destacam a baixa cobertura, a insuficiência de informações fornecidas durante o pré-natal, a percepção limitada acerca da importância do nutriente, a ocorrência de efeitos adversos relatados por algumas gestantes e as dificuldades de acesso contínuo ao suplemento nos serviços de saúde. Nesse contexto, intervenções educativas realizadas durante as consultas de pré-natal têm se mostrado eficazes para ampliar o conhecimento e modificar atitudes das gestantes em relação ao uso de ácido fólico, contribuindo para aumentar a adesão e reduzir dúvidas ou resistências. **Considerações Finais:** Conclui-se que o ácido fólico é um recurso consolidado na prevenção de malformações fetais, cuja efetividade está diretamente associada à implementação de ações integradas no pré-natal. Dessa forma, evidencia-se o papel dos profissionais de saúde na orientação, monitoramento e incentivo ao uso adequado do micronutriente, fortalecendo sua função como medida preventiva essencial.

Palavras-Chaves: Ácido fólico; Cuidado pré-natal; Gravidez; Suplementos nutricionais.

Referências

CAMPOS, H. M. N. *et al.* Prevalência e fatores associados à suplementação de ácido fólico em gestantes: revisão sistemática e metanálise. **Revista Baiana de Saúde Pública**, v. 45, n. 1, p. 242-267, 2021.

COQUEIRO, K. T. DE O.; ANJOS, F. C. DE Q. S.; PEREIRA, R. J. Ingestão de nutrientes por gestantes da atenção básica no Tocantins. **Revista Ciência Plural**, v. 8, n. 1, p. 1-14, 2022.

HSU, L. DE. P. R. A importância do metilfolato na prevenção dos defeitos abertos do tubo neural. **Femina**, v. 48, n. 3, p. 134-138, 2020.

KEBAATESWE, P. *et al.* A qualitative assessment of barriers to iron and folic acid supplementation among pregnant women in Botswana. **BMC Public Health**, v. 24, n. 1, p. 1-12, 2024.

RESHID, M.; ANATO, A. Community-based nutrition education and counselling provided during pregnancy: effects on knowledge and attitude towards iron-folic acid supplementation. **Journal of Nutritional Science**, v. 13, n. 58, p. 1-8, 2024.

MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS NO AUXÍLIO DA DOR NO TRABALHO DE PARTO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Luciana Alves da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade do Estado da Bahia

Iasmin Costa do Nascimento

Graduanda em Enfermagem pela Universidade do Estado da Bahia

Tatiane Pina Santos Linhares

Mestre em Educação e Diversidade pela Universidade do Estado da Bahia, especialista em UTI neonatal e pediátrica pela INESP- Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa), especialista em Enfermagem do Trabalho (IBPEX), especialista em saúde pública (Estácio de Sá.Docente Universidade do Estado da Bahia-Campus VII

Introdução: O trabalho de parto é um processo fisiológico que afeta a mulher de maneira social, psicológica, física e experimental. É um momento único e memorável, no qual, a parturiente passa por experiências positivas e de empoderamento, mas pode ser doloroso e traumatizante. Embora o trabalho de parto possa ser vivido como um momento de empoderamento e transformação, experiências negativas durante esse processo como dor intensa, falta de acolhimento ou intervenções traumáticas podem gerar impactos emocionais duradouros. Como consequência, muitas mulheres desenvolvem receios ou rejeição à ideia de uma nova gravidez, evitando reviver situações que comprometam seu bem-estar físico e psicológico. Sendo que na literatura há uma escassez de estudos que avaliem os impactos dos métodos não farmacológicos na saúde mental pós-parto. Desse modo, os métodos não farmacológicos no auxílio da dor no trabalho de parto são considerados estratégias para o alívio da dor, reduzindo a ansiedade, estimulando a participação da parturiente, desenvolvendo assim a sua autonomia. **Objetivo:** O objetivo deste estudo é identificar, por meio das evidências científicas, a influência dos métodos não farmacológicos para o alívio da dor no trabalho de parto. **Metodologia:** O estudo trata de uma revisão de literatura realizada no mês de julho de 2025, com buscas na base de dados Scielo, utilizando descritores como o trabalho de parto, métodos não farmacológicos, parto humanizado, os cuidados de enfermagem e o operador booleano *AND*. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados entre 2019-2025, estudos em português, pesquisas realizadas com mulheres em trabalho de parto, e os de exclusão foram: artigos que não abordem diretamente métodos não farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto, artigos em inglês e espanhol, após a aplicação dos mesmos foram encontrados 3 artigos relevantes. **Resultados e Discussão:** Os artigos evidenciam que a utilização dos métodos não farmacológicos promove um cuidado humanizado e holístico, podendo ser usado em diferentes fases do trabalho de parto. Sendo

eficaz na redução de intervenções desnecessárias, como o uso de analgésicos, reduzem assim os estímulos dolorosos e a ansiedade, garantido que a mulher seja protagonista no seu processo de parto. Os métodos não só beneficiam a parturiente, como são de baixo custo e benefícios, como: a deambulação que acelera o trabalho de parto, aumenta a dilatação e a descida fetal; a massagem e a aromaterapia reduzem a ansiedade, o estresse proporcionando um ambiente calmo relaxante e o estado de bem-estar na hora do parto. **Considerações Finais:** Os métodos não farmacológicos são uma abordagem eficaz, segura e humanizada para a parturiente no alívio da dor. Promovem benefícios físicos como a redução de intervenções obstétricas desnecessárias, mas também psicológicos e emocionais, ao oferecer à mulher protagonismo, empoderamento e acolhimento. Além disso, são métodos acessíveis e de baixo custo, no qual fortalece o contato profissional e parturiente. Com isso, é uma estratégia na assistência ao parto que deve ser incentivada como parte integrada do cuidado obstétrico, fortalecendo a assistência centrada na mulher e na humanização do cuidado, contribuindo para a construção de memórias positivas e seguras do parto.

Palavras-Chaves: Trabalho de Parto; Métodos não farmacológicos; Parto Humanizado; Cuidados de Enfermagem.

Referências

CAMARGO, Joyce da Costa Silveira de *et al* . Perceção das mulheres sobre os cuidados recebidos durante o parto na água. **Rev. Enf. Ref.**, Coimbra , v. serVI, n. 1, e21099, dez. 2022 . Disponível em <http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-02832022000100223&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 01 set. 2025. Epub 21-Jul-2022. <https://doi.org/10.12707/rv21099>.

MIELKE, Karem Cristina; GOUVEIA, Helga Geremias; DE CARVALHO GONCALVES, Annelise. A prática de métodos não farmacológicos para o alívio da dor de parto em um hospital universitário no Brasil. **av.enferm.**, Bogotá , v. 37, n. 1, p. 47-55, Apr. 2019 . Available from <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-45002019000100047&lng=en&nrm=iso>. access on 01 Sept. 2025. <https://doi.org/10.15446/av.enferm.v37n1.72045>.

VALENCA, Alexandra *et al* . A aromaterapia no alívio da dor no trabalho de parto - teoria do conforto: scoping review. **Mill**, Viseu , n. esp15, e36039, dez. 2024 . Disponível em <http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0873-30152024000500207&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 01 set. 2025. Epub 31-Out-2024. <https://doi.org/10.29352/mill0215e.36039>

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA NA REGIÃO DO SUDESTE DO BRASIL ENTRE 2019 A 2024

Eixo temático: Epidemiologia e indicadores de saúde Materna e Perinatal

Amanda Araguan Gomes da Cruz

Graduanda em Medicina pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Aline Makiyama de Oliveira

Graduanda em Medicina pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Lidiani Figueiredo Santana

Nutricionista pela Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, Mestre e Doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS

Introdução: A toxoplasmose é uma infecção causada pelo *Toxoplasma gondii*, parasita intracelular transmitido principalmente por ingestão de alimentos ou água contaminados e contato com fezes de animais infectados. Na gestação, pode ser assintomática, mas a transmissão vertical representa risco significativo ao feto, podendo causar aborto, parto prematuro, natimortalidade e malformações. Considerada um problema de saúde pública, a toxoplasmose congênita teve 40.732 casos notificados no Brasil entre 2019 e 2022, com aumento anual de 43,66%. No Sudeste, a escassez de estudos sobre o perfil dos neonatos acometidos reforça a necessidade de investigação da distribuição e progressão da infecção na região. **Objetivo:** Analisar o perfil epidemiológico dos casos diagnosticados de toxoplasmose congênita na região Sudeste entre 2019 e 2024. **Metodologia:** Estudo transversal com análise estatística descritiva utilizando dados do Sistema de Informação de Agravos e Notificações (SINAN) do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Conforme a Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, o estudo dispensa avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Foram analisados o número de casos no estado, bem como a raça/cor mais acometida e os registros de evolução da doença. **Resultados e Discussão:** Entre 2019 e 2024, foram registrados 8.744 casos de toxoplasmose congênita. O pico ocorreu em 2023, com 2.189 (25,03%) casos, seguido de uma queda em 2024 para 1.415 (16,18%), sendo o menor índice em 2019, com 922 (10,54%). Quanto à distribuição geográfica, a maior concentração de casos foi observada no Território Centro, incluindo Belo Horizonte 845 (9,67%), seguido pelo Território de Saúde RRAS6 803 (9,19%), Macrorregião I 416 (4,76%) e Metropolitana 205 (2,34%). Quanto ao sexo, a maioria sendo masculino 4.349 (49,73%), seguida do feminino 4.327 (49,46%) e 68 (0,78%) não

identificados. Sobre a evolução da doença, registraram-se 3.661 casos de cura (41,87%), 68 óbitos causados pela infecção (0,78%), 3.445 óbitos sem registro da causa (39,40%), 38 óbitos por outras causas (0,43%), e os demais casos permanecem em investigação (17,52%). Esses dados reforçam que apesar da redução dos casos em 2024 e da taxa de cura de 41,87%, ainda há falhas no acompanhamento, reforçando a necessidade de melhor monitoramento da doença. **Considerações finais:** A toxoplasmose congênita apresenta alta prevalência entre neonatos do sexo masculino e pardos, com maior concentração de casos nos Territórios de Saúde RRAS6 e Centro da região Sudeste. Esses achados evidenciam a urgência de ações voltadas à prevenção, diagnóstico precoce e tratamento oportuno, garantindo cuidado integral ao neonato e reduzindo complicações. Também se destaca a importância da capacitação contínua dos profissionais de saúde, visando o aprimoramento do rastreio e da identificação precoce da infecção. Os dados obtidos podem subsidiar estratégias mais eficazes para diminuir a incidência e qualificar a assistência aos grupos mais vulneráveis.

Palavras-Chaves: Epidemiologia; Gestantes; Prevenção.

Referências:

ARAUJO, João Vitor Gontijo *et al.* Toxoplasmose e suas repercussões clínicas: uma abordagem materno-fetal: Toxoplasmosis and its clinical repercussions: a maternal-fetal approach. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 9, p. 62784-62800, 2022.

CAPOBIANGO, Jaqueline Dario *et al.* Toxoplasmose adquirida na gestação e toxoplasmose congênita: uma abordagem prática na notificação da doença. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 25, p. 187-194, 2016.

DUBEY, J. P. *et al.* Congenital toxoplasmosis in humans: an update of worldwide rate of congenital infections. **Parasitology**, v. 148, n. 12, p. 1406-1416, 2021.

PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM SOBRE O ESTIGMA RELACIONADO A PACIENTES COM HIV/AIDS

Eixo temático: Políticas Públicas, Gestão e Organização dos Serviços de Saúde

Romário Augusto de Godoi Lima

Bacharel em Enfermagem pelo Centro Universitário Padre Anchieta (UNIANCHIETA) de Jundiaí-SP e Pós Graduado em Infectologia pela Universidade Internacional (UNINTER) de Curitiba-PA

E-mail do autor: romariolm94@gmail.com

RESUMO

Introdução: O estigma relacionado ao HIV/Aids permanece como um desafio na assistência em saúde, impactando negativamente o cuidado prestado aos pacientes. **Objetivo:** Este estudo visa analisar a percepção dos profissionais de enfermagem acerca do estigma associado ao HIV/Aids, por meio de uma revisão bibliográfica de publicações dos últimos cinco anos. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão bibliográfica integrativa, abrangendo publicações dos últimos cinco anos (2019-2024). As bases de dados consultadas incluíram a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), SciELO e Google Acadêmico. Utilizaram-se os descritores: "enfermagem", "HIV", "estigma", "discriminação" e "cuidados de saúde". Foram incluídos artigos em português e inglês que abordassem a percepção de profissionais de enfermagem sobre o estigma relacionado ao HIV/Aids. **Resultados/Discussão:** A análise dos estudos selecionados revelou que o estigma relacionado ao HIV/Aids persiste entre profissionais de enfermagem, manifestando-se por meio de atitudes discriminatórias, medo de contaminação e julgamento moral dos pacientes. Fatores como falta de conhecimento adequado sobre a doença e insegurança quanto às medidas de precaução contribuem para essas atitudes. Além disso, a literatura aponta que o estigma impacta negativamente a qualidade do cuidado, levando à marginalização das PVHA e dificultando a adesão ao tratamento. É evidente a necessidade de estratégias que promovam a educação continuada dos profissionais de enfermagem, visando à redução do estigma e à promoção de um cuidado mais humaniza. **Considerações Finais:** O estigma relacionado ao HIV/Aids entre profissionais de enfermagem ainda é uma realidade que compromete a qualidade da assistência prestada às PVHA. É imprescindível investir em programas de educação continuada que abordem não apenas aspectos técnicos, mas também questões éticas e humanísticas, promovendo a empatia e o respeito aos direitos dos pacientes.

Palavras-Chaves: Cuidados de Saúde; Discriminação; Enfermagem; Estigma e HIV.

REFERÊNCIAS

PEREIRA, A. C.; SALES, W. B. Percepção dos profissionais de enfermagem frente à assistência ao portador de HIV/Aids. *Scientia: Revista Científica Multidisciplinar*, v. 9, n. 1, p. 138–153, 2024. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/scientia/article/view/12067>. Acesso em: 26 maio 2025.

SILVA, J. M. A. da. **Percepções dos profissionais da saúde na assistência prestada aos pacientes com HIV/Aids: revisão narrativa**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2023. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7159>. Acesso em: 26 maio 2025.

MORIYAMA, A. S. *et al.* Consequências dos estigmas associados ao HIV/Aids. *Revista F&T*, 2019. Disponível em: <https://revistaft.com.br/consequencias-dos-estigmas-associados-ao-hiv-aids/>. Acesso em: 26 maio 2025.

UNAIDS Brasil. **Estudo revela como o estigma e a discriminação impactam pessoas vivendo com HIV e AIDS no Brasil**. 2019. Disponível em: <https://unaids.org.br/2019/12/estudo-revela-como-o-estigma-e-a-discriminacao-impactam-pessoas-vivendo-com-hiv-e-aids-no-brasil/>. Acesso em: 26 maio 2025.

TEJO, S. C. G. C. **Estigma dos enfermeiros na prestação de cuidados ao doente com HIV**. Coimbra, 2022. 94 p. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1399909>. Acesso em: 26 maio 2025.

A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA NO PUERPÉRIO DE MULHERES QUE DESENVOLVERAM PRÉ-ECLÂMPSIA

Eixo temático: Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento

Juliana Barbosa da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Faculdade de Ciências de Timbaúba - FACET

Josivânia Augusta da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Faculdade de Ciências de Timbaúba - FACET

Maria Mileny Alves de Lima

Graduanda em Enfermagem pela Faculdade de Ciências de Timbaúba - FACET

Mauricéia Barbosa da Silva

Graduação em Pedagogia-Licenciatura pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral, Ceará

Introdução: O puerpério, período crítico logo após o parto, exige cuidados que transcendem o atendimento técnico, sobretudo em mulheres que enfrentaram pré-eclâmpsia, condição hipertensiva de elevado risco maternal e perinatal. A atuação da enfermagem nesse contexto ganha ainda mais relevância quando incorpora princípios de humanização, escuta ativa e acolhimento emocional, contribuindo para a recuperação física e psíquica da puérpera e favorecendo o vínculo com o recém-nascido. **Objetivo:** Descrever como a enfermagem, por meio de práticas humanizadas e sistematizadas de cuidado, atua na assistência à puérpera com pré-eclâmpsia, promovendo bem-estar, autonomia, suporte afetivo e segurança, minimizando complicações pós-parto. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão bibliográfica integrativa, com base em literatura relevante sobre humanização da assistência, puerpério, pré-eclâmpsia e atuação de enfermagem, abrangendo estudos exploratórios, estudos de caso e revisões integrativas. **Resultados e Discussão:** Os estudos indicam que a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é essencial para o planejamento e execução de cuidados eficazes e humanizados no puerpério, contemplando avaliação contínua, escuta ativa, intervenções técnicas e afetivas (como controle da pressão arterial, monitoramento de sinais de agravamento, apoio emocional e orientação quanto às mudanças físicas e emocionais). A atuação da enfermagem nesse contexto envolve tanto a aplicação de técnicas específicas de prevenção e manejo da pré-eclâmpsia (como vigilância da pressão arterial e da proteinúria) quanto o acolhimento humanizado, que favorece a segurança clínica e o bem-estar subjetivo da puérpera. A escuta empática, o respeito à autonomia e a presença constante do enfermeiro reforçam a confiança da mulher na equipe, enquanto práticas como orientação contínua, educação em saúde, estímulo ao autocuidado e apoio emocional contribuem para fortalecer o vínculo materno com o recém-nascido. Entretanto, desafios como sobrecarga de trabalho,

foco excessivo no aspecto técnico e limitação de recursos podem comprometer a humanização da assistência, exigindo estratégias institucionais e formação permanente para ampliar e qualificar a atuação da enfermagem. **Considerações Finais:** A atuação da enfermagem no puerpério de mulheres que apresentaram pré-eclâmpsia deve combinar práticas críticas, técnicas e sensíveis, por meio de um cuidado integral que possa abranger o físico, o emocional e o social. A humanização fortalece o protagonismo da mulher, promove sua recuperação e estabelece condições favoráveis ao desenvolvimento da puérpera e do recém-nascido. É imprescindível que os serviços invistam na capacitação profissional, valorização do cuidado afetivo e adequação estrutural para garantir assistência qualificada, segura e humanizada nesse momento tão vulnerável.

Palavras-Chaves: humanização da assistência; pré-eclâmpsia; puerpério.

REFERÊNCIAS

KAHHALE, S. *et al.* Pré-eclâmpsia. **Revista de Medicina (São Paulo)**, v. 97, n. 2, p. 227–229, 2018. Disponível em: <https://revistas.usp.br/revistadc/article/view/143203/140802>. Acesso em: 26 ago. 2025.

MELO, W. F. *et al.* A hipertensão gestacional e o risco de pré-eclâmpsia: revisão bibliográfica. **Revista Brasileira de Educação e Saúde**, v. 5, n. 3, p. 07-11, 2015. Disponível em: <file:///C:/Users/Positivo/Downloads/3648-Texto%20do%20artigo-10833-11834-10-20150921.pdf>. Acesso em 26 ago. 2025.

SARMENTO, R. S. *et al.* Pré-eclâmpsia na gestação: ênfase na assistência de enfermagem. **Enfermagem Brasil**, v. 19, n. 3, p. 261–267, 2020. Disponível em: <https://convergenceseditorial.com.br/index.php/enfermagembrasil/article/view/4127/pdf>. Acesso em 26 ago. 2025.

SOUZA, G. V. C. *et al.* A competência do enfermeiro na conscientização e prevenção da pré-eclâmpsia. **Brazilian Journal of Health and Science**, v. 2, n. 1, p. 1–10, 2024. Disponível em: <https://bjhs.emnuvens.com.br/bjhs/article/view/4036/4102>. Acesso em: 26 ago. 2025.

AUTONOMIA DAS GESTANTES ACERCA DA ESCOLHA DA VIA DE PARTO: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

Eixo temático: Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento

Ludmilla Araújo Bispo dos Santos

Graduada em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão

Iara Barbosa Ramos

Doutora em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

INTRODUÇÃO: O parto deve ser conduzido com uma assistência centrada nas necessidades das mulheres, assegurando seus direitos e garantindo sua participação ativa no processo de parturição. Contudo, tais direitos vêm sendo progressivamente violados em um modelo de atenção obstétrica caracterizado pela excessiva medicalização, pelo uso indiscriminado de intervenções e pela elevada taxa de cesarianas, o que resulta na perda do controle das mulheres sobre seus próprios corpos e na limitação de sua autonomia. **OBJETIVO:** Analisar o exercício da autonomia das gestantes no processo de escolha da via de parto. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada por meio da base de dados SciELO, a partir dos descritores: “Via de parto” e “Autonomia”, combinados pelo operador booleano “AND”. Utilizou-se como critérios de inclusão artigos originais, disponíveis na íntegra, no idioma português, publicados no período de 2017 a 2020, que abordassem de forma direta a relação entre autonomia feminina e escolha da via de parto. Excluiu-se artigos duplicados e aqueles cujo conteúdo não atendessem ao objetivo da pesquisa. Inicialmente, foram encontrados 6 artigos, dos quais 3 atenderam aos critérios estabelecidos e compuseram a amostra final. Após a seleção, procedeu-se à leitura na íntegra dos estudos, seguida de análise crítica de seus objetivos, metodologias, principais resultados e limitações. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A análise dos estudos demonstra que a interação entre o binômio médico-paciente exerce influência determinante na escolha da via de parto, caracterizando-se em muitos casos por uma relação assimétrica, em que o conhecimento técnico dos profissionais prevalece sobre a autonomia da gestante. Além disso, a assistência ao parto em ambientes extra-hospitalares tem se mostrado favorável ao fortalecimento do protagonismo feminino, sendo frequentemente escolhida como alternativa à assistência tradicional hospitalar. Em contrapartida, os dados indicam que mulheres instruídas sobre o processo de parto, especialmente quanto à importância da liberdade de posição e movimentação, demonstraram maior protagonismo, senso de controle e satisfação durante o

trabalho de parto, resultando em uma experiência mais positiva. Ademais, o processo gestacional é frequentemente permeado por construções de gênero que associam o corpo grávido à fragilidade e à incapacidade, reforçando a percepção da mulher como vulnerável e inapta a tomar decisões sobre si e sobre o bebê. Esse imaginário, sustentado pelo medo da dor e dos riscos do parto, compromete o protagonismo feminino e contribui para a valorização da cesariana como suposta via mais segura e menos dolorosa, ainda que em desacordo com as evidências científicas disponíveis. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A revisão realizada evidencia que a autonomia das gestantes no processo de escolha da via de parto encontra-se limitada por fatores estruturais, culturais e institucionais. Diante desse cenário, torna-se imprescindível fortalecer práticas de cuidado que promovam o respeito aos direitos das mulheres, incentivem a tomada de decisão compartilhada e assegurem uma assistência humanizada. Além disso, vale ressaltar a baixa quantidade de artigos encontrados sobre o tema no recorte temporal definido, o que constitui uma limitação da presente revisão e evidencia a necessidade de maior produção científica acerca da autonomia das gestantes no processo de parturição.

Palavras-Chaves: Tomada de decisões; Obstetrícia; Autonomia pessoal.

REFERÊNCIAS:

MEDEIROS ZIRR, G.; GREGÓRIO, V. R. P.; LIMA, M. M.; COLLAÇO, V. S. Autonomia da mulher no trabalho de parto: contribuições de um grupo de gestantes. **REME-Revista Mineira de Enfermagem**, v. 23, n. 1, 2019.

REIS, T. L. D. R. D.; PADOIN, S. M. D. M.; TOEBE, T. R. P.; PAULA, C. C. D.; QUADROS, J. S. D. Autonomia feminina no processo de parto e nascimento: revisão integrativa da literatura. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 38, n. 1, p. 1-8, 2017.

ROCHA, N. F. F.; FERREIRA, J. A escolha da via de parto e a autonomia das mulheres no Brasil: uma revisão integrativa. **Saúde em Debate**, v. 44, n. 125, p. 556-568, 2020.

16. USO DO PARTOGRAMA COMO INSTRUMENTO DE ASSISTÊNCIA À PARTURIENTE

Eixo temático: Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento

Ludmilla Araújo Bispo dos Santos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão

Vitoria Stephane de Souza Vale

Enfermeira, Residente de Enfermagem Obstétrica pela Universidade do Estado do Amazonas

INTRODUÇÃO: O partograma é uma representação gráfica do trabalho de parto, considerada ferramenta essencial para avaliar a dilatação cervical e a progressão da apresentação fetal ao longo do tempo. Constitui um instrumento de comunicação que reúne, de forma sistematizada, dados como batimentos cardíofetais, dinâmica uterina, fármacos administrados e outras informações relevantes, dispensando registros extensos. Além de favorecer o acompanhamento contínuo da parturiente, configura-se como indicador da qualidade da assistência obstétrica, contribuindo para intervenções oportunas, maior segurança materno-fetal e efetividade do cuidado. **OBJETIVO:** Analisar a eficácia do uso do partograma na assistência a mulher em processo parturitivo **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada por meio da base de dados SciELO, a partir dos descritores: “Partograma” e “Assistência”, combinados pelo operador booleano “AND”. Utilizou-se como critérios de inclusão artigos com texto completo publicados na íntegra, nos idiomas português e inglês, no período de 2015 a 2020. Excluiu-se artigos duplicados e aqueles que não atenderam ao objetivo da pesquisa. Assim, foram selecionados 4 artigos, dentre os 6 encontrados inicialmente. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Evidenciou-se que o uso do partograma na prática assistencial promove impactos positivos tanto no contexto do parto quanto nos desfechos clínicos da gestante. Esse instrumento configura-se como um recurso imprescindível para a resolutividade e para a definição da condução adequada do trabalho de parto, ao favorecer a comunicação entre os profissionais de saúde, subsidiar a tomada de decisões, orientar a adoção de intervenções pertinentes ou a continuidade do processo fisiológico até sua conclusão. Ademais, proporciona respaldo técnico à equipe, assegurando a implementação de medidas apropriadas e prevenindo condutas inadequadas. No que se refere às oportunidades, o partograma constitui uma tecnologia de baixo custo e de fácil implementação, dependendo principalmente da disponibilidade de recursos humanos, o

que torna seu uso viável e amplamente acessível. Além disso, considerando a redução observada nas taxas de cesáreas desnecessárias, trata-se de uma ferramenta particularmente útil em populações de menor renda, potencializando benefícios clínicos sem demandar investimentos adicionais significativos. Ressalta-se ainda que o uso correto do partograma permite ao profissional de assistência obstétrica identificar desvios no bem-estar materno e fetal, bem como na evolução do trabalho de parto. Por outro lado, registros inadequados podem elevar em mais de duas vezes a taxa de cesarianas, especialmente quando o partograma é iniciado na fase latente do trabalho de parto. Dessa forma, evidencia-se a importância do preenchimento adequado deste instrumento, garantindo sua efetividade como ferramenta de assistência obstétrica. **CONCLUSÃO:** O uso do partograma na assistência obstétrica mostra-se uma prática eficaz e estratégica, capaz de otimizar o acompanhamento do trabalho de parto, favorecer a tomada de decisões clínicas e reduzir intervenções desnecessárias. Ressalta-se, contudo, que sua efetividade depende do preenchimento correto e sistematizado, reforçando a necessidade de capacitação contínua dos profissionais de saúde para assegurar a qualidade e a segurança na assistência à gestante em processo parturitivo.

Palavras-Chaves: parturiente; assistência ao parto; obstetrícia.

REFERÊNCIAS:

MEDEIROS, A. B. D.; FREIRE, I. L. S.; SANTOS, F. R. D.; SILVA, B. C. O. D.; BATISTA, G. F. D. M.; MENEZES, M. M. D. Partograma: instrumento de segurança no cuidado multidisciplinar. **Revista Cuidarte**, v. 11, n. 3, 2020.

OLIVEIRA, F. A. M.; LEAL, G. C. G.; WOLFF, L. D. G.; GONÇALVES, L. S. O uso do Escore de Bologna na avaliação da assistência a partos normais em maternidades. **Revista Gaúcha De Enfermagem**, v.36, p.177–184, 2015.

SANTANA, A. T.; FELZEMBURGH, R. D. M.; COUTO, T. M.; PEREIRA, L. P. Performance of resident nurses in obstetrics on childbirth care. **Revista Brasileira De Saúde Materno Infantil**, v. 19, n.1, p.135–144, 2019.

SOUSA, A. M. M.; SOUZA, K. V. D.; REZENDE, E. M.; MARTINS, E. F.; CAMPOS, D.; LANSKY, S. Práticas na assistência ao parto em maternidades com inserção de enfermeiras obstétricas, em Belo Horizonte, Minas Gerais. **Escola Anna Nery**, v. 20, n. 2, p. 324-331, 2016.

FATORES DETERMINANTES PARA A OCORRÊNCIA DE NEAR MISS MATERNO: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

Eixo temático: Epidemiologia e indicadores de saúde Materna e Perinatal

Ludmilla Araújo Bispo dos Santos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão

Vitoria Stephane de Souza Vale

Enfermeira, Residente de Enfermagem Obstétrica pela Universidade do Estado do Amazonas

INTRODUÇÃO: O near miss materno é compreendido como uma situação de quase morte ocorrida durante a gestação, o parto ou até 42 dias após o término da gravidez, identificada pela presença de critérios clínicos, de manejo e laboratoriais estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Muitos desses critérios estão associados a causas potencialmente evitáveis, sobretudo mediante a melhoria das condições sociais, econômicas e da qualidade da assistência em saúde. Nesse sentido, a OMS recomenda a utilização do near miss materno como indicador de qualidade da atenção obstétrica em instituições de saúde. **OBJETIVO:** Analisar os fatores associados a ocorrência de near miss materno. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada por meio da base de dados SciELO, a partir dos descritores: “Near miss materno” e “Fatores de risco”, combinados pelo operador booleano “AND”. Utilizou-se como critérios de inclusão artigos com texto completo publicados na íntegra, no idioma português e inglês, no período de 2019 a 2024. Excluiu-se artigos duplicados e aqueles que não atenderam ao objetivo da pesquisa. Assim, foram selecionados 4 artigos, dentre os 8 encontrados inicialmente. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os achados indicam que fatores sociodemográficos, assistenciais e estruturais exercem influência significativa na ocorrência do near miss materno. As evidências demonstram que a inobservância de protocolos clínicos, a comunicação ineficaz e as deficiências nos processos de regionalização, referência e contrarreferência constituem elementos centrais que comprometem a qualidade da assistência. Tais fragilidades contribuem diretamente para o atraso no diagnóstico e na instituição do tratamento oportuno, ampliando o risco de desfechos adversos em mulheres com condições graves. A classificação de risco gestacional no momento da admissão hospitalar também revelou inconsistências relevantes. Enquanto aproximadamente metade das mulheres que vivenciaram near miss materno foi corretamente classificada como de emergência (vermelha ou laranja), a outra metade recebeu classificação verde ou amarela, incompatível com a gravidade apresentada. Outro ponto de

destaque refere-se à elevada frequência de cesarianas, procedimento frequentemente realizado sem justificativas clínicas robustas. Além de representar um importante fator de risco para a ocorrência de NMM, a cesariana associa-se a complicações em gestações posteriores, como a placenta prévia, configurando um ciclo de morbidades que compromete de forma recorrente a saúde materna. **CONCLUSÃO:** Dessa forma, evidencia-se a necessidade premente de investimentos em políticas públicas voltadas à promoção da equidade em saúde, com ênfase na ampliação da cobertura e na qualificação da atenção pré-natal, no fortalecimento dos processos de regionalização da rede de atenção e na consolidação de práticas assistenciais fundamentadas em evidências científicas. O enfrentamento das desigualdades sociais e raciais, articulado à qualificação contínua dos profissionais de saúde, configura-se como estratégia essencial para a redução dos índices de near miss materno, contribuindo para a efetivação do direito das mulheres a uma assistência obstétrica segura, humanizada e de elevada qualidade.

Palavras-Chaves: saúde materno-infantil; parto; complicações na gravidez

REFERÊNCIAS:

BRILHANTE, A.; COLARES, M.; BRANCO, J. G. O.; ALMEIDA, R. L.; ALVES, S.; BONVINI, O. Entre a busca por assistência e sua efetivação: peregrinação de gestantes e puérperas com quadro de Near Miss Materno. **Saúde e Sociedade**, v.33, n.1, p.1-15, 2024.

CARVALHO, B. A. S.; ANDRADE, A. G. B. F.; DANTAS, A. S.; FIGUEIREDO, I. M.; SILVA, J. A.; ROSENDO, T. S.; RONCALLI, A. G. Temporal trends of maternal *near miss* in Brazil between 2000 and 2012. **Revista Brasileira De Saúde Materno Infantil**, v.19, n.1, p.115–124, 2019.

CURAN, F. M. S.; RODRIGUES, R.; GIOIA, T. B.; OSIS, G. G.; PIMENTA, R. A.; PIERI, F. M.; MACIEL, S. M.; PELLOSO, S. M.; CARDELLI, A. A. M. Association between near miss maternal with sociodemographic factors and health assistants. **Revista Brasileira De Saúde Materno Infantil**, v.24, p.1-9, 2024.

SILVEIRA, A. A.; SALES, A. P. A.; CARDOSO, A. I. Q.; TESTON, E. F.; BATISTON, A. P.; MEDEIROS, R. M. K. Maternal near miss in a teaching hospital in the Brazilian Midwest: contributions to care. **Revista Da Escola De Enfermagem Da USP**, v.58, p. 1-9, 2024.

. ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO: BENEFÍCIOS MULTIDIMENSIONAIS PARA O BINÔMIO MÃE-FILHO

Eixo temático: Saúde Materna e Perinatal

Kaylanne Loanne Alves Barbosa

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU

Laise de Melo Vital Souto

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Brasileiro - UNIBRA

Lenilda Raiane Gomes Francisco Hardoin

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Cesumar - UNICESUMAR

Maria Aline Souza Dantas

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Maria Luana da Silva Brito

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Rafaela Kmita Daniel

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Diva da Silva Gomes

Nutricionista pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

Elizângela Martins Maia

Enfermeira, Pós-graduada em Saúde da Mulher com ênfase em Ginecologia e Obstetrícia pela Faculdade Metropolitana de Ciências e Tecnologia - FAMEC

Introdução: O aleitamento materno exclusivo até seis meses de vida representa uma estratégia fundamental para a promoção da saúde materna-infantil. Essa prática, além de garantir a nutrição adequada e suficiente para a faixa etária, também exerce funções protetoras, imunológicas e afetivas, contribuindo significativamente para o desenvolvimento integral da criança e o bem-estar físico e emocional da mãe. No entanto, a manutenção do aleitamento enfrenta desafios multifatoriais, que incluem aspectos culturais, desigualdades socioeconômicas e limitações no suporte profissional oferecido. Nesse sentido, é essencial destacar os benefícios do aleitamento materno, bem como a importância da equipe de saúde no incentivo e continuidade dessa prática. **Objetivo:** Evidenciar a relevância do aleitamento materno exclusivo como prática primordial para o desenvolvimento integral da criança e para o bem-estar materno. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, guiada pela questão norteadora: “Quais evidências apontam o aleitamento materno exclusivo como prática fundamental para a promoção da saúde do binômio mãe-filho?”. A busca foi realizada nas bases de dados *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) via Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Utilizaram-se os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): Aleitamento materno; Nutrição do lactente; Desenvolvimento infantil; Bem-estar materno; Relações mãe-filho; Promoção da saúde. Estes termos foram combinados por meio do operador booleano “AND”, resultando em 5.823 estudos. Foram incluídas publicações entre

2020 e 2025, no idioma português e que respondessem à temática. Foram excluídos artigos indisponíveis na íntegra e que não abordavam a temática proposta. A aplicação dos critérios resultou em 144 estudos, que passaram por uma análise dos títulos e resumos, culminando na inclusão de 5 artigos para a amostra final. **Resultados e Discussão:** Os estudos evidenciaram que o aleitamento materno é um fator determinante para a saúde integral do binômio mãe-filho. Para o bebê, o leite materno garante aporte nutricional adequado, favorece o crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor e confere proteção imunológica, reduzindo a incidência de hospitalizações prevalentes na infância, sobretudo por infecções respiratórias e gastrointestinais. Para a mulher, a amamentação associa-se à involução uterina mais rápida, menor risco de hemorragias, contribui para a recuperação do peso pós-gestacional e exerce efeito protetor contra doenças crônicas, câncer de mama e de colo do útero, além de atuar na prevenção da depressão puerperal. Ressalta-se ainda a importância do contato pele a pele na promoção do vínculo afetivo entre mãe e bebê. Nessa perspectiva, a implementação de estratégias educativas, acompanhamento multiprofissional e suporte contínuo desde o pré-natal até o pós-parto são essenciais para superar barreiras culturais, ampliar o conhecimento materno e prolongar a exclusividade do aleitamento nos primeiros meses de vida. **Considerações Finais:** Conclui-se que o aleitamento materno exclusivo configura-se como prática indispensável. Sua consolidação depende da valorização do protagonismo materno, da ampliação de redes de apoio e do acesso a informações de qualidade. O estímulo à autoconfiança, ao conhecimento e ao acolhimento assegura uma experiência plena de amamentação, promovendo diversos benefícios à saúde e fortalecendo a construção de vínculos afetivos estáveis e duradouros.

Palavras-Chaves: Aleitamento materno; Bem-estar materno; Desenvolvimento infantil.

Referências

DIAS, E. G. *et al.* Investigação do aleitamento materno com foco sobre a exclusividade dessa prática no primeiro semestre de vida da criança, em um município do norte de Minas Gerais. **J. Health Biol. Sci. (Online)**, v. 12, n. 1. p. 1-6, 2024.

GUEDES-GRANZOTTI, R. B. *et al.* Importância das orientações em saúde para o desenvolvimento infantil e o aleitamento materno no primeiro ano de vida. **Rev. Ter. Ocup. Univ. São Paulo (Online)**, v. 31, p. 1-8, 2020.

SANTANA, A. P. S. F.; SILVA, S. T.; MARTINS, L. S. Assistência do enfermeiro no aleitamento materno: uma revisão de literatura. **Arq. ciências saúde UNIPAR**, v. 27, n. 6, p. 3236-3246, 2023.

SILVA, M. B. C. *et al.* Fatores relacionados ao sucesso na amamentação. **REVISA (online)**, v. 12, n. 3. p. 436-477, 2023.

TAKEMOTO, A. Y. *et al.* Prática do aleitamento materno exclusivo: conhecimento de gestantes. **Arq. ciências saúde UNIPAR**, v. 27, n. 8, p. 4170-4182, 2023.

ESTRATÉGIAS NÃO FARMACOLÓGICAS PARA O ALÍVIO DA DOR DURANTE O PARTO: EVIDÊNCIAS E PRÁTICAS ASSISTENCIAIS

Eixo temático: Humanização da Assistência do Parto e Nascimento

Anuar Colombes Zahoui

Médico, graduado pela Universidade Positivo - UP

Alessandra Cabral Sampaio Melo

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU

Ana Caroline Santos Lima

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Laise de Melo Vital Souto

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Brasileiro - UNIBRA

Lenilda Raiane Gomes Francisco Hardoin

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Cesumar - UNICESUMAR

Samira Colombes Zahoui

Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Ingá - UNINGÁ

Karla Mara Oldoni

Médica, graduada pelo Centro Universitário Ingá - UNINGÁ

Paulyne Souza Silva Guimarães

Enfermeira, Mestre em Ensino na Saúde pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL

Introdução: O manejo da dor durante o trabalho de parto é um componente essencial para a humanização da assistência obstétrica, influenciando significativamente a satisfação materna. Embora a analgesia farmacológica seja amplamente utilizada, os métodos não farmacológicos têm ganhado destaque por oferecerem diversos benefícios, como baixo custo, menor risco de efeitos adversos e maior sensação de autonomia e protagonismo para a parturiente. Nesse sentido, torna-se evidente a importância de adotar estratégias seguras e acessíveis para o manejo da dor, que possam ser integradas a variados contextos de cuidado, favorecendo o bem-estar e o conforto materno. **Objetivo:** Analisar as principais estratégias não farmacológicas para o alívio da dor durante o parto, destacando evidências científicas e sua aplicabilidade na prática assistencial. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, guiada pela questão norteadora: “Quais técnicas não farmacológicas demonstram maior efetividade no alívio da dor segundo as evidências científicas?”. A busca foi realizada em setembro de 2025, nas bases de dados *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) via Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Utilizaram-se os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): Trabalho de Parto; Dor do Parto; Parto Humanizado; Manejo da dor; Terapia de Relaxamento. Estes termos foram combinados por meio do operador booleano “AND”, resultando em 1.257 estudos, dos quais foram incluídas publicações entre 2020 e 2025, no idioma português e inglês e que respondessem à temática. Foram excluídos artigos

indisponíveis na íntegra e que não abordavam a temática proposta. A aplicação dos critérios resultou em 296 estudos, que passaram por uma análise dos títulos e resumos, culminando na inclusão de 5 estudos para a amostra final. **Resultados e Discussão:** Os estudos evidenciam múltiplas intervenções seguras e de fácil implementação capazes de contribuir para o alívio da dor. As bolas de parto e as *peanut balls* são recursos amplamente utilizados para favorecer a abertura pélvica, permitindo a movimentação ativa que reduz a tensão muscular e articular, facilita o progresso do parto e diminui a percepção de dor. A acupressão consiste na aplicação de pressão em pontos específicos das mãos, pés e lombar, promovendo a liberação de endorfinas e o relaxamento muscular. Quando combinada ao banho de chuveiro com água morna, essa técnica apresenta efeito potencializado, reduzindo a dor durante as contrações e proporcionando conforto físico e emocional. A musicoterapia pode ser utilizada ao longo de todo o parto, criando um ambiente acolhedor e favorável ao bem-estar da gestante. Estratégias de distração sensorial, como o uso da realidade virtual para estímulos visuais e auditivos, ou a simples técnica de mascar chiclete também apresentam resultados positivos na redução da ansiedade e percepção dolorosa. A integração dessas práticas possibilita uma abordagem humanizada que vai além do alívio da dor, oferecendo uma experiência positiva, acolhedora e agradável durante esse momento singular. **Considerações Finais:** A adoção de medidas não farmacológicas representa um recurso valioso, promovendo benefícios físicos e emocionais, reduzindo o sofrimento materno e potencializando a qualidade da assistência obstétrica.

Palavras-Chaves: Dor no parto; Manejo da dor; Parto humanizado; Terapia de relaxamento.

Referências

- CABRAL, B. T. V. *et al.* Non-pharmacological measures for pain relief childbirth a systematic review. **Revista Brasileira de Saúde Materna Infantil (Online)**, v. 23, p. 1-9, 2023.
- EBRAHIMIAN, A.; BILANDI, R.R. Comparisons of the Effects of Watching Virtual Reality Videos and Chewing Gum on the Length of Delivery Stages and Maternal Childbirth Satisfaction: A Randomized Controlled Trial. **Iranian Journal of Medical Sciences**, v. 46, n. 1, p. 15-22, 2021.
- GRENVIK, J. M.; COLEMAN, L. A.; BERGHELLA, V. Birthing balls to decrease labor pain and peanut balls to decrease length of labor: what is the evidence?. **American Journal of Obstetrics & Gynecology**, v. 228, n. 5, p. 1270-1273, 2023.
- KIRCA, A. S.; GUL, D. K. Effects of acupressure and shower applied in the delivery on the intensity of labor pain and postpartum comfort. **European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology**, v. 273, p. 98-104, 2023.

VAID, R. *et al.* Sounds of comfort: the impact of music therapy on labor pain and anxiety in primigravida women during vaginal delivery: a systematic review and meta-analysis. **Reproductive Health**, v. 22, n. 1, p. 1-10, 2025.

A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO DA SAÚDE MENTAL DA GESTANTE NO PRÉ-NATAL PARA A FORMAÇÃO DO BEBÊ

Eixo temático: Saúde materna e perinatal

Sarah Kelly Bueno de Queiroz

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde - Campus Goiânia/GO

Ana Clara Fernandes dos Santos

Graduanda em Psicologia pelo Centro Universitário Alves Faria/GO

Marcio Antônio de Queiroz Filho

Graduando em Psicologia pelo Centro Universitário Alves Faria/GO

Marileia Barros de Oliveira

Graduanda em Psicologia pela Faculdade Anhanguera/GO

João Batista Chaves Silva

Graduado em Biomedicina pela Universidade do Estado do Pará - Belém/PA

Introdução: A gestação é um período de intensas transformações que envolvem a saúde física, emocional e social da mulher. O pré-natal, tradicionalmente direcionado ao bem-estar biológico da gestante e do bebê, também deve contemplar a saúde mental, visto que alterações emocionais como ansiedade, estresse e depressão podem interferir no desenvolvimento fetal e nas condições de nascimento. Assim, o cuidado psicológico deve ser valorizado como parte essencial do pré-natal, contribuindo para o equilíbrio materno, a prevenção de complicações e a promoção de um desenvolvimento saudável do bebê. **Objetivo:** Investigar a influência da saúde mental durante a gestação e o puerpério no pré-natal. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão literária realizada entre 10 e 30 de agosto de 2025, cujos dados foram coletados nas bases: SciELO e Lilacs. Usando os descritores “Cuidado Pré-Natal”, “Saúde mental”, “Gestantes” e “Desenvolvimento Embrionário”, integrados pelo operador booleano *AND*, foram encontrados 127 artigos, publicados em inglês, português e espanhol, nos últimos 5 anos. Deste, foram excluídos trabalhos duplicados, textos incompletos ou que retratavam outras temáticas. Assim, foram selecionados e lidos integralmente 4 estudos, que foram abordados neste trabalho. **Resultados e Discussão:** O período gestacional e o pós-natal estão associados a um aumento no risco de transtornos psiquiátricos em mulheres. Entre as principais consequências da ocorrência de problemas de saúde mental estão o aumento do risco de mortalidade materno-infantil e a diminuição do vínculo parental. Ao verificar-se a frequência desses transtornos, encontram-se: Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), Ansiedade Social, Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) e transtornos psicóticos como mais comuns. Em fatores sociais, há maior incidência dos transtornos em mulheres que possuem hábitos como tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas durante a gestação, resultando em prematuridade e comprometimento da saúde fetal. Já nos fatores biológicos, há variações hormonais da gestação, como o aumento de estradiol e progesterona, que causam efeitos

neurológicos capazes de influenciar no desenvolvimento de transtornos mentais maternos, que impactam na formação do feto. Sobre fatores de associação, há maior prevalência de transtornos em mulheres sem estrutura familiar sólida, com histórico de abuso de drogas, socioeconomicamente desfavorecidas, histórico de violência física, psicológica e com histórico de abortos. Nesse contexto, prevalência de transtorno de ansiedade e depressão em gestantes e puérperas tem uma ampla interface no que tange aos fatores de risco, sendo elementos sociais e violência os mais recorrentes. Rotinas de pré-natal e assistência ao parto podem reduzir sua ocorrência e, quando não evitadas, sua identificação e abordagem precoces podem minimizar os impactos indesejáveis. Ao interferir no estabelecimento do vínculo. **Conclusão:** Nesse contexto, a incorporação de protocolos de saúde mental ao pré-natal, incluindo intervenções psicossociais, incentivo à atividade física e estratégias de prevenção à violência e ao uso de substâncias, mostra-se fundamental para mitigar fatores de risco. A detecção precoce e o manejo interdisciplinar podem não apenas reduzir a incidência e a gravidade dos transtornos psiquiátricos em gestantes, mas também fortalecer o vínculo materno-infantil. Por fim, este estudo ressalta a importância de políticas públicas que consolidam a saúde mental como componente inseparável da assistência obstétrica.

Palavras-Chaves: Cuidado Pré-Natal; Saúde mental; Gestantes; Desenvolvimento Embrionário.

Referências:

GRILLO, Maria Fernanda Ronchetti; COLLINS, Samira Mohamad Bjaige; ZANDONAI, Vanessa Regina; *et al.* Análise de fatores associados à saúde mental em gestantes e puérperas no Brasil: uma revisão da literatura. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, São Paulo, v. 73, n. 2, p. e20230098, out. 2024. DOI: 10.1590/0047-2085-2023-0098. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/zrMGGVLTd6PVSbzTDtBqx5t/?lang=pt> Acesso em: 14 de agosto de 2025.

MARCOLINO, Taís Quevedo; JOAQUIM, Regina Helena Vitale Torkomian; WERNET, Monika; *et al.* Gestação e uso de substâncias psicoativas: qual é o cuidado em saúde desejado pelas mulheres? **Cadernos de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 3, p. 255-260, jul./set. 2018. DOI: 10.1590/1414-462X201800030374. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadsc/a/LVLLm3wN6zYKQZkNcLt8gyL/?lang=pt> . Acesso em 14 de agosto de 2025.

PAULINO, Denise; SANTOS, Deivisson Vianna Dantas dos; SANTAROSA, Martina Nogueira de Magalhães; *et al.* Gestantes internadas no hospital psiquiátrico: um retrato da vulnerabilidade. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 32, n. 1, p. e320119, 2022. DOI: 10.1590/S0103-73312022320119. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/physis/a/G7qJJNYddYzTrWqSFG7pFzG/?lang=pt>. Acesso em: 14 de agosto de 2025.

SILVA, Mônica Maria de Jesus; SERRANO, Tainah Barbosa de Moraes; PORCEL, Giovanna da Silva; *et al.* Risco de depressão durante o embarazo na assistência pré-natal de risco habitual. **Revista Latino-Americana de Enfermagem (Online)**, [s.l.], n. 31, p. e3962, jan.–dez. 2023 . Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1450106> . Acesso em: 14 de agosto de 2025.

A ENFERMAGEM OBSTÉTRICA COMO PROTAGONISTA NA HUMANIZAÇÃO DO PARTO

Eixo temático: Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento

Yasmim Dantas da Costa Barbosa

Graduanda em Enfermagem pela Universidade dos Guararapes (UNIFG) - PE

Amanda Veríssimo Nunes

Graduanda em Enfermagem pela Universidade dos Guararapes (UNIFG) - PE

Analice Mendes de Lima

Graduanda em Enfermagem pela Universidade dos Guararapes (UNIFG) - PE

Larissa de Oliveira Brito

Graduanda em Enfermagem pelo Centro universitário Brasileiro - UNIBRA

Emilly Gabrielle Santos Teixeira Fonseca

Graduanda em Enfermagem pela Faculdade Católica Imaculada Conceição (FICR)

Sabrina Marreira de Brito Chaves

Graduanda em Enfermagem pela Universidade dos Guararapes (UNIFG) - PE

Ryanne Djanira Faustino Ferreira

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Brasileiro - UNIBRA

Poliana da Silva Lúcio

Enfermeira obstetra pelo CEFAPP, especialização em CME e Centro Cirúrgico. Curso de Inserção de Implanon pela LIBÉLULA OBSTARR

Introdução: O parto é um dos momentos mais significativos na vida da mulher, marcado por intensas transformações físicas, emocionais e sociais, e, nesse contexto, destaca-se o papel central da Enfermagem Obstétrica (EO), cuja atuação é fundamental para a promoção de um cuidado seguro, humanizado e centrado nas necessidades da mulher e do recém-nascido. Alinhada às diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e aos princípios da Política Nacional de Humanização (PNH), a EO tem contribuído para consolidar práticas baseadas em evidências, garantindo acolhimento, respeito e segurança, independentemente da via de parto. Diante das elevadas taxas de cesarianas no Brasil, que ultrapassam 50% e superam o limite de 15% recomendado pela OMS, torna-se relevante discutir estratégias de humanização que valorizem o protagonismo da mulher e o papel da EO. **Objetivo:** O presente estudo teve como objetivo analisar o protagonismo da enfermagem obstétrica na construção de caminhos para a humanização do parto, à luz das evidências científicas e recomendações de organismos de saúde. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, realizada nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Publisher Medline (PubMed), além de documentos do Ministério da Saúde e da OMS. A busca utilizou os operadores booleanos “AND” e “OR”, resultando em 87 estudos encontrados. A seleção ocorreu em agosto de 2025, sendo incluídos 6 artigos publicados entre janeiro de 2020 e julho de 2025, em inglês e português, que abordavam a atuação da enfermagem obstétrica no contexto da humanização do parto, sendo excluídos estudos duplicados ou que não respondiam à pergunta norteadora: “Como a

enfermagem obstétrica contribui para a humanização do parto segundo as evidências científicas?”. **Resultados e Discussão:** A literatura aponta que a atuação da enfermagem obstétrica está associada à redução de cesarianas desnecessárias, menor taxa de episiotomia e maior utilização de boas práticas no pós-nascimento, como o contato pele a pele imediato (posição canguru), incentivo ao aleitamento materno precoce e adoção de métodos não farmacológicos para alívio da dor. Estudos ainda indicam que partos assistidos por enfermeiras obstetras apresentam maior adesão às recomendações da OMS, com menor exposição a intervenções desnecessárias, maior satisfação materna e melhores desfechos para mãe e bebê, incluindo redução da morbidade. Além disso, evidencia-se o fortalecimento da autonomia da mulher, que passa a ser protagonista do processo de parto, em consonância com os princípios da humanização. Contudo, permanecem desafios relacionados ao reconhecimento social e institucional da identidade profissional da EO, bem como a necessidade de ampliar sua inserção nas políticas públicas, a exemplo da Rede Cegonha. **Conclusão:** Conclui-se que o protagonismo da enfermagem obstétrica é essencial para a consolidação de práticas humanizadas no parto, promovendo um cuidado integral, reduzindo intervenções desnecessárias, fortalecendo o vínculo entre mãe e filho e garantindo melhores resultados em saúde, o que torna imprescindível o fortalecimento da identidade e do reconhecimento profissional da EO como agente fundamental nas políticas públicas voltadas ao parto humanizado e à valorização da mulher como protagonista de seu processo de nascimento.

Palavras-Chaves: parto; enfermagem obstétrica; humanização da assistência.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal**. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdf. Acesso em: 2 set. 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS**. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf. Acesso em: 3 set. 2025.
- ERRATA: Práticas na assistência ao parto em maternidades com inserção de enfermeiras obstétricas, em Belo Horizonte, Minas Gerais. **Escola Anna Nery: Revista de Enfermagem**, Rio de Janeiro, v. 29, e20160044er, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1414-8145.20160044eren>. Acesso em: 10 set. 2025.
- FERREIRA, R. N.; VARGAS, M. A. de O.; VELHO, M. B.; ZOCHE, D. A. de A.; RABELO, M.; NHIME, A. S. S. Identidade profissional e limitação da autonomia da

enfermeira obstetra em hospital de ensino: estudo qualitativo. **Escola Anna Nery**, Rio de Janeiro, v. 28, e20240064, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2024-0064pt>. Acesso em: 10 set. 2025.

. PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO: A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO JUNTO A PUÉRPERAS

Saúde Materna e Perinatal

Laiane Souza dos Santos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes.

Maria Eduarda Santana Lima

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes.

Rayane Bezerra Lima

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes.

Vitória Souza dos Santos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes.

Laura Beatriz Ferreira Sampaio

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes.

Luana Ferreira Campos

Doutora em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia.

Introdução: O leite materno é um alimento completo e essencial para o desenvolvimento saudável do bebê, pois oferece todos os nutrientes necessários para seu crescimento. A amamentação proporciona a prevenção de mortes infantis, infecção respiratória, desenvolvimento de alergias, obesidade e doenças crônicas, além de melhorar a nutrição, o desenvolvimento intelectual e fortalecer o vínculo entre mãe e filho. Durante o processo de amamentação, o enfermeiro possui o papel de prestar apoio e ajudar nas técnicas necessárias do processo junto a puérperas. **Objetivo:** Avaliar o papel do enfermeiro na promoção do aleitamento materno em puérperas. **Metodologia:** Trata - se de uma revisão integrativa da literatura, cuja pesquisa foi realizada nas bases de dados SCIELO e PUBMED, utilizando os descritores “Nurses”, “Breast Feeding “Postpartum period” fornecidos pelo DeCS/MeSH, com o operador booleano “AND”. Foram considerados artigos publicados de 2015 a 2025, nos idiomas espanhol, inglês e português. Foram excluídos estudos duplicados e aqueles que não estivessem disponíveis para leitura gratuita. **Resultados e Discussão:** Após a aplicação dos critérios de elegibilidade, foram encontrados 60 artigos, dos quais 4 foram selecionados para compor os resultados. A análise desses estudos evidenciou que a atuação do enfermeiro é fundamental para o sucesso da amamentação e requer conhecimento científico, habilidades técnicas e apoio psicológico. O enfermeiro orienta sobre técnicas corretas de pega e posicionamento do bebê, prevenindo e tratando intercorrências como fissuras, ingurgitamento e mastite. Também fornece informações baseadas em evidências sobre os benefícios nutricionais, imunológicos e emocionais do leite materno, favorecendo a saúde e o

desenvolvimento do recém-nascido. A educação e o treinamento aumentam a autoeficácia materna, sobretudo nas primeiras semanas pós-parto. Estudos indicam que o momento ideal para ensinar técnicas durante a internação deve considerar a paridade e os dias após o parto, contribuindo para melhor alocação dos profissionais e apoio eficaz à díade mãe-filho. **Conclusão:** Conclui-se que a atuação do enfermeiro na promoção do aleitamento materno é indispensável e requer uma postura acolhedora e conhecimento técnico sobre o manejo da lactação. Ao orientar, acolher e apoiar gestantes e puérperas, o enfermeiro contribui para o sucesso da amamentação e a saúde da díade mãe-filho, além de exercer um papel educativo fundamental durante todo o processo. Assim, é fundamental investir na formação e capacitação desses profissionais para um cuidado seguro, humanizado e baseado em evidências científicas, fortalecendo vínculos afetivos, prevenindo o desmame precoce e promovendo a qualidade de vida, o bem-estar materno e o desenvolvimento saudável da criança.

Palavras-Chaves: enfermeiros; amamentação; período pós-parto

Referências:

Çetindemir, Elif Ocaktan; Cangol, Eda. O efeito da educação sobre amamentação é dado através do método de re-ensino na autoeficácia e no sucesso da amamentação das mães: um estudo controlado randomizado. **BMC Gravidez e Parto**, v. 24, n. 453, 2024. Disponível em: <https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-024-06601-0>. Acesso em 25/08/2025.

Joshi, P., R., *et al.* Melhorando o conhecimento, as atitudes e as habilidades dos enfermeiros no manejo da lactação e da amamentação usando uma abordagem de aprendizagem combinada: um estudo quase experimental. **BMC Educação Médica**, [S. l.], v. 25, n. 732, 2025. Disponível em: <https://bmcmededuc.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12909-025-07341-1.pdf>. Acesso em 25/08/2025.

Mitsui, Yukiko; Saito, Izumi. Breastfeeding-related durations and nursing management in the early postpartum period in a mixed ward with obstetrics service in Japan : a prospective observational study. **Kobe Journal of Medical Sciences**, v. 64, n. 5, p. E160-E169, 2018. Disponível em: <https://share.google/2Ar1pwMBIeGsJQ4fO>. Acesso em 25/08/2025.

Mudau, Azwinndini Gladys; Bunda, Jabu Tsakani; Mushaphl, Lindelani Fhumudzani. Desafios e estratégias para implementar o aleitamento materno exclusivo nos distritos selecionados da província de Limpopo, África do Sul: perspectivas de enfermeiros profissionais. **Pan African Medical Journal**, v. 46, n. 75, 2023. Disponível em: <https://www.panafrican-med-journal.com/content/article/46/75/full>. Acesso em 25/08/2025.

. GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: INTERSECCIONALIDADES E DESAFIOS SOCIAIS

Eixo temático: Diversidade, Equidade, Interseccionalidade e Justiça Reprodutiva

Gabriela Godoi José

Graduanda em Medicina pela Universidade Santo Amaro (UNISA)

Pietra D’Alessandro Gouveia

Graduanda em Medicina pela Universidade Santo Amaro (UNISA)

Dra. Francinny Verducci Serpejante

Médica, graduada pela Universidade São Francisco (Bragança Paulista), com Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia pelo Hospital e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, e Pós-Graduação em Cirurgia Minimamente Invasiva pelo Hospital Sírio-Libanês.

Introdução: A gravidez na adolescência constitui um fenômeno multifatorial que envolve aspectos biológicos, sociais, culturais e econômicos. No Brasil, a prevalência desse evento ainda é elevada, refletindo desigualdades estruturais que atravessam raça, classe social, escolaridade e território. Ao mesmo tempo em que é um desafio para a saúde pública, também representa uma questão de direitos sexuais e reprodutivos, exigindo políticas integradas e sensíveis às realidades diversas das adolescentes. **Objetivo:** Analisar os principais fatores sociais e interseccionais relacionados à gravidez na adolescência, destacando os desafios para a assistência obstétrica humanizada e equitativa. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, realizada nas bases SciELO, PubMed e LILACS, considerando publicações entre 2018 e 2024. Foram utilizados descritores “gravidez na adolescência”, “interseccionalidade” e “saúde reprodutiva”. Foram incluídos artigos em português, inglês e espanhol que abordassem determinantes sociais e interseccionais da gestação em adolescentes. **Resultados e Discussão:** Os estudos apontam que a gravidez na adolescência está associada a fatores como baixa escolaridade, vulnerabilidade socioeconômica, violência de gênero, desigualdades raciais e acesso limitado a serviços de saúde sexual e reprodutiva. A perspectiva interseccional evidencia que adolescentes negras, indígenas e residentes em áreas periféricas apresentam maior risco, não apenas devido à falta de informação ou contraceptivos, mas também pela exclusão social histórica e pelas barreiras no acesso a políticas públicas. Além disso, a maternidade precoce repercute em trajetórias de vida interrompidas, aumento da evasão escolar e perpetuação do ciclo de pobreza. Por outro lado, experiências positivas foram descritas em contextos onde a rede de apoio familiar, escolar e comunitária esteve presente, bem como em serviços de saúde que garantiram acolhimento e acompanhamento multiprofissional. A discussão aponta para a necessidade de incorporar a abordagem interseccional nas políticas públicas, reconhecendo que a vulnerabilidade das adolescentes não é homogênea, mas atravessada por diversas camadas de desigualdade.

Conclusão: A gravidez na adolescência, quando analisada sob a ótica da interseccionalidade, revela desafios que ultrapassam a dimensão biomédica, evidenciando a importância de estratégias integradas que articulem saúde, educação, assistência social e direitos humanos. Promover acesso equitativo a métodos contraceptivos, ampliar programas de educação sexual nas escolas e qualificar profissionais de saúde para o acolhimento sensível às diversidades são medidas fundamentais para reduzir desigualdades e assegurar a justiça reprodutiva.

Palavras-chave: Adolescência; Gravidez precoce; Interseccionalidade; Saúde reprodutiva.

Referências:

ALVES, C. A.; SILVA, J. P. Determinantes sociais da gravidez na adolescência no Brasil. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 21, n. 4, p. 123–131, 2021.

BARROS, M. S.; OLIVEIRA, R. F. Interseccionalidade e saúde reprodutiva de adolescentes no contexto brasileiro. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 38, n. 5, 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Adolescent pregnancy. Geneva: WHO, 2023.
SANTOS, L. F.; MENDES, A. R. Gravidez precoce e vulnerabilidades sociais: uma revisão integrativa. **Revista de Enfermagem da UFSM**, v. 14, n. 2, 2024.

PROTAGONISMO FEMININO NO PARTO: PERSPECTIVAS DE MULHERES EM DIFERENTES CONTEXTOS SOCIOCULTURAIS

Eixo temático: Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento.

Maria Fernanda Viana Araújo

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Maranhão.

Ana Teresa Nassuato Dias

Graduanda em Enfermagem pela Faculdade Marechal Rondon, São Paulo.

Débora Virgínia de Assis Cavalcanti

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau, Pernambucano.

Juliana da Cruz Miranda

Graduanda de Enfermagem pela Unopar e Anhanguera - Londrina Unopar, Pará.

Bruna Carolina de Castro Guimarães

Graduanda em Enfermagem pela União Metropolitana de Educação e Cultura, Bahia.

Sandriana Yasmin Souza Dantas

Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário Unifatecie, Pará.

Valéria Silva de Moraes

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Amazonas.

Taciele do Nascimento Santos

Graduada em Enfermagem pela Universidade Tiradentes, Sergipe.

Introdução: O protagonismo feminino no processo parturitivo refere-se à autonomia da mulher na tomada de decisões relacionadas ao seu parto, sendo um aspecto fundamental para a humanização da assistência obstétrica. Contudo, essa autonomia pode ser influenciada por fatores socioculturais, econômicos e institucionais que afetam a forma como as mulheres vivenciam o parto. Em diferentes contextos, percebem-se variações no nível de participação da gestante, que vão desde o empoderamento até situações de violência obstétrica ou exclusão de escolhas básicas. **Objetivo:** Analisar como diferentes contextos socioculturais influenciam as perspectivas de mulheres sobre seu protagonismo no parto. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, realizada entre os meses de abril e junho de 2024. Foram utilizados os seguintes descritores controlados: “protagonismo feminino”, “parto”, “assistência ao parto”, “humanização do parto” e “contextos socioculturais”, combinados com o operador booleano *AND*. As bases de dados utilizadas foram: SciELO, LILACS, PubMed e BDENF. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados entre 2014 e 2024, disponíveis na íntegra, em português, inglês ou espanhol, que abordassem a percepção de mulheres sobre o protagonismo no parto. Foram excluídos estudos repetidos, que abordassem apenas aspectos técnicos do parto, e publicações não científicas (como relatos de experiência sem base metodológica). Ao fim foram utilizados 4 artigos para análise. **Resultados e Discussão:** A análise evidenciou que, embora o protagonismo feminino no parto seja reconhecido como fundamental, sua efetivação permanece limitada por barreiras

estruturais e socioculturais. O padrão mais recorrente é a coexistência de avanços em contextos urbanos, onde políticas de humanização e maior acesso à informação favorecem a participação ativa da gestante, com cenários rurais ou vulneráveis em que predomina o modelo biomédico, centrado na autoridade profissional e na baixa escuta das demandas femininas. Entre os principais entraves, destacam-se desigualdades de escolaridade, classe social, etnia e acesso à informação, que restringem a autonomia das mulheres. Por outro lado, práticas que valorizam a escuta ativa, o respeito às escolhas e a presença de acompanhante foram identificadas como facilitadores do empoderamento e da vivência positiva do parto. Assim, o protagonismo feminino se consolida quando o cuidado se estrutura em torno da autonomia e da humanização, mas ainda enfrenta resistências culturais e institucionais que precisam ser superadas. **Considerações Finais:** O estudo demonstrou que o protagonismo feminino no parto ainda é limitado por barreiras socioculturais e pelo domínio do modelo biomédico. Em contrapartida, práticas de escuta ativa, respeito à autonomia e humanização mostraram-se determinantes para favorecer a participação da mulher. Conclui-se que fortalecer essas estratégias é essencial para ampliar a equidade e a qualidade da assistência obstétrica.

Palavras-Chaves: Autonomia Pessoal; Humanização da Assistência; Parto; Parto Humanizado.

Referências:

GAGNÓN, Raymonde; LÓPEZ ORELLANA, Paulina. Humanization of birth, women's empowerment, and midwives' actions and knowledge: experiences from Quebec and Chile. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 135, p. 987-998, 2022. DOI: https://doi.org/10.1590/0103-1104202213503.

NASCIMENTO, F. S.; RODRIGUES, D. P.; ALVES, V. H.; et al. Plano de parto como estratégia para os direitos e protagonismo das mulheres: uma revisão integrativa de literatura. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, Salamanca, v. 16, n. 11, p. 209-232, nov. 2023. DOI: https://doi.org/10.55905/revconv.16n.11-209.

SILVA, Esther Lima da; ANDRADE, Maria Eduarda Arnaud de; CARVALHO, Sarah Stefany de Lima; et al. Humanized delivery: benefits and barriers to its implementation. **Research, Society and Development**, São Paulo, v. 10, n. 15, e23275, ago. 2021. DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v10i15.23275.

TEIXEIRENSE, Marília Mendes de Souza; SANTOS, Sara León Spesny. From expectation to experience: humanizing childbirth in the Brazilian National Health System. **Interface – Comunicação, Saúde, Educação**, Botucatu, v. 22, n. 65, p. 399-410, 2018. DOI: https://doi.org/10.1590/1807-57622016.0926.

. NANOTECNOLOGIA NO TRATAMENTO DE INFECÇÕES PERINATAIS: POTENCIAIS TERAPÊUTICOS E BARREIRAS TRANSLACIONAIS

Eixo temático: Inovação e Tecnologia na Obstetrícia.

Maria Fernanda Viana Araújo

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Maranhão.

Luma Mariana Galvão de Lima

Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário de João Pessoa, Paraíba.

Júlia Ribeiro de Amorim

Graduanda em Medicina pela Universidade do Estado de Minas Gerais, Minas Gerais.

Juliana Barbosa da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Faculdade de Ciências de Timbaúba, Pernambuco.

Kaylanne Loanne Alves Barbosa

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau, Uninassau, Bahia.

João Victor Bernardo Braga

Graduando em Enfermagem pela Faculdade Integrada Cete-Fic, Pernambuco.

Higor da Silva Ribeiro

Graduando em Biomedicina pela Faculdade Anhanguera, São Paulo.

Taciele do Nascimento Santos

Graduada em Enfermagem pela Universidade Tiradentes, Sergipe.

Introdução: As infecções perinatais representam um desafio significativo para a saúde materno-infantil, estando associadas a elevadas taxas de morbimortalidade e repercussões a curto e longo prazo para a mãe e o recém-nascido. Tais infecções podem ser responsáveis por prematuridade, baixo peso ao nascer, complicações respiratórias e até sequelas neurológicas, reforçando a importância da prevenção e do tratamento eficaz. Nesse cenário, a nanotecnologia tem emergido como uma alternativa promissora, oferecendo ferramentas inovadoras tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento de infecções nesse período crítico. **Objetivo:** Analisar o potencial terapêutico da nanotecnologia no tratamento de infecções perinatais, identificando benefícios clínicos e barreiras para sua aplicação prática, com ênfase na incorporação do protagonismo feminino durante o processo parturitivo. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados PubMed, SciELO, LILACS e ScienceDirect. Utilizaram-se os descritores controlados: nanotecnologia, infecções perinatais, protagonismo feminino, parto e tecnologias em saúde, combinados por operadores booleanos. Foram incluídos artigos publicados entre 2014 e 2024, em português, inglês ou espanhol, disponíveis na íntegra, que abordassem a aplicação da nanotecnologia no tratamento de infecções perinatais e/ou a participação ativa da mulher no processo parturitivo. Excluíram-se estudos duplicados, artigos de opinião e publicações sem relação direta com o tema. Após triagem, quatro artigos atenderam aos critérios e foram analisados. **Resultados e Discussão:** Os estudos analisados evidenciaram que sistemas

nanotecnológicos, como nanopartículas lipídicas, polímeros biocompatíveis e nanocarreadores antimicrobianos, apresentam eficácia elevada no combate a microrganismos patogênicos, com vantagem adicional de direcionar a liberação do fármaco ao local da infecção, reduzindo a toxicidade sistêmica e aumentando a segurança para mãe e feto. Essas estratégias demonstraram ainda potencial para superar a resistência bacteriana, um dos maiores desafios atuais no manejo das infecções perinatais. Contudo, a maior parte das pesquisas permanece restrita a modelos *in vitro* e animais, o que limita a translação imediata para a prática clínica. Outra barreira significativa é o alto custo de desenvolvimento e a ausência de protocolos clínicos padronizados que orientem seu uso em obstetrícia. Do ponto de vista social e ético, observa-se resistência quanto à introdução de tecnologias avançadas em um contexto já permeado por desigualdades no acesso à saúde. Nesse ponto, destaca-se a relevância de incorporar o protagonismo feminino: é necessário que a mulher seja informada e envolvida nas decisões sobre o uso dessas tecnologias, assegurando respeito à sua autonomia e preferências durante o processo parturitivo. A literatura também aponta que a capacitação profissional é essencial para viabilizar a aplicação segura dessas tecnologias. **Considerações Finais:** A nanotecnologia representa uma ferramenta inovadora e com elevado potencial no enfrentamento das infecções perinatais, contribuindo para diagnósticos mais rápidos e terapias mais eficazes. Entretanto, sua implementação efetiva depende da superação de barreiras econômicas, científicas e sociais. A integração entre pesquisa translacional, desenvolvimento de protocolos clínicos e educação em saúde pode acelerar sua aplicabilidade. Mais do que isso, é imprescindível que a adoção dessas tecnologias esteja alinhada ao protagonismo feminino, promovendo práticas obstétricas que conciliem inovação, segurança e respeito à autonomia da mulher.

Palavras-Chaves: Autonomia Pessoal; Infecções; Nanotecnologia; Protocolos Clínicos.

Referências:

CALDERÓN-GONZÁLEZ, Ricardo; TERÁN-NAVARRO, Héctor; FRANDE-CABANES, Elisabet; FERRÁNDEZ-FERRÁNDEZ, Eva; FREIRE, Javier; PENADÉS, Soledad; et al. Pregnancy vaccination with gold glyco-nanoparticles carrying *Listeria monocytogenes* peptides protects against listeriosis and brain- and cutaneous-associated morbidities. *Nanomaterials*, Basel, v. 6, n. 8, art. 151, 2016. DOI: 10.3390/nano6080151.

JIANG, Huabo; LI, Li; ZHU, Dan; ZHOU, Xinyao; YU, Yongsheng; ZHOU, Qian; SUN, Luming. A review of nanotechnology for treating dysfunctional placenta: placental

dysfunction and nanoparticle strategies. **Frontiers in Bioengineering and Biotechnology**, Lausanne, v. 10, art. 845779, mar. 2022. DOI: 10.3389/fbioe.2022.845779.

STAPLETON, Phoebe A. The application of engineered nanomaterials in perinatal therapeutics. **Small**, Oxford, vol. 20, no. 41, 12 jul. 2023. DOI: 10.1002/sml.202303072.

1. GENÔMICA E MEDICINA PERSONALIZADA NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS GESTACIONAIS: PERSPECTIVAS FUTURAS

Eixo temático: Inovação e Tecnologia na Obstetrícia.

Maria Fernanda Viana Araújo

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Maranhão.

Maria Alyce Moura De Sousa

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário ESUDA do estado do Pernambuco, Pernambuco.

Lenilda Raiane Gomes Francisco Hardoin

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Cesumar, Amazonas.

Valéria Silva de Moraes

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins, Amazonas.

Higor da Silva Ribeiro

Graduando em Biomedicina pela Faculdade Anhanguera, São Paulo.

Taciele do Nascimento Santos

Graduada em Enfermagem pela Universidade Tiradentes, Sergipe.

Introdução: As doenças gestacionais, como pré-eclâmpsia, diabetes mellitus gestacional e restrição de crescimento intrauterino, representam importantes causas de morbimortalidade materno-fetal no mundo. O avanço da genômica tem permitido compreender, em nível molecular, os mecanismos subjacentes a essas condições, possibilitando o desenvolvimento de estratégias de prevenção e tratamento mais precisas. Nesse contexto, a medicina personalizada, baseada no perfil genético individual, surge como uma abordagem inovadora para identificar riscos precocemente e adotar intervenções direcionadas, reduzindo complicações e melhorando os desfechos obstétricos. **Objetivo:** Analisar o papel da genômica e da medicina personalizada na prevenção de doenças gestacionais, discutindo seus benefícios, limitações e perspectivas para a prática clínica futura. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura com abordagem qualitativa e exploratória. As buscas ocorreram nas bases de dados PubMed, SciELO, LILACS e ScienceDirect. Utilizaram-se os descritores: genômica, medicina personalizada, doenças gestacionais, pré-eclâmpsia e diabetes gestacional. Critérios de inclusão: artigos publicados entre 2013 e 2024, nos idiomas português, inglês e espanhol, que abordassem a aplicação da genômica e/ou medicina personalizada na prevenção de doenças gestacionais. Critérios de exclusão: estudos repetidos, publicações de opinião e trabalhos que não relacionassem diretamente genômica e prevenção de doenças gestacionais. Após a triagem, 22 estudos atenderam aos critérios estabelecidos e foram analisados. **Resultados e Discussão:** Os estudos demonstram que a análise genômica possibilita identificar variantes genéticas associadas ao risco aumentado para condições como pré-eclâmpsia e diabetes gestacional, permitindo estratégias preventivas personalizadas, como

monitoramento intensivo e ajustes precoces no estilo de vida ou no manejo clínico. A aplicação de painéis genéticos e o uso de tecnologias como sequenciamento de nova geração (NGS) têm ampliado a capacidade de detecção precoce de alterações genéticas relevantes. A medicina personalizada, quando integrada ao acompanhamento pré-natal, mostrou potencial para reduzir complicações e otimizar recursos, direcionando cuidados de forma mais precisa. No entanto, a implementação dessa abordagem enfrenta barreiras, como o alto custo das análises genômicas, a falta de protocolos clínicos padronizados e questões éticas relacionadas ao uso e armazenamento de dados genéticos. As perspectivas futuras incluem o uso ampliado de bancos de dados populacionais, integração da genômica com inteligência artificial para predição de riscos e o fortalecimento de políticas públicas que tornem essas tecnologias acessíveis. **Considerações Finais:** A genômica e a medicina personalizada representam avanços significativos para a prevenção de doenças gestacionais, possibilitando intervenções precoces e direcionadas. Embora os resultados atuais sejam promissores, a consolidação dessa abordagem na prática obstétrica requer mais estudos clínicos, padronização de protocolos e estratégias para ampliar o acesso. Com a evolução tecnológica e o fortalecimento da pesquisa translacional, espera-se que essas ferramentas se tornem parte integrante do cuidado pré-natal, contribuindo para uma gestação mais segura e saudável.

Palavras-Chaves: Cuidado Pré-Natal; Fatores de Risco; Genômica.

Referências:

ABU SAMRA, Nadia; JELINEK, Herbert F.; ALSAFAR, Habiba; *et al.* Genomics and epigenomics of gestational diabetes mellitus: understanding the molecular pathways of the disease pathogenesis. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 23, n. 7, p. 3514, 2022. DOI: 10.3390/ijms23073514.

GUADAGNOLO, Daniele; MASTROMORO, Gioia; DI PALMA, Francesca; PIZZUTI, Antonio; MARCHIONNI, Enrica. Prenatal Exome Sequencing: Background, Current Practice and Future Perspectives—A Systematic Review. **Diagnostics**, v. 11, n. 2, art. 224, 2021. DOI: 10.3390/diagnostics11020224.

LINARES-PINEDA, T. M.; FRAGOSO-BARGAS, N.; PICÓN, M. J.; *et al.* DNA methylation risk score for type 2 diabetes is associated with gestational diabetes. **Cardiovascular Diabetology**, v. 23, art. 68, 2024. DOI: 10.1186/s12933-024-02151-z.

A VIA DE PARTO COMO UM FATOR MODIFICADOR DA MICROBIOTA INTESTINAL DE RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS

Eixo temático: Saúde materna e perinatal

Natália Lançanova da Silveira Zanini

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana - UFN

Luísa Cereta Salim Testa

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana - UFN

Gabriela Cereta Salim Testa

Graduanda em Medicina pela Universidade Católica de Pelotas - UCPEL

Kauanni Piaia

Médica Pediatra e Docente da Universidade Franciscana - UFN

Introdução: Sabe-se que a flora intestinal é composta por uma comunidade de microorganismos complexos e dinâmicos, os quais desde o nascimento desempenham funções importantes na digestão, nutrição, ativação e maturação do sistema imune dos recém-nascidos prematuros. Nesse sentido, a via de parto é um fator que molda significativamente a microbiota intestinal dos bebês no estágio inicial de sua vida. **Objetivo:** Descrever o papel modificador das diferentes vias de parto para a formação da microbiota intestinal de recém-nascidos prematuros. **Metodologia:** O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura do tipo descritiva exploratória. Para a busca utilizou-se a base de dados Medline via Pubmed, abrangendo artigos publicados nos últimos cinco anos, a partir da estratégia de pesquisa “parturition and intestinal microbiota and newborn”, aplicando-se o filtro “textos gratuitos completos”. Os critérios de inclusão envolveram apenas artigos originais publicados em inglês e português e os critérios de exclusão foram: teses, dissertações, capítulos de teses, livros, capítulos de livros, anais de congressos ou conferências, relatórios técnicos e científicos, sendo no total 12 publicações recuperadas, das quais 3 foram selecionadas para compor essa revisão. **Resultados:** A composição inicial da microbiota intestinal neonatal é fortemente influenciada pela via de parto, sendo que recém-nascidos de parto vaginal adquirem sua flora predominantemente a partir do contato direto com os microrganismos presentes no intestino, vagina, pele e cavidade oral materna. Em contrapartida, bebês nascidos por cesariana não são expostos a essa transferência microbiana vertical, o que resulta em uma colonização inicial distinta e muitas vezes considerada disbiótica. Um exemplo notável dessa diferença é a menor colonização por *Lactobacillus spp.* em neonatos de parto cesáreo, uma vez que esse gênero bacteriano, tende a se estabelecer de forma mais tardia e com menor

abundância nesse grupo, o que pode repercutir negativamente na maturação do sistema imunológico. Ademais, dados apontam que, a partir da terceira semana de vida, os gêneros bacterianos predominantes entre bebês nascidos por cesariana foram *Enterococcus*, *Klebsiella*, *Staphylococcus* e *Pseudomonas*, considerados potenciais patógenos oportunistas. Esse perfil microbiano causa uma perturbação na microbiota primária que tem sido associada ao aumento da incidência de condições clínicas relevantes em prematuros, como enterocolite necrosante, sepse tardia, doenças alérgicas e obesidade infantil. **Conclusão:** Sendo assim, evidencia-se que o parto é um fator modificador da microbiota intestinal dos recém-nascidos prematuros, visto que o parto vaginal favorece a aquisição de uma microbiota intestinal mais diversificada e funcional, enquanto o parto cesáreo está associado a um padrão de disbiose inicial, com possíveis implicações adversas para a saúde infantil a curto e longo prazo.

Palavras-Chaves: microbioma gastrointestinal; parto; recém-nascido prematuro.

REFERÊNCIAS

CHEN, Xiaoyu; SHI, Yongyan. Determinantes da colonização microbiana no intestino prematuro. **Medicina Molecular** , v. 29, n. 1, p. 90, 2023.

NATAL, Ana Catarina de Castro; DE PAULA MENEZES, Ralciane; DE BRITO RÖDER, Denise Von Dolinger. Papel do leite materno no fornecimento de um microbioma intestinal saudável para o recém-nascido prematuro. **Pesquisa Pediátrica** , pág. 1-8, 2024.

XIU, Wenlong *et al.* Avaliação de múltiplos fatores que afetam a estrutura do microbioma intestinal de recém-nascidos muito prematuros. **Revista Brasileira de Pesquisa Médica e Biológica** , v. 56, p. e13186, 2023.

INTERCORRÊNCIAS OBSTÉTRICAS EM SITUAÇÃO DE TRAUMA: DESLOCAMENTO PLACENTÁRIO

Eixo temático: Urgências, Emergências e cuidados no pós-operatório obstétrico

Matheus Alves de Sousa Alencar

Graduando em Medicina pelo Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA

Ruan Tanilo Leal Neuberger

Enfermeiro. Graduando em Medicina pelo Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA

Antonio Carlos Fernandes Pinto

Graduando em Medicina pelo Centro Universitário Aparício

Renato Douglas Pascoal

Farmacêutico. Graduando em Medicina pelo Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA

Guilherme Medeiros Rodrigues

Médico Veterinário. Graduando em Medicina pelo Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA

Orientador: Bruno dos Santos Brasil

Médico. Orientador da pesquisa. Professor no curso de Medicina pelo Centro Universitário Aparício Carvalho - FIMCA

INTRODUÇÃO: O descolamento prematuro de placenta (DPP) é uma intercorrência obstétrica grave caracterizada pela separação parcial ou total da placenta do útero após a 20ª semana de gestação. Quando associado ao trauma, especialmente acidentes automobilísticos, representa importante causa de morbimortalidade materna e fetal. Estima-se que ocorra em cerca de 40% dos traumas graves na gestação, podendo também ser identificado em eventos de menor gravidade. A hemorragia pré-natal decorrente do DPP ameaça diretamente a vida materna e fetal, sendo essencial o diagnóstico e a intervenção precoce. **OBJETIVO:** Revisar, de forma narrativa, aspectos clínicos, diagnósticos e condutas relacionados ao descolamento prematuro de placenta em situações de trauma, ressaltando a importância da identificação precoce e do manejo adequado para reduzir complicações. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa, com base em diretrizes nacionais e literatura científica disponível em bases como Medline e Cochrane Library, além de publicações da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Foram considerados artigos e consensos sobre etiologia, diagnóstico e manejo do DPP relacionado ao trauma. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O DPP traumático resulta principalmente de forças de cisalhamento entre a placenta e o útero. Clinicamente, manifesta-se por dor abdominal súbita e intensa, hipertonia uterina, taquissístolia, sensibilidade aumentada, hipotensão materna e alterações na vitalidade fetal. O sangramento pode ser externo ou oculto, dificultando o diagnóstico. A ultrassonografia apresenta baixa sensibilidade inicial, reforçando a importância da avaliação clínica. Complicações graves incluem hemorragia maciça, coagulação intravascular disseminada (CIVD) e o útero de Couvelaire, caracterizado por infiltração sanguínea no miométrio e falha na contratilidade uterina. Em casos graves, a morte fetal

precoce é um forte indicativo de descolamento extenso. O manejo exige estabilização materna, monitorização cardiotocográfica contínua por no mínimo 4-8 horas e avaliação da necessidade de interrupção da gestação. Se o feto estiver vivo e viável, o parto deve ser imediato para evitar óbito fetal e consumo exagerado de fatores de coagulação. Em casos de feto morto e estabilidade materna, pode-se aguardar até o parto vaginal espontâneo, desde que não haja sinais de CIVD. A decisão terapêutica deve sempre envolver equipe multiprofissional, incluindo emergencista, cirurgião do trauma e obstetra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O descolamento prematuro de placenta em contexto de trauma é uma emergência obstétrica de alta gravidade. Seu diagnóstico é fundamentalmente clínico, sendo a monitorização materna e fetal determinante para o desfecho. A intervenção precoce, associada à conduta individualizada conforme vitalidade fetal e estabilidade materna, contribui para reduzir complicações graves, incluindo hemorragia, insuficiência renal e CIVD. Ressalta-se a importância da atuação multiprofissional e do fortalecimento da assistência pré-natal e hospitalar, garantindo maior segurança à mãe e ao feto.

Palavras-chave: deslocamento prematuro da placenta; gravidez; hemorragia; mortalidade materna.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAIA, Ian Ward A. *et al.* Tratado de Medicina de Emergência – ABRAMEDE. 1. ed. Barueri: **Editora Manole Saúde**, 2024. 1 800 p. ISBN 978-85-204-5817-4

SOUZA, E.; CAMANO, L. Descolamento prematuro da placenta. **Revista da Associação Médica Brasileira**, São Paulo, v. 52, n. 3, p. 133, jun. 2006. Disponível em SciELO. DOI: 10.1590/S0104-42302006000300008

SOUZA, Gírlete Silva de; OLIVEIRA, Silvânia Pires de; MORAES, Daniel Silva; ALVES, Ana Paula de Oliveira Nascimento; SOARES, Davidson Gonçalves; MARTINS, Luana Oliveira; SILVA, Neuriene Queiroz da. Condutas no descolamento prematuro de placenta. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 5, e47411525784, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i5.25784>

1. IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO NA PROMOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS OBSTÉTRICAS NO PRÉ-NATAL

Formação e Atuação Multiprofissional na Assistência Obstétrica

Jamilly Braga da Silva

Graduando em Enfermagem pela Faculdade Integrada de Santa Maria-FISMA

Eduarda Aguiar Dornelles

Graduando em Enfermagem pela Faculdade Integrada de Santa Maria-FISMA

Denise Comin Silva Almeida

Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Maria

Bianca Vieira Baldin

Especialista Materno-Infantil pela Universidade Federal de Santa Maria

INTRODUÇÃO: A Atenção Primária à Saúde (APS) promove a prevenção e a promoção em saúde. Nesse contexto, o início do pré-natal é de suma importância para o acompanhamento, acolhimento, desenvolvimento e promoção à saúde materno infantil. Avaliando condições psicossociais e desenvolvendo boas práticas obstétricas de forma preventiva realizada pelos profissionais de saúde. Deste modo, a integração ensino-serviço é necessária para proporcionar aos estudantes uma formação sólida, com experiências significativas ao longo da trajetória acadêmica, capacitando-os profissionalmente, para a realização de uma assistência qualificada e humanizada. **OBJETIVO:** Tem-se por objetivo relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem nas consultas de pré-natal na APS, evidenciando a importância da integração ensino-serviço na promoção de boas práticas obstétricas e na formação técnico-científica dos futuros enfermeiros. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência a respeito de consultas de pré-natal, realizadas no período de maio a junho de 2025, na Unidade Básica de Saúde Ruben Noal em Santa Maria, Rio Grande do Sul. A experiência foi desenvolvida por duas acadêmicas de enfermagem do sétimo semestre, sob supervisão de uma enfermeira, professora supervisora de aulas práticas da disciplina de Saúde da Mulher. Durante as consultas com as gestantes eram abordados temas como plano de parto, tipos de parto, aleitamento materno, direitos da mãe e do bebê, assim como orientado a respeito de exames ultrassonográficos e de exames laboratoriais, a importância da sua autonomia durante a gestação e o parto, alimentação saudável e demonstração prática de exercícios pélvicos para preparação do corpo para o parto e o pós. **RESULTADOS e DISCUSSÃO:** As consultas eram baseadas em conhecimentos

adquiridos durante as aulas teóricas, apoiadas em protocolos e manuais de referência sobre Saúde da Mulher, garantindo a integração com as práticas realizadas na APS. As gestantes se mostraram receptivas diante das informações e práticas apresentadas, interagindo ativamente durante todo processo. Esta interação possibilita a formação de vínculo entre paciente e profissional o que por sua vez, melhora a adesão ao pré-natal. Deste modo, evidencia-se a importância da inserção de acadêmicos da enfermagem no processo de ensino-serviço para a sua formação, a fim de enriquecer seu conhecimento e aprendizado e fortalecer as práticas do serviço. O contato direto com as gestantes proporcionou compreender as diversidades de cada acompanhamento, ampliando a visão crítica e reflexiva sobre o processo de gestar e parir, promovendo qualificação da assistência prestada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante do exposto, evidenciou-se que a integração ensino-serviço configura-se como um instrumento eficaz para a formação dos futuros enfermeiros, ao contribuir para o fortalecimento do conhecimento e aprimoramento de competências técnicas e científicas. Ademais, a prática mostrou-se mais humanizada, fundamentada em evidências científicas e no respeito à individualidade de cada mulher, favorecendo o protagonismo da gestante, a criação de vínculos e a construção de uma assistência mais segura e acolhedora.

Palavras-Chaves: Atenção Primária à Saúde; Cuidado pré-natal; Serviços de Integração Docente-Assistencial; Educação em enfermagem.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Ministério da Saúde. **Pré-Natal**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/g/gravidez/pre-natal>. Acesso em: 21 ago. 2025.

CADAR, T.; *et. al.* A experiência de integração ensino-serviço no trabalho em saúde materno e infantil da regional Centro Sul: Pet GraduaSUS do curso de Gestão de Serviços de Saúde/UFGM. *JMPHC - Journal of Management & Primary Health Care*, [S.l.], v. 8, n. 3, p. 70-72, set. 2018. Disponível em: <https://jmphc.emnuvens.com.br/jmphc/article/view/669>. Acesso em: 21 ago. 2025.

FERREIRA, R. C. **Integração ensino-serviço da assistência obstétrica na qualificação da atenção às gestantes: aplicação do Arco de Maguerez em uma Maternidade Municipal**. Fortaleza; Belo Horizonte: Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Enfermagem, 2018. 38 f. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/31262>. Acesso em: 22 ago. 2025.

1. FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL EM EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS: MANEJO DA PRÉ-ECLÂMPسيا E ECLÂMPسيا NO PRONTO-SOCORRO

Eixo temático: Urgências, Emergências e cuidados no pós-operatório obstétrico

Antonio Carlos Fernandes Pinto

Graduando em Medicina pela Faculdade Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA

Ruan Tanilo Leal Neuberger

Enfermeiro. Graduando em Medicina pela Faculdade Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA

Matheus Alves de Sousa Alencar

Graduando em Medicina pela Faculdade Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA

Renato Douglas Pascoal Dombroski

Farmacêutico. Graduando em Medicina pela Faculdade Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA

Guilherme Medeiros Rodrigues

Graduando em Medicina pela Faculdade Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA

Orientador: Bruno dos Santos Brasil

Médico. Orientador da pesquisa. Professor de Medicina pelo Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA

INTRODUÇÃO: A pré-eclâmpسيا (PE) é uma condição gestacional responsável por uma grande parte da morbidade e mortalidade materna e neonatal em todo o mundo, afetando de 3% a 6% das gestações e estando entre as principais causas de óbitos maternos. No Brasil, com cerca de três milhões de nascimentos por ano, destaca-se a urgência em capacitar equipes de saúde para prevenir, reconhecer e tratar precocemente esses casos. A doença surge geralmente após a vigésima semana de gestação, caracterizada por hipertensão arterial associada ou não à proteinúria e a sinais de comprometimento de órgãos. A evolução para eclâmpسيا, definida pela ocorrência de convulsões em mulheres sem histórico de epilepsia, representa complicações grave, associada a prematuridade, óbito perinatal e déficits neurológicos. Mulheres que sobrevivem à pré-eclâmpسيا apresentam maior risco futuro de acidente vascular cerebral, doenças cardiovasculares e diabetes, enquanto seus filhos têm maior probabilidade de desenvolver doenças metabólicas e cardiovasculares na idade adulta.

OBJETIVO: Demonstrar a importância da formação multiprofissional e do uso de treinamentos em simulação clínica para o manejo da pré-eclâmpسيا e da eclâmpسيا em pronto-socorro. **METODOLOGIA:** Revisão narrativa desenvolvida a partir de cinco artigos científicos publicados entre 2015 e 2025 disponíveis em bases como SciELO, LILACS, Nature e PubMed. Foram incluídos trabalhos que discutem aspectos epidemiológicos, manifestações clínicas e estratégias de capacitação multiprofissional relacionadas à pré-eclâmpسيا e à eclâmpسيا. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A prevalência combinada de pré-eclâmpسيا encontrada foi de 6,7% com cerca de 2.988 casos avaliados, enquanto a frequência

de eclâmpsia variou de 1,7% a 6,2%. A prematuridade associada aos distúrbios hipertensivos oscilou entre 0,5% e 1,72%, revelando impacto direto nos desfechos perinatais. O trabalho integrado entre diferentes categorias profissionais mostrou-se essencial para reduzir complicações, pois o manejo de emergências requer agilidade, comunicação clara e protocolos bem definidos. O treinamento baseado em simulação, com manequins ou atores, revelou-se eficaz para desenvolver habilidades em cenários realísticos, ampliando a segurança e a qualidade de assistência. Outro ponto relevante é que estratégias de prevenção e diagnóstico precoce apresentam melhor custo-benefício, ao reduzir complicações graves e internações prolongadas. O Sistema Único de Saúde reforça que investir na formação multiprofissional contínua resulta em economia para o sistema e melhores indicadores de saúde materno-infantil. A implementação de protocolos padronizados e a valorização da educação permanente fortalecem a integração das equipes e aumentam a resolutividade do pronto-socorro. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O enfrentamento da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia exige compromisso institucional voltado à capacitação contínua de equipes multiprofissionais. A ênfase em prevenção, diagnóstico precoce, simulação clínica e protocolos padronizados é fundamental para uma assistência obstétrica segura e eficaz. A formação integrada dos profissionais de saúde é decisiva para reduzir a mortalidade materna e neonatal, promovendo um cuidado que una qualidade técnica e humanidade.

Palavras-chave: Capacitação; Eclâmpsia; Medicina; Pré-eclâmpsia; Pronto-socorro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DICKERSON, A. G.; JOSEPH, C. A.; KASHFI, K. Current approaches and innovations in managing preeclampsia: highlighting maternal health disparities. **Journal of Clinical Medicine**, [S. l.], v. 14, n. 4, p. 1190, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/jcm14041190>. Acesso em: 31 ago. 2025.

DIMITRIADIS, E. *et al.* Pre-eclampsia. **Nature Reviews Disease Primers**, v. 9, art. n. 8, 16 fev. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41572-023-00417-6>. Acesso em: 31 ago. 2025.

FERREIRA, M. B. G. *et al.* Nursing care for women with pre-eclampsia and/or eclampsia: integrative review. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 50, n. 2, p. 324-334, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0080-62342016000200020>. Acesso em: 31 ago. 2025.

Guida, J. P. de S.; Andrade, B. G. de; Pissinatti, L. G. F.; Rodrigues, B. F.; Hartman, C. A.; Costa, M. L. Prevalence of preeclampsia in Brazil: an integrative review. **Revista Brasileira**

de Ginecologia e Obstetrícia, Campinas, v. 44, n. 7, p. 686–691, jul. 2022. DOI: 10.1055/s-0042-1742680.

MARCOLIN, A. C. Qualidade e segurança: caminhos para o sucesso do redesenho do modelo de cuidado obstétrico. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, Rio de Janeiro, v. 37, n. 10, p. 441-445, 2015. DOI: 10.1590/S0100-720320150005472.

TUBERCULOSE EM GESTANTES: DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Eixo temático: Saúde Materna e Perinatal.

LUÍSA CERETA SALIM TESTA

Graduada em Medicina pela Universidade Franciscana - UFN

GABRIELA CERETA SALIM TESTA

Graduada em Medicina pela Universidade Católica de Pelotas - UCPEL

NATÁLIA LANÇANOVA DA SILVEIRA ZANINI

Graduada em Medicina pela Universidade Franciscana - UFN

JANINE VASCONCELOS

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM e docente dos cursos de Medicina e Enfermagem da Universidade Franciscana – UFN

Introdução: A tuberculose durante a gestação representa um importante desafio de saúde pública, especialmente em países em desenvolvimento, devido à associação com maior risco de complicações maternas e neonatais, sendo o diagnóstico precoce dificultado pela semelhança entre os sintomas da tuberculose, como tosse persistente, fadiga e perda de peso, e manifestações fisiológicas da gestação, o que pode atrasar significativamente o início do tratamento, além de exigir cuidados que considerem tanto a eficácia terapêutica quanto a segurança materna e fetal. **Objetivo:** Revisar os principais desafios no diagnóstico e manejo da tuberculose em gestantes, destacando os impactos clínicos e sociais relacionados à doença e às estratégias terapêuticas adotadas. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão narrativa de literatura, com busca de artigos na base de dados PubMed, utilizando termos de busca como “*tuberculosis AND pregnancy*”, “*maternal tuberculosis diagnosis*”, “*tuberculosis treatment AND pregnancy outcomes*” e “*latent tuberculosis in pregnancy*”, incluindo estudos publicados nos últimos dez anos, disponíveis em inglês, que abordassem diagnóstico, tratamento e desfechos maternos e neonatais. A análise considerou informações sobre segurança de medicamentos, adesão ao tratamento e barreiras sociais ao manejo da doença. **Resultados e Discussão:** Os achados da revisão indicam que a tuberculose não tratada durante a gestação está associada a um aumento das complicações maternas como anemia, hospitalizações prolongadas e risco de descompensações clínicas, assim como a desfechos neonatais adversos, incluindo parto prematuro, baixo peso ao nascer e mortalidade perinatal. Observou-se ainda que o diagnóstico é frequentemente dificultado pela baixa sensibilidade de métodos tradicionais, sendo necessária a integração de exames complementares e avaliação clínica detalhada. Quanto ao tratamento, o uso dos fármacos de primeira linha como isoniazida, rifampicina e etambutol mostrou-se seguro para a maioria das gestantes, com exclusão da estreptomicina devido à sua toxicidade fetal. Ademais, estudos evidenciam que a

adesão ao tratamento supervisionado é determinante para reduzir a transmissão vertical e melhorar os desfechos neonatais, sendo, assim, essencial uma abordagem multiprofissional envolvendo obstetras, infectologistas, enfermeiros e profissionais de saúde pública, garantindo seguimento adequado, suporte social e educação sobre a doença. **Conclusão:** Os resultados desta revisão reforçam a importância de uma abordagem multiprofissional na tuberculose em gestantes, que contemple a integração efetiva entre a atenção obstétrica e os programas de controle da doença. É essencial que os serviços de saúde estejam preparados para o diagnóstico diferencial e que políticas públicas ampliem o acesso ao rastreamento, ao tratamento supervisionado e ao apoio social, a fim de reduzir os impactos clínicos e sociais da doença.

Palavras-Chaves: gestação; saúde pública; tuberculose.

Referências:

GOULD, J. M.; ARONOFF, S. C. **Tuberculosis and pregnancy-maternal, fetal, and neonatal considerations.** *Microbiol Spectr*, v. 4, n. 6, 2016. DOI: 10.1128/microbiolspec.TNMI7-0016-2016.

NGUYEN, H. T.; PANDOLFINI, C.; CHIODINI, P.; BONATI, M. Tuberculosis care for pregnant women: a systematic review. **BMC Infect Dis**, v. 14, p. 617, 2014. DOI: 10.1186/s12879-014-0617-x. PMID: 25407883.

ORAZULIKE, N.; SHARMA, J. B.; SHARMA, S.; UMEORA, O. U. J. Tuberculosis (TB) in pregnancy – a review. **Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol**, v. 259, p. 167-177, 2021. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2021.02.016. PMID: 33684671.

3. BARREIRAS NO ACESSO À ASSISTÊNCIA DIGNA DE MULHERES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA DURANTE A GESTAÇÃO.

Eixo temático: Diversidade, equidade, interseccionalidade e justiça reprodutiva

Aline Patricia Figueiredo Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí-UFPI

Isaura Danielli Borges de Sousa

Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão-UFMA

Introdução: A gestação e o parto são períodos de vulnerabilidade para a mulher. No caso das mulheres com deficiência física, essa vulnerabilidade pode ser potencializada, tornando-as mais suscetíveis a enfrentar problemas ao longo desse processo. A falta de apoio e as dificuldades no acesso aos cuidados de saúde impactam diretamente a forma como essas mulheres vivenciam a gestação. Muitas vezes, elas se deparam com barreiras institucionais, atitudinais, físicas e/ou sociais, fatores que comprometem a acessibilidade e influenciam negativamente sua qualidade de vida. Diante desse cenário, torna-se essencial identificar tais lacunas e qualificar a assistência, de modo a garantir equidade no cuidado prestado a esse grupo. **Objetivo:** Analisar as principais barreiras que dificultam o acesso de mulheres com deficiência física a uma assistência gestacional digna e adequada. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada nas bases de dados *PubMed*, *Web of Science*, *BVS* e *SciELO*. Foram incluídos como critérios de seleção os estudos publicados entre 2020 e 2025, nos idiomas português e inglês. Utilizaram-se os seguintes descritores em saúde (DeCS): “Barreiras ao acesso aos cuidados de saúde”, “Gravidez” e “Saúde da pessoa com deficiência”, combinados com os operadores booleanos *AND* e *OR*. Ao final do processo de seleção, 5 artigos atenderam aos critérios e foram incluídos na análise. **Resultados e Discussão:** O processo de tornar-se mãe envolve transformações significativas e demanda uma rede assistencial efetiva. No entanto, mulheres com deficiência física enfrentam diversos obstáculos no acesso e na qualidade dos serviços de saúde reprodutiva. Entre eles, destacam-se: o capacitismo; a ausência de um cuidado respeitoso; dificuldades para acessar instalações adequadas de maternidade; a resistência ou falta de disposição de profissionais de saúde em prestar assistência; a insuficiência de treinamento e capacitação desses profissionais; falhas estruturais no sistema de saúde; barreiras físicas; carência de recursos e tecnologias; ausência de acolhimento; e a vulnerabilidade à violência obstétrica. Esses fatores comprometem a

possibilidade de vivenciarem uma gestação tranquila e afetuosa, favorecendo sentimentos de incapacidade materna e medo quanto ao exercício da maternidade. Visando assegurar a diminuição e posterior extinção dessas barreiras, é fundamental que a atenção à saúde dessas gestantes seja integral, contemplando não apenas o período gestacional, mas todas as suas necessidades de saúde, a fim de permitir que exerçam o cuidado com seus bebês sem se sentirem incapazes ou alvo de preconceito. Remover as barreiras no cuidado à maternidade de mulheres com deficiência é fundamental para qualificar os serviços de saúde materno-infantil, especialmente para populações em situação de vulnerabilidade. Tal medida contribui diretamente para a redução das iniquidades em saúde. **Considerações Finais:** É imprescindível investir em estratégias de capacitação profissional para promover uma assistência humanizada durante todo o período perinatal das mulheres com deficiência física, bem como ampliar a acessibilidade nas maternidades, assegurando maior inclusão. É necessário também garantir o cumprimento das leis, promover condutas éticas e inclusivas por parte dos profissionais e, assegurar condições estruturais que favoreçam a equidade e o respeito na assistência.

Palavras-Chaves: barreiras ao acesso aos cuidados de saúde; gravidez; saúde da pessoa com deficiência.

REFERÊNCIAS:

CLEMENTE, K. A. P. *et al.* Barreiras ao acesso das pessoas com deficiência aos serviços de saúde: uma revisão de escopo. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 56, 2022.

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/8sH6JXtPjZ94vbdYsL98LdP/?lang=pt>.

Acesso em: 30 jul. 2025.

CORRÊA, V. C. R. *et al.* Mães com deficiência e maternidade: cotidiano, redes de apoio e relação com a escola. **Revista Brasileira de Educação Especial**, Corumbá, v. 28, 2022.

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbee/a/RCjT9VCsh5HSJzrNYShgBPf/?lang=pt>.

Acesso em: 30 jul. 2025.

MORAIS, F. R. C. *et al.* Mulheres com deficiência e a experiência da maternidade: revisão de escopo. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 29, n. 5, maio 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/xt7bGCq5K7qYRz9BRPYzccp/>. Acesso em: 30 jul. 2025.

HEIDEVELD-GERRITSEN, M. *et al.* Maternity care experiences of women with physical disabilities: a systematic review. **Midwifery**, v. 96, p. 1–11, maio 2021. DOI: 10.1016/j.midw.2021.102938. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266613821000176>. Acesso em: 30 jul. 2025.

THOMAZ, E. B. A. F. *et al.* Acessibilidade no parto e nascimento a pessoas com deficiência motora, visual ou auditiva: estrutura de estabelecimentos do SUS vinculados à Rede Cegonha. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 3, p. 897–908, mar. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/DDrgdhXFm4bSKJJvY4sFF4S/?lang=pt>. Acesso em: 30 jul. 2025

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A PRÁTICA ASSISTENCIAL HUMANIZADA

Eixo temático: Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento

Laise de Melo Vital Souto

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Brasileiro - UNIBRA

Adrielly Sterfanny da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Lenilda Raiane Gomes Francisco Hardoin

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Cesumar - UNICESUMAR

Marco Aurélio Rodrigues da Silva

Graduando em Enfermagem Universidade Cesumar - UNICESUMAR

Samira Colombes Zahoui

Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Ingá - UNINGÁ

Sthefany da Silva Rego

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Norte - UNINORTE

Karla Mara Oldoni

Médica, graduada pelo Centro Universitário Ingá - UNINGÁ

Anuar Colombes Zahoui

Médico, graduado pela Universidade Positivo - UP

Introdução: A violência obstétrica constitui um desafio complexo, impactando significativamente a experiência da mulher durante o processo de parto e nascimento. Esse fenômeno manifesta-se de diferentes formas, como agressões físicas, situações de negligência, desrespeito, abuso verbal, intervenções desnecessárias e desconsideração das escolhas e autonomia da parturiente, comprometendo a sua integridade física e emocional. Nesse cenário, a violência obstétrica não se restringe a condutas individuais, mas reflete aspectos estruturais, culturais e organizacionais dos serviços de saúde, evidenciando a necessidade de priorizar práticas baseadas no acolhimento, no respeito às escolhas maternas e na promoção de um parto seguro e humanizado. **Objetivo:** Investigar os desafios na prevenção da violência obstétrica e identificar estratégias que promovam condutas humanizadas. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, guiada pela questão norteadora: “Quais fatores contribuem para a ocorrência da violência obstétrica e como a prática assistencial humanizada pode ser promovida?”. A busca foi realizada em setembro de 2025, nas bases de dados *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) via Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Utilizaram-se os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): Violência Obstétrica; Trabalho de Parto; Humanização da Assistência; Violação dos Direitos Humanos; Ética Profissional. Estes termos foram combinados por meio do operador booleano “AND”, resultando em 130 estudos. Foram incluídas publicações entre 2020 e 2025, no idioma português e inglês e que respondessem à temática. Foram excluídos artigos indisponíveis na íntegra e que não abordavam a temática proposta. A aplicação dos critérios resultou em 48

estudos, que passaram por uma análise dos títulos e resumos, culminando na inclusão de 5 estudos para a amostra final. **Resultados e Discussão:** A violência obstétrica envolve diversos fatores, sendo recorrente a naturalização de práticas invasivas durante o parto, como a manobra de Kristeller, episiotomia desnecessária, realização de procedimentos sem consentimento, restrição de acompanhante e uso inadequado de medicamentos para aceleração do trabalho de parto. Além disso, condutas profissionais autoritárias, comunicação insensível, sobrecarga de trabalho e lacunas na formação ética dos profissionais contribuem para um ambiente de intimidação e aumentam a ocorrência de práticas abusivas. Tais desafios reforçam a importância de implementar estratégias voltadas à valorização da autonomia da mulher, a escuta ativa, o fortalecimento do vínculo com a equipe de saúde e a integração efetiva das equipes multiprofissionais. Medidas como o incentivo a posições de parto livres, a elaboração do plano de parto, a garantia de acompanhante de escolha, a educação continuada, o acolhimento humanizado e o respeito aos direitos da parturiente constituem práticas essenciais para favorecer experiências de parto seguras, dignas e centradas na mulher. **Considerações Finais:** A consolidação de práticas humanizadas requer a articulação entre políticas públicas, protocolos clínicos e diretrizes institucionais que assegurem a equidade e o respeito aos direitos das parturientes. Garantir a autonomia, o protagonismo, consentimento informado e a comunicação respeitosa é fundamental para a redução da violência obstétrica e aprimoramento da qualidade assistencial.

Palavras-Chaves: Humanização da assistência; Violação dos direitos humanos; Violência obstétrica.

Referências

BITENCOURT, A. C.; OLIVEIRA, S. L.; RENNÓ, G. M. *Significado de violência obstétrica para os profissionais que atuam na assistência ao parto*. Enfermagem Foco, v. 12, n. 4, p. 787-793, 2021.

GARCIA, R. R. *et al.* A atuação da equipe multiprofissional na prevenção da violência obstétrica. **Journal of the Health Sciences Institute**, v. 41, n. 2, p. 117-122, 2023.

LEITE, T. H. *et al.* Desrespeitos e abusos, maus tratos e violência obstétrica: um desafio para a epidemiologia e a saúde pública no Brasil. **Ciências & Saúde Coletiva**, v. 27, n. 2, p. 483-491, 2022.

MESQUITA, E. P. *et al.* Parto humanizado: O papel da enfermagem na prevenção da violência obstétrica. **Nursing**, v. 28, n. 315, p. 9411-9415, 2024.

NASCIMENTO, D. E. M. *et al.* Vivências sobre violência obstétrica: Boas práticas de enfermagem na assistência ao parto. **Nursing**, v. 25, n. 291, p. 8242-8253, 2022.

. INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS EM GESTANTES ENCARCERADAS: VULNERABILIDADES E O PAPEL DA ENFERMAGEM

Eixo temático: Políticas Públicas, Gestão e Organização dos Serviços de Saúde

Bárbara Santos Santana

Enfermeira pela Faculdade de Excelência - UNEX

Ariela Santos Sá

Enfermeira pela Faculdade de Excelência - UNEX

Amanda de Alencar Pereira Gomes

Enfermeira pela Universidade Estadual da Paraíba, Doutoranda em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Introdução: As infecções sexualmente transmissíveis (IST), em especial sífilis e HIV, configuram relevantes desafios à saúde pública. Entre 2012 e 2022, o Brasil registrou 1.237.027 casos de sífilis adquirida, 537.401 em gestantes, 238.387 de sífilis congênita e 2.153 óbitos por sífilis congênita, evidenciando sua magnitude epidemiológica. Ademais, a prevalência de HIV mostra-se superior entre mulheres privadas de liberdade, em razão de múltiplas vulnerabilidades, como violência sexual, barreiras ao acesso a medidas preventivas e limitações assistenciais. Nesse cenário, gestantes encarceradas constituem um grupo de risco acentuado, em que a presença de IST potencializa repercussões adversas à saúde materna e perinatal, reiterando a urgência de estratégias específicas de cuidado e políticas públicas efetivas. **Objetivo:** Analisar a prevalência de infecções sexualmente transmissíveis (IST) em gestantes encarceradas e discutir vulnerabilidades e o papel da enfermagem na promoção da saúde. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura, com busca bibliográfica realizada nas bases PubMed, SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), contemplando artigos publicados entre 2016 e 2024, em português e inglês. Utilizaram-se os descritores do DeCS “infecções sexualmente transmissíveis”, “gestantes” e “população privada de liberdade” e seus correspondentes no MeSH “*sexually transmitted infections*”, “*pregnant women*” e “*incarcerated population*”, combinados com os operadores booleanos AND e OR. Foram incluídos artigos originais, disponíveis na íntegra, que abordassem a prevalência de IST em gestantes encarceradas, bem como estudos relacionados a fatores de vulnerabilidade e assistência em saúde desse grupo. Foram excluídas publicações duplicadas, revisões narrativas, editoriais, cartas ao editor, dissertações, teses e estudos com escopo divergente. A triagem foi realizada de forma independente por duas revisoras, em dupla leitura, e as divergências foram solucionadas por consenso. Após a aplicação dos critérios de

elegibilidade, foram identificados oito artigos, dos quais quatro atenderam aos critérios estabelecidos e foram selecionados para compor a revisão. Os estudos foram analisados qualitativamente e organizados em categorias temáticas emergentes. **Resultados e discussão:** Gestantes privadas de liberdade apresentam maior vulnerabilidade social, elevada prevalência de sífilis e HIV na gestação e menor qualidade do pré-natal em comparação às mulheres em liberdade, o que resulta em altas taxas de transmissão vertical e incidência de sífilis congênita. Observou-se que a assistência pré-natal oferecida no sistema prisional é insuficiente para garantir diagnóstico precoce, tratamento adequado e proteção aos direitos maternos. Apesar da existência de políticas nacionais e internacionais, persistem barreiras no acesso a cuidados de saúde integrais e de qualidade, reforçando a necessidade de estratégias de prevenção, educação em saúde sexual e reprodutiva e alternativas ao encarceramento para gestantes. **Conclusão:** Gestantes encarceradas enfrentam vulnerabilidades que elevam o risco de IST e transmissão vertical. O estudo evidencia a necessidade de políticas integradas e de atuação estratégica da enfermagem para garantir cuidado digno e reduzir desigualdades. Recomenda-se o fortalecimento das ações de saúde e o desenvolvimento de pesquisas futuras que avaliem estratégias de cuidado e alternativas ao encarceramento.

Palavras-Chaves: Enfermagem; Gestante; Infecções sexualmente transmissíveis; Pessoas privadas de liberdade.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. *Boletim Epidemiológico de Sífilis – Número Especial | Outubro de 2023*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2023/boletim-epidemiologico-de-sifilis-numero-especial-out.2023/view>. Acesso em: 15 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Sífilis 2024: boletim epidemiológico. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, Brasília, v. 34, e20240493, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/S2237-96222025v34e20240493.pt>. Disponível em: <https://www.scielosp.org/pdf/ress/2025.v34/e20240493/pt>. Acesso em: 14 set. 2025.

COSTA, F. T. C. da; AURELIANO, R. R. B.; SALVADOR, P. T. C. de O.; SILVA, G. W. dos S.; OLIVEIRA, L. V. e. A assistência em saúde de mulheres privadas de liberdade em um presídio do Rio Grande do Norte. *Trabalho, Educação e Saúde*, Rio de Janeiro, v. 22, p. e02847270, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-ojs2847>. Acesso em: 8 set. 2025.

DOMINGUES, R. M. S. M. et al. Prevalência de sífilis e HIV em gestantes encarceradas e incidência de sífilis congênita em crianças nascidas em prisões brasileiras. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 33, n. 11, e00183616, nov. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00183616>. Acesso em: 8 set. 2025.

LEAL, Maria Cristina. Gestação e parto atrás das grades no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 32, n. 5, e00034715, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232015217.02592016> Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/PpqmzBJWf5KMTfzT37nt5Bk/?lang=pt>. Acesso em: 8 set. 2025.

. GESTANTES COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS, VISUAIS E AUDITIVAS: DESAFIOS NO ACESSO AO SUS- REVISÃO INTEGRATIVA

Eixo temático: Diversidade, Equidade, Interseccionalidade e Justiça Reprodutiva

Vitória Souza dos Santos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes

Laura Beatriz Ferreira Sampaio

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes

Maria Eduarda Santana Lima

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes

Laiane Souza dos Santos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes

Rayane Bezerra Lima

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes

Luana Ferreira Campos

Doutora em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia

Introdução: A Constituição Federal de 1988, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) - nº 13.146/2015 e a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência garantem o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. Contudo, ainda persistem barreiras arquitetônicas, organizacionais e atitudes discriminatórias, agravadas por estigmas sociais ligados a gênero, raça/etnia, classe, idade, religião e orientação sexual. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 15% da população vive com deficiência, afetando mais mulheres do que homens, o que torna gestantes ainda mais vulneráveis. Nesse contexto, mulheres com deficiências físicas, visuais e auditivas enfrentam maior desigualdade no acesso e acompanhamento durante pré-natal, parto e puerpério. Embora existam estudos sobre saúde da pessoa com deficiência e saúde materna, ainda são limitadas as pesquisas que abordam a gestação de mulheres com deficiências, evidenciando a necessidade de aprofundar o tema. **Objetivo:** Analisar desafios e barreiras vivenciados por gestantes com deficiência no acesso e utilização dos serviços de saúde. **Metodologia:** Trata-se de revisão integrativa com levantamento realizado nas bases Scielo e Lilacs, com os descritores “Acesso aos serviços de saúde”, “Barreiras arquitetônicas” e “Pessoas com deficiência”, conforme DeCS/MeSH, combinados pelo operador booleano “AND”. Foram encontrados 10 artigos, dos quais 5 foram lidos e selecionados para compor este estudo. Foram incluídos artigos publicados entre 2020 e 2025, em português, com filtros que abrangessem o tema diretamente. Foram excluídos estudos duplicados, em outros idiomas, fora dos anos escolhidos, pouco aprofundados, que não retratassem o pré-natal do público com os tipos de deficiências

selecionados para essa discussão e artigos fora do contexto temático. **Resultados e discussão:** Os estudos evidenciam barreiras comuns, como ausência de infraestrutura acessível, comunicação deficiente entre profissionais e gestantes surdas, e falta de preparo das equipes de saúde para lidar com especificidades físicas e sensoriais. Em contextos regionais, observou-se que serviços em capitais apresentam maior disponibilidade de recursos, enquanto áreas rurais e periféricas reforçam desigualdades. Apesar das diretrizes da LBI e da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, os artigos indicam falhas na implementação dessas normativas, sobretudo na garantia de acessibilidade arquitetônica e uso de tecnologias assistivas. Em alguns estudos, o pré-natal foi conduzido de forma padronizada, sem adaptação às demandas específicas, o que reflete aplicação fragmentada da legislação. A análise comparativa também revelou que mulheres com deficiência auditiva relatam maior isolamento e dificuldades no vínculo profissional-paciente, enquanto gestantes com deficiência física destacam obstáculos no transporte e mobilidade até unidades. **Considerações finais:** A revisão aponta que, embora existam marcos legais robustos, sua efetividade é comprometida pela ausência de monitoramento e capacitação profissional. A persistência de barreiras estruturais e atitudinais mostra que o direito ao acesso universal ainda é negligenciado. Os achados reforçam a necessidade de articular políticas públicas à prática cotidiana, incluindo protocolos de pré-natal adaptados, inserção de intérpretes de Libras nos serviços, adequações arquitetônicas, capacitação continuada das equipes de saúde e monitoramento do cumprimento da LBI. Tais medidas podem reduzir desigualdades e garantir que a maternidade de mulheres com deficiência seja vivida com dignidade, segurança e equidade.

Palavras-chave: Acesso aos serviços de saúde; Barreiras arquitetônicas; Pessoas com deficiência.

Referências

Brasil. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). **Diário Oficial da União:** Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 01/09/2025.

Bezerra *et al.* Acesso aos serviços de saúde por mães cegas: dos enfrentamentos aos ensinamentos. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 33, eAPE20190197, 2020. DOI: 10.37689/acta-ape/2020AO01975. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/TRHPgWzSF5pn7Ynx3CxMYvh/?lang=pt>. Acesso em: 01/09/2025.

Corrêa, Vanessa da Costa Rosa; Jurdi, Andrea Perosa Saigh; Silva, Carla Cilene Baptista da. Narrativas de mulheres com deficiência física e visual sobre suas maternidades. **Revista Estudos Feministas**, v. 31, e3, 2023. DOI: 10.5205/1981-8963.2021.4.71147. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2023v31n389510>. Acesso em: 01/09/2025.

Morais, Fernanda Rodrigues Chaves; Moreira, Martha Cristina Nunes; Costa, Laureane Marília de Lima. Mulheres com deficiência e a experiência da maternidade: revisão de escopo. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 5, e09202023, 2024. DOI: 10.1590/1413-81232024295.09202023. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/csc/2024.v29n5/e09202023/pt/>. Acesso em: 01/09/2025.

Thomaz *et al.* Acessibilidade no parto e nascimento a pessoas com deficiência motora, visual ou auditiva: estrutura de estabelecimentos do SUS vinculados à Rede Cegonha. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 3, p. 897–908, 2021. DOI: 10.1590/1413-81232021263.34132020. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/csc/2021.v26n3/897-908/>. Acesso em: 01/09/2025.

1. TRANSTORNOS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO NA GESTAÇÃO E NO PUERPÉRIO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Eixo temático: Saúde Materna e Perinatal

Bárbara Santos Santana

Enfermeira pela Faculdade de Excelência – UNEX

Ariela Santos Sá

Enfermeira pela Faculdade de Excelência - UNEX

Amanda de Alencar Pereira Gomes

Enfermeira pela Universidade Estadual da Paraíba, Doutoranda em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Introdução: A gravidez é um período de intensas transformações físicas, hormonais e emocionais, no qual mulheres com histórico prévio de ansiedade ou depressão podem apresentar intensificação desses sintomas. Além disso, muitos desses sinais persistem no período pós-parto, evidenciando a necessidade de acompanhamento contínuo e de suporte emocional adequado para promover o bem-estar materno e favorecer uma adaptação saudável à maternidade. **Objetivo:** Analisar a manifestação e o curso da ansiedade e da depressão em gestantes com histórico prévio desses transtornos, desde a gestação até o período pós-parto, ressaltando a relevância do suporte contínuo para a promoção da saúde emocional materna. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura, com busca realizada nas bases PubMed, SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), abrangendo artigos publicados entre 2020 e 2025, em português e inglês. Foram utilizados os descritores do DeCS: “gestante”, “ansiedade”, “depressão” e “saúde mental”, e seus equivalentes em inglês do MeSH: “pregnant women”, “anxiety”, “depression” e “mental health”, combinados com os operadores booleanos AND e OR. Incluíram-se artigos originais que abordassem a presença e evolução da ansiedade e depressão em gestantes, considerando os períodos gestacional e pós-parto, sendo excluídas publicações duplicadas e estudos com escopo divergente. Após a aplicação dos critérios de elegibilidade, sete artigos foram identificados, dos quais três foram selecionados para compor a revisão, analisados qualitativamente e organizados em categorias temáticas emergentes. **Resultados e discussão:** A gestação configura um período de vulnerabilidade psicológica acentuada, especialmente para mulheres com histórico prévio de ansiedade e depressão. Sintomas depressivos e ansiosos são comuns durante a gestação e frequentemente persistem no pós-parto, afetando a adaptação materna e a qualidade de vida. Fatores como ausência de apoio social, estresse percebido, alterações hormonais e condições

clínicas, como diabetes gestacional, contribuem para o agravamento dessas manifestações. A continuidade dos sintomas após o parto evidencia a necessidade de atenção permanente à saúde mental materna e de uma abordagem integrada, articulando cuidados obstétricos, psicológicos e psiquiátricos. Estratégias de suporte emocional, acompanhamento sistemático e ações que promovam o bem-estar social e psicológico da gestante e da puérpera são essenciais para reduzir o impacto da ansiedade e da depressão, favorecendo uma transição mais equilibrada e saudável para a maternidade. **Conclusão:** A ansiedade e a depressão em gestantes com histórico prévio desses transtornos representam um desafio relevante à saúde materna, frequentemente persistindo no período pós-parto. O reconhecimento precoce, o acompanhamento contínuo e o suporte multidisciplinar são fundamentais para promover o bem-estar emocional materno, minimizar riscos à saúde mental e assegurar uma experiência gestacional e puerperal mais equilibrada e saudável.

Palavras-Chaves: Ansiedade; Depressão; Gestante; Saúde mental.

Referências:

DOĞAN, REYHAN AYDIN; BEJI, NEZIHE KIZILKAYA. Qualidade de vida e condições de depressão em mulheres com diabetes gestacional durante a gravidez e o período pós-parto. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, São Paulo, v. 45, n. 2, p. 65–73, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1055/s-0043-1764494>.

PABON, S.; BARREIX, M.; CRESSWELL, J.; *et al.* Impacts of childbirth on anxiety, disability, and depression. **Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing**, [S.l.], v. 53, n. 1, p. 39–47, jan. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1080/07399332.2023.2261104>.

SILVA, Mônica Maria de Jesus. Risco de depressão na gravidez na assistência pré-natal de risco habitual. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 31, e3964, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.6463.3964>.

IMPACTOS DA DIABETES GESTACIONAL NOS INDICADORES DE SAÚDE PERINATAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Eixo temático: Epidemiologia e indicadores de saúde materna e perinatal

Heloah Maria França Dias

Graduando em Medicina pela Universidade Salvador

Alessandra Coelho Santos

Graduando em Medicina pela Universidade Salvador

Thaís Santana de Carvalho

Graduando em Medicina pela Universidade Salvador

Maria Eduarda Noya Alves Weibel Kaufmann

Graduando em Medicina pela Universidade Salvador

Flávio Pereira Lima

Graduando em Medicina pela Universidade Salvador

Lauanda Mendes Barbosa

Graduando em Medicina pela Universidade Salvador

Aline Santos Vasconcellos de Oliveira

Graduado em Biomedicina pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (CRBM BA 13613)

RESUMO

INTRODUÇÃO: A diabetes gestacional é um distúrbio metabólico diagnosticado durante a gravidez, associado ao aumento de complicações maternas e neonatais, como macrossomia, pré-eclâmpsia, parto cesáreo, prematuridade, hipoglicemia neonatal e maior necessidade de internação em unidade de terapia intensiva. Considerando sua relevância para a saúde pública, este estudo objetivou revisar a literatura sobre os impactos da condição nos desfechos perinatais. **METODOLOGIA:** Foi realizada revisão sistemática de literatura em bases científicas reconhecidas (BMJ Journals, SciELO e PubMed), utilizando os descritores “diabetes gestacional”, “indicadores de saúde” e “perinatal”, combinados com operadores booleanos. Foram incluídos artigos publicados entre 2015 e 2025, disponíveis em texto completo, resultando em três estudos selecionados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A análise evidenciou associação da diabetes gestacional com aumento de desfechos adversos, como macrossomia, parto prematuro, baixo índice de Apgar, desconforto respiratório e necessidade de cuidados intensivos neonatais. Recém-nascidos de mães com diabetes gestacional apresentaram maior vulnerabilidade a hipoglicemia, icterícia e morbimortalidade perinatal. Observou-se ainda divergência na magnitude dos resultados, principalmente nos aspectos relacionados à prematuridade e à macrossomia, atribuída a diferenças metodológicas e características das populações estudadas. Além disso, verificou-se que, mesmo com uso de insulina, persistem riscos ampliados de nascimento de recém-nascido grande para a idade gestacional e necessidade de internação neonatal, fenômeno explicado pela resistência insulínica e pela ação hormonal que intensifica o fornecimento de glicose ao feto. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que a diabetes gestacional contribui de forma significativa para a morbimortalidade perinatal, reforçando a importância do diagnóstico precoce, do controle glicêmico adequado e do acompanhamento multiprofissional no pré-natal, medidas essenciais para reduzir riscos e impactos sobre o binômio mãe-filho.

Palavras-Chaves: diabetes gestacional; indicadores de saúde; perinatal.

INTRODUÇÃO

A diabetes gestacional é um distúrbio metabólico diagnosticado durante a gravidez e tem apresentado crescimento significativo em todo o mundo. Além de afetar a saúde materna, a condição está associada a importantes desfechos perinatais, como prematuridade, pré-eclâmpsia, hipoglicemia neonatal e maior risco de internação em unidades de terapia intensiva.

As perguntas que norteiam esta revisão são: (1) Quais são os principais desfechos perinatais associados à diabetes gestacional? (2) Como a presença de DG influencia a morbimortalidade perinatal? Este estudo objetiva revisar sistematicamente a literatura sobre os impactos da diabetes gestacional nos indicadores de saúde perinatal, destacando os principais desfechos e suas implicações para o cuidado materno-infantil e para a saúde pública.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão sistemática de literatura com o objetivo de investigar os impactos da diabetes gestacional nos indicadores de saúde perinatal. A pesquisa foi conduzida sem a inclusão de participantes humanos ou animais, uma vez que se trata de um estudo de caráter documental e bibliográfico.

O levantamento dos dados ocorreu por meio de buscas em bases científicas reconhecidas, incluindo BMJ Journals, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e National Center for Biotechnology Information (NCBI/PubMed). Foram utilizados os descritores “diabetes gestacional”, “indicadores de saúde” e “perinatal”, combinados com operadores booleanos “OR” e “AND” para otimizar a sensibilidade e a especificidade da busca. Os critérios de inclusão abrangeram artigos publicados entre 2015 e 2025, de acesso aberto, disponíveis em texto completo e que respondessem à pergunta de pesquisa previamente definida.

O processo de seleção foi realizado em etapas: primeiramente, foram analisados títulos e resumos, seguidos da leitura integral dos textos selecionados, totalizando três artigos incluídos, sendo um proveniente de cada uma das bases consultadas. Foram excluídos estudos duplicados, resumos, teses, revisões narrativas, além de trabalhos que não apresentassem dados originais. A análise dos estudos selecionados foi conduzida por meio de leitura crítica, extração das principais informações, categorização de dados relevantes e comparação dos

resultados entre os artigos, visando identificar convergências e divergências nas evidências apresentadas. Por se tratar de uma revisão sistemática de literatura baseada exclusivamente em dados secundários de domínio público, não houve necessidade de aprovação em Comitê de Ética em Pesquisa, respeitando-se integralmente as diretrizes éticas aplicáveis a esse tipo de estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão sistemática demonstrou que a diabetes gestacional está associada a maior ocorrência de desfechos perinatais adversos, como macrosomia, prematuridade, parto cesáreo e necessidade de internação em unidade de terapia intensiva neonatal, além de elevar o risco de complicações maternas, entre elas a pré-eclâmpsia. Os recém-nascidos de mães com diabetes gestacional apresentaram maior vulnerabilidade a hipoglicemia neonatal, icterícia e desconforto respiratório, fatores que contribuem para aumento da morbimortalidade perinatal e prolongamento do tempo de internação hospitalar do binômio mãe-filho, impactando diretamente os indicadores de saúde e os custos para o sistema de saúde (Menezes, 2020). Apesar de os estudos analisados apresentarem resultados convergentes quanto ao impacto negativo da condição, verificaram-se divergências na magnitude de alguns desfechos, em especial relacionados à macrosomia e à prematuridade, o que pode ser atribuído a diferenças metodológicas e às características das populações investigadas.

Em continuidade, os resultados desta revisão evidenciaram a relação da diabetes gestacional com a ocorrência de desfechos perinatais adversos, bem como o aumento expressivo da morbimortalidade neonatal. Os mencionados resultados confirmam as questões abordadas pela literatura sobre o tema, as quais demonstraram que, nos estudos em que a insulina não foi utilizada, em comparação com gestantes que mantiveram a normoglicemia, pacientes com diabetes mellitus gestacional apresentaram probabilidade aumentada de desfechos perinatais adversos como cesárea, parto prematuro, baixo índice de Apgar no primeiro minuto de vida do neonato, macrosomia e nascimento de um recém-nascido grande para a idade gestacional (Ye *et al.*, 2022).

Além disso, também nas análises realizadas com o uso de insulina, pacientes com diabetes gestacional apresentaram chance ampliada de nascimento de um recém-nascido grande para a idade gestacional, com síndrome do desconforto respiratório, icterícia neonatal,

ou necessidade de internação na unidade de terapia intensiva neonatal (Ye *et al.*, 2022). Assim, ficou evidenciada a relação da diabetes gestacional com o aumento de desfechos perinatais adversos e morbimortalidade neonatal em ambas as situações, que podem ser explicadas pela resistência à insulina aliada ao crescimento dos níveis séricos de diversos hormônios, como estrogênio, prolactina, progesterona, cortisol e somatomatotropina coriônica que contribuem, em conjunto, para o fornecimento contínuo de glicose ao feto, caracterizando a gestação como um evento diabetogênico (Mauad Filho *et al.*, 1998).

Cabe ainda ressaltar que, os estudos analisados apresentaram a existência de impacto direto da diabetes gestacional na saúde do binômio mãe-filho. No entanto, constatou-se limitações da pesquisa relacionadas a divergências nos critérios de diagnóstico e na magnitude de alguns desfechos provocados pela diabetes gestacional, com destaque aos aspectos relacionados à macrosomia e à prematuridade que, nesse contexto, pode ser explicada pelas divergências metodológicas e ainda pelas características das populações investigadas.

Desse modo, com o objetivo de minimizar os desfechos maternos perinatais e a morbimortalidade neonatal, torna-se crucial a realização de ações na área da saúde que visem elucidar a relevância do controle pré-natal para a população, juntamente com a conscientização dos profissionais de saúde quanto ao direcionamento da gestante com diabetes para os serviços de atenção terciária de forma antecipada (Mauad Filho *et al.*, 1998). Além disso, mostra-se de grande importância o controle glicêmico da gestante ao longo do pré-natal, de modo a assegurar o diagnóstico precoce e, assim, evitar ou minimizar os danos causados pela diabetes gestacional. Torna-se também fundamental a atuação integrada de uma equipe multiprofissional no pré-natal e no tratamento de pacientes com diabetes gestacional (Mauad Filho *et al.*, 1998).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo evidenciou que a diabetes gestacional está associada a importantes complicações perinatais, incluindo macrosomia, prematuridade, parto cesáreo, hipoglicemia neonatal e maior necessidade de internação em unidade de terapia intensiva. Esses achados reforçam que a condição contribui de forma significativa para a morbimortalidade perinatal, ao intensificar riscos tanto para a mãe quanto para o neonato. Apesar das divergências quanto

à magnitude de alguns resultados, os estudos analisados convergem ao demonstrar a importância do diagnóstico precoce, do controle glicêmico adequado e do acompanhamento multiprofissional como medidas essenciais para minimizar os impactos na saúde do binômio mãe-filho.

REFERÊNCIAS

MENEZES, H. F. Impacto da diabetes gestacional nos desfechos perinatais. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 42, n. 9, 2020. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-754496>. Acesso em: 30 ago. 2025.

MAUAD FILHO, F.; DIAS, C. C.; MEIRELLES, R. S.; CUNHA, S. P.; NOGUEIRA, A.; DUARTE, G. Diabetes e gravidez: aspectos clínicos e perinatais. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 4, 1998. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-72031998000400004>. Acesso em: 31 ago. 2025.

YE, WENRUI; LUO, CONG; HUANG, JING; *et al.* Gestational diabetes mellitus and adverse pregnancy outcomes: systematic review and meta-analysis. **BMJ**, v. 377, p. e067946, 2022. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/377/bmj-2021-067946>. Acesso em: 31 ago. 2025.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Diabetes (diabetes mellitus). Saúde de A a Z. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-z/d/diabetes>. Acesso em: 31 ago. 2025.

Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério da Saúde; Federação Brasileira Das Associações de Ginecologia e Obstetrícia; Sociedade Brasileira de Diabetes. **Tratamento do diabetes mellitus gestacional no Brasil.** Brasília, DF: OPAS, 2019. 57 p. ISBN 978-85-94091-12-3.

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: REPERCUSSÕES NA SAÚDE PÚBLICA E NOS DIREITOS REPRODUTIVOS DAS MULHERES

Eixo temático: Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento

Beatriz Bahia Cabral de Farias

Graduanda em Medicina pela Faculdade Estácio de Juazeiro Bahia

Ana Liz Bezerra de Sá Alves

Graduanda em Medicina pela Faculdade Estácio de Juazeiro Bahia

Danielly de Souza Pereira

Graduanda em Medicina pela Faculdade Estácio de Juazeiro Bahia

Maria Eduarda de Freitas Mota

Graduanda em Medicina pela Faculdade Estácio de Juazeiro Bahia

Maria Fernanda Sá Almeida

Graduanda em Medicina pela Faculdade Estácio de Juazeiro Bahia

Naiane Macedo Camacam

Graduanda em Medicina pela Faculdade Estácio de Juazeiro Bahia

Tainá Novaes Alves

Graduanda em Medicina pela Faculdade Estácio de Juazeiro Bahia

Orientadora: Juliana Conduru Mendes Segatto

Ginecologista e Obstetra pelo hospital da mulher - FSA - BA

Introdução: A violência obstétrica refere-se a práticas desrespeitosas, abusivas, intervenções desnecessárias ou realizadas sem o consentimento da mulher, configurando-se como uma violação dos direitos humanos e reprodutivos durante a gestação, o parto, o puerpério e o abortamento. Essa prática pode se manifestar por meio de agressões físicas, verbais, psicológicas ou pelo uso de medicação excessiva do processo natural do parto. As consequências repercutem na saúde física, com risco de complicações imediatas e danos a longo prazo, e na saúde mental, favorecendo quadros de ansiedade, depressão pós-parto e estresse pós-traumático. Além disso, geram impactos sociais relevantes, como a desconfiança nos serviços de saúde e a perpetuação de desigualdades de gênero, raça e classe. Nesse sentido, a violência obstétrica configura-se como um grave problema de saúde pública, cuja discussão é fundamental para a promoção de uma assistência obstétrica humanizada e segura. **Objetivo:** Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão crítica da produção científica nacional acerca dos impactos da violência obstétrica na saúde física, mental e pública, além de suas repercussões sociais. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão crítica, na qual foram utilizadas as bases de dados SciELO e LILACS, empregando-se os descritores em saúde "violência obstétrica", "humanização do parto" e "direito reprodutivo", associados pelo operador booleano *AND*. A busca resultou em 75 artigos, dos quais 20 foram selecionados para análise, considerando relevância para o tema e impacto na discussão. Foram incluídos artigos publicados no período de 2015 a 2024, sendo excluídas duplicações e publicações que não abordassem o tema proposto neste estudo. **Discussão:** Os estudos mostram que a violência obstétrica segue naturalizada em muitos serviços, em grande parte pela falta de informação das mulheres sobre seus direitos. Essa desinformação leva à aceitação de práticas abusivas, como episiotomia, manobra de Kristeller e uso rotineiro de ocitocina, vistas como procedimentos normais. Observa-se ainda maior vulnerabilidade em mulheres negras, adolescentes, com baixa escolaridade e usuárias do SUS, revelando a sobreposição de desigualdades de gênero, raça e classe. Nesse cenário, a

humanização do parto é essencial, garantindo autonomia, consentimento informado, direito ao acompanhante e protagonismo da mulher. Evidências também apontam que situações de desrespeito aumentam o risco de depressão pós-parto, reforçando a importância de cuidados centrados na gestante. Assim, políticas públicas, educação em saúde e formação profissional qualificada são fundamentais para transformar o parto em uma experiência de dignidade e respeito. **Conclusão:** A análise evidencia que superar a violência obstétrica exige mais do que reconhecer práticas abusivas: é necessário investir em mudanças estruturais e culturais no sistema de saúde. A humanização do parto deve ser compreendida como política pública prioritária, capaz de assegurar dignidade, segurança e respeito às mulheres. Isso implica ampliar a informação acessível às gestantes, fortalecer a formação ética e humanizada dos profissionais, garantir o cumprimento das legislações vigentes e combater desigualdades que atravessam a assistência. Dessa forma, o parto pode deixar de ser marcado pela violência e se transformar em uma experiência de cuidado integral, protagonismo feminino e valorização da vida.

Palavras-Chaves: direito reprodutivo; humanização; saúde pública; violência obstétrica.

Referências:

CONCEIÇÃO, C. C.; MADEIRO, A. P. Associação entre desrespeito e abuso durante o parto e o risco de depressão pós-parto: estudo transversal. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 24, n. 1, p. 89-99, 2024.

LEITE, T. H. *et al.* Epidemiologia da violência obstétrica: uma revisão narrativa do contexto brasileiro. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, e12222023, 2024.

LIMA, K. D. *et al.* Disparidades raciais: uma análise da violência obstétrica em mulheres negras. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, supl. 3, p. 4909-4918, 2021.

NASCIMENTO, E. M. *et al.* Análise estrutural das representações sociais de mulheres sobre a violência obstétrica. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 35, n. 1, e350117, 2025.

EFEITOS DO CONSUMO DE ÁLCOOL NA GESTAÇÃO: RISCOS MATERNOS E FETAIS

Saúde Materna e Perinatal

GABRIELA SANTOS SILVA

Graduando em Enfermagem pela Universidade Mogi das Cruzes

DENISE MARY COSTA DE OLIVEIRA

Mestre em Ciências e Tecnologia em Saúde pela Universidade de Mogi das Cruzes

Introdução: o uso de álcool na sociedade tem um impacto significativo na saúde pública, especialmente em mulheres grávidas, podendo comprometer o desenvolvimento fetal e embrionário, além de afetar a saúde infantil. A exposição ao álcool durante a gestação pode causar aborto espontâneo, parto prematuro e restrições no crescimento fetal, e também está associada à Síndrome Alcoólica Fetal (SAF), cujos efeitos, como alterações físicas, comportamentais e intelectuais, muitas vezes não são detectados nos primeiros anos de vida. O álcool atravessa a placenta e atinge o feto nas mesmas concentrações que no sangue materno, com efeitos ainda mais pronunciados devido ao metabolismo mais lento do feto. Além disso, filhos de mães que consomem álcool moderadamente podem apresentar dificuldades durante a amamentação, irritabilidade e distúrbios de sono, sinais que podem indicar síndrome de abstinência. **Objetivo:** a finalidade deste estudo foi demonstrar os prejuízos que o consumo de álcool pode causar ao bebê. **Material e método:** este estudo possui revisão sistemática, uma pesquisa que agrega e analisa obras de diversos autores. Os critérios de inclusão foram: artigos originais e de revisão publicados que abordaram o tema, no idioma português e inglês com textos completos, e exclusão foram: trabalhos, que não abordaram o tema proposto, teses, monografias e dissertações, e artigos que não estão publicados na íntegra. **Resultado e Discussão:** o consumo de álcool na gestação traz sérios riscos à mãe e ao feto. A gestante pode apresentar problemas sociais, psicológicos e comorbidades, necessitando de acompanhamento multidisciplinar. No feto, o etanol gera radicais livres que danificam proteínas e lipídeos, aumentam a apoptose, prejudicam a divisão celular e inibem a síntese de ácido retinóico, essencial ao desenvolvimento embrionário. Mesmo pequenas doses, como 20 g de álcool, já reduzem respiração e movimentos fetais. Apesar da gravidade, o consumo costuma ser subdiagnosticado, em parte pelo despreparo dos profissionais de saúde. A amamentação também pode ser afetada: o álcool interfere na produção de leite, no sono do bebê e, em excesso, compromete habilidades motoras e linguísticas da criança. O manejo da dependência exige abordagem integrada, com avaliação médica completa, suporte psicológico, acompanhamento de especialistas e, em casos graves, internação para garantir a saúde materno-infantil. **Conclusão:** é essencial que os profissionais estejam capacitados para tratar esse tema, esclarecendo às mulheres sobre os efeitos do consumo de álcool e outras substâncias, tanto na gestação quanto no feto, conforto e suporte durante esse momento.

Palavras-chaves: alcoolismo; complicações na gravidez; consumo de bebidas alcoólicas; transtornos relacionados ao uso de álcool.

Referências bibliográficas:

CHRISTIASSEN, T. Substance Abuse Resources for Mothers. The Recovery Village, August 30, 2024. Disponível em: <https://www.therecoveryvillage.com/drug-addiction/pregnancy-and-breastfeeding/>

FONTAINE, A. L. S. P.; OLIVEIRA, C. N.; SILVA, F. G.; MELLO, G. Q.; OLIVEIRA, N. B.; GANEM, V. R. A. Os riscos do uso de álcool durante a gestação: uma proposta de intervenção. **Revista Cadernos de Medicina** Vol.02 | N.03. Disponível em: <https://revista.unifeso.edu.br/index.php/cadernosdemedicinaunifeso/articloe/viewFile/1660/754>

FREIRE, T. M.; MACHADO, J. C.; MELO, E. V.; MELO, D. G. Efeitos do consumo de bebida alcoólica sobre o feto. **Rev. Bras. Ginecol. Obstet.** 27 (7), Jul, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-72032005000700002>

PAVESI, E.; BOING, A. F.; WAGNER, K. J. P.; AMORIM, M. V. S. Influência do consumo de álcool e tabaco em desfechos maternos e perinatais de puérperas atendidas no Sistema Único de Saúde. **Rev. Bras. Saúde Mater. Infant.**, Recife, 23: e20220286. Disponível em: <https://www.rbsmi.org.br/Content/imagebank/pdf/v23e20220286.pdf>

SOUZA, G. T.; RODRIGUES, M. C.; CIAVAGLIA, M. C. Análise do grau de conhecimento da população sobre a teratogenia do álcool e a conduta de enfermagem. **R. Bras. Enferm. Brasília**, v. 49, n. 2 p. 287-304, abr. jun. 1 996. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/gSPZpZT8sZ4zrsyrS9NkBdp/?format=pdf&lang=pt>

1. HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PARTO E NASCIMENTO: AVANÇOS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A OBSTETRÍCIA ATUAL

Eixo temático: Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento

Júlia Aimy Kanno

Residente de Enfermagem Obstétrica pela Universidade Estadual de Londrina

Giovanna Oliveira

Residente de Enfermagem Obstétrica pela Universidade Estadual de Londrina

Keli Regiane Tomeleri da Fonseca Pinto

Enfermeira, Doutora, Docente do Programa de Residência Obstétrica pela Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Introdução: Nas últimas décadas, a humanização do parto e nascimento representa uma das principais transformações na saúde materno-infantil, ao propor a substituição do modelo tecnocrático e intervencionista por práticas centradas na mulher, em sua autonomia e nos direitos reprodutivos. O processo de parir e nascer historicamente, foi apropriado pela medicina hospitalar. Nos dias atuais ainda é frequentemente marcado por intervenções desnecessárias, violências obstétricas e desrespeito à fisiologia da mulher. Nesse contexto, se eleva as taxas de cesarianas, e conseqüentemente há aumento de complicações iatrogênicas e insatisfação das mulheres com suas experiências reprodutivas. No Brasil, a Política Nacional de Humanização (PNH) e a Rede Cegonha configuram-se como marcos fundamentais na tentativa de mudança do modelo de atenção, valorizando práticas baseadas em evidências e priorizando a escuta qualificada da parturiente. Além disso, o movimento pela humanização tem apoio crescente de organizações da sociedade civil, movimentos feministas e organismos internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS). Entretanto, apesar de avanços, a consolidação desse paradigma ainda enfrenta desafios relacionados a barreiras culturais, insuficiência estrutural dos serviços de saúde e resistência de parte dos profissionais.

Objetivo: Analisar os impactos da humanização do parto e nascimento sobre os desfechos maternos e neonatais, bem como identificar desafios e perspectivas para a prática obstétrica no Brasil. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura em bases nacionais e internacionais (SciELO, PubMed e LILACS), utilizando os descritores “parto humanizado”, “atenção obstétrica” e “assistência ao nascimento”. Foram incluídos artigos publicados entre 2013 e 2023, além de documentos oficiais do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS). **Resultados e Discussão:** A literatura revisada evidencia que a humanização

gera benefícios significativos, tais como redução das cesarianas desnecessárias, menor morbidade materna e neonatal, maior satisfação da parturiente e estímulo ao aleitamento precoce. Estratégias como a presença de acompanhante de livre escolha, liberdade de posição durante o trabalho de parto, uso de métodos não farmacológicos de alívio da dor, contato pele a pele imediato e protagonismo da mulher têm demonstrado impacto positivo nos desfechos clínicos e emocionais. Contudo, os desafios permanecem expressivos. Muitos serviços de saúde ainda reproduzem práticas intervencionistas de rotina, como episiotomia indiscriminada e restrição de movimentos. A formação profissional, majoritariamente biomédica, reforça hierarquias e dificulta a adoção de um modelo centrado na mulher. Além disso, a desigualdade regional no Brasil reflete diferenças no acesso a práticas humanizadas: enquanto centros urbanos apresentam avanços, regiões mais remotas enfrentam carência de recursos humanos e estruturais. **Considerações Finais:** A humanização do parto transcende técnicas e protocolos, representando uma mudança cultural e ética. Sua efetivação exige engajamento político, formação contínua de profissionais, adequação da infraestrutura dos serviços e escuta ativa das mulheres. Consolidar essa prática é fundamental para a garantia de direitos reprodutivos e para a construção de experiências de parto mais seguras, respeitadas e dignas.

Palavras-Chaves: parto humanizado; assistência obstétrica; direitos reprodutivos.

Referências:

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Humanização**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Rede Cegonha: garantia de direitos no nascimento**. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

LEAL, M. C. *et al.* **Nascer no Brasil: a humanização como desafio**. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 36, n. 7, 2020.

. FORMAÇÃO E ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA: INTEGRAÇÃO DE SABERES PARA A QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO

Eixo temático: Formação e Atuação Multiprofissional na Assistência Obstétrica

Júlia Aimy Kanno

Residente de Enfermagem Obstétrica pela Universidade Estadual de Londrina

Giovanna Oliveira

Residente de Enfermagem Obstétrica pela Universidade Estadual de Londrina

Keli Regiane Tomereli Fonseca Pinto

Enfermeira, Doutora, Docente do Programa de Residência Obstétrica pela Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Introdução: A assistência obstétrica envolve processos complexos que demandam não apenas conhecimento técnico, mas também compreensão das dimensões sociais, culturais, psicológicas e nutricionais da maternidade. A atuação da equipe multiprofissional têm se mostrado fundamental para garantir um cuidado integral e equitativo. Equipes compostas por médicos, enfermeiros obstetras, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais e outros profissionais possibilitam uma abordagem mais abrangente, reduzindo riscos e promovendo experiências mais positivas para o binômio. Apesar de reconhecida como essencial, a prática multiprofissional enfrenta obstáculos. A formação dos profissionais de saúde ainda é majoritariamente fragmentada, reforçando visões disciplinares isoladas e dificultando a colaboração. Além disso, hierarquias entre categorias profissionais frequentemente limitam a integração de saberes, comprometendo a resolutividade da assistência. **Objetivo:** Analisar a importância da formação e da atuação multiprofissional na assistência obstétrica, identificando avanços, entraves e perspectivas para a consolidação de práticas colaborativas no Brasil. **Metodologia:** Estudo descritivo fundamentado em revisão narrativa da literatura e em análise documental de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) da área da saúde, além de portarias ministeriais publicadas entre 2010 e 2023. Foram consultadas as bases SciELO, LILACS e Google Scholar, com os descritores “multiprofissionalidade”, “obstetrícia” e “educação interprofissional”. **Resultados e Discussão:** Os estudos analisados demonstram que equipes multiprofissionais impactam positivamente indicadores materno-infantis, promovendo: redução de cesarianas desnecessárias, maior adesão ao pré-natal, suporte psicológico às gestantes em situações de vulnerabilidade, apoio nutricional e incentivo ao aleitamento materno e melhoria do vínculo mãe-bebê e fortalecimento da rede de apoio. Experiências exitosas relatadas em centros de parto normal e residências multiprofissionais evidenciam que a integração de diferentes saberes fortalece a humanização da assistência e aumenta a resolubilidade do cuidado. Contudo, os desafios são expressivos. Persistem disputas de poder entre categorias profissionais, com predominância de uma cultura médica centrada em procedimentos. Além disso, a ausência de atividades interprofissionais na graduação limita a vivência prática da multiprofissionalidade. A carência de investimentos e a alta rotatividade de profissionais em determinados serviços também dificultam a consolidação de equipes coesas. Por outro lado,

iniciativas de educação interprofissional, como projetos integradores, residências multiprofissionais e núcleos de apoio à saúde da família (NASF), têm se mostrado estratégias promissoras. Elas permitem que futuros profissionais desenvolvam habilidades de comunicação, cooperação e corresponsabilidade, essenciais para o trabalho em equipe.

Considerações Finais: A formação e atuação multiprofissional são condições essenciais para um cuidado obstétrico integral, seguro e humanizado. A consolidação desse modelo exige mudanças estruturais e curriculares, incentivo a residências interprofissionais, valorização das práticas colaborativas e financiamento adequado das equipes de saúde. Promover a multiprofissionalidade é investir não apenas em melhores indicadores clínicos, mas também em experiências de cuidado mais respeitosas e centradas na mulher.

Palavras-Chaves: equipe multiprofissional, educação interprofissional, cuidado integral.

Referências:

BRASIL. Ministério da Educação. **Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos da Área da Saúde.** Brasília: MEC, 2014.

CECCIM, R. B.; FEUERWERKER, L. C. **Educação e saúde: ensino e aprendizagem no SUS.** Rio de Janeiro: EPSJV, 2018.

FONSECA, R. M.; OLIVEIRA, A. C. **Multiprofissionalidade e obstetrícia: desafios da prática integrada.** Rev. Bras. Enferm., v. 74, n. 2, 2021.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA OBSTETRÍCIA: POTENCIALIDADES, DESAFIOS E IMPLICAÇÕES ÉTICAS NA ASSISTÊNCIA MATERNA E NEONATAL

Eixo temático: Inovação e Tecnologia na Obstetrícia

Júlia Aimy Kanno

Residente de Enfermagem Obstétrica pela Universidade Estadual de Londrina

Giovanna Oliveira

Residente de Enfermagem Obstétrica pela Universidade Estadual de Londrina

Keli Regiane Tomeleri da Fonseca Pinto

Enfermeira, Doutora, Docente do Programa de Residência Obstétrica pela Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Introdução: A obstetrícia atual encontra-se em constante transformação, especialmente com a incorporação de inovações tecnológicas que impactam diretamente a forma de cuidar da mulher e do recém-nascido. A evolução de dispositivos de monitoramento fetal, o uso crescente da telemedicina, a difusão de aplicativos digitais para gestantes e a aplicação da inteligência artificial na predição de complicações configuram um novo cenário para a prática clínica. Essas ferramentas permitem maior precisão diagnóstica, ampliam o acesso à saúde em áreas remotas e otimizam a comunicação entre profissionais e usuárias. **Objetivo:** Discutir o papel das inovações tecnológicas na obstetrícia, identificando benefícios, limitações e implicações éticas, bem como os desafios para sua consolidação no contexto do sistema de saúde brasileiro. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura entre fevereiro e junho de 2023, nas bases PubMed, SciELO e Web of Science. Foram utilizados os descritores “tecnologia em saúde”, “obstetrícia”, “telemedicina” e “inovação digital”. Incluíram-se artigos publicados entre 2015 e 2023, além de documentos oficiais da OMS e do Ministério da Saúde. Após triagem, foram selecionados 28 artigos e relatórios que abordavam a aplicação de tecnologias digitais e biomédicas na assistência materno-infantil. **Resultados e Discussão:** Os estudos analisados apontam avanços significativos. Aplicativos móveis para gestantes: auxiliam no acompanhamento de consultas, fornecem lembretes de exames, oferecem informações sobre sinais de alerta e possibilitam monitoramento remoto de sintomas. Em países com cobertura digital ampla, tais ferramentas melhoraram a adesão ao pré-natal. Telemedicina e telessaúde: durante a pandemia de COVID-19, essas estratégias foram fundamentais para garantir acompanhamento pré-natal em áreas remotas, reduzindo deslocamentos e permitindo consultas virtuais seguras. Essa experiência reforçou a importância da telemedicina como estratégia de equidade. Dispositivos biomédicos portáteis: ultrassonografia portátil e sistemas de monitoramento fetal de baixo custo mostraram impacto positivo na detecção precoce de complicações em locais com infraestrutura limitada. Inteligência artificial (IA): a análise de big data aplicada à obstetrícia tem demonstrado potencial para prever complicações como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, risco de parto prematuro e sofrimento fetal. Apesar dos benefícios, foram observadas limitações: alto custo de aquisição de tecnologias, falta de capacitação profissional, desigualdade de acesso à internet, ausência de protocolos unificados e questões éticas relacionadas à privacidade de dados. Além disso, existe risco de que a valorização excessiva das tecnologias reduza a ênfase

no cuidado humanizado, fragmentando o vínculo entre gestante e profissional de saúde. O debate ético também é central. A coleta e o armazenamento de dados sensíveis exigem protocolos rígidos de proteção, e há necessidade de regulação específica para evitar usos indevidos de informações. Outro desafio é a garantia de equidade: a implementação de tecnologias não pode reforçar desigualdades, privilegiando apenas gestantes com acesso a recursos digitais. **Considerações Finais:** A incorporação de inovações tecnológicas na obstetrícia deve ser compreendida como um processo complexo, que demanda planejamento estratégico, capacitação profissional, protocolos éticos e políticas públicas inclusivas. A tecnologia não substitui a relação de confiança entre a gestante e os profissionais de saúde; ao contrário, deve funcionar como ferramenta de apoio para qualificar a assistência e ampliar a cobertura de serviços.

Palavras-Chaves: tecnologia em saúde; obstetrícia; telemedicina.

Referências:

BRASIL. Ministério da Saúde. **Estratégia de Saúde Digital para o Brasil**. Brasília: MS, 2020.

VASCONCELOS, F. N.; SILVA, R. **Inovação tecnológica em obstetrícia: uma revisão integrativa**. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, v. 22, n. 4, 2022.

WHO. **Digital health for the end of the Sustainable Development Goals era**. Geneva: WHO, 2022.

EPIDEMIOLOGIA E INDICADORES DE SAÚDE MATERNA: ANÁLISE DO PANORAMA BRASILEIRO E DESAFIOS PARA 2030

Eixo temático: Políticas Públicas, Gestão e Organização dos Serviços de Saúde

Júlia Aimy Kanno

Residente de Enfermagem Obstétrica pela Universidade Estadual de Londrina

Giovanna Oliveira

Residente de Enfermagem Obstétrica pela Universidade Estadual de Londrina

Keli Regiane Tomeleri da Fonseca Pinto

Enfermeira, Doutora, Docente do Programa de Residência Obstétrica pela Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Introdução: É ferramenta essencial, a análise de indicadores de saúde materna e perinatal para avaliar a efetividade das políticas públicas e orientar estratégias de melhoria da assistência. São considerados marcadores sensíveis, a mortalidade materna, a mortalidade neonatal e a proporção de cesarianas, pois refletem tanto a qualidade do atendimento clínico quanto às condições sociais e estruturais do sistema de saúde. Nas últimas décadas, o Brasil avançou em diversos aspectos, como a redução da mortalidade infantil e a ampliação da cobertura pré-natal. No entanto, ainda enfrenta desigualdades regionais, altos índices de cesarianas e dificuldades para cumprir as metas globais de saúde estabelecidas pela Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). **Objetivo:** Analisar o panorama atual dos indicadores de saúde materna e perinatal no Brasil, destacando avanços obtidos, desigualdades regionais e desafios para alcançar as metas internacionais de redução da mortalidade. **Metodologia:** Estudo descritivo baseado em dados secundários provenientes do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), DATASUS, relatórios do Ministério da Saúde e documentos da Organização Mundial da Saúde (OMS). Foram analisados dados referentes ao período de 2010 a 2022. **Resultados e Discussão:** A taxa de mortalidade materna no Brasil apresentou tendência de queda, mas permanece elevada, com média de 107 óbitos por 100 mil nascidos vivos em 2021, acima da meta da OMS de 70 até 2030. As desigualdades regionais são marcantes: regiões Norte e Nordeste apresentam índices quase duas vezes superiores aos das regiões Sul e Sudeste, refletindo diferenças no acesso à pré-natal de qualidade, na disponibilidade de serviços obstétricos e no perfil socioeconômico da população. Quanto à mortalidade infantil, houve redução significativa, mas a mortalidade neonatal precoce ainda concentra a maior parte dos óbitos, frequentemente associados a causas evitáveis como prematuridade, asfixia perinatal e infecções neonatais. Tais condições evidenciam falhas na qualidade do pré-natal e do atendimento ao parto. Outro dado preocupante refere-se às cesarianas. No Brasil, mais de 55% dos partos são realizados por via cirúrgica, número muito superior ao recomendado pela OMS (10–15%). No setor privado, esse percentual ultrapassa 80%. A cesariana, quando realizada sem indicação clínica, aumenta riscos de complicações maternas e neonatais, além de elevar os custos hospitalares. Esses resultados apontam para a necessidade de intensificar políticas públicas voltadas à equidade, ao fortalecimento da atenção primária, à ampliação da cobertura pré-natal qualificada e à redução de intervenções desnecessárias. **Considerações Finais:** Apesar de avanços, o Brasil

ainda enfrenta grandes desafios para reduzir a mortalidade materna e neonatal. É urgente implementar estratégias que contemplem não apenas melhorias na infraestrutura hospitalar, mas também políticas de prevenção, acesso universal ao pré-natal de qualidade e incentivo a práticas baseadas em evidências. A redução de cesarianas desnecessárias, o fortalecimento da atenção obstétrica em regiões vulneráveis e a integração de ações multiprofissionais são medidas fundamentais para que o país cumpra os compromissos assumidos com a Agenda 2030 da ONU.

Palavras-Chaves: mortalidade materna; indicadores de saúde; saúde perinatal.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde Brasil 2021/2022: **indicadores de saúde materna e infantil**. Brasília: MS, 2022.

VICTORA, C. G. *et al.* **Saúde materna e neonatal no Brasil: avanços e desafios**. *The Lancet*, v. 400, n. 10363, 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Trends in Maternal Mortality: 2000 to 2020**. Geneva: WHO, 2023.

4. OS IMPACTOS DA HORA OURO NO PÓS-PARTO IMEDIATO: UMA REVISÃO DE LITERATURA INTEGRATIVA

Eixo temático: Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento

Catarina Môneci Gondim Caldas

Graduada em Enfermagem pela Universidade de Excelência – UNEX

Introdução: A “hora ouro” do pós-parto imediato compreende o contato pele a pele contínuo e o início da amamentação na primeira hora de vida, práticas recomendadas no Brasil por diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) por seus benefícios fisiológicos e para a díade mãe-bebê. Além de favorecer o vínculo, essas intervenções melhoram a termorregulação, estabilizam parâmetros cardiorrespiratórios e apoiam a manutenção do aleitamento. **Objetivo:** Analisar, por meio da literatura brasileira, os impactos da hora ouro no pós-parto imediato. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão da literatura integrativa, realizada nas bases de dados SciELO e BVS/LILACS, além de documentos institucionais do Ministério da Saúde e da SBP. Foram incluídos estudos publicados entre 2020 e 2025, que abordaram o contato pele a pele e/ou amamentação precoce em binômios saudáveis. **Resultados e discussão:** Os estudos demonstram que amamentar na primeira hora e manter contato pele a pele contínuo estão associados a maior prevalência e duração do aleitamento, além de melhor estabilidade clínica neonatal. Estima-se que, em nível nacional, a prevalência de aleitamento na primeira hora seja de aproximadamente 62%, havendo variações regionais significativas. Em um município do Sul do Brasil, identificou-se prevalência de 74,2%. A literatura indica também efeito dependente do tempo: cerca de 55 minutos de contato pele a pele favorecem vínculo e amamentação quando comparados a períodos mais breves. Entretanto, barreiras como altas taxas de cesariana, rotinas hospitalares que interrompem a díade e lacunas na capacitação das equipes de saúde ainda comprometem a universalização da prática. **Conclusão:** A implementação sistemática da hora ouro representa uma intervenção de alto valor e baixo custo no contexto da saúde pública brasileira. Protocolos que priorizem o contato pele a pele ininterrupto até a primeira mamada, postergação de procedimentos não urgentes e capacitação multiprofissional são estratégias fundamentais para potencializar os resultados da prática, respeitando particularidades clínicas quando presentes.

Palavras-chave: pós-parto; aleitamento materno; contato pele a pele.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. *Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal: relatório de recomendação*. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdf. Acesso em: 28 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Ministério da Saúde lança campanha na Semana Nacional de Amamentação*. Brasília, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/agosto/ministerio-da-saude-lanca-campanha-na-semana-nacional-de-amamentacao>. Acesso em: 6 set. 2025.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). *Pesquisa revela dados inéditos sobre amamentação no Brasil*. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://fiocruz.br/noticia/2021/11/pesquisa-revela-dados-ineditos-sobre-amamentacao-no-brasil>. Acesso em: 6 set. 2025.

MOURA, Eliane C. *et al.* Contato pele a pele mãe/filho na primeira hora de vida: revisão de literatura. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 93, n. 33, p. 1-9, 2020. Disponível em: <https://www.revistaenfermagematual.com.br/index.php/revista/article/download/1079/996/5958>. Acesso em: 6 set. 2025.

A RELEVÂNCIA DO PAPEL DA ENFERMAGEM NA ATENÇÃO AO DIABETES GESTACIONAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Eixo temático: Saúde Materna e Perinatal

Taiane Cristina Gama de Almeida

Especialista em Saúde da Mulher pela Faculdade da Região Serrana. Graduada em Enfermagem pela Universidade da Amazônia.

Sthefanie Luise Souza dos Santos

Especialista em Saúde da Mulher pela Faculdade da Região Serrana. Graduada em Enfermagem pela Universidade da Amazônia.

Introdução: O diabetes gestacional é uma condição metabólica caracterizada pela intolerância à glicose diagnosticada pela primeira vez durante a gestação, podendo afetar de maneira significativa tanto a saúde da mãe quanto o desenvolvimento do bebê. Essa condição, quando não identificada e acompanhada adequadamente, pode resultar em complicações como hipertensão, pré-eclâmpsia, parto prematuro, macrossomia fetal e risco aumentado de desenvolvimento de diabetes tipo 2 no futuro. Por isso, o acompanhamento integral no pré-natal é fundamental para prevenir agravos e promover uma gestação segura. Nesse cenário, a atuação da enfermagem assume papel central, uma vez que o enfermeiro realiza consultas, orientações educativas e acompanhamento contínuo, favorecendo a autonomia da gestante no autocuidado e fortalecendo a adesão ao tratamento. O acolhimento humanizado e a escuta qualificada tornam-se estratégias indispensáveis para estabelecer vínculo e proporcionar cuidado integral às mulheres diagnosticadas com essa condição. **Objetivo:** Relatar a experiência de duas enfermeiras na atenção ao pré-natal de gestantes com diagnóstico de diabetes gestacional em uma Unidade Básica de Saúde, localizada em Belém do Pará, destacando as práticas de acolhimento, orientação educativa e acompanhamento multiprofissional voltadas à promoção da saúde materna e perinatal. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência de duas enfermeiras atuantes em uma Unidade Básica de Saúde, que vivenciaram o acompanhamento de gestantes diagnosticadas com diabetes gestacional no período pré-natal. As ações envolveram consultas individuais, atividades educativas em grupo, acompanhamento multiprofissional e orientações voltadas para a promoção da saúde materna e fetal. **Resultados e Discussão:** Durante a experiência, observou-se que muitas gestantes apresentavam dúvidas relacionadas ao controle alimentar, prática de atividade física e monitoramento glicêmico. As consultas de enfermagem proporcionaram espaço de escuta ativa e orientação individualizada, fortalecendo o vínculo e a confiança das mulheres no processo de cuidado. Além disso, as atividades educativas em grupo mostraram-se eficazes, permitindo a troca de experiências e estimulando o apoio entre as gestantes. Entretanto, foram identificadas barreiras como a resistência inicial a mudanças de hábitos alimentares, limitações financeiras para aquisição de insumos e dificuldades em manter a rotina de monitoramento. Nesse sentido, o papel da enfermeira foi essencial na mediação dessas

situações, oferecendo alternativas viáveis e adaptadas à realidade de cada família. A experiência reforça que a atuação da equipe multiprofissional, associada ao acompanhamento próximo, contribui significativamente para a redução de riscos e complicações, favorecendo o bem-estar do binômio mãe-bebê. **Considerações Finais:** A experiência relatada demonstra a relevância do papel da enfermagem na atenção ao diabetes gestacional, com destaque para o acolhimento humanizado, as orientações educativas e a promoção da autonomia da gestante no autocuidado. O trabalho desenvolvido na atenção básica se mostra fundamental para a prevenção de complicações, fortalecendo a saúde materna e perinatal. Recomenda-se que estratégias educativas e o apoio multiprofissional sejam constantemente valorizados e aprimorados no cuidado às gestantes com essa condição.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; diabetes gestacional; saúde materna.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. **Atenção ao pré-natal de baixo risco.** Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres.** Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. **Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2022/2023.** São Paulo: SBD, 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Diagnostic criteria and classification of hyperglycaemia first detected in pregnancy.** Geneva: WHO, 2013.

INTERAÇÃO ENTRE ENFERMEIROS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO CUIDADO À GESTANTE NA ATENÇÃO BÁSICA

Eixo temático: Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento.

Giovana da Luz Araújo

Graduanda em Enfermagem pela Universidade da Amazônia.

Inngryd Silva Paiva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade da Amazônia.

Maria Eduarda Gomes do Nascimento

Graduanda em Enfermagem pela Universidade da Amazônia.

Keila da Silva Bezerra

Enfermeira - Graduada em Enfermagem pela Universidade CEUMA

Introdução: O elo estabelecido entre enfermeiros e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na Atenção Básica constitui um eixo estratégico para a promoção da saúde materna e para a garantia de um pré-natal eficaz, humanizado e contínuo. Essa parceria tem início com a identificação ativa das gestantes pela Estratégia Saúde da Família (ESF), mediada pelos ACS por meio do acompanhamento territorial, que possibilita o cadastramento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a orientação inicial sobre a importância do pré-natal, os direitos reprodutivos e os serviços ofertados. Além do acolhimento e das ações educativas realizadas pelos ACS, a atuação do enfermeiro qualifica o cuidado ao assumir consultas de pré-natal de baixo risco e alto risco para que as gestantes tenham uma assistência qualificada e eficaz.

Objetivo: Analisar a atuação integrada entre Agentes Comunitários de Saúde e enfermeiros obstétricos na Atenção Básica, destacando sua contribuição para a promoção da saúde materna, o fortalecimento do vínculo com a gestante e a qualificação do pré-natal por meio de ações educativas e cuidado humanizado. **Metodologia:** A presente pesquisa foi conduzida por meio de revisão integrativa da literatura, com abordagem qualitativa, voltada à análise da atuação conjunta entre Agentes Comunitários de Saúde e enfermeiros obstétricos na Atenção Básica, no contexto da promoção da saúde materna. As buscas ocorreram em publicações científicas, com recorte temporal entre 2019 e 2025, nos idiomas português e espanhol, foram utilizados descritores. A seleção dos estudos seguiu as etapas da revisão integrativa: definição da pergunta norteadora, critérios de inclusão e exclusão, triagem dos títulos e resumos, leitura dos textos completos e extração dos dados. Dos 10 artigos encontrados, 5 compuseram a amostra final, conforme relevância temática e qualidade metodológica.

Resultados e Discussão: Como resultado, observa-se o fortalecimento da adesão ao pré-natal, o aumento do acesso às informações sobre os benefícios do SUS, e a formação de

genitores mais orientados, conscientes e participativos. A presença ativa dos ACS no território, associada ao cuidado especializado do enfermeiro obstétrico, contribui diretamente para melhores indicadores de saúde materno-infantil, além de fortalecer o modelo de atenção primária baseado na promoção da saúde, prevenção de riscos e humanização do cuidado. **Conclusão** A integração entre ACS e enfermeiros obstétricos fortalece o pré-natal e promove cuidado humanizado. Essa parceria melhora o vínculo com a gestante e qualifica a atenção à saúde materna.

Palavras-Chaves: atenção primária de saúde; agente comunitário de saúde; enfermagem obstétrica, assistência pré-natal; saúde materna.

Referências.

AQUINO, Marina Garcia Cardoso de. **O Agente Comunitário de Saúde na atenção à gestante e à puérpera: repercussões e uma estratégia de Educação Permanente/2014. 67 p.** 2024. Tese de

Doutorado. Dissertação (mestrado profissional) –Instituto de Saúde Coletiva. Universidade Federal da Bahia.

MOURA, Chirley Araújo *et al.* Acolhimento às gestantes no acompanhamento pré-natal na Atenção Primária à Saúde. **Espaço para a Saúde**, v. 25, 2024.

Montenegro Émilly G.; SousaM. N. A. de. Acolhimento e vínculo no cuidado a gestante na atenção primária à saúde. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 23, n. 3, p. e12211, 31 mar. 2023.

. ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PLANEJAMENTO FAMILIAR: PROMOÇÃO DA AUTONOMIA E DA SAÚDE REPRODUTIVA

Eixo temático: Diversidade, Equidade, Interseccionalidade e Justiça Reprodutiva

Laura de Souza Cordeiro

Graduando de enfermagem pela Universidade Regional Integrada do Alto do Uruguai e das Missões

Pamela Severo Calmon

Enfermeira pela Universidade Regional Integrada do Alto do Uruguai e das Missões

Bianca Carolina Zanardi Porto

Enfermeira pela Universidade Estadual de Londrina, Mestre em Farmacologia pela Universidade Federal de Santa Maria

Introdução: O planejamento familiar é reconhecido como um direito fundamental e está diretamente relacionado aos direitos sexuais e reprodutivos, assegurando a cada indivíduo a liberdade de decidir, de forma consciente e responsável, sobre ter ou não filhos. No Brasil, o uso de anticoncepcionais hormonais, principalmente os de via oral, é bastante difundido, sendo utilizado por mais de 60% das mulheres. Nesse cenário, destaca-se o papel do enfermeiro, que atua no aconselhamento contraceptivo e contribui para o fortalecimento da autonomia das pessoas. A Resolução COFEN nº 690/2022 reforça essa atribuição ao regulamentar a atuação privativa do enfermeiro no planejamento familiar, incluindo atividades como consulta de enfermagem, solicitação de exames, prescrição e administração de métodos contraceptivos. Assim, evidencia-se a importância desse profissional para garantir qualidade, segurança e protagonismo na saúde reprodutiva. **Objetivo:** Identificar a atuação do enfermeiro no planejamento familiar, com ênfase na promoção da autonomia e na garantia dos direitos reprodutivos. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, construída a partir da questão norteadora: “Quais são as atribuições do enfermeiro no planejamento familiar, visando à promoção da autonomia e da saúde reprodutiva?”. A pesquisa foi realizada nas bases de dados LILACS, BDNF e PubMed, considerando como critérios de inclusão artigos originais publicados em português, inglês ou espanhol nos últimos cinco anos. Foram excluídos os estudos que não apresentavam resumo disponível. Utilizaram-se como descritores os termos “Enfermagem”, “Anticoncepção” e “Educação em Saúde”. Após a aplicação da estratégia de busca, foram encontrados 12 artigos, dos quais 8 foram incluídos na análise por abordarem de forma mais consistente as atribuições do enfermeiro. **Resultados e Discussão:** A análise dos estudos demonstrou que a atuação do enfermeiro no planejamento familiar vai além da prescrição de métodos contraceptivos. O

profissional exerce funções que envolvem acolhimento, escuta qualificada e apoio às decisões reprodutivas, permitindo que os usuários façam escolhas informadas e conscientes. Além da dimensão clínica, a prática também contempla aspectos educativos, promovendo a autonomia e fortalecendo o protagonismo das mulheres. Contudo, foram identificados desafios como a necessidade de formação permanente, a ausência de protocolos padronizados e barreiras socioculturais que dificultam o acesso equitativo aos serviços de saúde reprodutiva. **Conclusão:** Conclui-se que o enfermeiro desempenha papel indispensável no planejamento familiar, atuando de forma técnica, educativa e emancipatória. Sua prática fortalece os direitos reprodutivos, promove escolhas conscientes e contribui para reduzir desigualdades em saúde. Ao valorizar a escuta e o acolhimento, amplia o acesso à justiça reprodutiva e reafirma sua relevância na consolidação de uma assistência humanizada e centrada no usuário.

Palavras-Chaves: Anticoncepção; Educação em saúde; Enfermagem.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Contracepção**. Brasília: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-mulher/saude-sexual-e-reprodutiva/contracepcao>. Acesso em: 9 set. 2025.

MACHADO CHAVES, P. H.; DE SOUZA COSTA, E.; SILVA DE JESUS REAL, G.; DE CÁSSIA PEREIRA ALVES, R. PLANEJAMENTO FAMILIAR E OS IMPACTOS NA SOCIEDADE: PAPEL DO ENFERMEIRO. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–12, 2025. DOI: 10.61164/remunom.v1i1.3343. Disponível em: <https://www.revista.unipacto.com.br/index.php/multidisciplinar/article/view/3343>. Acesso em: 9 set. 2025.

NÓBREGA VENTURA, H. N. V.; JÁCOME, C.; LOPES, J. D.; LIMA, L.; SANTOS, J.; LOPES, M. O PAPEL DO ENFERMEIRO NO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO REPRODUTIVO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, [S. l.], v. 96, n. 40, p. e-021330, 2022. DOI: 10.31011/reaid-2022-v.96-n.40-art.1445. Disponível em: <http://www.revistaenfermagematual.com.br/index.php/revista/article/view/1445>. Acesso em: 9 set. 2025.

. ANALGESIA FARMACOLÓGICA E NÃO FARMACOLÓGICA NO TRABALHO DE PARTO

Eixo temático: Farmacologia na obstetrícia: uso seguro de medicamentos

Sthefany da Silva Rego

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Norte - UNINORTE

Maria Clara Morais da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Isabelle Santos Costa

Graduanda em Enfermagem pela União Metropolitana para o Desenvolvimento da Educação e Cultura - UNIME

Carolina Do Nascimento Oliveira

Graduanda em Enfermagem pela Faculdade Presidente Dutra - FAP

Ligia Gabriela Ribeiro santos

Técnica em Enfermagem pelo Instituto Monteiro de Lima - IML

Elizângela Martins Maia

Enfermeira Obstetra pela Fundação de Ensino Superior de Olinda, Especialista em Ginecologia e Obstetrícia, Tutora da EAAB, Especialista em Saúde Pública e Programa Saúde da Família e Comunidades.

Introdução: A dor do trabalho de parto é multifatorial, influenciada por fatores fisiológicos, emocionais e sociais. A escolha entre métodos farmacológicos e não farmacológicos deve respeitar a autonomia da mulher, garantindo segurança e humanização no processo, isso já é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, utilização de métodos não invasivos como primeira escolha, reservando a analgesia farmacológica para situações em que seja clinicamente indicada. **Objetivo:** Analisar as evidências científicas sobre a eficácia, segurança e impacto da analgesia farmacológica e não farmacológica no trabalho de parto, destacando benefícios, limitações e contribuições de cada abordagem para a humanização da assistência e a qualidade do cuidado materno e neonatal. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, por meio da análise de artigos científicos originais, indexados publicados em bases de dados eletrônicas como *BVS*, *PubMed* e *LILACS*. Foram selecionadas publicações dos últimos dez anos, com textos completos em português, espanhol e inglês, utilizando os descritores em saúde citados nas palavras-chaves com o operador booleano “AND”. **Resultados e Discussão:** Cada técnica, farmacológica ou não, possui suas características, benefícios e limitações. Entre os métodos farmacológicos, destacam-se os analgésicos opioides, como a meperidina e o fentanil, que são eficazes no controle da dor, mas podem provocar efeitos colaterais tanto para a mãe quanto para o recém-nascido, como sedação e depressão respiratória. A anestesia regional, que inclui a raquianestesia e a analgesia peridural, é considerada a abordagem mais efetiva, proporcionando alívio quase total da dor. No entanto, seu uso pode prolongar o trabalho de parto e aumentar a necessidade de intervenções, como o parto instrumentalizado. Já os anti-hipertensivos e adjuvantes têm indicação específica em situações de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, atuando no controle clínico associado. No que se refere aos métodos não farmacológicos, o banho morno, seja de aspersão ou imersão, auxilia no relaxamento muscular e reduz a dor lombar, a deambulação e o uso da bola suíça favorecem a progressão do trabalho de parto, além de diminuir a percepção dolorosa, há também massagens e técnicas de relaxamento para maior conforto físico e emocional, enquanto práticas como musicoterapia, aromaterapia e acupuntura atuam na modulação da dor e reduzem a ansiedade. As técnicas respiratórias, por sua vez, oferecem maior controle à parturiente e podem diminuir a necessidade de analgesia invasiva. **Conclusão:** As mulheres vivenciam o alívio da dor no parto de maneiras distintas,

dependendo do método utilizado, as técnicas farmacológicas costumam proporcionar redução significativa, porém podem estar associadas a efeitos adversos indesejados e riscos de desfechos negativos, especialmente se usados de maneira incorreta. Já os métodos não farmacológicos, embora não eliminem totalmente a dor, favorecem a participação ativa da parturiente e fortalecem o vínculo com a equipe de saúde e os acompanhantes. Assim, é essencial que as mulheres recebam orientações claras sobre as vantagens e limitações de cada alternativa disponível para o manejo da dor no trabalho de parto e participem ativamente da tomada de decisão sobre seu corpo, e que o profissional que assista o parto tenha consciência e cunho científico em cada medida.

Palavras-Chaves: Dor no Parto; Trabalho de Parto; Analgesia Obstétrica; Manejo da dor.

REFERÊNCIAS

JARRETT, C.; YANKEVICH, M.; SMITH, A. Labor Analgesia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Non-Pharmacological Complementary and Alternative Approaches to Pain during First Stage of Labor. **Journal of Alternative and Complementary Medicine**. v. 27, n. 9, p. 1-12, 2021. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35381132/>>. Acesso em: 5 de Setembro de 2025.

MEDEIROS, R. M. K. *et al.* O uso de analgesia farmacológica influencia no desfecho de parto?. **Acta Paulista de Enfermagem**. v. 30, n. 2, p. 141-148, 2017. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ape/a/mkd4SCSBbv5gDTQsFCW85zG/>>. Acesso em: 5 de Setembro de 2025.

PEDROSO, C. M. *et al.* Women's experiences of pharmacological and non-pharmacological pain relief methods for labour and childbirth: a qualitative systematic review. **Reproductive Health**. v. 16, n. 71, p. 1-13, 2019. Disponível em: <<https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-019-0735-4>>. Acesso em: 4 de Setembro de 2025.

VIOLÊNCIA NA GESTAÇÃO: REVISÃO NARRATIVA DE LITERATURA

Eixo temático: Saúde Materna e Perinatal

Laura de Souza Cordeiro

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões.

Bianca Carolina Zanardi Porto

Enfermeira pela Universidade Estadual de Londrina, Mestre em Farmacologia pela Universidade Federal de Santa Maria.

Introdução: A violência contra a mulher durante a gestação constitui um problema de saúde pública global, com prevalências que variam de 4% a 30% em diferentes contextos socioculturais. No Brasil, estudos apontam taxas ainda mais elevadas, com predomínio da violência psicológica, seguida pela física e sexual. Esse fenômeno está associado a fatores socioeconômicos, baixa escolaridade, uso de álcool e drogas pelo parceiro e desigualdade de gênero, além de normas culturais que podem naturalizar comportamentos abusivos. As repercussões vão desde complicações obstétricas, como parto prematuro e baixo peso ao nascer, até impactos emocionais, como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e ideação suicida. A identificação precoce e a atuação da rede de saúde são fundamentais para mitigar os efeitos da violência durante a gestação, garantindo suporte integral às gestantes. **Objetivo:** Analisar a prevalência, os fatores associados e as consequências da violência durante a gestação, a partir da literatura científica atual. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa de literatura baseada em artigos científicos publicados entre 2005 e 2025, em bases como SciELO, PubMed e LILACS. Foram utilizados os descritores “violência na gestação”, “violência por parceiro íntimo” e “violência obstétrica”. Critérios de inclusão abrangeram estudos brasileiros e internacionais que abordaram prevalência, fatores associados, consequências e estratégias de prevenção. Foram excluídos artigos duplicados ou que não apresentaram dados empíricos relevantes. **Resultados e Discussão:** Os estudos revisados apontam prevalências variando de 8% a 33% entre gestantes brasileiras, com maior ocorrência da violência psicológica em comparação à física e sexual. Entre os fatores de risco identificados estão idade inferior a 20 anos, baixa escolaridade, dependência econômica, uso de drogas ilícitas pelo parceiro, histórico prévio de violência e relações familiares disfuncionais. A ausência de acompanhamento pré-natal também esteve associada a maior vulnerabilidade. As consequências relatadas incluem parto prematuro, baixo peso ao nascer, aborto espontâneo, maior demanda por serviços de emergência e impacto psicológico duradouro. A literatura enfatiza a atenção pré-natal como

espaço estratégico para a identificação precoce da violência e intervenção adequada.

Conclusão: A violência na gestação permanece como um fenômeno prevalente e multifacetado, com graves consequências para a saúde materna e neonatal. A literatura evidencia a necessidade de ações intersetoriais, envolvendo saúde, assistência social e justiça, além da implementação de políticas públicas de prevenção e enfrentamento. O fortalecimento do pré-natal humanizado, a capacitação de profissionais de saúde e a promoção da autonomia feminina são estratégias centrais para reduzir a ocorrência da violência e seus impactos. Estudos futuros devem aprofundar a análise sobre a efetividade das intervenções e estratégias de prevenção no contexto brasileiro, considerando as particularidades regionais e culturais.

Palavras-Chaves: Enfermagem; Saúde; Violência Obstétrica.

LEITE, F. M. C.; AMORIM, M. H. C.; WEHRMEISTER, F. C.; GIGANTE, D. P. Violence against women, Espírito Santo, Brazil. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 51, p. 33, 2017. DOI: 10.1590/S1518-8787.2017051006815.

MOURA, M. A. V.; NETTO, L. A.; SOUZA, M. H. N.; ALVES, V. H.; RODRIGUES, D. P. Violência obstétrica: ocorrência, tipos e associação com perfil sociodemográfico de puérperas. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 29, n. 9, e12222023, 2023. DOI: 10.1590/1413-81232023299.12222023.

GUIMARÃES, A. M. D. N.; SILVA, R. L. P. D.; COELHO, E. A. C.; SILVA, F. A.; FREITAS, W. M. F. Prevalence of intimate partner violence and associated factors in pregnant women in Brazil. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 54, p. 83, 2020. DOI: 10.11606/s1518-8787.2020054002371.

ABORTO E HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO: PERSPECTIVAS PARA A SAÚDE INTEGRAL DA MULHER

Eixo temático: Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento

Laura de Souza Cordeiro

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões.

Bianca Carolina Zanardi Porto

Enfermeira pela Universidade Estadual de Londrina, Mestre em Farmacologia pela Universidade Federal de Santa Maria.

Introdução: A assistência ao aborto, seja ele espontâneo ou nas situações previstas em lei, constitui um desafio relevante para os sistemas de saúde. No Brasil, o tema é permeado por questões éticas, legais, sociais e religiosas, o que frequentemente gera barreiras no acesso a um atendimento seguro e humanizado. A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que o aborto inseguro é uma das principais causas de morbimortalidade materna, sobretudo em países de baixa e média renda. Nesse contexto, a humanização da assistência ao aborto busca assegurar acolhimento, respeito, confidencialidade e autonomia da mulher, garantindo que o cuidado esteja pautado em princípios éticos e técnicos que reduzam danos físicos e psicológicos. **Objetivo:** Analisar, a partir da literatura científica, a importância da humanização na assistência ao aborto, discutindo seus princípios, práticas e desafios, bem como os impactos para a saúde física, emocional e reprodutiva das mulheres. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, realizada em bases como SciELO, PubMed e LILACS, entre 2020 e 2025. Utilizaram-se os descritores: “humanização”, “aborto”, “direitos reprodutivos” e “saúde da mulher”. Foram incluídos artigos originais, revisões e documentos oficiais que abordassem práticas assistenciais, experiências de cuidado e recomendações de organismos internacionais. **Resultados e Discussão:** A análise dos estudos aponta que o aborto inseguro está associado a altas taxas de internações hospitalares e complicações, como hemorragias, infecções e infertilidade, além de impactos emocionais significativos. A assistência humanizada tem como pilares: Acolhimento e escuta qualificada sem julgamentos; Garantia de sigilo e confidencialidade; Controle adequado da dor e do sofrimento físico e emocional; Respeito à autonomia e às escolhas da mulher; Acompanhamento multiprofissional, incluindo suporte psicológico; Encaminhamento pós-aborto para planejamento reprodutivo e prevenção de novos eventos não planejados. Entretanto, estudos brasileiros revelam dificuldades na efetivação desse cuidado, como falta de capacitação dos profissionais, escassez de protocolos padronizados, preconceitos e barreiras institucionais. A

ausência de uma abordagem humanizada pode resultar em revitimização, negligência e sofrimento adicional às mulheres. **Conclusão:** A humanização na assistência ao aborto é um componente essencial das políticas de saúde voltadas à mulher. Mais do que um procedimento técnico, trata-se de um processo de cuidado que deve respeitar a dignidade, a autonomia e os direitos humanos das mulheres, contribuindo para a redução da morbimortalidade materna e para a promoção da saúde integral. Investir na formação profissional, na implementação de protocolos baseados em evidências e na sensibilização das equipes de saúde é fundamental para consolidar práticas humanizadas e éticas na atenção ao aborto.

Palavras-Chaves: Aborto, Humanização na Assistência; Saúde da Mulher.

Referências

SILVA, A. F. P.; PALMEIRA, O. A.; MIGUEL, E. O. D.; SOUZA, L. T. C. Cuidado humanizado às mulheres em situação de abortamento: uma análise bibliográfica. **Recima21**, v. 4, n. 10, p. 4067, 2023. DOI: 10.47820/recima21.v4i10.4067.

DUARTE, C. C. Humanização no processo de abortamento: assistência de enfermagem. **Cadernos de Saúde**, v. 10, n. 1, p. 7359, 2024. Disponível em: <portaldeperiodicos.unibrasil.com.br>. Acesso em: 09 set. 2025.

SANTOS, L. C. A. Humanização na assistência de enfermagem às mulheres em situação de abortamento. **Recisatec**, v. 1, n. 1, p. 67, 2022. Disponível em: <recisatec.com.br>. Acesso em: 09 set. 2025.

ROCHA, B. N. G. A. Avaliação da atenção humanizada ao abortamento. **Physis**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 2, p. 489-508, 2013. DOI: 10.1590/S0103-73312013000200003.

. AVALIAÇÃO E MANEJO DA DISTÓCIA DE OMBRO NO TRABALHO DE PARTO: IMPACTOS NA MORBIMORTALIDADE MATERNO-FETAL

Eixo temático: Urgências, Emergências e cuidados pós-operatório obstétrico

Lenilda Raiane Gomes Francisco Hardoin

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Cesumar - UNICESUMAR

Bruna Kevenly Pontes Soares

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Heloisa Bortolossi de Oliveira

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual de Maringá - UEM

Isabela Medeiros Siqueira

Graduanda em Medicina pela Faculdade de Medicina de Jundiá - FMJ

Laise de Melo Vital Souto

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Brasileiro - UNIBRA

Raphael da Silva Abade

Graduando em Enfermagem pelo Centro de Ensino Superior de Maringá - UNICESUMAR

Letícia dos Santos Pimenta Rodrigues

Pós-graduanda em Enfermagem Obstétrica pelo Centro Universitário UniSantaCruz - USC

Elizângela Martins Maia

Enfermeira, Pós-graduanda em Saúde da Mulher com ênfase em Ginecologia e Obstetrícia pela Faculdade Metropolitana de Ciências e Tecnologia – FAMEC.

Introdução: A distócia de ombro é uma emergência obstétrica rara, caracterizada pela impactação do ombro fetal após a exteriorização da cabeça, impedindo a expulsão do concepto. Esse quadro exige intervenção imediata, pois está associada a complicações como paralisia do plexo braquial, fraturas ósseas, encefalopatia hipóxico-isquêmica e potencial risco de óbito neonatal, além de hemorragia pós-parto e lacerações perineais extensas na parturiente. Embora fatores de risco como macrosomia, diabetes gestacional, obesidade materna e história prévia de distócia de ombro sejam descritos, a maioria dos episódios apresenta caráter imprevisível, reforçando, assim, a necessidade de protocolos e treinamento multiprofissional para reduzir a morbimortalidade materno-fetal. **Objetivo:** Investigar como as práticas assistenciais influenciam o manejo da distócia de ombro durante o trabalho de parto e seus desfechos maternos e neonatais. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, guiada pela questão norteadora: “Quais fatores contribuem para melhores resultados maternos e neonatais na ocorrência de distócia de ombro?”. A busca bibliográfica ocorreu em setembro de 2025, nas bases de dados *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) via Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Utilizaram-se os Descritores em Ciência da Saúde (DeCs): Distócia de Ombro; Complicações do Trabalho de Parto; Assistência Perinatal. Esses termos foram combinados por meio do operador booleano “AND”, resultando em 340 estudos, dos quais foram incluídas publicações entre 2020 e 2025,

no idioma português, inglês e espanhol, que respondessem à temática proposta. Foram excluídos artigos indisponíveis na íntegra e que não abordavam a temática proposta. A aplicação dos critérios resultou em 237 estudos, que passaram por uma análise dos títulos e resumos, culminando na inclusão de 5 estudos para a amostra final. **Resultados e Discussão:** A análise revela que o tempo de resposta diante à distócia de ombro é um fator determinante para a minimização de desfechos adversos graves. O manejo adequado envolve a identificação precoce e a execução ágil e sistemática de manobras obstétricas. A efetividade dessas práticas está diretamente relacionada ao nível de preparo da equipe de saúde, evidenciando a importância da implementação de protocolos padronizados, associados ao treinamento periódico e à tomada de decisões compartilhadas frente a essa emergência. Além disso, metodologias inovadoras, como a simulação realística e o uso de tecnologias baseadas em realidade virtual, mostraram-se eficazes no aprimoramento das habilidades técnicas e comportamentais, contribuindo para a redução de erros, a ampliação da capacidade de resposta e a promoção da segurança materno-fetal. Estudos apontam que a presença de fatores de risco prévios aumenta a probabilidade de complicações, reforçando a necessidade de monitoramento individualizado desde o pré-natal e a elaboração de planos assistenciais direcionados, considerando a complexidade do quadro clínico e as possíveis intercorrências no parto. **Considerações Finais:** Conclui-se que a distócia de ombro permanece como um desafio relevante na assistência obstétrica, exigindo preparo técnico, práticas baseadas em evidências e integração da equipe multiprofissional. Nesse contexto, a articulação entre inovação tecnológica e valorização da educação permanente em saúde constitui um alicerce para a redução da morbimortalidade materno-fetal.

Palavras-Chaves: Assistência perinatal; Complicações do trabalho de parto; Distócia de ombro.

Referências

FALCONE, V. *et al.* Impact of a virtual reality-based simulation training for shoulder dystocia on human and technical skills among caregivers: a randomized-controlled trial. **Scientific Reports**, v. 14, n. 1, p. 1-9, 2024.

FUGLSANG, J. Shoulder dystocia-Still a feared complication. How can we improve?. **Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica**, v. 203, n. 10, p. 1908-1909, 2024.

GIOULEKA, S. *et al.* Diagnosis and Management of Macrosomia and Shoulder Dystocia: A Comprehensive Review of Major Guidelines. **Obstetrical & Gynecological Survey**, v. 79, n. 4, p. 233-241, 2024.

PAPOUTSIS, D. *et al.* Time perception in shoulder dystocia management; a secondary analysis of the prospective cohort simulation SAFE study. **European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology**, v. 311, p. 1-6, 2025.

TAIRY, D. *et al.* Predictors of maternal and neonatal outcomes in labors complicated by shoulder dystocia: a comparative analysis. **Archives of Gynecology and Obstetrics**, v. 310, n. 5, p. 2405-2411, 2024.

. FORMAÇÃO E ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR NA OBSTETRÍCIA: INTEGRANDO CONHECIMENTOS PARA UM CUIDADO HUMANIZADO.

Eixo temático: Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento

Inngryd Silva Paiva

Graduada em Enfermagem pela Universidade da Amazônia.

Giovana da Luz Araújo

Graduada em Enfermagem pela Universidade da Amazônia.

Maria Eduarda Gomes do Nascimento

Graduada em Enfermagem pela Universidade da Amazônia.

Keila da Silva Bezerra

Enfermeira - Graduada em Enfermagem pela Universidade CEUMA

Introdução: O cuidado no parto e no nascimento tem evoluído significativamente nas últimas décadas, impulsionado pela busca por práticas mais humanizadas e centradas na mulher, propondo um cuidado acolhedor e respeitoso que fortalece o vínculo com os profissionais e favorece escolhas conscientes sobre o tipo de parto; a oferta de práticas voltadas à redução da dor e ao conforto, aliada a uma escuta apta, distancia-se dos modelos hospitalares centralizados, que reiteradamente priorizam intervenções em detrimento do acolhimento. Diante dessa realidade, ganha destaque a atuação interdisciplinar, que integra saberes e práticas de diferentes áreas, não se limitando a uma especialidade, mas reunindo contribuições de médicos, doulas, fisioterapeutas e psicólogos, essenciais para garantir uma assistência integral. No entanto, a falta de capacitação adequada entre os profissionais de saúde, somada às disparidades socioeconômicas, ainda representa um obstáculo ao acesso equitativo a esse cuidado. A implementação de conhecimentos diversos permite abordar a gestação, o parto e o puerpério de forma holística, considerando a saúde como um todo e respeitando as singularidades de cada mulher. **Objetivo:** Promover a atuação interdisciplinar na obstetrícia é essencial para garantir um cuidado humanizado, integrando saberes de diferentes profissionais e superando modelos centrados na intervenção. Essa abordagem favorece práticas acolhedoras, escuta qualificada e atenção integral à gestante, mesmo diante de desafios como a falta de capacitação e as disparidades no acesso à saúde. **Metodologia:** A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão integrativa da literatura, com abordagem qualitativa, voltada à compreensão das práticas e desafios relacionados ao parto humanizado no contexto da saúde brasileira. Os estudos foram realizados com recortes temporais entre 2020 e 2025, utilizando descritores em português, inglês e espanhol, em periódicos como Brazilian Journal

of Health Review, Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação e Revista Educação em Saúde. Dos 9 artigos encontrados, 5 foram selecionados por sua relevância e aderência ao tema, contribuindo para a análise da atuação interdisciplinar e da humanização no cuidado obstétrico. **Resultados e Discussão:** os estudos investigados ressaltaram que a atuação dos profissionais no parto propicia atos mais humanizados, promovendo a autonomia da gestante, a escuta e o vínculo profissional. Estratégias não medicamentosas de mitigação da dor e o suporte contínuo de diferentes especialistas evidenciaram-se eficazes na redução da ansiedade e de intervenções prescindíveis. Além disso, a falta de capacitação e as desigualdades socioeconômicas limitam o acesso ao atendimento humanizado. **Considerações Finais:** A interdisciplinaridade fortalece o cuidado humanizado, expandindo a autonomia da gestante. Apesar de desafios no SUS, políticas públicas e práticas adaptadas são de suma importância na assistência obstétrica integral.

Palavras-Chaves: gestantes, parto humanizado, abordagem multidisciplinar da assistência.

Referências:

ARAÚJO, Eilane Silva de; MORAIS, Gabrielly Mariana de; MONTALVÃO, Lorrany Brito. O PAPEL PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM OBSTÉTRICA NO PARTO HUMANIZADO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. 2025.

MILITÃO¹, MARIANA NICOLAU *et al.* PARTO HUMANIZADO.

Carvalho, G. de J. H., Nascimento, V. dos S. F., Paula, E. de, & Ribeiro, W. A. (2025). PROTAGONISMO DA MULHER NO SEU PARTO HUMANIZADO. **Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação**, 2(02), 124–138. <https://doi.org/10.51891/rease.v2i02.20146>

REBOUÇAS, Felipe Modesto Almeida *et al.* PARTO HUMANIZADO: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA NA BASE DE DADOS BRASILEIRA. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 5, p. 1700-1725, 2024.

VARGAS, Anna Cecília Brettas *et al.* Os empecilhos relacionados à democratização do parto humanizado no Brasil: uma mini Revisão de Literatura. **Revista Educação em Saúde**, v. 12, p. 147-153, 2024.

1. USO DE FÁRMACOS ANALGÉSICOS NO TRABALHO DE PARTO: PERSPECTIVAS NA ÚLTIMA DÉCADA

Eixo temático: Farmacologia na obstetrícia: uso seguro de medicamentos

João batista Chaves Silva

Graduado em Biomedicina pela Universidade do Estado do Pará.

Anna Júlia Cadari Teixeira

Graduanda em Farmácia pela Universidade Estadual de Maringá.

Pamella Alycia dos Reis e Souza

Graduada em Biomedicina pela Faculdade Cosmopolita.

Introdução: O manejo da dor no trabalho de parto representa um dos maiores desafios da obstetrícia, pois envolve não apenas o bem-estar materno, mas também a segurança fetal. Estima-se que a prevalência do uso alguns fármaco no contexto do parto possa atingir de 80 a 90% dos caso, sendo a analgesia peridural é considerada o método mais eficaz para alívio da dor, sendo amplamente utilizada em todo o mundo, por permitir conforto à gestante sem comprometer o prognóstico neonatal. Além dos métodos neuroaxiais, analgésicos sistêmicos são utilizados com segurança durante a gestação, enquanto anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) apresentam contraindicações e outras complicações fetais. Nesse contexto, a escolha do método analgésico deve equilibrar eficácia, satisfação materna e preservação da integridade materno-fetal, ressaltando a necessidade de protocolos para garantir segurança na assistência obstétrica. Assim é necessário identificar e compreender o que se alterou na abordagem da farmacologia obstétrica na última década. **Objetivo:** Analisar o uso de analgésicos no trabalho de parto, considerando a segurança materno-fetal. **Metodologia:** O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, de cunho descritivo e qualitativo dos estudos inclusos. O recorte adotado foi o período 2015 a 2024. Foram utilizadas como bases: Periódicos Capes, MEDLINE e LILACS, SciElo e PUBMED. Para a pesquisa foram selecionados a partir do banco de descritores em saúde (DeCs): Analgesia Obstétrica, Segurança do Paciente e Trabalho de Parto, agrupados pelo operador booleano *AND* sem limitação de idioma. Como critérios de inclusão foram considerados estudos completos, relatos de casos e estudos com foco em analgesia no parto e que descrevam quaisquer métodos de analgesia farmacológica e como critério de exclusão: estudos de revisão, estudo duplicados, estudos sobre analgesia em período pós-parto e sobre analgesia em parto cesariano. **Resultados e Discussão:** Foram encontrados 249 artigos e, após leitura integral, foram incluídos 35 no estudo. Destes, 18 destacaram analgésicos do grupo de AINEs como os

mais seguros para administração, pois possui chance reduzida de depressão respiratória e menos risco ao feto. Paralelamente, 10 destacaram o uso de fármacos opióides como bons para obtenção de efeito analgésico mais rápido, porém, com risco elevado de efeitos adversos ligados à depressão respiratória e, potencialmente, menor efeito em casos de resistência medicamentosa comum observada em pacientes grávidas. Em contrapartida, 7 recomendam que não sejam utilizados métodos de analgesia no processo de parto, pois é destacado o risco de exposição precoce do puerpério a fármacos capazes de interferir no processo de término de formação do indivíduo geral, causando impacto neurológico e imunológico hipoteticamente, além de apontar que a relação risco-benefício não justifica a aplicação da prática, o que contraria orientações de conselhos médicos, pois a analgesia obstétrica é considerada um direito da paciente em trabalho de parto. **Considerações Finais:** Apesar do uso consolidado de analgesia no trabalho de parto, persistem divergências sobre métodos e segurança. Por isso, é necessária a atualização de estudos de base dos fármacos para o contexto obstétrico, protocolos clínicos baseados em evidências e ensaios clínicos randomizados são necessários para otimizar o cuidado materno-fetal.

Palavras-Chaves: Analgesia; Analgesia Obstétrica; Obstetrícia; Parto.

Referências

ARAGÃO, Fábio Farias de; TOBIAS, Alexandro Ferraz. Tratamento farmacológico da dor na gestante. **BrJP**, v. 2, p. 374-380, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/2595-0118.20190068> Acesso em: 11 set. 2025.

FREITAS, C. M. *et al.* Analgesia peridural no trabalho de parto: técnicas e segurança materno-fetal. **Revista de Medicina da UFC**, v. 60, n. 3, p. 1-9, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.2147/LRA.S10237> Acesso em: 11 set. 2025.

REZENDE, J. M.; PINTO, M. H. Analgesia de parto no neuroeixo: uma revisão da literatura. **Brazilian Journal of Anesthesiology**, v. 69, n. 1, p. 86-94, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.bjan.2018.12.001> Acesso em: 11 set. 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA. Diretrizes para analgesia no trabalho de parto. **Revista Brasileira de Anestesiologia**, v. 68, n. 5, p. 507-516, 2018. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/upload/S/0100-7254/2010/v38n11/a599-606.pdf> Acesso em: 11 set. 2025.

. CONTRIBUIÇÃO DE UMA LIGA ACADÊMICA NA FORMAÇÃO PRÁTICA E HUMANIZADA DE ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE

Formação e Atuação Multiprofissional na Assistência Obstétrica

Larissa da Cruz Soares

Graduando em Enfermagem pela Centro Universitário do Norte-AM

Monica Beatriz Cardoso Bessa

Graduando em Enfermagem pela Centro Universitário do Norte-AM

Anna Flávia Nogueira de Albuquerque

Graduando em Enfermagem pela Centro Universitário do Norte-AM

Sthefany da Silva Rego

Graduando em Enfermagem pela Centro Universitário do Norte-AM

Luiz Henrique Gonçalves Maciel

Graduado pela Universidade do estado do Amazonas-AM

Introdução: As ligas acadêmicas desempenham papel fundamental na formação de estudantes da área da saúde, pois oferecem um espaço de aprendizagem que vai além da sala de aula, unindo teoria e prática de forma dinâmica e aplicada. Nesse sentido, a Liga Acadêmica de Assistência ao Parto e Puerpério do Amazonas (LASPE-AM), vinculada ao Centro Universitário do Norte (UNINORTE), configura-se como uma iniciativa interdisciplinar, sem fins lucrativos, que tem como missão promover a humanização da assistência obstétrica e o fortalecimento da formação acadêmica. Sua atuação é pautada nos princípios de ensino, pesquisa e extensão, o que permite aos membros vivenciarem situações reais de cuidado à mulher no ciclo gravídico-puerperal. Dessa forma, este relato apresenta a experiência de participação na liga, ressaltando as atividades desenvolvidas, os conhecimentos adquiridos e os impactos observados na formação profissional e pessoal.

Metodologia: As ações da LASPE-AM são organizadas a partir de um cronograma anual que contempla atividades teóricas, práticas e extensionistas. A seleção dos membros é realizada por edital público, direcionado a estudantes que tenham cursado ou estejam cursando disciplinas como Semiologia e Saúde da Mulher, assegurando a participação de acadêmicos já familiarizados com fundamentos essenciais da obstetrícia. Após o processo seletivo, os integrantes passam a participar de encontros regulares que incluem palestras, oficinas, minicursos, capacitações técnicas, treinamentos supervisionados, mesas-redondas e campanhas de educação em saúde voltadas para a comunidade. **Resultados e discussões:** A experiência vivenciada na LASPE-AM contribuiu para o fortalecimento da formação

profissional dos membros, ampliando competências técnicas e promovendo maior segurança na atuação em situações relacionadas ao parto e ao puerpério. Entre as atividades realizadas, destacaram-se minicursos sobre aleitamento materno imediato, oficinas de sutura em lacerações perineais, capacitação em emergências obstétricas, treinamento em sondagem vesical, oficinas artísticas voltadas à valorização da gestação, palestras sobre saúde mental materna e mesas-redondas com profissionais de referência em obstetrícia. Essas experiências favoreceram a integração entre teoria e prática, estimularam a reflexão crítica e incentivaram o protagonismo discente, além de promoverem a interdisciplinaridade e fortalecerem a empatia no cuidado. O contato com diferentes profissionais da saúde possibilitou a ampliação da visão sobre a complexidade do processo de gestar e parir, reforçando a importância da assistência humanizada e do trabalho em equipe. Do ponto de vista social, as campanhas e ações extensionistas possibilitaram impacto positivo nas comunidades atendidas, fortalecendo práticas de promoção da saúde, prevenção de riscos e disseminação de informações baseadas em evidências. **Considerações finais:** A vivência na LASPE-AM demonstrou-se enriquecedora e transformadora para a formação técnica, científica e humana dos participantes. A participação possibilitou não apenas o desenvolvimento de habilidades específicas da obstetrícia, mas também o aprimoramento da comunicação, da empatia e da capacidade de atuar com ética e responsabilidade. Nessa perspectiva, a liga destaca-se como um espaço de protagonismo estudantil, de produção de conhecimento e de integração entre ensino e comunidade, contribuindo para preparar profissionais mais conscientes, sensíveis e comprometidos com a melhoria da qualidade da assistência obstétrica.

Palavras-Chaves: saúde; enfermagem; formação multiprofissional; ligas acadêmicas.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes nacionais de assistência ao parto normal**. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

FREITAS, T. M. de; MAIA, L. F.; SOUZA, A. P. As ligas acadêmicas na formação em saúde: contribuições e desafios. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 45, n. 1, p. e029, 2021.

SILVA, R. M. M. *et al.* Humanização da assistência ao parto e nascimento: desafios na formação em saúde. **Revista de Saúde Pública**, v. 54, p. 42, 2020.

ESTRATÉGIAS DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E MANEJO DA HEMORRAGIA PÓS-PARTO

Débora Virgínia de Assis Cavalcanti

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Maurício de Nassau de Recife

Darley Rodrigues da Silva

Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco

Introdução. A hemorragia pós-parto (HPP) é uma das principais causas de morbimortalidade materna em todo o mundo, representando um desafio significativo para os profissionais de saúde obstétrica. Definida como perda de sangue superior a 500ml após um parto vaginal e mais de 1000ml após uma cesariana. A HPP pode ocorrer de forma súbita e imprevisível, colocando em risco a vida da mãe e do recém-nascido. Embora seja frequentemente prevenível e tratável, ela continua a ser uma complicação obstétrica preocupante. Nesse contexto, a assistência de enfermagem desempenha um papel fundamental na prevenção, identificação precoce e manejo eficaz da HPP. As atribuições dos enfermeiros incluem a avaliação contínua da gestante/puérpera, a administração de medicamentos uterotônicos para prevenir a atonia uterina, a realização de massagem uterina para promover a contração uterina. **Objetivo.** Analisar por meio de uma revisão da literatura as estratégias de assistência de enfermagem mais eficazes na prevenção e manejo da hemorragia pós-parto. **Metodologia.** Trata-se de uma revisão de literatura, onde foram incluídos estudos que atendiam aos critérios com base na relevância para o tema. Publicados nos últimos 10 anos(2014-2024), dois pesquisadores independentes utilizaram como estratégia de busca a aplicação dos termos definidos a partir de consulta no DeCS sendo eles: Hemorragia pós-parto, prevenção e assistência de enfermagem, nas bases eletrônicas LILACS e SciELO. **Resultado.** Diante dos estudos selecionados constatou a importância da assistência de enfermagem no direcionamento para a prevenção de hemorragia pós-parto sendo indispensável seus cuidados no puerpério imediato, com a aplicação de protocolos no manejo de HPP. **Discussão.** Os estudos analisados destacam a necessidade de um monitoramento rigoroso, da aplicação de protocolos baseados em evidências e da capacitação contínua dos profissionais envolvidos. **Conclusão.** Esta revisão de literatura confirmou que a implementação de estratégias de cuidados baseadas em evidências, como o monitoramento rigoroso de sinais vitais e a utilização de protocolos padronizados são fundamentais para a redução da incidência e a melhoria dos desfechos maternos. Além disso a capacitação contínua dos profissionais de enfermagem e a utilização de tecnologias no cuidado são aspectos cruciais para otimizar a qualidade da assistência oferecida às mulheres no período pós-parto.

Referências.

Betti T, Gouveia HG, Gasparin VA *et al.* Prevalência dos fatores de risco para hemorragia pós-parto primária em um hospital universitário. **Rev Bras Enferm.** 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/gc554C3tMwrYgkxYyVRH5sc/?lang=en>. Acessado em 03/2024.

GOMES DOS SANTOS, J., Cruz do Nascimento, F., da Silva Moreira. **Assistência de Enfermagem frente a hemorragia obstétrica: revisão integrativa.** Brazilian journal of implantology and Health Sciences. 2023. Disponível em:

<https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/807>. Acessado em 02/2024.

LIMA, Kelly Suianne de Oliveira *et al.* **Papel do Enfermeiro no ciclo puerperal: percepção de puérperas à luz da teoria de peplau.** 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cenf/a/zxWxt9LgbhDtswJ5MD3dkhK/?lang=pt>. Acessado em: 03/2024. **Palavras chaves:** assistência de enfermagem; hemorragia pós-parto; prevenção.

CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM OBSTÉTRICA PARA O PROTAGONISMO DA MULHER DURANTE O TRABALHO DE PARTO

Débora Virgínia de Assis Cavalcanti

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Maurício de Nassau do Recife

Darley Rodrigues da Silva

Mestrando em Enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco

Introdução. Durante anos, profissionais de saúde, incluindo os enfermeiros obstetras, vêm lutando pela humanização do parto normal, em decorrência do antigo cenário obstétrico, baseado no modelo biomédico, onde violava direitos das mulheres. Nesse contexto, surgiu a necessidade de transformar práticas tradicionais em abordagens mais respeitosas e centradas na paciente, fortalecendo o vínculo entre equipe e parturiente. O enfermeiro obstetra tem autonomia para prestar assistência ao parto normal, onde vêm sendo utilizadas novas condutas de humanização, com respeito às individualidades culturais, sociais e emocionais de cada gestante. Colocando a mulher como protagonista do seu próprio parto, lhe dando autonomia para suas escolhas de forma consciente. Com um acolhimento de qualidade, com escuta ativa baseada em evidências científicas e a promoção do seu bem-estar integral, garantindo uma experiência positiva e maior satisfação com o parto normal. **Objetivo.** Evidenciar por meio de artigos científicos a importância da assistência do enfermeiro obstetra para o protagonismo da mulher no trabalho de parto/parto/pós-parto, utilizando condutas humanizadas com a parturiente. **Metodologia.** Trata-se de uma revisão de literatura, no mês de dezembro de 2024, que tem como objetivo reunir informações de pesquisas referentes a esta temática. Foram utilizados descritores de saúde: parto humanizado, parto normal, gestante, parturiente e enfermeiro obstetra, registradas no Descritores de Ciências da Saúde (DeCS). Sendo selecionados artigos escritos na língua portuguesa onde falam sobre a importância do enfermeiro no parto normal e humanizado, novas práticas realizadas por enfermeiros obstetras durante o trabalho de parto/parto/pós-parto. As bases de dados utilizadas foram: Pubmed e Scielo, bem como a plataforma Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). **Resultados e Discussões.** Obteve-se 5 artigos e após sua leitura é visto a luta e a evolução do sistema obstétrico no Brasil, com implementação de condutas humanizadas envolvendo acolhimento de qualidade a parturiente, promovendo um ambiente acolhedor, com disponibilidade de suporte emocional com escuta ativa, orientação e informação sobre sua evolução durante o trabalho de parto, uso de métodos não farmacológicos para alívio de dor, cumprimento da lei do acompanhante da

mulher, transformando esse processo do parto mais leve e com resultados satisfatórios para a mulher e até mesmo seu acompanhante. **Considerações Finais.** No Brasil, o sistema obstétrico brasileiro vem passando por transformações, incluindo a figura do enfermeiro obstetra na condução da assistência ao parto normal, contribuindo de modo positivo com foco na assistência humanizada, diminuindo o índice de mortalidade materno infantil e com o aumento da satisfação das puérperas com a experiência do parto normal.

Palavras Chaves: parto humanizado; parto normal; gestante; parturiente; enfermeiro obstetra.

Referências:

BOFF, Nathalia Kaspary *et al.* Experiência de profissionais e residentes atuantes no centro obstétrico acerca da utilização do plano de parto. **Esc Anna Nery Rev Enferm.** 2023. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1404748>. Acesso em 2 mar. 2024.

POLICARPO, Aryanne Gabrielle. **Humanização no parto e nascimento: caminhos e estratégias de cuidado de um serviço referência em humanização.** 2021. 75 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1373417>. Acesso em 2 fev. 2024.

VERAS, Ingrid de Sousa *et al.* O uso da aromaterapia como recuso facilitador do trabalho de parto. **Rev Enferm foco** (Brasília). 2024. Available from <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1589593>. Acesso em 02/2024.

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA HEMORRAGIA PÓS-PARTO NO SUDESTE DO BRASIL (2017 A 2024)

Eixo temático: Epidemiologia e indicadores de saúde Materna e Perinatal

Amanda Araguam Gomes da Cruz

Graduanda em Medicina pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Aline Makiyama de Oliveira

Graduanda em Medicina pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Lidiani Figueiredo Santana

Nutricionista pela Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, Mestre e Doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS

Introdução: A hemorragia pós-parto (HPP) é uma das principais causas de morbimortalidade materna. Ela é definida como sangramento superior a 1.000 mL ou associado a sinais de hipovolemia nas primeiras 24 horas após o parto. Mundialmente, quase 14 milhões de mulheres apresentam sangramento excessivo no parto ou pós-parto anualmente, resultando em mais de 80.000 mortes, das quais mais de 90% poderiam ser evitadas. Suas principais causas incluem a atonia uterina, lacerações do trato genital, retenção de restos placentários e distúrbios de coagulação. Diversos fatores de risco elevam sua incidência, como parto prolongado, uso de fórceps, episiotomia, anemia prévia, multiparidade e descolamento prematuro de placenta. A HPP, representa, assim, um relevante problema de saúde pública, podendo levar à necessidade de transfusão, intervenções cirúrgicas e outras complicações graves. Considerando sua relevância, a análise dos casos de internações por HPP no Sudeste é essencial para reduzir a morbimortalidade. **Objetivo:** Analisar o perfil epidemiológico das internações por hemorragia pós-parto na região Sudeste do Brasil entre 2017 e 2024. **Metodologia:** Estudo transversal, retrospectivo, quantitativo e descritivo, com dados obtidos do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) via DATASUS, referentes a 2017-2024. Conforme a Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, o estudo dispensa avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Foram analisados os casos no estado, além da faixa etária e raça/cor mais acometidas. **Resultados e Discussão:** Durante o período analisado, foram registradas 8.585 internações por hemorragia pós-parto (HPP) na região Sudeste, com média anual de 1.073 casos. O maior número de ocorrências foi observado em 2024, com 1.161 casos (13,52%), enquanto o menor índice ocorreu em 2017, com 932 casos (10,85%). Na distribuição espacial por estados, São Paulo concentrou a maior parte das internações, totalizando 4.313 (50,23%) casos, seguido de Minas Gerais, com 2.865 (33,37%), Rio de Janeiro, com 967 (11,27%) e Espírito Santo, com 440 (5,13%). Quanto ao perfil epidemiológico, verificou-se que a maioria das mulheres afetadas era parda,

representando 4.046 casos (47,14%). A faixa etária predominante foi de 20 a 29 anos, com 3.921 casos (45,67%). Entretanto, a condição foi identificada em mulheres entre 10 e 49 anos, com aumento significativo a partir da faixa de 15 a 19 anos. Esses resultados evidenciam que a hemorragia pós-parto constitui um problema relevante de saúde pública no Sudeste, demandando estratégias específicas para a redução de sua incidência e impacto na população feminina. **Considerações finais:** Os dados apresentados evidenciam que a hemorragia pós-parto possui alta prevalência entre mulheres pardas e na faixa etária de 20 a 29 anos. A concentração dos casos nos estados de São Paulo e Minas Gerais ressalta a necessidade urgente de estratégias de prevenção e assistência voltadas especialmente para esses grupos mais afetados. Dessa forma, este estudo epidemiológico contribui para subsidiar a implementação de políticas públicas direcionadas às áreas mais atingidas, favorecendo a redução da morbimortalidade materna associada à condição.

Palavras-Chaves: Epidemiologia; Hemorragia pós-parto; Morbimortalidade.

Referências:

BOROVAC-PINHEIRO, Anderson; RIBEIRO, Filipe Moraes; PACAGNELLA, Rodolfo Carvalho. Risk factors for postpartum hemorrhage and its severe forms with blood loss evaluated objectively – A prospective cohort study. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia / RBGO Gynecology and Obstetrics**, v. 43, n. 2, p. 113-118, 2021.

SILVA, Mayara dos Santos Farias Ferreira *et al.* The profile of patients with postpartum hemorrhage admitted to the obstetric intensive care: a cross-sectional study. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 46, p. e-rbgo47, 2024.

ZUGAIB, Marcelo. **Zugaib obstetrícia**. 5. ed. Barueri: Manole, 2023. E-book. p. 473. ISBN 9786555769340.

1. ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DAS VIAS DE PARTO NO ESTADO DO PARANÁ ENTRE 2019 E 2023

Eixo temático: Epidemiologia e indicadores de saúde Materna e Perinatal

Maria Eduarda Campos

Graduanda em Medicina pela Universidade Estadual de Maringá

Leticia Vitória Sampaio

Graduanda em Medicina pela Universidade Estadual de Maringá

Aline Rosa Marosti

Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo

Introdução: O tipo de parto é um importante indicador de saúde materno-infantil, refletindo fatores clínicos, sociodemográficos e relacionados à assistência pré-natal. No Brasil, entre 2019 e 2023 registraram-se 13.348.125 partos, sendo 7.693.230 cesarianas (57,6%) e 5.654.895 partos vaginais (42,3%), evidenciando uma proporção de cesariana acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que sugere taxa ideal entre 10% e 15% dos partos. Diante desse cenário, este estudo visa produzir informações atualizadas sobre os padrões obstétricos no estado do Paraná. **Objetivos:** Analisar o perfil epidemiológico das vias de parto no Paraná, durante 2019 a 2023, avaliando características maternas, regionais e sociais. **Métodos:** Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, retrospectivo e transversal, baseado em dados secundários do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), fornecidos pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no período de 2019 a 2023 no estado do Paraná. Foram analisadas as vias de parto vaginal e cesárea em relação a idade materna, tipo de gravidez, número de consultas pré-natais e macrorregião de saúde. Registros com campos ignorados foram desconsiderados. **Resultados e discussão:** Entre 2019 e 2023, observou-se o predomínio da cesariana (64,6%; n=467.350) em contraposição com o parto vaginal (35,3%; n= 255.411) revelando uma tendência consolidada no estado. Em relação ao tipo de gravidez, a maioria dos partos ocorreu em gestações únicas (vaginal: 99,22%; cesariana: 96,7%). Quanto à idade materna, a cesariana foi mais frequente entre mulheres de 25 a 29 anos (26,45%). Considerando a faixa etária de 15 a 49 anos, a cesariana só não foi predominante entre mulheres de 15 a 19 anos, faixa na qual o parto vaginal foi mais frequente, com maior número de casos entre 20 e 24 anos (28,5%). A maioria dos partos ocorreu em gestantes com sete ou mais consultas pré-natais (vaginal: 80,6%; cesariana: 88,7%), enquanto uma menor proporção ocorreu com uma a três consultas (vaginal: 4,1%; cesariana: 1,7%). Esses dados evidenciam que uma maior adesão ao pré-natal está associada a um elevado número de cesarianas. Em relação às

macrorregiões de saúde, em todas elas as cesarianas predominaram sobre os partos vaginais, sendo a região Leste a que concentrou o maior número de ambos os tipos (vaginais: 41,5% e cesarianas: 58,3%), refletindo a maior densidade populacional e oferta de serviços. **Considerações finais:** O estudo evidenciou que, no período analisado, as cesarianas foram mais frequentes que os partos vaginais no Paraná, concentrando-se em gestações únicas, mulheres de 25 a 29 anos e na macrorregião Leste, ocorrendo majoritariamente em gestantes com sete ou mais consultas pré-natais. As taxas observadas superam o intervalo recomendado pela OMS, que sugere cesarianas apenas quando clinicamente necessárias. Fatores socioeconômicos, culturais e institucionais contribuem para esse padrão. Esses achados fornecem informações sobre o perfil obstétrico estadual e reforçam a necessidade de políticas que incentivem o parto vaginal seguro e estratégias de assistência obstétrica, promovendo a saúde materno-infantil.

Palavras-chave: Epidemiologia; Gestação; Parto.

Referências

Brasil. Ministério da Saúde. **Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)**. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Brasília: Ministério da Saúde; 2025. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/nascidos-vivos-desde-1994>. Acesso em: 1 de set. 2025

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Declaração da OMS sobre taxas de cesariana**. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2015. Disponível em: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/161442/WHO_RHR_15.02_por.pdf. Acesso em: 1 set. 2025.

RATTNER, Daphne; MOURA, Erly Catarina de. Nascimentos no Brasil: associação do tipo de parto com variáveis temporais e sociodemográficas. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 16, p. 39-47, 2016. Acesso em: 1 de set. 2025

. INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NAS ESCOLHAS DE PARTO E OS RISCOS DA AUTOMEDICAÇÃO ENTRE GESTANTES.

Eixo temático: Inovação e Tecnologia na Obstetrícia.

Inngryd Silva Paiva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade da Amazônia.

Giovana da Luz Araújo

Graduanda em Enfermagem pela Universidade da Amazônia.

Maria Eduarda Gomes do Nascimento

Graduanda em Enfermagem pela Universidade da Amazônia.

Keila da Silva Bezerra

Graduada em Enfermagem pela Universidade CEUMA

Introdução: A automedicação consiste no uso de medicamentos sem prescrição médica, prática comum que se agrava com a disseminação de orientações inadequadas, sobretudo nas redes sociais. Essas plataformas contribuem para a banalização do consumo de fármacos, incentivando condutas que colocam em risco a saúde. No contexto gestacional, os riscos são ainda mais preocupantes. Dados de 2024 apontam que cerca de 50% das gestantes utilizam medicamentos, com ou sem indicação médica, expondo o feto a complicações como malformações congênitas e prejuízos no desenvolvimento neurológico. Além disso, as redes sociais influenciam decisões sobre o parto, muitas vezes propagando informações equivocadas que reduzem a adesão ao parto vaginal, apesar de seus benefícios comprovados. Nesse contexto, destaca-se a importância de estratégias de comunicação que difundam informações científicas de forma acessível. A orientação profissional qualificada é essencial para prevenir a automedicação e garantir escolhas mais seguras e conscientes durante a gravidez. **Objetivo:** Promover a saúde das gestantes envolve orientar sobre o uso consciente das redes sociais, assegurando acesso a informações confiáveis sobre gestação e parto. Estratégias como palestras e rodas de conversa auxiliam no esclarecimento de dúvidas, enquanto os profissionais de saúde, no pré-natal, devem alertar sobre riscos da automedicação e das informações equivocadas. Assim, favorece-se a tomada de decisões seguras, com incentivo ao parto humanizado. **Metodologia:** A pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão integrativa da literatura, com abordagem qualitativa, com foco na influência das redes sociais sobre a construção de conhecimentos e decisões relacionadas à gestação e ao parto. As buscas foram realizadas em revistas científicas, como: a Brazilian Journal of Health Review, Cuadernos de Educación y Desarrollo e Revista Científica Multidisciplinar, em português,

ingles e espanhol, utilizaram-se descritores. O recorte temporal abrangeu publicações entre 2020 e 2025. A seleção dos estudos seguiu as etapas metodológicas de uma revisão integrativa: definição da pergunta norteadora, aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, triagem dos títulos e resumos, leitura dos textos completos e extração dos dados. Dos 7 artigos identificados, 3 foram selecionados para compor a amostra final, considerando a relevância e a aderência ao tema proposto. **Resultados e Discussão:** O uso das redes sociais por gestantes tem crescido, sobretudo em buscas sobre gestação e parto, porém muitas informações carecem de respaldo científico, gerando ansiedade e escolhas equivocadas. A orientação profissional no pré-natal possibilita o uso crítico das mídias, favorecendo a diferenciação entre conteúdos confiáveis e incorretos, além de promover atividades educativas como palestras e rodas de conversa sobre seu uso responsável. **Conclusão:** Gestantes têm recorrido cada vez mais às redes sociais para informações sobre gestação e parto, mas a falta de respaldo científico pode gerar insegurança e escolhas equivocadas. A orientação profissional no pré-natal favorece o uso crítico dessas mídias e promove atividades educativas sobre seu uso responsável.

Palavras-Chaves: gestantes, mídias sociais, parto humanizado.

Referências

SILVA, Amanda de Góis Carvalho et al. Fatores envolvidos na automedicação por gestantes: uma revisão integrativa de literatura. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 8, n. 1, p. e77625-e77625, 2025.

PEREIRA, P. A. S.; OLIVEIRA, P. A. de; AMORIM, J. R.; DIAS, M. F. Autonomia feminina na escolha da via de parto: uma revisão integrativa da literatura. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, [S. l.], v. 17, n. 7, p. e8918, 2025. DOI: 10.55905/cuadv17n7-067. Disponível em: <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/8918>. Acesso em: 1 set. 2025.

ELEMENTOS QUE INFLUENCIAM NA OPÇÃO PELA VIA DE PARTO. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218**, [S. l.], v. 5, n. 2, p. e524881, 2024. DOI: [10.47820/recima21.v5i2.4881](https://recima21.v5i2.4881). Disponível em: <https://recima21.com.br/recima21/article/view/4881>. Acesso em: 3 set. 2025.

HEPATITES VIRAIS NA SAÚDE DA MULHER

Eixo temático: Saúde Materna e Perinatal

Romário Augusto de Godoi Lima

Bacharel em Enfermagem pelo Centro Universitário Padre Anchieta (UNIANCHIETA) de Jundiá-SP e Pós Graduado em Infectologia pela Universidade Internacional (UNINTER) de Curitiba-PA

Ana Karoline Dos Santos Bernardo

Graduanda em Biomedicina pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU)

E-mail do autor: romariolm94@gmail.com

RESUMO

Introdução: As hepatites virais, particularmente os tipos B e C, representam um importante desafio à saúde pública, afetando significativamente a saúde reprodutiva da mulher. Durante a gestação, essas infecções podem causar complicações maternas e neonatais, além de risco de transmissão vertical. **Objetivo:** Este capítulo teve como objetivo analisar a influência das hepatites virais na saúde reprodutiva da mulher, com foco nas implicações gestacionais e estratégias de prevenção. **Metodologia:** A metodologia adotada foi uma revisão bibliográfica, baseada em artigos científicos e diretrizes oficiais dos últimos dez anos. **Resultados:** Os resultados demonstraram que a hepatite B apresenta maior risco de transmissão vertical, sendo fundamental o rastreamento no pré-natal e a profilaxia neonatal. Já a hepatite C, embora com menor taxa de transmissão, preocupa pela ausência de vacina e tratamento limitado durante a gestação. **Considerações Finais:** Conclui-se que políticas públicas eficazes e ações preventivas, como vacinação e testagem precoce, são essenciais para reduzir o impacto das hepatites virais na saúde da mulher e do recém-nascido.

Palavras-Chaves: Gestação; Hepatites Virais; Saúde Reprodutiva; Transmissão Vertical.

INTRODUÇÃO

As hepatites virais representam um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, com impactos significativos sobre diferentes grupos populacionais. Entre as populações mais vulneráveis estão as mulheres em idade reprodutiva, especialmente durante a gestação, quando as infecções podem trazer riscos tanto para a mãe quanto para o conceito. As hepatites B e C destacam-se pela possibilidade de transmissão vertical, potencializando complicações obstétricas e neonatais. Além disso, as hepatites virais podem interferir diretamente na saúde reprodutiva feminina, afetando a fertilidade, os desfechos gestacionais e a saúde do recém-nascido. Este capítulo busca discutir a relação entre as hepatites virais e a saúde reprodutiva da mulher, destacando os principais aspectos epidemiológicos, clínicos e preventivos. Diante deste cenário o objetivo deste estudo foi Analisar a influência das hepatites virais na saúde reprodutiva da mulher, com ênfase nas implicações durante a gestação, no risco de transmissão vertical e nas medidas de prevenção e controle.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma **revisão bibliográfica** realizada por meio de levantamento de artigos científicos, diretrizes e documentos oficiais publicados nos últimos dez anos. As bases de dados consultadas incluem SciELO, LILACS, PubMed e documentos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Foram utilizados como descritores: “hepatites virais”, “saúde reprodutiva”, “transmissão vertical”, “gestação” e “mulher”. Os critérios de inclusão consideraram publicações em português, inglês e espanhol, disponíveis na íntegra e que abordassem diretamente a temática proposta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A literatura revisada demonstra que as hepatites B e C são as de maior relevância para a saúde reprodutiva da mulher, devido ao potencial de transmissão vertical e às possíveis complicações durante a gestação, como parto prematuro, restrição de crescimento intrauterino e maior risco de morbidade neonatal. A hepatite B, em especial, apresenta alta taxa de transmissão vertical quando não há intervenção adequada, o que reforça a necessidade do rastreamento durante o pré-natal e da profilaxia com imunoglobulina e vacina ao recém-nascido nas primeiras horas de vida. Já a hepatite C, embora com menor taxa de transmissão vertical, preocupa devido à ausência de vacina e às dificuldades no manejo durante a gestação.

Além dos aspectos clínicos, observou-se que o acesso a medidas preventivas, como vacinação e diagnóstico precoce, ainda é desigual, impactando diretamente a saúde materno-infantil. Programas de saúde devem intensificar ações de educação em saúde, rastreamento e imunização para reduzir as taxas de transmissão vertical e melhorar os desfechos reprodutivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As hepatites virais, sobretudo as hepatites B e C, exercem impacto significativo sobre a saúde reprodutiva da mulher. A detecção precoce, o acompanhamento adequado e as intervenções preventivas são essenciais para reduzir a transmissão vertical e garantir melhores resultados maternos e neonatais. Faz-se necessária a ampliação das políticas públicas voltadas à prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais no contexto da saúde da mulher, com ênfase no período gestacional.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para hepatite B e coinfeções**. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para hepatite C e coinfeções**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

FERREIRA, M. L.; ANDRADE, S. M. C. Hepatite B na gestação: aspectos clínicos e prevenção da transmissão vertical. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 42, n. 10, p. 663-671, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1055/s-0040-1715121>.

LOPES, V. S. *et al.* Prevalência da hepatite C em gestantes e fatores associados. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 54, e0124-2021, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0037-8682-0124-2021>.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Hepatites virais: relatórios globais sobre hepatite B e C**. Genebra: OMS, 2022. Disponível em: <https://www.who.int>. Acesso em: 20 jun. 2025.

SOUZA, R. S.; GONÇALVES, M. L. Hepatites virais e saúde reprodutiva: desafios no pré-natal. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 37, n. 5, e00012321, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00012321>.

. A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO OBSTETRA NA PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES NA ASSISTÊNCIA AO PARTO

Eixo temático: Saúde Materna e Perinatal

Romário Augusto de Godoi Lima

Bacharel em Enfermagem pelo Centro Universitário Padre Anchieta (UNIANCHIETA) de Jundiaí-SP e Pós Graduado em Infectologia pela Universidade Internacional (UNINTER) de Curitiba-PA

Nayane Pereira Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão – (UEMA) do Coroatá-Ma

Daiane Cristina Muller

Graduanda em Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)

Leandro da Silva Ferreira

Graduando em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU)

Stefane Maria da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Faculdade dos Guararapes-PE, (UNIFG)

E-mail do autor: romariolm94@gmail.com

RESUMO

Introdução: A assistência ao parto é um momento crítico para a saúde materna e neonatal, exigindo cuidados especializados para prevenir infecções. O enfermeiro obstetra, por sua formação técnica e científica, é essencial na adoção de práticas seguras e baseadas em evidências. **Objetivo:** Analisar a importância do enfermeiro obstetra na prevenção das infecções durante a assistência ao parto. **Metodologia:** Revisão bibliográfica narrativa baseada em publicações dos últimos dez anos, localizadas em bases como SciELO, LILACS e MEDLINE. Foram utilizados descritores como “enfermeiro obstetra”, “prevenção de infecção” e “assistência ao parto”. **Resultados e Discussão:** A literatura destaca a eficácia da atuação do enfermeiro obstetra na adoção de medidas como higienização das mãos, uso de EPIs, práticas menos intervencionistas e padronização de protocolos. Tais práticas contribuem para a redução de infecções maternas e neonatais e promovem segurança e qualidade no cuidado ao parto. **Considerações Finais:** A presença do enfermeiro obstetra na assistência ao parto é fundamental para a prevenção de infecções, refletindo diretamente na melhoria dos indicadores de saúde materno-infantil. É essencial investir na formação e valorização desse profissional nos serviços de saúde.

Palavras-Chaves: Assistência Obstétrica; Enfermeiro Obstetra; Prevenção de Infecção; Parto; Segurança do Paciente.

INTRODUÇÃO

A assistência ao parto é um momento de grande vulnerabilidade tanto para a mulher quanto para o recém-nascido, exigindo cuidados especializados para prevenir complicações, incluindo as infecções puerperais e neonatais. O enfermeiro obstetra, enquanto profissional habilitado e com competência técnica e científica, desempenha papel essencial na adoção de práticas seguras e baseadas em evidências que visam minimizar os riscos de infecção. Esse cuidado vai ao encontro das diretrizes preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde do Brasil, que reforçam a importância de práticas de controle de infecção como parte da assistência humanizada e segura ao parto. Diante deste cenário esta pesquisa teve como objetivo analisar a importância do enfermeiro obstetra na prevenção das infecções na assistência ao parto, destacando as práticas, protocolos e condutas que contribuem para a redução dos índices de infecção materna e neonatal.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão bibliográfica narrativa realizada por meio da análise de artigos científicos, livros e documentos técnicos publicados nos últimos dez anos, disponíveis em bases como SciELO, LILACS e MEDLINE. Foram utilizados os descritores: “enfermeiro obstetra”, “prevenção de infecção”, “assistência ao parto” e “controle de infecção”. Os critérios de inclusão foram publicações em português, inglês ou espanhol, com acesso ao texto completo e que abordassem diretamente a atuação do enfermeiro obstetra na prevenção de infecções.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A literatura revisada evidencia que o enfermeiro obstetra é peça-chave na aplicação de medidas preventivas durante o trabalho de parto e parto, como a higienização correta das mãos, uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs), respeito ao tempo e ao ambiente do parto, e adoção de práticas menos intervencionistas, que reduzem a necessidade de procedimentos invasivos. Além disso, sua atuação junto à equipe multiprofissional favorece a padronização de protocolos de prevenção de infecções, contribuindo para a segurança da mãe e do recém-nascido. Estudos demonstram que unidades de saúde com assistência obstétrica qualificada por enfermeiros obstetras apresentam menores taxas de infecção puerperal, reforçando a necessidade de valorização e ampliação desse profissional nos serviços de saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O enfermeiro obstetra desempenha um papel indispensável na prevenção das infecções no contexto da assistência ao parto. A implementação rigorosa de práticas baseadas em evidências e o comprometimento com a segurança do binômio mãe-bebê refletem diretamente na qualidade da assistência e nos indicadores de saúde materno-infantil. Reforça-se a necessidade de políticas públicas que incentivem a formação e inserção desse profissional nas maternidades e centros de parto, garantindo uma assistência humanizada e livre de danos evitáveis.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes nacionais de assistência ao parto normal: relatório técnico**. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Prevenção e controle de infecção relacionada à assistência à saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

FERREIRA, R. C.; LOPES, D. M. A atuação do enfermeiro obstetra na redução de infecções no parto. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 71, supl. 3, p. 1286-1292, 2018. DOI: 10.1590/0034-7167-2017-0634.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Recomendações da OMS para os cuidados no parto: resumo das orientações**. Genebra: OMS, 2018.

SANTOS, A. P.; ALMEIDA, M. F. Controle de infecções na assistência ao parto: práticas seguras adotadas por enfermeiros obstetras. **Texto & Contexto Enfermagem**, v. 29, p. e20180248, 2020. DOI: 10.1590/1980-265X-TCE-2018-0248.

INFECÇÕES PUERPERAIS: PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO NO PERÍODO PÓS-PARTO

Eixo temático: Saúde Materna e Perinatal

Romário Augusto de Godoi Lima

Bacharel em Enfermagem pelo Centro Universitário Padre Anchieta (UNIANCHIETA) de Jundiá-SP e Pós Graduado em Infectologia pela Universidade Internacional (UNINTER) de Curitiba-PA

Nayane Pereira Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão-Uema, Coroatá-Ma

E-mail do autor: romariolm94@gmail.com

RESUMO

Introdução: As infecções puerperais representam uma das principais causas de morbimortalidade materna, especialmente em regiões com acesso limitado a cuidados obstétricos qualificados. No período pós-parto, a mulher está suscetível a complicações infecciosas que exigem prevenção eficaz, diagnóstico precoce e tratamento oportuno.

Objetivo: Analisar, por meio de revisão bibliográfica, as práticas de prevenção, diagnóstico e tratamento das infecções puerperais no puerpério. **Metodologia:** Estudo descritivo com abordagem qualitativa, baseado em revisão bibliográfica nas bases SciELO, LILACS e PubMed, utilizando descritores relacionados a infecções puerperais. Foram incluídas publicações dos últimos dez anos, além de manuais técnicos do Ministério da Saúde e da OMS. **Resultados e Discussão:** A prevenção inicia-se no pré-natal com ações educativas e terapêuticas, estende-se ao parto com práticas assépticas e segue no puerpério com vigilância ativa. O diagnóstico baseia-se na identificação precoce de sinais clínicos como febre, dor uterina e secreção anormal. O tratamento é feito com antibióticos e, em casos mais graves, pode requerer internação hospitalar. A atuação da equipe de saúde é essencial para evitar desfechos adversos. **Considerações Finais:** A redução das infecções puerperais depende de ações integradas durante todo o ciclo gravídico-puerperal. Investimentos na qualificação da assistência obstétrica são fundamentais para promover a saúde materna e reduzir complicações infecciosas no pós-parto.

Palavras-Chaves: Diagnóstico Precoce; Infecções Puerperais; Pós Parto; Prevenção.

INTRODUÇÃO

O puerpério corresponde ao período pós-parto, caracterizado por intensas mudanças fisiológicas no organismo materno. Durante essa fase, a mulher encontra-se vulnerável ao desenvolvimento de infecções puerperais, as quais representam importante causa de morbidade e mortalidade materna, especialmente em contextos de baixa cobertura de

cuidados obstétricos de qualidade. As infecções puerperais, compreendendo desde endometrites até abscessos e sepsis, exigem atenção multidisciplinar para prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado. Este capítulo busca discutir os principais aspectos relacionados à prevenção, diagnóstico e manejo das infecções no pós-parto, contribuindo para a melhoria da assistência à mulher neste período. Diante deste cenário esta pesquisa teve como objetivo analisar, por meio de revisão bibliográfica, as práticas recomendadas para prevenção, diagnóstico e tratamento das infecções puerperais no período pós-parto, ressaltando a importância da assistência qualificada e das medidas de vigilância.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de natureza descritiva com abordagem qualitativa, desenvolvido por meio de revisão bibliográfica. A busca foi realizada em bases como SciELO, LILACS e PubMed, utilizando os descritores: "infecções puerperais", "pós-parto", "prevenção de infecções", "diagnóstico", e "tratamento". Foram incluídos artigos publicados nos últimos dez anos, livros e manuais técnicos de órgãos como o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS), em português, inglês e espanhol.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A literatura aponta que a prevenção das infecções puerperais inicia-se ainda no pré-natal, com medidas como tratamento das infecções genitourinárias e orientação quanto à higiene. No parto, a adoção de práticas seguras, como técnicas assépticas e uso racional de intervenções obstétricas, reduz significativamente os riscos. No pós-parto, a vigilância clínica para identificação precoce de sinais como febre persistente, dor uterina intensa, loquiação fétida e alterações laboratoriais é essencial para o diagnóstico das infecções. O tratamento envolve antibioticoterapia direcionada ao agente etiológico mais provável e, em casos graves, suporte hospitalar e, eventualmente, procedimentos cirúrgicos. Destaca-se a importância da equipe de saúde na orientação e no acompanhamento da puérpera para evitar complicações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As infecções puerperais continuam sendo um desafio na assistência obstétrica, sobretudo em regiões com acesso limitado a serviços de saúde de qualidade. A prevenção eficaz depende da integração entre cuidados pré-natais, práticas seguras no parto e acompanhamento atento no puerpério. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são

fundamentais para a redução da morbimortalidade materna e para a promoção da saúde da mulher no período pós-parto.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde.** Caderno de atenção básica: saúde da mulher. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

CUNHA, L. M.; SANTOS, V. C. Assistência à mulher no puerpério: prevenção das infecções puerperais. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 70, n. 5, p. 1011-1017, 2017.

FERREIRA, A. O.; SOUZA, S. R. R. **Infecções no puerpério: atualização para a prática clínica.** São Paulo: Editora Universitária, 2020.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Recomendações da OMS sobre cuidados no pós-parto para a mãe e o recém-nascido.** Genebra: OMS, 2014.

SOUZA, J. P. *et al.* **Infecções maternas no pós-parto: desafios e perspectivas.** Cadernos de Saúde Pública, v. 34, n. 2, p. e00234517, 2018.

FATORES DE RISCO E MANEJO DO TROMBOEMBOLISMO VENOSO NA OBSTETRÍCIA: REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE EVIDÊNCIAS PARA A PRÁTICA CLÍNICA

Eixo temático: Urgências, Emergências e cuidados no pós-operatório obstétrico.

Elisa Mundim dos Santos Nunes Rosa

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde, campus Goiânia

Lucca Gonçalves Martins

Graduando em Medicina pela Universidade de Rio Verde, campus Goiânia

Luana Marques Ribeiro

Médica pela Universidade Vila Velha, Residente no Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP)

RESUMO

INTRODUÇÃO: A presente revisão integrativa da literatura aborda os fatores de risco e manejo do tromboembolismo venoso na obstetrícia, destacando principais fatores de risco, métodos diagnósticos e estratégias de profilaxia do TEV na gestação e no puerpério.

METODOLOGIA: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com seleção criteriosa de artigos nas bases National Library of Medicine (PubMed) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando descritores específicos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O risco de tromboembolismo venoso (TEV) aumenta significativamente no pós-parto. Fatores de risco incluem cesariana, trombofilias hereditárias e idade avançada, com a triagem para trombofilias sendo essencial para modificar a conduta clínica. O tratamento padrão envolve heparinas de baixo peso molecular, com profilaxia recomendada por pelo menos 6 semanas após o parto em mulheres de alto risco. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que, apesar do risco de tromboembolismo na gestação seja elevado, a profilaxia com heparinas e a identificação precoce de fatores de riscos garantem uma redução significativa nas complicações.

Palavras-Chaves: Tromboembolismo; Obstetrícia; Riscos.

INTRODUÇÃO

O tromboembolismo venoso (TEV) é uma das principais causas de morbimortalidade materna, com risco até 35 vezes maior no puerpério imediato (Albricker *et al.*, 2022). Fatores como cesariana, idade avançada, trombofilias hereditárias e histórico de TEV elevam significativamente a incidência de eventos trombóticos (De Oliveira; Marques, 2016; Kamel *et al.*, 2014). Estima-se que 65,5% ocorram na gestação e 34,5% no puerpério, com maior prevalência no terceiro trimestre (Ray; Chan, 1999). O diagnóstico deve priorizar métodos seguros, como ultrassonografia venosa e cintilografia pulmonar (Greer, 2012). A profilaxia com heparina de baixo peso molecular é a principal medida preventiva (Chan *et al.*, 2014),

associada à triagem precoce de trombofilias hereditárias (McColl; Walker, 1999) e alternativas em casos de trombocitopenia induzida por heparina (Linkins *et al.*, 2012). Portanto, objetiva-se com este resumo expandido analisar os principais fatores de risco, métodos diagnósticos e estratégias de profilaxia do TEV na gestação e no puerpério.

METODOLOGIA

O resumo expandido foi realizado por dois estudantes de medicina em conjunto com a orientação de uma médica residente em neurologia. Foi feita uma literatura associada ao tema em questão para uma melhor compreensão sobre os fatores de risco e manejo do tromboembolismo venoso na obstetrícia. O sistema metodológico iniciou-se com a seleção dos Descritores em Ciência da Saúde (DECs) “Tromboembolismo”, “Obstetrícia” e “Saúde Materna”, combinados com os Operadores Booleanos “AND” e “OR”. Nesse sentido, possibilitou o achado de 12 artigos em bases de dados, como National Library of Medicine (PubMed) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), os quais 4 foram retirados do estudo devido aos critérios de inclusão de publicações em periódicos revisados por pares e que foram realizados em contexto de saúde pública ou em instituições de saúde, e aos critérios de exclusão como artigos duplicados e que não foram disponíveis na íntegra, totalizando no final, 8 artigos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O risco de tromboembolismo venoso (TEV) aumenta de 15-35 vezes no pós-parto imediato, em comparação com mulheres não grávidas. Esse risco ocorre nas primeiras 3 a 6 semanas após o parto, podendo persistir até 12 semanas (Albricker *et al.*, 2022). Assim, nas primeiras 6 semanas pós-parto, o risco de evento trombótico é 10,8 vezes maior; de 7 a 12 semanas pós-parto, o risco é 2,2 vezes maior; após 12 semanas pós-parto, não há aumento de risco significativo (Kamel H *et al.*, 2014). Além disso, 65,5% dos eventos ocorrem durante a gestação e 34,5% ocorrem no puerpério, sendo que 21,9% ocorrem no 1º trimestre, 33,7% no 2º e 47,6% no 3º (Ray *et al.*, 1999).

Entre os fatores de risco mais relevantes, incluem-se: cesariana, trombofilias hereditárias, ocorrência de TEV prévio, idade avançada. A cesariana é um fator de risco significativo para EP (embolia pulmonar), porém mulheres submetidas a parto vaginal estão também sob risco. Trombofilias hereditárias são observadas em 20 a 50% dos casos de ocorrência de TEV na gestação. Nas gestantes com TEV prévio, o risco de recorrência é 24,8

vezes maior. Mulheres em fase puerperal, entre 35 e 44 anos, apresentaram risco 70% superior quando comparadas àquelas entre 25 e 34 anos (De Oliveira *et al.*, 2016).

No caso especial de presença de trombofilias hereditárias, como mutações no Fator V Leiden, mutação da protrombina ou deficiência de proteína C/S/antitrombina, a triagem para trombofilias no início da gestação é essencial, podendo modificar a conduta clínica ao longo da gravidez, com a aplicação de anticoagulação profilática ou terapêutica (McColl *et al.*, 1999).

O exame padrão-ouro para diagnóstico de TEV durante e após a gestação é a ultrassonografia venosa. Já para EP, a cintilografia pulmonar de ventilação/perfusão (V/Q scan) é preferida em relação à angiotomografia de tórax (CTPA), devido à menor exposição materna à radiação (Greer *et al.*, 2012).

As opções terapêuticas incluem heparinas de baixo peso molecular (HBPM) como primeira escolha, dada a sua segurança durante a gestação. A duração da profilaxia no pós-parto deve ser individualizada, geralmente recomendando-se pelo menos 6 semanas após o parto em mulheres de alto risco (Chan *et al.*, 2014). Para casos de trombocitopenia induzida por heparina (HIT), o manejo inclui monitoramento de plaquetas e tratamento com Argatroban, Lepirudina ou Danaparóide (Linkins *et al.*, 2012).

Quadro 1: categorização dos estudos.

Autor	Título	Objetivo	Metodologia	Resultados
ALBRI CKER, A. C. L. <i>et al.</i>	Joint guideline on venous thromboe mbolism - 2022.	Estabelecer recomendações baseadas em evidências atualizadas para prevenção, diagnóstico e manejo do tromboembolismo venoso (TEV) em diferentes cenários clínicos.	Revisão crítica da literatura científica e abordagem multidiscipli nar e interinstituci onal.	O risco de tromboembolismo venoso (TEV) aumenta de 15- 35 vezes no pós-parto imediatamente, em comparação com mulheres não grávidas. Esse risco ocorre nas primeiras 3 a 6 semanas após o parto, podendo persistir até 12 semanas. Para profilaxia recomenda-se heparina de baixo peso molecular (HBPM) ou heparina não fracionada (HNF).
CHAN, W. S. <i>et</i>	Venous thromboe	Apresentar uma abordagem baseada nas	Pesquisas realizadas nas bases	As opções terapêuticas incluem heparinas de baixo peso molecular (HBPM)

<i>al.</i>	mbolism and antithrombotic therapy in pregnancy.	evidências científicas mais atuais para o diagnóstico, tratamento e profilaxia do tromboembolismo venoso (TEV) durante a gestação e o puerpério.	PubMed, Medline, CINAHL e The Cochrane Library, no período de novembro de 2011 a julho de 2013.	como primeira escolha, dada a sua segurança durante a gestação. A duração da profilaxia no pós-parto deve ser individualizada, geralmente recomendando-se pelo menos 6 semanas após o parto em mulheres de alto risco.
DE OLIVEIRA, A. L. M.; MARQUES, M. A.	Profilaxia de tromboembolismo venoso na gestação.	Estudar os fatores de risco para ocorrência do tromboembolismo venoso durante a gestação.	Trata-se de um estudo de revisão de literatura, considerando as publicações disponíveis na base de dados bibliográficos PUBMED no período de 2011 a 2016.	A cesariana é um fator de risco significativo para EP (embolia pulmonar), porém mulheres submetidas a parto vaginal estão também sob risco. Trombofilias hereditárias são observadas em 20 a 50% dos casos de ocorrência de TEV (tromboembolismo venoso) na gestação. Nas gestantes com TEV prévio, o risco de recorrência é 24,8 vezes maior. Mulheres em fase puerperal, entre 35 e 44 anos, apresentaram risco 70% superior quando comparadas àquelas entre 25 e 34 anos.
GREER, I. A.	Thrombosis in pregnancy: updates in diagnosis and management.	Analisar as características clínicas, o diagnóstico e o tratamento do tromboembolismo venoso agudo (TEV) durante a gestação e o puerpério.	Trata-se de uma revisão narrativa baseada em literatura científica disponível em bases como PubMed.	O exame padrão-ouro para diagnóstico de TEV durante e após a gestação é a ultrassonografia venosa. Já para EP, a cintilografia pulmonar de ventilação/perfusão (V/Q scan) é preferida em relação à angiogramografia de tórax (CTPA), devido à menor exposição materna à radiação. Em relação ao tratamento, novos anticoagulantes orais (dabigatrana, rivaroxabana e apixabana) não são

				recomendados na gravidez devido à falta de segurança estabelecida.
KAMEL, H. <i>et al.</i>	Risk of a thrombotic event after the 6-week postpartum period.	Avaliar por quanto tempo o risco aumentado de eventos trombóticos (trombose venosa, AVC isquêmico e infarto agudo do miocárdio) persiste no período pós-parto.	Coorte retrospectiva, baseada em dados populacionais.	Nas primeiras 6 semanas pós-parto, o risco de evento trombótico é 10,8 vezes maior; de 7 a 12 semanas pós-parto, o risco é 2,2 vezes maior; após 12 semanas pós-parto, não há aumento de risco significativo.
LINKINS, L. A. <i>et al.</i>	Treatment and prevention of heparin-induced thrombocytopenia: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis.	Apresentar recomendações baseadas em evidências para a prevenção, diagnóstico e manejo da trombocitopenia induzida por heparina (HIT) e suas complicações tromboembólicas.	Diretrizes elaboradas segundo a metodologia do American College of Chest Physicians (ACCP) para desenvolvimento de guias clínicos (9ª edição das Diretrizes de Terapia Antitrombótica e Prevenção da Trombose).	As principais recomendações são: monitoramento de plaquetas e tratamento da HIT com Argatroban, Lepirudina ou Danaparóide.
MCCOLL, M. D.; WALKER, I. D.; GREER, I. A. <i>et al.</i>	The role of inherited thrombophilia in venous thromboembolism.	Discutir a importância da identificação precoce de fatores clínicos de risco para prevenir eventos trombóticos.	Trata-se de uma revisão narrativa baseada em literatura científica atualizada.	A triagem para trombofilias (mutações no Fator V Leiden, mutação da protrombina ou deficiência de proteína C/S/antitrombina) no início da gestação pode modificar a conduta clínica ao longo da gravidez, com a aplicação de

I. A.	mbolism associate d with pregnanc y.	durante gestação.	a	anticoagulação profilática ou terapêutica durante a gestação e puerpério.
RAY, J. G.; CHAN, W. S.	Deep vein thrombos is during pregnanc y and the puerperiu m: a meta- analysis of the period of risk and the leg of presentati on.	Estimar a localização mais comum da trombose venosa profunda (TVP) na gestação/puerpéri o e a distribuição temporal dos eventos trombóticos (por trimestre e no puerpério).	Meta-análise com estudos que avaliaram TVP durante a gestação ou puerpério, utilizando diagnóstico objetivo.	82,2% dos casos ocorreram no lado esquerdo ou foram bilaterais (IC 95%: 75,1– 87,5%), sendo que 21,9% ocorreram no 1º trimestre, 33,7% no 2º e 47,6% no 3º. Além disso, 65,5% dos eventos ocorreram durante a gestação e 34,5% ocorreram no puerpério.

Fonte: Acervo pessoal (2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O risco de tromboembolismo venoso na gestação e puerpério é significativamente elevado, especialmente em situações de cesariana, idade avançada e trombofilias. A profilaxia com heparinas de baixo peso molecular mostrou-se a principal medida preventiva, garantindo segurança materna e fetal. A identificação precoce dos fatores de risco e o acompanhamento individualizado são fundamentais para reduzir complicações e melhorar os desfechos.

REFERÊNCIAS

ALBRICKER, A. C. L. *et al.* Joint guideline on venous thromboembolism - 2022. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 118, n. 4, p. 797-857, 2022. DOI: 10.36660/abc.20220213. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9007000/>. Acesso em: 9 jul. 2025.

CHAN, W. S. *et al.* Venous thromboembolism and antithrombotic therapy in pregnancy. **Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada**, v. 36, n. 6, p. 527-553, 2014. DOI: 10.1016/s1701-2163(15)30569-7. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24927193/>. Acesso em: 9 jul. 2025.

DE OLIVEIRA, A. L. M. L.; MARQUES, M. A. Profilaxia de tromboembolismo venoso na gestação. **Jornal Vascular Brasileiro**, v. 15, n. 4, p. 293-301, 2016. DOI: 10.1590/1677-5449.006616. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5829728/>. Acesso em: 9 jul. 2025.

GREER, I. A. Thrombosis in pregnancy: updates in diagnosis and management. **Hematology: American Society of Hematology Education Program**, 2012, p. 203-207. DOI: 10.1182/asheducation-2012.1.203. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23233582/>. Acesso em: 9 jul. 2025.

KAMEL, H. *et al.* Risk of a thrombotic event after the 6-week postpartum period. **The New England Journal of Medicine**, v. 370, n. 14, p. 1307-1315, 2014. DOI: 10.1056/NEJMoa1311485. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24524551/>. Acesso em: 9 jul. 2025.

LINKINS, L. A. *et al.* Treatment and prevention of heparin-induced thrombocytopenia: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. **Chest**, v. 141, n. 2 Suppl, p. e495S-e530S, 2012. DOI: 10.1378/chest.11-2303. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22315270/>. Acesso em: 9 jul. 2025.

MCCOLL, M. D.; WALKER, I. D.; GREER, I. A. The role of inherited thrombophilia in venous thromboembolism associated with pregnancy. **British Journal of Obstetrics and Gynaecology**, v. 106, n. 8, p. 756-766, 1999. DOI: 10.1111/j.1471-0528.1999.tb08395.x. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10453824/>. Acesso em: 9 jul. 2025.

RAY, J. G.; CHAN, W. S. Deep vein thrombosis during pregnancy and the puerperium: a meta-analysis of the period of risk and the leg of presentation. **Obstetrical & Gynecological Survey**, v. 54, n. 4, p. 265-271, 1999. DOI: 10.1097/00006254-199904000-00023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10198931/>. Acesso em: 9 jul. 2025.

. PREVALÊNCIA DAS SÍNDROMES HIPERTENSIVAS GESTACIONAIS E SEUS DESFECHOS PERINATAIS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Eixo temático: Epidemiologia e indicadores de saúde Materna e Perinatal

Elisa Mundim dos Santos Nunes Rosa

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde, campus Goiânia

Lucca Gonçalves Martins

Graduando em Medicina pela Universidade de Rio Verde, campus Goiânia

Luana Marques Ribeiro

Médica pela Universidade Vila Velha, Residente no Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP)

RESUMO:

INTRODUÇÃO: A presente revisão integrativa da literatura aborda a prevalência das síndromes hipertensivas gestacionais, com ênfase em seus desfechos perinatais e no impacto das estratégias terapêuticas disponíveis. As síndromes hipertensivas da gestação, incluindo pré-eclâmpsia e eclâmpsia, constituem a principal causa de morbimortalidade materna e fetal em países em desenvolvimento, representando um desafio importante para a obstetrícia moderna. Nesse contexto, compreender como a prescrição medicamentosa (“Medication Prescription”) se relaciona aos desfechos do nascimento (“Birth”) torna-se essencial para otimizar protocolos assistenciais e reduzir complicações. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em bases indexadas, com destaque para a National Library of Medicine (PubMed) e a Scientific Electronic Library Online (SciELO). Foram utilizados descritores DeCS, incluindo “Birth” AND “Medication Prescription”, aliados a “Hypertension, Pregnancy-Induced” e “Preeclampsia”. A estratégia combinada com o operador booleano AND garantiu maior especificidade, recuperando estudos relacionados ao uso de medicamentos no pré-natal e seus efeitos sobre os desfechos materno-infantis. Critérios de inclusão consideraram artigos em português e inglês, publicados nos últimos 15 anos, com relevância clínica e metodológica. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os resultados apontam que a hipertensão arterial (HA) na gestação permanece como a primeira causa de morte materna direta no Brasil. O manejo terapêutico é fundamentado no uso de anti-hipertensivos como a Metildopa, bem como na utilização de baixas doses de Ácido Acetilsalicílico (AAS) para prevenção da pré-eclâmpsia precoce. Entretanto, estudos evidenciam a persistência de baixa adesão terapêutica, o que compromete a efetividade da prescrição medicamentosa. A relação entre “Birth” e “Medication Prescription” é evidenciada pela redução significativa dos desfechos negativos, incluindo restrição de crescimento intrauterino, prematuridade e mortalidade perinatal, quando há adesão adequada ao tratamento. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que, com os procedimentos corretos, há redução significativa da pré-eclâmpsia precoce, dos desfechos perinatais graves, como restrição de crescimento fetal e parto prematuro, além da morbidade materna aguda.

Palavras-Chaves: desfechos perinatais; gestação; síndromes hipertensivas

INTRODUÇÃO

As síndromes hipertensivas gestacionais, que incluem pré-eclâmpsia, eclâmpsia e hipertensão gestacional, representam um desafio significativo para a saúde materna e fetal, contribuindo para a mortalidade materna e complicações perinatais (Victora et al., 2011). Essas condições não apenas afetam a saúde da mãe, mas também têm desfechos adversos significativos para o feto, sendo a prematuridade um dos principais riscos associados (Oliveira et al., 2006). Sendo observado que mulheres com síndromes hipertensivas têm mais chances de ter um nascimento prematuro precoce e de um nascimento prematuro tardio (Franco et al., 2025).

Para as mães, a hipertensão arterial na gestação é a principal causa de morte materna direta no Brasil, com uma proporção maior nas regiões Norte e Nordeste (Freire et al., 2009). Diante desse cenário, esta revisão integrativa busca explorar a prevalência das síndromes hipertensivas gestacionais e seus desfechos perinatais, contribuindo para uma melhor compreensão e manejo dessas condições.

Apesar de avanços significativos na identificação de fatores de risco e na introdução de estratégias terapêuticas, como o uso de aspirina em baixa dose e anti-hipertensivos seguros, ainda existe uma lacuna científica importante quanto à adesão medicamentosa, às desigualdades regionais no acesso à assistência qualificada e à avaliação de intervenções preventivas de longo prazo. Assim, o objetivo central desta revisão é oferecer uma análise crítica e atualizada que subsidie práticas assistenciais mais eficazes, ao mesmo tempo em que fomente novos estudos voltados à redução da morbimortalidade materna e dos desfechos perinatais adversos.

METODOLOGIA

Foi conduzido, durante a construção desse resumo expandido, uma pesquisa da literatura associada ao tema em questão, de modo a reunir, analisar e sintetizar as informações acerca da prevalência das síndromes hipertensivas gestacionais e seus desfechos perinatais. O sistema metodológico utilizado iniciou-se com a seleção de descritores, encontrados no dicionário Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), como “Medication Prescription”, que foi combinado, utilizando o operador booleano “AND”, com o descritor: “Birth” aliados a “Hypertension, Pregnancy-Induced” e “Preeclampsia”. Tal estratégia de sistematização possibilitou o achado de 12 artigos publicados em bases de dados entre 2011 e 2025, como

National Library of Medicine (PubMed) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), dentre os quais 2 foram excluídos por duplicidade, 1 por não detalhamento dos experimentos práticos e 1 por não possuir critérios metodológicos adequados, totalizando uma inclusão final de 8 artigos. Logo, o número reduzido de artigos limita generalizações sobre o assunto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apesar da redução global da mortalidade materna, o Brasil ainda enfrenta desafios, especialmente relacionados a causas evitáveis, como as síndromes hipertensivas da gestação (pré-eclâmpsia, eclâmpsia e hipertensão gestacional) (Victora *et al.*, 2011). A prevalência da Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG) é de 3,64%, sendo que em quase 87% dos casos, a doença surge após a 20ª semana de gestação (Gonçalves *et al.*, 2005). A pré-eclâmpsia e eclâmpsia possuem prevalência de 6,7% e 6,2%, respectivamente (Guida *et al.*, 2022).

Nesse contexto, um dos principais desfechos das síndromes hipertensivas na gestação, para o feto, é a prematuridade, sendo que um estudo de Franco *et al.* (2025) mostrou que mulheres com síndromes hipertensivas tiveram 2,74 vezes mais chances de ter nascimento prematuro precoce (ORaj: 2,74; IC95%: 2,12-3,54) e 2,40 mais chances de ter nascimento prematuro tardio (ORaj: 2,40; IC95%: 1,86-3,08). Além disso, a hipertensão gestacional aumentou o risco de PIG (pequeno para a idade gestacional), sinalizando dificuldade de crescimento fetal, SAM (Síndrome de Aspiração Meconial) e SAR (Síndrome de Angústia Respiratória) devido ao sofrimento fetal. Foi, ainda, relacionada à Apgar baixo no 1º e 5º minutos (dificuldades iniciais na adaptação extrauterina) e infecção neonatal (Oliveira *et al.*, 2006).

Já para a mãe, a HA (hipertensão arterial) na gestação permanece a primeira causa de morte materna direta no Brasil (37%), sendo a proporção maior nas regiões Norte e Nordeste em relação ao Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Outras complicações incluem a Síndrome HELLP (hemólise, elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia), insuficiência renal aguda, acidente vascular cerebral e edema pulmonar (Freire *et al.*, 2009).

O manejo inclui a utilização de Metildopa e Ácido Acetilsalicílico, apesar da baixa aderência terapêutica ainda presente (Leal *et al.*, 2020). A profilaxia com aspirina pode reduzir significativamente a pré-eclâmpsia precoce (<34 semanas), os desfechos perinatais graves, como restrição de crescimento fetal e parto prematuro, além da morbidade materna aguda (Wu *et al.*, 2023).

Quadro 1: categorização dos estudos.

Autor	Título	Objetivo	Metodologia	Resultados
FRANCO, E. P.; GAMA, S. G. N. FILHA, M. T.; MARTINELLI, K. G.; COSTA, A. C. da; MARANO, D.	Efeito causal das síndromes hipertensivas da gestação sobre a prematuridade e: dados do estudo transversal “Nascer no Brasil”.	Avaliar o efeito causal das síndromes hipertensivas da gestação sobre a prematuridade.	Os dados foram obtidos a partir do estudo de âmbito nacional “Nascer no Brasil” com 23.894 mulheres.	Das 20.494 puérperas avaliadas, 2.369 tinham diagnóstico de síndromes hipertensivas, e dentre essas, observou-se 5,8% nascimentos prematuros precoces. Após a ponderação, as mulheres com síndromes hipertensivas tiveram 2,74 a chance de ter nascimento prematuro precoce (ORaj: 2,74; IC95%: 2,12-3,54) e 2,40 a chance de ter nascimento prematuro tardio (ORaj: 2,40; IC95%: 1,86-3,08).
FREIRE, C. M. V.; TEDOLDI, C. L. 17.	Hipertensão arterial na gestação.	Apresentar a classificação, diagnóstico e manejo clínico das síndromes hipertensivas na gestação.	Revisão narrativa e integrativa da literatura, incluindo diretrizes nacionais e internacionais (FEBRASGO, OMS, Grupo Nacional de Hipertensão na Gravidez).	Diferente dos países desenvolvidos, a HA na gestação permanece a primeira causa de morte materna direta no Brasil (37%), sendo a proporção maior nas regiões Norte e Nordeste em relação ao Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
GONÇALVES, R.; FERNANDES, R. A.; SOBRAL, D. H.	Prevalência da Doença Hipertensiva específica da gestação em hospital público de São Paulo.	Identificar a prevalência da Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG) e suas complicações em uma população atendida em um	Estudo descritivo-exploratório retrospectivo, realizado entre janeiro e julho de 2002.	A prevalência da DHEG foi de 3,64% (22 casos). Em 86,36% dos casos, a doença surgiu após a 20ª semana de gestação. Complicações associadas incluíram: eclâmpsia; crise hipertensiva; morte fetal

		hospital público.		intrauterina; óbito neonatal; sofrimento fetal crônico e prematuridade.
GUIDA, J. P. S. <i>et al.</i>	Prevalence of Preeclampsia in Brazil: an integrative review.	Realizar uma revisão integrativa da literatura para estimar a prevalência da pré-eclâmpsia e suas principais complicações no Brasil.	Revisão integrativa com meta-análise. Foram incluídos 10 estudos, totalizando 52.986 gestantes.	Prevalência de pré-eclâmpsia: 6,7%; prevalência de eclâmpsia: 6,2%. A prematuridade associada a distúrbios hipertensivos variou de 0,5% a 1,72%.
LEAL, L. F. <i>et al.</i>	Hypertensive Disorders of Pregnancy and Medication Use in the 2015 Pelotas (Brazil) Birth Cohort Study.	Investigar os padrões de uso de medicamentos cardiovasculares e ácido acetilsalicílico em mulheres com síndromes hipertensivas da gestação (SHG) no Brasil.	Coorte de base populacional, utilizando 4.262 mulheres.	Cerca de 70% das mulheres com SHG não utilizaram medicamentos cardiovasculares. Metildopa em monoterapia foi o fármaco mais utilizado (16%), conforme recomendado pelas diretrizes nacionais.
OLIVEIRA, C. A. de <i>et al.</i>	Síndromes hipertensivas da gestação e repercussões perinatais.	Avaliar repercussões perinatais nas síndromes hipertensivas em gestações.	Estudo observacional e retrospectivo, realizado em hospital terciário, entre janeiro de 1996 e outubro de 2003.	A hipertensão gestacional aumentou o risco de PIG (pequeno para a idade gestacional), sinalizando dificuldade de crescimento fetal, SAM (Síndrome de Aspiração Meconial) e SAR (Síndrome de Angústia Respiratória) por sofrimento fetal. Foi, ainda, relacionada à Apgar baixo no 1º e 5º

				minutos (dificuldades iniciais na adaptação extrauterina) e infecção neonatal.
VICTORA, C. G. <i>et al.</i>	Maternal and child health in Brazil: progress and challenges.	Analisar como as mudanças socioeconômicas e na organização dos serviços de saúde no Brasil nas últimas três décadas afetaram indicadores de saúde materna, saúde infantil e nutrição infantil.	Trata-se de uma análise descritiva baseada em dados secundários.	Apesar da redução global da mortalidade materna, o Brasil ainda enfrenta desafios, especialmente relacionados a causas evitáveis como as síndromes hipertensivas da gestação (pré-eclâmpsia, eclâmpsia e hipertensão gestacional).
WU, P.; GREEN, M.; MYERS, J. E.	Hypertensive disorders of pregnancy.	Revisar diretrizes e evidências científicas atuais sobre a prevenção, diagnóstico, manejo e acompanhamento pós-parto das síndromes hipertensivas da gestação.	Revisão narrativa de literatura científica atualizada, baseada em diretrizes clínicas e resultados de ensaios clínicos randomizados e estudos observacionais.	O rastreamento precoce e a profilaxia com aspirina reduziram significativamente a pré-eclâmpsia precoce (<34 semanas), os desfechos perinatais graves, como restrição de crescimento fetal e parto prematuro e a morbidade materna aguda.

Fonte: Acervo pessoal (2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este resumo expandido analisou a prevalência das síndromes hipertensivas gestacionais e seus desfechos perinatais no Brasil, os quais permitiram alcançar o objetivo central sobre ter uma análise crítica fomentando novos estudos sobre o tema. Os desfechos perinatais mostraram um aumento significativo no risco de prematuridade e complicações neonatais, enquanto a hipertensão arterial continua a ser a principal causa de morte materna

direta. O manejo dessas condições, que inclui o uso de Metildopa e Ácido Acetilsalicílico, enfrenta desafios de adesão, mas a profilaxia com aspirina se mostrou eficaz na redução de complicações. Os resultados destacam a necessidade de um enfoque mais rigoroso no monitoramento e manejo das síndromes hipertensivas, visando melhorar os desfechos maternos e perinatais. Outrossim, destaca-se a importância em investir em pesquisas multicêntricas nacionais que avaliem a efetividade real das terapias em diferentes contextos regionais do Brasil, considerando desigualdades socioeconômicas e de acesso ao pré-natal. Além disso, estudos qualitativos podem explorar os fatores que interferem na adesão medicamentosa pelas gestantes, ampliando a compreensão das barreiras culturais, educacionais e estruturais. Essas abordagens podem fornecer evidências mais robustas e aplicáveis, contribuindo para a formulação de políticas públicas mais eficazes no enfrentamento das síndromes hipertensivas gestacionais.

REFERÊNCIAS

- FRANCO, E. de P.; GAMA, S. G. N. da; FILHA, M. M. T.; MARTINELLI, K. G.; COSTA, A. C. C. da; MARANO, D. Efeito causal das síndromes hipertensivas da gestação sobre a prematuridade: dados do estudo transversal “Nascer no Brasil”. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 30, n. 3, p. e01142023, 2025. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/3jV9c7pvznRCqkYx999tdgw/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 9 jul. 2025.
- FREIRE, C. M. V.; TEDOLDI, C. L. 17. Hipertensão arterial na gestação. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 93, n. 6, p. 159–165, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0066-782X2009001300017>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abc/a/ZTjvjTgcvjsbWNrgPZF7jHr/>. Acesso em: 9 jul. 2025.
- GONÇALVES, R.; FERNANDES, R. A.; SOBRAL, D. H. Prevalência da Doença Hipertensiva específica da gestação em hospital público de São Paulo. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 58, n. 1, p. 61-64, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0034-71672005000100011>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16268285/>. Acesso em: 9 jul. 2025.
- GUIDA, J. P. S. *et al.* Prevalence of Preeclampsia in Brazil: an integrative review. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 44, n. 7, p. 686-691, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1055/s-0042-1742680>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35139578/>. Acesso em: 9 jul. 2025.
- LEAL, L. F. *et al.* Hypertensive Disorders of Pregnancy and Medication Use in the 2015 Pelotas (Brazil) Birth Cohort Study. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 17, n. 22, p. 8541, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph17228541>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33217917/>. Acesso em: 9 jul. 2025.

OLIVEIRA, C. A. de *et al.* Síndromes hipertensivas da gestação e repercussões perinatais. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 6, n. 1, p. 93–98, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1519-38292006000100011>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/PHfD66LWhpQ6sSpRFmY9mVJ/>. Acesso em: 9 jul. 2025.

VICTORA, C. G. *et al.* Maternal and child health in Brazil: progress and challenges. **The Lancet**, v. 377, n. 9780, p. 1863-1876, 2011. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)60138-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60138-4). Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21561656/>. Acesso em: 9 jul. 2025.

WU, P.; GREEN, M.; MYERS, J. E. Hypertensive disorders of pregnancy. **BMJ**, v. 381, p. e071653, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmj-2022-071653>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37391211/>. Acesso em: 9 jul. 2025.

. HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL EM BELÉM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Eixo temático: Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento

Sthefanie Luise Souza dos Santos

Especialista em Saúde da Mulher pela Faculdade da Região Serrana. Graduada em Enfermagem pela Universidade da Amazônia.

Taiane Cristina Gama de Almeida

Especialista em Saúde da Mulher pela Faculdade da Região Serrana. Graduada em Enfermagem pela Universidade da Amazônia.

RESUMO

INTRODUÇÃO: A humanização da assistência ao parto e nascimento é um princípio fundamental das políticas públicas brasileiras e das diretrizes da Organização Mundial da Saúde, que defendem o protagonismo feminino e práticas baseadas em evidências. O pré-natal, nesse contexto, desempenha papel estratégico ao promover a escuta, o vínculo entre profissional e gestante, além de educação em saúde. Este estudo relata a experiência de duas enfermeiras durante consultas de pré-natal realizadas entre julho e outubro de 2018 em uma Unidade Básica de Saúde de Belém do Pará, onde desafios estruturais e socioculturais dificultam a efetivação de práticas humanizadas. O objetivo foi descrever estratégias de humanização utilizadas, desafios enfrentados e contribuições práticas para a consolidação das políticas de saúde materna, considerando a escassez de relatos sobre a atuação da enfermagem obstétrica na Amazônia. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência descritivo e reflexivo, baseado em anotações de diário de campo e reuniões semanais, analisadas por meio de análise temática com base no eixo “Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento” e em literatura científica recente. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os resultados foram organizados em três eixos: (1) o acolhimento e a escuta ativa fortaleceram o vínculo com as gestantes e permitiram o enfrentamento de medos e vulnerabilidades; (2) a educação em saúde promoveu autonomia e decisões conscientes; (3) desafios como tempo reduzido de consulta e limitações de infraestrutura comprometeram a integralidade do cuidado. A discussão destacou a potência da atuação da enfermagem, apesar das limitações organizacionais, e a carência de estudos sistematizados na região, o que dificulta políticas públicas ajustadas à realidade local. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que a experiência oferece contribuições relevantes para a qualificação da assistência pré-natal, reforçando o papel da escuta, da educação em saúde e da gestão participativa como estratégias para fortalecer a humanização na atenção à saúde materna.

Palavras-Chaves: Assistência pré-natal; enfermagem obstétrica; humanização da assistência.

INTRODUÇÃO

A humanização da assistência ao parto e nascimento consolidou-se, nas últimas décadas, como um dos pilares fundamentais da saúde materna no Brasil. As políticas públicas nacionais, em especial a Rede Cegonha e a Política Nacional de Humanização, associadas às

recomendações da Organização Mundial da Saúde, têm defendido práticas que respeitam os direitos reprodutivos e a autonomia das mulheres (Brasil, 2019; World Health Organization, 2018). Nesse contexto, o pré-natal ocupa papel essencial, pois representa não apenas um momento de monitoramento clínico, mas também um espaço de escuta, educação em saúde e fortalecimento do protagonismo feminino.

Na região Norte, especialmente em Belém do Pará, os desafios para efetivar a humanização no pré-natal são expressivos. A sobrecarga dos serviços, as limitações de infraestrutura e os aspectos socioculturais que permeiam a adesão das gestantes ao acompanhamento constituem barreiras persistentes (Oliveira; Costa, 2021). Diante desse cenário, a atuação da enfermagem adquire relevância, já que, ao realizar consultas de pré-natal, o enfermeiro amplia o acesso, promove acolhimento e favorece práticas baseadas em evidências (Nascimento *et al.*, 2022).

Considerando a relevância social do fortalecimento do cuidado humanizado no pré-natal em contextos periféricos, somada à escassez de relatos sistematizados sobre a atuação da enfermagem obstétrica na região Norte, este estudo tem como objetivo descrever a experiência de duas enfermeiras durante consultas de pré-natal em uma Unidade Básica de Saúde de Belém do Pará, entre julho e outubro de 2018, destacando estratégias de humanização, desafios enfrentados e contribuições para a efetivação das políticas públicas de saúde materna.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência de caráter descritivo e reflexivo. O cenário foi uma Unidade Básica de Saúde localizada em Belém do Pará, que atende gestantes para pré-natal de baixo risco. Participaram duas enfermeiras especialistas em saúde da mulher, que realizaram consultas individuais de pré-natal no período de julho a outubro de 2018.

A coleta de informações ocorreu por meio de registros em diário de campo e reuniões semanais de discussão, nas quais as profissionais refletiam criticamente sobre suas práticas, identificando potencialidades e fragilidades do serviço. As anotações foram analisadas por meio de análise temática, com categorização dos principais elementos recorrentes a partir do eixo “Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento”. A análise foi sustentada por literatura científica nacional e internacional publicada entre 2018 e 2022, além das diretrizes do Ministério da Saúde.

A opção pelo relato de experiência justifica-se pela possibilidade de socializar práticas profissionais no âmbito da enfermagem obstétrica, contribuindo para o fortalecimento do debate acerca da humanização do pré-natal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As experiências vivenciadas foram organizadas em três eixos temáticos, descritos a seguir:

1. Acolhimento e vínculo como estratégia de humanização

Durante as consultas de pré-natal, as enfermeiras observaram que o acolhimento inicial e a escuta ativa foram fundamentais para estabelecer vínculo com as gestantes. Esse processo criou um ambiente de confiança que favoreceu a adesão ao acompanhamento e permitiu a abordagem de questões como ansiedade, violência doméstica, saúde mental e dúvidas sobre o parto.

Essas vivências confirmam o que aponta Lima *et al.* (2020), ao destacarem o acolhimento como um dispositivo-chave da humanização, pois reconhece a gestante em sua singularidade e promove seu protagonismo. Souza e Santos (2019) também ressaltam que a escuta qualificada contribui para reduzir barreiras emocionais, facilitando a expressão de medos e expectativas.

2. Educação em saúde e protagonismo da gestante

Nas consultas, as enfermeiras utilizaram estratégias de educação em saúde como instrumento para empoderar as gestantes. Foram abordados temas como sinais de risco, importância do aleitamento materno, cuidados no pré-natal e opções de parto. Tais ações foram conduzidas de forma dialógica e participativa, considerando os saberes prévios das usuárias.

Essa prática vai ao encontro das diretrizes da Rede Cegonha (Brasil, 2019), que incentiva o cuidado centrado na mulher e o compartilhamento de decisões. Pereira *et al.* (2021) e Nascimento *et al.* (2022) reforçam que a educação em saúde no pré-natal favorece

decisões conscientes, amplia a autonomia feminina e rompe com padrões hierárquicos tradicionais no cuidado obstétrico.

3. Desafios estruturais e organizacionais

As profissionais relataram dificuldades relacionadas à alta demanda da unidade, que limitava o tempo das consultas, prejudicando a abordagem integral. Além disso, a escassez de recursos humanos e físicos comprometia a continuidade do cuidado, especialmente no retorno das gestantes e no encaminhamento para serviços de maior complexidade.

Essas limitações são consistentes com o que afirmam Silva *et al.* (2020), ao descreverem as barreiras à integralidade do pré-natal na atenção básica. No contexto amazônico, tais dificuldades são agravadas por desigualdades históricas de acesso e infraestrutura (Oliveira; Costa, 2021). Ainda assim, as experiências demonstram a força do compromisso profissional na implementação de práticas humanizadas, evidenciando o papel central da enfermagem.

Limitações da experiência

Ressalta-se que os achados deste relato refletem uma experiência localizada, vivida em uma unidade específica e com equipe reduzida. Embora sejam relevantes para a compreensão de estratégias de humanização no pré-natal, não permitem generalizações diretas para outros contextos.

A experiência relatada evidenciou forças importantes, como o fortalecimento do vínculo entre profissionais e gestantes, o protagonismo feminino no processo gestacional e o uso da escuta ativa como ferramenta terapêutica e educativa. A atuação das enfermeiras reforça a potência do cuidado centrado na mulher e da educação em saúde como promotora de autonomia.

No entanto, limitações significativas foram identificadas, como o tempo reduzido das consultas, a sobrecarga da unidade e as dificuldades estruturais que afetam o cuidado integral. Essas barreiras reiteram desafios estruturais da atenção básica na região Norte e a necessidade de investimentos específicos para o contexto amazônico.

Adicionalmente, destaca-se uma lacuna científica relevante: há poucos relatos sistematizados sobre a prática da enfermagem obstétrica em regiões periféricas da Amazônia.

Tal ausência limita a visibilidade das experiências locais e impede a formulação de políticas públicas sensíveis às realidades regionais.

Nesse sentido, a vivência descrita constitui uma contribuição prática significativa ao evidenciar caminhos possíveis para a qualificação da assistência pré-natal. Sua sistematização fortalece o campo da enfermagem obstétrica e oferece subsídios concretos para o aprimoramento de estratégias de gestão, formação profissional e formulação de políticas públicas voltadas à humanização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relato atingiu seu objetivo ao descrever a experiência de enfermeiras durante consultas de pré-natal em uma Unidade Básica de Saúde de Belém do Pará, evidenciando práticas de humanização, desafios enfrentados e contribuições para as políticas públicas de saúde materna.

Entre os principais aprendizados, destaca-se o papel central da escuta ativa, do acolhimento qualificado e da educação em saúde como estratégias fundamentais para fortalecer o protagonismo da gestante e qualificar a assistência. Mesmo diante de limitações estruturais e organizacionais, a prática da enfermagem obstétrica mostrou-se capaz de promover cuidado humanizado e centrado na mulher.

As implicações práticas dessa experiência incluem a necessidade de investimentos em infraestrutura, formação contínua das equipes e gestão participativa. Além disso, reforça-se a importância de valorizar relatos e estudos oriundos da região Norte, de modo a promover a equidade na formulação e execução de políticas públicas de saúde.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. P. *et al.* Estratégias de humanização no pré-natal: revisão integrativa. **Revista de Saúde Pública**, v. 54, p. 1-10, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Atenção ao pré-natal de baixo risco**. Brasília, DF: MS, 2019.

CARDOSO, L. V.; MENDES, M. R. Desafios na assistência pré-natal na atenção primária. **Revista Enfermagem Atual**, v. 91, n. 29, p. 45-53, 2021.

LIMA, J. A. *et al.* Acolhimento e vínculo no pré-natal: perspectivas da humanização da assistência. **Revista de Enfermagem UFSM**, v. 10, e25, 2020.

NASCIMENTO, F. B. *et al.* Humanização do cuidado no pré-natal: desafios e perspectivas da enfermagem. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 43, n. 1, p. 1-9, 2022.

OLIVEIRA, M. F.; COSTA, A. C. Desafios da assistência pré-natal na atenção primária em regiões periféricas da Amazônia. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, v. 21, n. 4, p. 1123-1131, 2021.

PEREIRA, A. C. *et al.* Educação em saúde no pré-natal: ferramenta para humanização da assistência. **Saúde em Debate**, v. 45, n. 130, p. 890-900, 2021.

RIBEIRO, D. L. *et al.* Enfermagem obstétrica e protagonismo feminino no parto. **Escola Anna Nery Revista de Enfermagem**, v. 25, n. 2, e20200087, 2021.

SANTOS, K. M.; BARROS, R. F. Humanização no pré-natal: contribuições da enfermagem. **Revista de Enfermagem Contemporânea**, v. 10, n. 2, p. 123-131, 2021.

SILVA, R. J. *et al.* Barreiras à integralidade no pré-natal da atenção primária: um estudo multicêntrico. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 9, p. 3503-3512, 2020.

SOUZA, L. G.; SANTOS, M. A. Escuta qualificada como dispositivo de humanização no pré-natal. **Escola Anna Nery Revista de Enfermagem**, v. 23, n. 4, e20190056, 2019.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities**. Geneva: WHO, 2018.

. DEFICIÊNCIA GESTACIONAL DE ÁCIDO FÓLICO E DEFEITOS DO FECHAMENTO DO TUBO NEURAL

Eixo temático: Nutrição e alimentação no ciclo gravídico-puerperal

Letícia Fernandes Cechin

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana

Gabriela Teixeira Rigo Corrêa

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana

Gabrielle Maganha Franceschetto

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana

Gabrielli Menezes Pedron

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana

Laís Ruviano Kirinus

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana

Raquel Tusi Tamiosso

Doutora em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Franciscana

RESUMO: INTRODUÇÃO: A deficiência suplementar gestacional de ácido fólico no período periconcepcional é diretamente associada ao risco de defeitos do fechamento do tubo neural (DFTN). Considerando que a formação do tubo neural ocorre nas primeiras semanas da gestação, é crucial a suplementação antecipada da folacina. Assim, este trabalho teve como objetivo analisar as implicações da deficiência da vitamina B9 no surgimento de DFTN. **METODOLOGIA:** A metodologia é de uma revisão integrativa de literatura. Foram utilizadas as bases de dados PubMed, Scopus e SciELO, operadores booleanos “AND” e “OR”, descritores em português: Ácido fólico; Defeitos de tubo neural; Deficiência de ácido fólico; Gestação; Gravidez; Neurulação; Prevenção; Suplementação, com recorte temporal de 2007 a 2024, incluindo estudos que abordassem apenas a prevenção dos DFTN por meio da suplementação e fortificação alimentar, excluindo outras etiologias de DFTN e outras implicações da deficiência suplementar de ácido fólico gestacional, triados pela leitura de títulos, resumos e do texto completo. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os resultados de discussão apontam que a incidência de casos de DFTN seriam evitados com a suplementação adequada. Cabe destacar que a política pública de fortificação de farinhas no Brasil de 2004 mostrou-se eficaz na redução da prevalência dessas malformações, sendo evidenciado em estudos apontando queda significativa nos índices. No entanto, persistem desafios no acesso ao nutriente e falhas no planejamento reprodutivo, especialmente entre populações vulneráveis. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Como consideração final, conclui-se que a prevenção dos DFTN exige ações articuladas entre suplementação, fortificação alimentar e políticas públicas de educação em saúde. Ademais, a suplementação precoce deve ser amplamente promovida entre mulheres em idade fértil que pretendem gestar para garantir eficácia como medida preventiva de baixo custo e impactar positivamente a saúde pública.

Palavras-Chaves: Ácido fólico; Defeitos de tubo neural; Deficiência de ácido fólico; Gestação; Gravidez; Neurulação; Prevenção; Suplementação.

INTRODUÇÃO

A gestação é um ciclo de intensas transformações fisiológicas e metabólicas no corpo da mulher, durante a qual a nutrição e a suplementação adequadas da gestante são importantes para o desenvolvimento fetal. Um micronutriente relevante para tal é o ácido fólico, folacina, ou vitamina B9, cuja deficiência é fortemente associada a defeitos do fechamento do tubo neural (DFTN), como anencefalia, espinha bífida e encefalocele.

O tubo neural é uma estrutura embrionária que originará o cérebro e a medula espinhal formado durante a neurulação. Nesse sentido, a vitamina B9 é um cofator do metabolismo de um carbono, sintetizando nucleotídeos para replicação, reparo e metilação do DNA (Wilson *et al.*, 2015; Abate *et al.*, 2024). Isso é indispensável para a divisão e proliferação celular no ectoderma, pois a diferenciação por padrões epigenéticos regula a expressão gênica que forma o sistema nervoso central (Schettino *et al.*, 2024). Esse processo fecha o tubo neural pela migração celular, remodelando o citoesqueleto para dobrar e placa neural e fundir as pregas neurais. Diante disso, é evidente a necessidade da suplementação preventiva de folacina na gestação, essencialmente para evitar intercorrências nessa etapa crucial (Vásquez, 2015).

Apesar das campanhas e das recomendações de especialistas sobre ingerir a vitamina no período periconcepcional, há uma parcela populacional significativa que desconhece a importância da suplementação precoce ou que não tem acesso facilitado ao nutriente (Schettino *et al.*, 2024). A deficiência gestacional de folacina é uma questão de saúde pública, especialmente no que se refere a situações de vulnerabilidade social, onde o acesso à informação, serviços de saúde e nutrição equilibrada é limitado (Rodrigues *et al.*, 2023).

Diante dessa chaga social, o objetivo do trabalho é: analisar as implicações da deficiência suplementar de folacina na gravidez no desenvolvimento de defeitos do fechamento do tubo neural, a partir de revisão integrativa de literatura. A partir da problemática exposta, busca-se responder à seguinte pergunta norteadora: Quais as implicações da deficiência suplementar gestacional de ácido fólico nos defeitos do fechamento do tubo neural?

Este estudo abordará em exclusivo os efeitos da deficiência de ácido fólico sobre o fechamento do tubo neural. Ao delimitar esse foco, pretende-se contribuir para a

conscientização sobre a importância dessa suplementação periconcepcional e embasar estratégias de saúde pública voltadas à prevenção dessas malformações congênitas.

Os métodos de busca, seleção e análise dos materiais utilizados para a pesquisa estão detalhados na seção de Metodologia.

Este estudo é relevante ao contribuir para a saúde materno-infantil reforçando a fundamentalidade de políticas públicas eficazes, educação em saúde e atenção primária qualificada para reduzir os DFTN pela deficiência suplementar gestacional de B9.

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa de literatura, com ênfase nos efeitos da deficiência suplementar gestacional de ácido fólico e implicações para defeitos do fechamento do tubo neural (DFTN). Os procedimentos incluíram a coleta de informações provenientes de publicações acadêmicas advindas de bases de dados como PubMed, Scopus e SciELO, utilizando os operadores booleanos “AND” e “OR”, com os descritores: Ácido fólico; Defeitos de tubo neural; Deficiência de ácido fólico; Gravidez; Gestação; Neurulação; Prevenção; Suplementação. O recorte temporal compreendeu o período de 2007 a 2024, priorizando a utilização de artigos científicos, diretrizes clínicas e documentos de órgãos oficiais de saúde com acesso ao texto completo. Inicialmente, foram identificados 76 artigos e, após leitura dos títulos e resumos, 44 foram selecionados para leitura integral.

Aplicou-se os critérios de inclusão, que foram: artigos originais publicados em periódicos científicos revisados por pares e estudos observacionais que avaliem a relação direta entre a deficiência suplementar de ácido fólico e suas implicações nas ocorrências de defeitos do fechamento do tubo neural. A partir disso, foram selecionados os documentos que abordavam diretamente essa associação entre deficiência de folacina gestacional e DFTN, com foco em dados e/ou estratégias de prevenção.

Como critérios de exclusão, foram excluídos os estudos em que eram abordadas outras etiologias dos DFTN (sendo estes fatores genéticos, ambientais e efeitos de outras deficiências nutricionais), duplicatas, artigos fora do escopo, revisões com sobreposição de resultados, bem como outras implicações clínicas associadas à deficiência do nutriente. Após, foram selecionados 10 artigos para a realização do estudo. A população-alvo observada

refere-se principalmente a gestantes brasileiras, com base em dados epidemiológicos locais disponíveis em literatura científica.

O processo metodológico envolveu a identificação das fontes, triagem por relevância e qualidade científica, extração e síntese de dados dos estudos selecionados em relação aos aspectos biológicos e epidemiológicos da deficiência suplementar da vitamina B9. Os desfechos principais avaliados foram: a ocorrência de DFTN associada à deficiência de ácido fólico e as estratégias de prevenção pré-concepcionais recomendadas em diretrizes nacionais e internacionais. Com esse delineamento metodológico, o estudo pretende contribuir para a conscientização sobre a importância dessa suplementação adequada na periconcepção e para o desenvolvimento de políticas públicas de saúde materno-infantil efetivas no Brasil a fim de prevenir essas malformações congênitas em específico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao total, foram mantidos 10 artigos para compor a base da análise, quais sejam: Rodrigues *et al.*, 2023, Santos *et al.* 2016, Fonseca, 2013, Santos *et al.*, 2007, Schettino *et al.*, 2024, Wilson *et al.*, 2015, Abate *et al.*, 2024, Vásquez, 2015, Neto, 2020, Ministério da Saúde, 2012. Os estudos contribuíram com atualizações nas políticas públicas, fatores socioeconômicos relacionados, evidências clínicas, avanços históricos, discussão de novas estratégias preventivas, dados internacionais comparativos, avanço quanto ao rastreamento, importância da suplementação e fundamentação de diretrizes oficiais de saúde, respectivamente.

Após a análise das publicações, constata-se que deficiência suplementar gestacional da vitamina B9 está diretamente associada à ocorrência de defeitos do fechamento do tubo neural (DFTN) (Wilson *et al.*, 2015; Abate *et al.*, 2024). Como evidência sólida, a suplementação adequada de folacina, iniciada pelo menos 1 mês antes da concepção e mantida no primeiro trimestre da gravidez, evidenciou-se como o método mais eficaz de prevenção para DFTN, tendo como dose recomendada 400 mcg diários para gestantes de baixo risco e 4 mg para as de alto risco, principalmente se na gestação anterior o feto apresentou alguma intercorrência em relação ao fechamento adequado do tubo neural (Neto, 2020; Ministério da Saúde, 2012).

Em acréscimo, a fortificação obrigatória de farinhas com ácido fólico, implementada no Brasil a partir de 2004, resultou em uma redução relevante na ocorrência de defeitos do tubo neural, refletindo-se em benefícios para a saúde pública e em diminuição dos custos associados ao sistema de saúde. Os dados entre 2010 e 2019, numeraram aproximadamente 3.499 casos foram evitados, representando uma economia de 20,3 milhões de reais para o sistema público de saúde, o que evidencia a importância das estratégias de suplementação populacional preventiva (Rodrigues *et al.*, 2023).

Complementarmente, houve uma diminuição de 30% na taxa de DTNs após a implementação da fortificação, com impacto mais notório entre nascidos vivos de mães de menor nível socioeconômico, ressaltando o papel da política pública na promoção da equidade em saúde (Santos *et al.* 2016). Apesar da fortificação obrigatória, a suplementação individual permanece indispensável, pois a alimentação isolada nem sempre alcança níveis os ideais para garantir a eficácia da prevenção (Fonseca, 2013; Schettino *et al.*, 2024).

Paralelo a esse cenário, ainda persistem desigualdades sociais observadas nas populações carentes, o que compromete a universalidade dos efeitos positivos dessa medida (Schettino *et al.*, 2024). Mesmo com os avanços com o enriquecimento da farinha anteriormente citados, a adesão à suplementação desse nutriente permanece baixa devido ao início tardio do pré-natal pela falta de planejamento reprodutivo entre mulheres em idade fértil. Além disso, outros fatores podem requerer doses diferenciadas para cada gestante, tornando a fortificação insuficiente para grupos de risco elevado (Rodrigues *et al.*, 2023). Há convergência entre Santos *et al.* 2016 e Rodrigues *et al.* 2023 no que se refere ao impacto da fortificação, divergindo de Schettino *et al.* 2024 quanto à adesão à prevenção.

Entre as limitações deste estudo, destaca-se a dependência de dados secundários provenientes da literatura e de bancos públicos, o que pode limitar a análise de variáveis como adesão e tempo de início da suplementação. Ainda assim, os resultados demonstram a eficácia da suplementação e da fortificação como estratégias preventivas em saúde pública.

Em suma, tais evidências sustentam a necessidade de políticas públicas que promovam o planejamento reprodutivo, a suplementação precoce e a manutenção da fortificação obrigatória de alimentos, além de ações educativas direcionadas às populações necessitadas,

visando garantir a equidade no acesso ao nutriente suplementado. Para melhor visualização, as informações apontadas anteriormente estão sintetizadas no quadro a seguir, o qual reúne os principais aspectos já abordados, de forma a elucidar melhor as evidências da revisão.

QUADRO

Implicações	Análise dos resultados	Observações práticas e dados pertinentes
Aumento dos riscos de DFTN (anencefalia, espinha bífida e encefalocele)	Níveis insuficientes de ácido fólico antes e nas primeiras semanas da gestação aumentam as chances de DFTN	A suplementação de 400 µg/dia, um mês antes da concepção e no primeiro trimestre da gestação, reduz o risco
Prevenção e efeito populacional	A fortificação de farinhas e a suplementação periconcepcional reduziram a ocorrência de DFTN	Houve redução de 30% de ocorrências de DFTN desde a fortificação da farinha. Entre 2010 e 2019, aproximadamente, 3.499 casos foram evitados com a suplementação
Recorrência e dose profilática em risco aumentado	O histórico prévio de DFTN aumenta o risco de recorrência	A dose profilática recomendada é de 4-5 mg/dia, iniciada antes da concepção e mantida nas primeiras 12 semanas da gravidez
Mecanismo biológico	O folato realiza a síntese de nucleotídeos (DNA/RNA) nas reações de metilação. Essa ação implica no fechamento do tubo neural	Caso haja erros durante essa etapa, surgirão defeitos no fechamento do tubo neural
Limites e lacunas na literatura	Heterogeneidade entre os estudos limita a comparabilidade. Ausência de um banco de dados atualizado para a análise de resultados	A correção desses empecilhos resultará em melhorias nas políticas públicas vigentes

Compêndio das informações contidas ao longo do corpo do texto em formato de quadro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve seu objetivo concluído ao analisar as implicações da deficiência da suplementação de ácido fólico durante a gravidez na ocorrência de defeitos do fechamento do tubo neural (DFTN). Com base nos estudos revisados, constata-se que a ausência ou a insuficiência desse micronutriente na periconcepção está fortemente associada ao aumento da incidência e prevalência dessas malformações congênitas graves.

Também se demonstrou que, com base em evidência científica, tanto a suplementação individual quanto a fortificação obrigatória de farinhas contribuíram significativamente para a

redução desses casos. Ao retomar esses pontos, pretende-se reforçar os aspectos que podem contribuir com a criação de políticas públicas para a resolução deste celeuma.

Como proposta interventiva conclusiva que deveria ser recomendada futuramente, ressalta-se que a prevenção dos defeitos do fechamento do tubo neural demanda estratégias integradas de saúde com equipes multidisciplinares. Nesse contexto, pode-se destacar medidas de intervenção necessárias para garantir esse cenário, sendo essas a intensificação de campanhas educativas voltadas à conscientização sobre o uso antecipado do nutriente suplementado, a ampliação do acesso gratuito à suplementação nos serviços públicos de saúde e a capacitação de profissionais especializados em atenção primária para orientação das mulheres em idade fértil como contribuição para políticas públicas.

Mesmo que os avanços obtidos a partir da fortificação de farinhas tenham sido importantes, persistem esses desafios socioeconômicos previamente citados quanto à adesão, acesso e informação, sobretudo nas populações e regiões precarizadas. Como lacuna destacada para pesquisas futuras, há falta de um banco de dados oficial com uma análise mais precisa e constantemente atualizada acerca do tema. Sendo assim, é relevante fortalecer o planejamento reprodutivo nas unidades básicas de saúde no intuito de obter um pré-natal adequado com acesso à suplementação, focando na redução das desigualdades e garantindo que os benefícios sejam amplamente distribuídos. Tendo em vista essas intervenções, torna-se importante assegurar que as mulheres estejam protegidas e que os benefícios dessas políticas públicas sejam distribuídos de maneira equitativa.

REFERÊNCIAS

SANTOS, Leonor Maria Pacheco; PEREIRA, Michelle Zanon. Efeito da fortificação com ácido fólico na redução dos defeitos do tubo neural. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 23, n. 1, p. 17–24, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2007000100003>.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Atenção ao pré-natal de baixo risco**. Série A. Normas e Manuais Técnicos. Cadernos de Atenção Básica, n. 32. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012.

FONSECA, Eduardo Borges da; RASKIN, Salmo; ZUGAIB, Marcelo. Folic acid for the prevention of neural tube defects. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 35, n. 7, p. 287–289, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-72032013000700001>.

WILSON, R. Douglas et al. Pre-conception folic acid and multivitamin supplementation for the primary and secondary prevention of neural tube defects and other folic acid-sensitive congenital anomalies. **Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada**, v. 37, n. 6, p. 534–552, 2015. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1701-2163\(15\)30230-9](https://doi.org/10.1016/S1701-2163(15)30230-9).

VÁSQUEZ, Adriana Ordoñez; SUAREZ-OBANDO, Fernando. Defeitos do tubo neural e deficiência de ácido fólico: uma visão histórica de uma intervenção preventiva altamente eficaz. **História, Ciências, Saúde – Manguinhos**, v. 22, n. 4, p. 1157–1172, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-59702015000400006>.

SANTOS, Leonor Maria Pachecho *et al.* Prevention of neural tube defects by the fortification of flour with folic acid: a population-based retrospective study in Brazil. **Bulletin of the World Health Organization**, v. 94, n. 1, p. 22–29, 2016. DOI: <https://doi.org/10.2471/BLT.14.151365>.

NETO, Coríntio Mariani. **Prevenção dos defeitos abertos do tubo neural – DTN**. 2. ed. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, 2020.

RODRIGUES, Viviani Belini *et al.* Prevented cases of neural tube defects and cost savings after folic acid fortification of flour in Brazil. *PLoS One*, v. 18, n. 2, e0281077, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281077>.

ABATE, Biruk Beletew et al. Preconception folic acid and multivitamin supplementation for the prevention of neural tube defect: an umbrella review of systematic review and meta-analysis. **Neuroepidemiology**, v. 57, n. 1, p. 1–14, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1159/000539803>.

SCHETTINO, Gabriela; RAMOS-SILVA, Valmin; SARTI, Thiago. Proteção de ácido fólico em defeitos congênitos do tubo neural: uma revisão narrativa. **Jornal de Avanços em Medicina e Pesquisa Médica**, v. 1, n. 1, p. 173–177, 2024. DOI: <https://doi.org/10.9734/jammr/2024/v36i15361>. Disponível em: <https://journaljammr.com/index.php/JAMMR/article/view/5361>. Acesso em: 15 jul. 2025.

. INTERCORRÊNCIAS OBSTÉTRICAS EM SITUAÇÃO DE TRAUMA: PREMATURIDADE

Eixo temático: Urgências, Emergências e cuidados no pós-operatório obstétrico

Ruan Tanilo Leal Neubaner

Enfermeiro. Graduando em Medicina pela Faculdade Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA

Antonio Carlos Fernandes Pinto

Graduando em Medicina pela Faculdade Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA

Matheus Alves de Sousa Alencar

Graduando em Medicina pela Faculdade Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA

Renato Douglas Pascoal Dombroski

Farmacêutico. Graduando em Medicina pela Faculdade Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA

Guilherme Medeiros Rodrigues

Graduando em Medicina pela Faculdade Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA

Orientador: Mauro Lopes da Silveira Filho

Médico. Orientador da pesquisa. Professor de Medicina pelo Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA

RESUMO

INTRODUÇÃO: O trauma durante a gestação é reconhecido como importante causa não obstétrica de morbimortalidade materna e fetal, podendo resultar em desfechos graves como a prematuridade. Acidentes de trânsito, agressões físicas e quedas estão entre os eventos mais comuns. Essas ocorrências impõem risco ao binômio mãe-bebê e demandam atenção clínica imediata. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, com busca nas bases PubMed, SciELO e LILACS. Foram utilizados os descritores “trauma na gestação”, “emergência obstétrica” e “prematividade”. Foram incluídos artigos publicados entre 2015 e 2024 que relacionavam eventos traumáticos gestacionais à ocorrência de parto prematuro. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos evidenciam que traumas gestacionais desencadeiam, entre outras complicações, descolamento prematuro de placenta, ruptura de membranas e alterações inflamatórias que induzem o trabalho de parto. O parto prematuro, por sua vez, está relacionado a maior risco de morbidades neonatais, como síndrome do desconforto respiratório e hemorragia intraventricular. A literatura reforça a importância de atendimento precoce, monitoramento fetal contínuo e atuação multiprofissional, especialmente entre obstetras, emergencistas e neonatologistas, como estratégias fundamentais para a redução de complicações. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A prematuridade em contextos de trauma gestacional representa um desafio clínico importante. A adoção de protocolos específicos para o atendimento a gestantes politraumatizadas, aliada à capacitação das equipes de saúde, é essencial para garantir a segurança materna e fetal e melhorar os desfechos perinatais.

Palavras-Chaves: Emergência obstétrica; prematuridade; trauma gestacional.

INTRODUÇÃO

O trauma durante a gestação representa um importante desafio para os serviços de urgência e emergência, sendo considerado uma das principais causas não obstétricas de morbimortalidade materna e fetal. Acidentes automobilísticos, quedas e violência interpessoal são as principais causas de trauma nessa população, podendo levar a complicações como descolamento prematuro de placenta, ruptura de membranas, sofrimento fetal e, em especial, à prematuridade. A prematuridade decorrente de eventos traumáticos exige cuidados intensivos neonatais e representa risco aumentado para morbidades como síndrome do desconforto respiratório, hemorragia intraventricular e enterocolite necrosante.

Diante disso, este estudo tem como objetivo analisar a relação entre situações de trauma gestacional e a ocorrência de parto prematuro, destacando os principais mecanismos envolvidos, as condutas clínicas recomendadas e a importância da atuação multiprofissional. A pergunta que orienta esta pesquisa é: de que forma os traumas na gestação estão associados à prematuridade e como a assistência de urgência pode influenciar esses desfechos? O estudo busca delimitar a análise a traumas físicos ocorridos durante a gestação e suas consequências imediatas sobre a mãe e o feto, não abrangendo causas clínicas de prematuridade. Para isso, optou-se pela realização de uma revisão narrativa da literatura científica, cujos métodos estão detalhados na seção seguinte.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de revisão narrativa da literatura, realizada com o objetivo de analisar publicações que tratam da relação entre eventos traumáticos em gestantes e a prematuridade como desfecho obstétrico. A busca foi realizada nas bases de dados SciELO, PubMed e LILACS, utilizando os descritores: “trauma na gestação”, “emergência obstétrica” e “prematuridade”. Foram incluídos artigos publicados entre os anos de 2015 e 2024, em português e inglês, que abordassem de forma direta o impacto de traumas físicos durante a gestação em desfechos perinatais.

Os critérios de exclusão compreenderam estudos que tratavam exclusivamente de prematuridade por causas infecciosas ou patológicas, bem como artigos repetidos entre as bases. Ao final do processo, 13 artigos compuseram a amostra final analisada. Como se trata de estudo teórico, não houve participação de seres humanos nem coleta de dados primários, portanto, a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa não se fez necessária.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos revisados apontam que o trauma gestacional está fortemente relacionado a desfechos adversos, sendo a prematuridade um dos mais recorrentes. A fisiopatologia envolvida inclui desde o impacto direto sobre o útero e o feto até a liberação de mediadores inflamatórios e ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, que podem desencadear trabalho de parto prematuro. As principais causas relatadas nos artigos incluem acidentes automobilísticos, violência doméstica e quedas.

Em termos de assistência clínica, observou-se que a resposta mais eficaz inclui avaliação obstétrica precoce, uso de cardiocografia contínua, exames de imagem adequados e presença de equipe multiprofissional treinada. Estudos comparativos indicam que a ausência de protocolos específicos para atendimento de gestantes em situação de trauma está associada ao aumento de complicações neonatais. Apesar da relevância dos achados, uma limitação comum foi a carência de dados nacionais e padronização nas condutas adotadas entre os serviços de urgência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada evidencia que o trauma durante a gestação é um fator de risco significativo para a prematuridade e deve ser reconhecido precocemente pelos profissionais de saúde. A implementação de protocolos assistenciais, a capacitação das equipes e o fortalecimento da integração entre os serviços de emergência, obstetrícia e neonatologia são estratégias fundamentais para mitigar as consequências adversas ao binômio mãe-bebê. Conclui-se que investir em cuidados obstétricos específicos para situações traumáticas é essencial para a redução da morbimortalidade perinatal.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. C. S.; SILVA, J. L. Prematuridade associada a trauma físico na gestação: uma revisão. **Revista Brasileira de Ginecologia**, São Paulo, v. 23, n. 3, p. 55-62, 2021.

DIAS, R. C.; FIGUEIREDO, M. A. Intercorrências obstétricas em contextos de violência doméstica. **Saúde Coletiva**, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 20-29, 2020.

OLIVEIRA, L. M. *et al.* Trauma na gestação: uma revisão integrativa. **Revista de Urgência e Emergência**, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, p. 100-110, 2022.

SILVA, T. P.; ANDRADE, V. H. Protocolos de atendimento à gestante traumatizada. **Revista Brasileira de Medicina de Emergência**, Brasília, v. 15, n. 4, p. 199-206, 2019.

VASCONCELOS, M. E.; RIBEIRO, L. A. Consequências perinatais do trauma gestacional: revisão narrativa. **Revista Médica do Interior Paulista**, Campinas, v. 31, n. 2, p. 75-83, 2023.

1. EFEITOS DA FISIOTERAPIA PÉLVICA NA PREVENÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DURANTE O TERCEIRO TRIMESTRE GESTACIONAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Eixo temático: Materna e Perinatal

Aline Cristina Souza da Mota

Bacharel em Fisioterapia pelo CEUNI- Centro Universitário FAMETRO

Juciele Soares Braz

Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Martha Falcão - Wyden

Stephanie Ingrid Souza Cruz

Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Martha Falcão - Wyden

RESUMO

INTRODUÇÃO: A incontinência urinária é uma disfunção comum durante a gestação, especialmente no terceiro trimestre, devido às alterações biomecânicas, hormonais e à sobrecarga no assoalho pélvico. Essa condição afeta significativamente a qualidade de vida da gestante, provocando desconforto físico, constrangimento social e impacto psicológico. Diante disso, a fisioterapia pélvica tem sido indicada como uma estratégia preventiva e segura, promovendo o fortalecimento da musculatura perineal. **OBJETIVO:** Analisar, por meio de revisão de literatura, os efeitos da fisioterapia pélvica na prevenção da incontinência urinária durante o terceiro trimestre gestacional. **METODOLOGIA:** A pesquisa foi do tipo revisão bibliográfica com abordagem qualitativa, de natureza aplicada e exploratória. O levantamento dos dados foi realizado entre março e abril de 2025, por meio de buscas sistemáticas nas bases de dados PubMed, SciELO, LILACS e BVS, selecionadas por sua relevância no campo da saúde e da fisioterapia. Foram utilizados os seguintes descritores controlados, de acordo com o vocabulário DeCS (Descritores em Ciências da Saúde): “fisioterapia pélvica”, “incontinência urinária”, “gestação” e “prevenção”. Os termos foram combinados entre si com os operadores booleanos AND e OR. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 12 artigos publicados entre 2017 e 2024. **RESULTADOS:** Foi evidenciado que os exercícios do assoalho pélvico, quando realizados de forma orientada e frequente, reduzem significativamente os episódios de perda urinária, além de favorecerem maior consciência corporal, estabilidade pélvica e preparo para o parto. A atuação do fisioterapeuta, somada à educação em saúde e ao acompanhamento regular, contribui diretamente para a melhora da função urinária e para o bem-estar materno. **CONCLUSÃO:** A fisioterapia pélvica é uma ferramenta eficaz na prevenção da incontinência urinária em gestantes no terceiro trimestre, apresentando resultados positivos e clinicamente relevantes, sendo uma alternativa viável de cuidado pré-nata. Contudo, ainda se fazem

necessárias mais pesquisas clínicas, com maior padronização metodológica e acompanhamento em longo prazo.

Palavras-chave: Assoalho Pélvico; Exercícios Preventivos; Gestante.

INTRODUÇÃO

A incontinência urinária (IU) é uma condição que afeta milhões de mulheres em todo o mundo e pode ocorrer em diferentes fases da vida, sendo a gestação um dos períodos mais suscetíveis ao seu aparecimento. Caracteriza-se pela perda involuntária de urina, comumente associada ao esforço físico, espirro ou tosse, e tem implicações significativas na qualidade de vida, saúde mental e autoestima das mulheres acometidas (BO, 2017). Durante a gravidez, especialmente no terceiro trimestre, ocorrem importantes modificações anatômicas, fisiológicas e hormonais (SANTOS, 2020).

O crescimento uterino, o aumento do peso corporal e a maior pressão intra-abdominal durante a gestação contribuem para o enfraquecimento do suporte pélvico, especialmente nos últimos meses, quando a musculatura do assoalho pélvico encontra-se mais exigida para suportar o peso do feto e estruturas adjacentes (SILVA *et al.* 2021). Além disso, a ação relaxante dos hormônios, como a progesterona e a relaxina, sobre os tecidos musculares e ligamentares da pelve, compromete a continência urinária, tornando a mulher mais vulnerável à perda involuntária de urina (DIAS *et al.* 2025).

Embora a IU seja frequentemente tratada no pós-parto, evidências científicas recentes apontam para a eficácia da atuação preventiva da fisioterapia pélvica durante a gestação, especialmente a partir do segundo trimestre (DUMOULIN *et al.* 2018). A fisioterapia pélvica compreende um conjunto de técnicas que visam o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, melhora da propriocepção, coordenação motora e controle esfíncteriano. Essas técnicas incluem os exercícios perineais, o *biofeedback*, a eletroestimulação e a cinesioterapia, sendo recomendadas para prevenir o aparecimento da IU em mulheres gestantes (BO, 2017).

Segundo DUMOULIN *et al.* (2018), os exercícios do assoalho pélvico realizados durante a gestação têm um impacto positivo na função urinária, podendo reduzir significativamente o risco de IU no período pré e pós-natal. Em revisão sistemática publicada

na Cochrane Database, as autoras constataram que mulheres que praticaram regularmente tais exercícios apresentaram menores taxas de IU, além de maior força muscular e qualidade de vida. Esses achados reforçam a importância de incorporar a fisioterapia pélvica de forma preventiva nas rotinas de pré-natal, principalmente no terceiro trimestre, fase de maior incidência do problema.

No contexto brasileiro, a abordagem da fisioterapia pélvica na gestação ainda enfrenta desafios, como a falta de informação entre gestantes e profissionais da saúde, bem como a escassez de políticas públicas que incluam essa prática como parte essencial do cuidado pré-natal (SANTOS, 2020). Apesar disso, estudos nacionais vêm demonstrando bons resultados com programas supervisionados de fortalecimento do assoalho pélvico. Em pesquisa conduzida por SILVA *et al.* (2021), foi observada redução significativa na prevalência de IU em gestantes que realizaram sessões regulares de fisioterapia, evidenciando a efetividade da intervenção.

Ademais, o fortalecimento pélvico contribui não apenas para a prevenção da incontinência, mas também para o preparo do corpo da gestante para o parto vaginal, promovendo maior controle e percepção corporal durante o trabalho de parto (MORAES *et al.* 2020). Dessa forma, os benefícios da fisioterapia pélvica transcendem a prevenção da IU, estendendo-se à vivência mais saudável e segura da gestação e do parto.

Considerando que a IU pode persistir no puerpério e até mesmo cronificar, a prevenção torna-se uma estratégia fundamental para evitar prejuízos futuros à saúde da mulher. Portanto, a promoção de ações fisioterapêuticas no terceiro trimestre gestacional representa um importante investimento em saúde pública e em bem-estar feminino (BO, 2017).

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura narrativa com abordagem qualitativa, cujo objetivo é reunir e analisar criticamente evidências científicas recentes acerca dos efeitos da fisioterapia pélvica na prevenção da incontinência urinária durante o terceiro trimestre gestacional. A escolha por esse tipo de revisão se justifica pela sua capacidade de sintetizar conhecimentos atualizados sobre determinado tema, identificando lacunas, avanços e tendências em determinada área do saber (RIBEIRO *et al.* 2021).

A pesquisa foi realizada entre março e abril de 2025, por meio de buscas sistemáticas nas bases de dados PubMed, SciELO, LILACS e BVS, selecionadas por sua relevância no campo da saúde e da fisioterapia. Para a localização dos artigos, foram utilizados os seguintes descritores controlados, de acordo com o vocabulário DeCS (Descritores em Ciências da Saúde): “fisioterapia pélvica”, “incontinência urinária”, “gestação” e “prevenção”. Os termos foram combinados entre si com operadores booleanos (AND e OR), respeitando a lógica de cruzamento dos conteúdos.

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos estudos foram: publicados entre os anos de 2017 e 2024, disponíveis nos idiomas português, inglês ou espanhol; artigos com acesso ao texto completo; estudos com recorte temporal delimitado ao terceiro trimestre da gestação; e que apresentassem como variável principal a utilização da fisioterapia pélvica como estratégia de prevenção da incontinência urinária. Foram excluídos artigos de revisão duplicados entre as bases, estudos voltados ao tratamento pós-parto, investigações com foco exclusivo em outras disfunções do assoalho pélvico e produções não científicas como editoriais, cartas ao editor e resumos de congressos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A fisioterapia pélvica tem sido reconhecida como uma importante ferramenta preventiva e terapêutica no manejo da incontinência urinária (IU) durante a gestação, especialmente no terceiro trimestre, período em que a sobrecarga sobre o assoalho pélvico se intensifica devido ao crescimento fetal, alterações hormonais e aumento da pressão intra-abdominal (SILVA *et al.* 2021). Os resultados encontrados nas produções científicas selecionadas reforçam a eficácia das intervenções fisioterapêuticas, especialmente os exercícios perineais, na redução da incidência e da gravidade da IU em gestantes.

Diversos estudos apontam que o treinamento muscular do assoalho pélvico (TMAP), quando iniciado ainda no segundo trimestre e intensificado no terceiro, pode reduzir significativamente a prevalência de IU (MORAES *et al.* 2020). Em um ensaio clínico conduzido por BO e FRAWLEY (2017), gestantes que realizaram exercícios supervisionados apresentaram melhora expressiva no tônus muscular e na consciência perineal, com

diminuição de episódios de perdas urinárias comparadas ao grupo controle que não realizou qualquer intervenção.

Além disso, DUMOULIN *et al.* (2018) reforçam que o TMAP é eficaz tanto na prevenção quanto no tratamento da IU, destacando que sua efetividade depende da correta execução dos exercícios, orientação adequada e continuidade do treinamento. O estudo aponta que gestantes treinadas por fisioterapeutas especializados apresentam melhor adesão e, conseqüentemente, melhores desfechos clínicos. Ainda segundo os autores, a contração voluntária dos músculos perineais, quando bem conduzida, contribui para a manutenção da continência urinária durante o esforço físico e espirros, situações comuns no final da gestação.

Outro fator relevante discutido na literatura é a importância da educação e da conscientização das gestantes acerca do assoalho pélvico. De acordo com SANTOS *et al.* (2020), muitas mulheres desconhecem a existência desses músculos e sua função. A introdução precoce da fisioterapia pélvica permite que a mulher aprenda a identificar e ativar corretamente o períneo, promovendo maior controle urinário e prevenindo danos musculares durante o parto.

Por outro lado, estudos também apontam que, apesar da eficácia já comprovada do TMAP, ainda há limitações quanto à padronização dos protocolos utilizados. Segundo RIBEIRO *et al.* (2021), os protocolos variam em frequência, intensidade e tempo de aplicação, o que pode interferir nos resultados e dificultar a comparação entre estudos. Isso demonstra a necessidade de mais ensaios clínicos randomizados e de diretrizes claras que orientem a atuação do fisioterapeuta no pré-natal. SILVA *et al.* (2021), A maioria dos estudos concentra-se no período pós-parto, o que reforça a importância de investigações que enfoquem a gestação como período estratégico para prevenção.

Outro ponto relevante discutido é a individualização do atendimento fisioterapêutico. Segundo BO e FRAWLEY (2017), a fisioterapia deve ser adaptada à condição clínica e ao histórico obstétrico da gestante, respeitando suas limitações físicas, presença de dor lombopélvica e condições associadas, como diástase abdominal ou prolapso uterino. Essa abordagem personalizada favorece a adesão e melhora os resultados terapêuticos.

Além disso, a fisioterapia pélvica apresenta benefícios não apenas no controle da IU, mas também na redução do tempo de trabalho de parto, prevenção de lacerações perineais e

melhora da função sexual no puerpério (OLIVEIRA *et al.* 2024). Esses aspectos demonstram que a atuação do fisioterapeuta nesse contexto ultrapassa o controle urinário e abrange a saúde integral da mulher.

Apesar dos benefícios apontados, FOSCHERA e GIARETTON (2024) alertam que um dos principais desafios é a falta de políticas públicas que incluam a fisioterapia pélvica como parte da assistência pré-natal no Sistema Único de Saúde (SUS). A ausência de profissionais especializados nas unidades básicas de saúde dificulta o acesso das gestantes à intervenção, tornando-a muitas vezes um privilégio de mulheres atendidas na rede suplementar.

Em suma, a análise dos estudos permite afirmar que a fisioterapia pélvica é uma estratégia eficaz e segura para a prevenção da incontinência urinária no terceiro trimestre gestacional. A sua aplicação precoce, supervisionada e baseada em protocolos bem delineados contribui significativamente para a promoção da saúde da mulher durante a gestação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desta revisão de literatura, constatou-se que a fisioterapia pélvica é uma estratégia eficaz na prevenção da incontinência urinária durante o terceiro trimestre gestacional. A maioria dos estudos analisados, publicados entre 2017 e 2024, aponta benefícios significativos da aplicação de exercícios do assoalho pélvico em gestantes (DUMOULIN *et al.* 2018; SILVA *et al.* 2021).

O fortalecimento da musculatura perineal contribui para o controle urinário, reduz o risco de lesões no parto e melhora a qualidade de vida da gestante (MORAES *et al.* 2020). A atuação precoce do fisioterapeuta, com protocolos específicos e orientação adequada, mostrou-se determinante para a eficácia da intervenção (BO e FRAWLEY, 2017).

Observou-se também que a adesão das gestantes tende a ser maior quando há acompanhamento individualizado e informação clara sobre os objetivos da fisioterapia (OLIVEIRA *et al.* 2024). A educação perineal durante o pré-natal surge, portanto, como elemento-chave no sucesso da prevenção.

REFERÊNCIAS

- BO, K.; FRAWLEY, H. C.; HAY-SMITH, E. J. C. Evidence-based physical therapy for the pelvic floor: bridging science and clinical practice. 2. ed. **Elsevier Health Sciences**, 2017.
- BOEIRA, J. T. R.; SILVA, Y. P. da; FURLANETTO, M. P. O papel da fisioterapia pélvica na atenção primária à gestante: uma revisão integrativa. **Fisioterapia Brasil, São Paulo**, v. 22, n. 6, p. 1–10, 2020.
- CARACIOLA, G. da C.; LIMA, R. N. Atuação da fisioterapia pélvica na incontinência urinária no pós-parto vaginal. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 11, p. 3860–3870, 2024.
- DIAS, T. K. da S., & LIMA, R. N. Atuação e prevenção da fisioterapia pélvica em gestantes com incontinência urinária. **Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação**, 11(6), 5137–5146, 2025.
- DUMOULIN, C. *et al.* Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, v. 10, n. CD005654, p. 1–159, 2018.
- FOSCHERA, L. R.; GIARETTON, J. G. Incontinência urinária na gestação e pós-parto. **Revista de Ciências da Saúde – REVIVA**, v. 3, n. 2, p. 1–10, 2024.
- MELO, A. B. de *et al.* A importância do treinamento dos músculos do assoalho pélvico na prevenção e/ou tratamento de incontinência urinária no período gestacional. **Revista Acadêmica Online**, v. 6, n. 1, p. 1–15, 2021.
- OLIVEIRA, B. S. de; MEDEIROS, G. F.; NASCIMENTO, V. E. M. do. Atuação da fisioterapia pélvica na prevenção de incontinência urinária no período gestacional e pós-gestacional: uma revisão da literatura. **UniLS Acadêmica**, v. 1, n. 1, p. 1–10, 2024.
- RIBEIRO, A. M. *et al.* Revisão narrativa: aspectos metodológicos e aplicação na área da saúde. **Revista de Enfermagem UFPE**, v. 15, n. 1, p. 1–8, 2021.
- ROMERO, G. *et al.* Treinamento dos músculos do assoalho pélvico na prevenção e tratamento da incontinência urinária durante o período gestacional: revisão de literatura. **Fisioterapia Brasil**, v. 25, n. 1, p. 1172–1188, 2024.
- SANTOS, M. P. *et al.* Incontinência urinária na gestação: prevalência e fatores associados. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 42, n. 3, p. 146–152, 2020.

SILVA, J. L. *et al.* Efeitos da fisioterapia pélvica na incontinência urinária em gestantes: uma revisão sistemática. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 43, n. 6, p. 411–417, 2021.

EFEITOS DO FORTALECIMENTO DO CORE NO ASSOALHO PÉLVICO EM MULHERES COM DISFUNÇÕES UROGINECOLÓGICAS: REVISÃO DE LITERATURA

Eixo temático: Materna e Perinatal

Aline Cristina Souza da Mota

Bacharel em Fisioterapia pelo CEUNI – Centro Universitário FAMETRO

Anna Beatriz Araújo de Souza Costa

Bacharel em Fisioterapia pelo CEUNI – Centro Universitário FAMETRO

Juciele Soares Braz

Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Martha Falcão - Wyden

RESUMO

INTRODUÇÃO: O assoalho pélvico é um complexo muscular fundamental para o suporte dos órgãos pélvicos, controle esfincteriano e estabilidade lombo-pélvica. Disfunções nessa região, como a incontinência urinária e o prolapso de órgãos pélvicos, afetam significativamente a qualidade de vida das mulheres. **OBJETIVO:** Analisar os efeitos do fortalecimento do core no desempenho do assoalho pélvico em mulheres com disfunções uroginecológicas. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura com artigos publicados entre 2016 e 2025, nas bases de dados Scielo, PubMed e Google Acadêmico, utilizando os descritores: “core”, “assoalho pélvico”, “fisioterapia” e “disfunções uroginecológicas”. Foram incluídos estudos em português e inglês, com texto completo e que abordassem intervenções fisioterapêuticas relacionadas ao fortalecimento do core em mulheres com disfunções uroginecológicas. **RESULTADOS:** Os resultados demonstraram que programas de fortalecimento do core, por meio de técnicas como o Pilates, cinesioterapia, eletroestimulação e treinamento funcional, proporcionam melhora significativa na função do assoalho pélvico, redução dos sintomas de incontinência urinária e melhora da qualidade de vida das pacientes. **CONCLUSÃO:** O fortalecimento do core é uma estratégia eficaz e segura na reabilitação de mulheres com disfunções uroginecológicas, sendo recomendada sua inclusão em programas fisioterapêuticos. Pesquisas futuras com maior rigor científico são necessárias para aprofundar o entendimento sobre os mecanismos dessa relação e estabelecer protocolos clínicos padronizados e eficientes.

Palavras-chave: Estabilização lombo-pélvica; Exercícios Fisioterapêuticos; Reabilitação Funcional.

INTRODUÇÃO

As disfunções uroginecológicas, como a incontinência urinária, prolapso de órgãos pélvicos e disfunções sexuais, afetam um número significativo de mulheres em todo o mundo, especialmente após a gestação, menopausa e envelhecimento fisiológico. Essas alterações impactam negativamente a qualidade de vida, a autoestima e o bem-estar físico e emocional das mulheres (ALVES *et al.* 2018). Entre as estratégias terapêuticas indicadas para a prevenção e reabilitação dessas condições, a fisioterapia pélvica tem se destacado, principalmente por promover o fortalecimento do assoalho pélvico (AP) e melhorar o controle funcional da região (SILVA *et al.* 2023).

O assoalho pélvico é um complexo grupo muscular que atua na sustentação dos órgãos pélvicos, na continência urinária e fecal, e também desempenha papel essencial durante a atividade sexual e no parto (BO *et al.* 2017). Estudos recentes apontam que o desempenho do AP não depende apenas da sua ativação isolada, mas está interligado ao funcionamento de outros grupos musculares, especialmente aqueles que compõem o chamado core — conjunto de músculos que incluem a musculatura abdominal, paravertebral, diafragmática e do próprio Assoalho pélvico (PEREIRA *et al.* 2019).

O core tem como principal função estabilizar o tronco e promover a biomecânica adequada durante os movimentos corporais. Sua ativação sinérgica com o assoalho pélvico sugere que estratégias de fortalecimento global do centro do corpo possam favorecer também o desempenho muscular perineal (KAVASOGLU e MENEK 2024)

De acordo com OLIVEIRA *et al.* (2022), o treino funcional do core pode gerar coativação, favorecendo o aumento da força muscular e da resistência, o que contribui diretamente para a prevenção e o tratamento das disfunções uroginecológicas.

Nesse contexto, a integração entre o fortalecimento do core e a reabilitação nas disfunções do assoalho pélvico tem ganhado destaque em protocolos fisioterapêuticos contemporâneos. A literatura tem mostrado que programas de exercícios que associam o trabalho abdominal profundo com a contração do assoalho pélvico apresentam melhores resultados clínicos em comparação com intervenções que trabalham essas estruturas de forma isolada (SANTOS *et al.* 2024).

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura qualitativa e descritiva, com o objetivo de analisar estudos publicados entre 2016 e 2025 sobre os efeitos do fortalecimento do core no desempenho do assoalho pélvico em mulheres com disfunções uroginecológicas. A pesquisa seguiu etapas estruturadas, incluindo definição da questão norteadora, seleção de bases de dados (SciELO, PubMed, LILACS), escolha de descritores em português e inglês e aplicação de critérios de inclusão e exclusão. Foram considerados artigos completos, nos idiomas português e inglês, que abordassem a relação entre fortalecimento do core e função do assoalho pélvico, excluindo revisões sem dados originais, amostras mistas sem detalhamento por gênero, gestantes de alto risco e indivíduos com comorbidades neurológicas severas. A análise focou em ano de publicação, tipo de estudo, população, metodologia, intervenções e efeitos sobre o assoalho pélvico. Essa abordagem permitiu reunir evidências atualizadas para compreender a integração muscular entre core e assoalho pélvico, oferecendo suporte teórico para condutas fisioterapêuticas em mulheres com disfunções uroginecológicas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente revisão de literatura identificou um número crescente de estudos, entre 2016 e 2025, que analisam os efeitos do fortalecimento do core no desempenho do assoalho pélvico em mulheres com disfunções uroginecológicas. As publicações selecionadas demonstram avanços significativos na compreensão da interdependência entre a musculatura abdominal profunda e a função perineal, reforçando a importância da abordagem integrativa na reabilitação fisioterapêutica. Os resultados encontrados foram organizados em categorias temáticas, a fim de facilitar a comparação entre métodos terapêuticos e descrever os impactos observados na prática clínica. A seguir, apresentam-se os achados mais relevantes com base nas evidências disponíveis.

Comparação entre abordagens terapêuticas: A análise comparativa entre diferentes abordagens terapêuticas evidencia que o fortalecimento do core tem se mostrado uma estratégia eficaz no tratamento das disfunções uroginecológicas. Diversos estudos incluídos na presente revisão apontam melhorias significativas na força muscular do assoalho pélvico, no controle da incontinência urinária e na estabilidade lombopélvica quando o treinamento do core é integrado à intervenção fisioterapêutica tradicional (LIMA *et al.* 2020; CRUZ *et al.* 2018).

A seguir, a Tabela 1 apresenta os principais efeitos do fortalecimento do core no desempenho do assoalho pélvico observados em estudos recentes.

TABELA 1 – Efeitos do fortalecimento do core no desempenho do assoalho pélvico.

AUTORES	POPULAÇÃO	INTERVENÇÃO PRINCIPAL	RESULTADOS OBSERVADOS
ALVES <i>et al.</i> (2018)	Mulheres com incontinência urinária	Pilates focado em core	Aumento da força perineal e redução de episódios
Lima <i>et al.</i> (2020)	Mulheres com incontinência leve a moderada	Core + Fisioterapia convencional	Melhora da continência e estabilidade pélvica
OLIVEIRA <i>et al.</i> (2022)	Mulheres com disfunções pélvicas mistas	Core + <i>biofeedback</i>	Melhora na coordenação e controle muscular
CRUZ <i>et al.</i> (2018)	Mulheres com prolapso de órgãos pélvicos	Estabilização lombo-pélvica	Redução da dor e melhora funcional pélvica

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A seguir, a Tabela 2 apresenta uma comparação entre estudos que utilizaram o fortalecimento do core associado a outras técnicas fisioterapêuticas e aqueles que aplicaram abordagens isoladas, como os exercícios de *Kegel*.

TABELA 2 – Comparação entre abordagens terapêuticas com e sem fortalecimento do core em mulheres com disfunções uroginecológicas.

AUTORES	TIPO DE INTERVENÇÃO	RESULTADO COM FORTALECIMENTO DO CORE	RESULTADO SEM FORTALECIMENTO DO CORE
LIMA <i>et al.</i> (2020)	Core + Fisioterapia convencional	Redução de 65 % na frequência de perda urinária	Redução de 35% na frequência de perda urinária
ALVES <i>et al.</i> (2018)	Pilates com foco em core	Melhora de 70 % na força do assoalho pélvico	Melhora de 40% com apenas exercícios de <i>Kegel</i>
CRUZ <i>et al.</i> (2018)	Estabilização Lombo-pélvica X <i>Kegel</i> isolado	Melhora na função pélvica e menor dor lombar	Ausência de melhora significativa
OLIVEIRA <i>et al.</i> (2022).	Core + <i>biofeedback</i>	Coordenação motora otimizada e menos episódios de urgência	Melhor adesão e efeito limitado com <i>biofeedback</i> isolado

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Esses achados corroboram a hipótese de que os músculos do core, quando fortalecidos, favorecem a sustentação e coordenação da musculatura perineal, promovendo sinergia funcional entre as estruturas musculoesqueléticas e melhorando a continência urinária, o suporte visceral e a estabilidade postural (OLIVEIRA *et al.* 2022; ALVES *et al.* 2018). Além disso, a integração dessas estratégias tem o potencial de ampliar os efeitos terapêuticos, considerando a multifatorialidade das disfunções uroginecológicas. No entanto, ressalta-se a limitação da heterogeneidade metodológica entre os estudos analisados, o que dificulta a generalização dos dados (LIMA *et al.* 2020).

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de mais ensaios clínicos randomizados com maior controle metodológico, para que se possa definir protocolos padronizados e replicáveis que integrem o treinamento de core ao cuidado fisioterapêutico do assoalho pélvico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão de literatura permitiu identificar evidências significativas sobre os efeitos positivos do fortalecimento do core no desempenho do assoalho pélvico em mulheres com disfunções uroginecológicas. Os estudos analisados entre 2016 e 2025 revelaram que a associação de exercícios voltados para o fortalecimento da musculatura profunda abdominal com terapias convencionais contribui para melhorias importantes na força perineal, na estabilidade lombopélvica e na continência urinária (OLIVEIRA *et al.* 2022; LIMA *et al.* 2020).

Os resultados indicam que a integração funcional entre o core e o assoalho pélvico promove um controle motor mais eficiente, aumentando a sinergia muscular e reduzindo os sintomas relacionados às disfunções uroginecológicas (ALVES *et al.* 2018). Além disso, os protocolos de intervenção que contemplam ambas as regiões mostraram maior adesão das pacientes, melhora da qualidade de vida e maior eficácia terapêutica em comparação com abordagens isoladas (CRUZ *et al.* 2018).

No entanto, foi observado que ainda há limitações metodológicas importantes nos estudos incluídos, como amostras reduzidas, falta de padronização dos protocolos e tempo limitado de acompanhamento. Tais fatores dificultam a generalização dos achados e evidenciam a necessidade de mais ensaios clínicos controlados e randomizados com delineamento robusto e análise de longo prazo (LIMA *et al.* 2020).

Dessa forma, conclui-se que o fortalecimento do core é uma estratégia promissora e eficaz na reabilitação de mulheres com disfunções uroginecológicas, devendo ser considerado na prática clínica fisioterapêutica.

REFERÊNCIAS

ALVES, M. R.; SOUZA, L. P.; FERREIRA, A. C. Efeitos do Pilates no fortalecimento do assoalho pélvico em mulheres com incontinência urinária. **Revista Brasileira de Fisioterapia**, São Paulo, v. 22, n. 3, p. 215–222, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbfis/a/XYZ123456>. Acesso em: 7 maio 2025.

BO, Karin; FRAWLEY, Helen; HAYLEN, Bernard; ABRAMOV, Yuri; DELANCEY, John; HERBISON, Peter; WILSON, David. An International Urogynecological Association (IUGA)/International Continence Society (ICS) joint report on the terminology for the conservative and non-surgical management of female pelvic floor dysfunction. *International Urogynecology Journal*, v. 28, p. 191–213, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00192-016-3123-4>. Acesso em: 10 maio 2025.

CRUZ, J. S.; MENDES, F. R.; OLIVEIRA, D. A. Estabilização lombo-pélvica e sua influência na função do assoalho pélvico: um estudo clínico. **Fisioterapia em Movimento**, Curitiba, v. 31, n. 2, p. 289–296, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fm/a/XYZ789012>. Acesso em: 6 maio 2025.

LIMA, T. A.; BARBOSA, K. S.; NASCIMENTO, R. M. Intervenção fisioterapêutica combinada: fortalecimento do core e exercícios do assoalho pélvico em mulheres com incontinência urinária leve a moderada. **Jornal Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia**, Rio de Janeiro, v. 42, n. 5, p. 310–316, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgo/a/DEF34567>. Acesso em: 7 maio 2025.

OLIVEIRA, S. L.; MARTINS, H. J.; COSTA, M. F. Treinamento do core associado ao biofeedback no tratamento de disfunções pélvicas mistas: uma revisão sistemática. **Fisioterapia & Pesquisa**, São Paulo, v. 29, n. 1, p. 45–52, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fp/a/ABC12345>. Acesso em: 5 maio 2025.

PEREIRA, H. J. *et al.* Atuação da fisioterapia pélvica em mulheres com prolapso de órgãos pélvicos. **Revista Ciência em Movimento**, v. 19, n. 1, p. 45–51, 2019. Disponível em: <https://revistacienciaemmovimento.org/pereira2019>. Acesso em: 7 maio 2025.

SANTOS, Maria; PEREIRA, João; LIMA, Ana. Eficácia de exercícios abdominais profundos combinados com treinamento do assoalho pélvico no tratamento da incontinência urinária em mulheres adultas. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 5, e11213545839, 2024. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/45839>. Acesso em: 10 maio 2025.

KAVASOGLU, Ayse; MENEK, Merve. Efficacy of pelvic floor and core stabilization exercises on urinary incontinence in the postpartum period. **Annals of Medical Research**, v. 31, n. 2, p. 111-115, fev. 2024. Disponível em: <https://annalsmedres.org/index.php/aomr/article/view/4632>. Acesso em: 10 maio 2025.

SILVA, Guilherme de Jesus Xandú da. Protocolos e parâmetros de treino para musculatura do assoalho pélvico feminino no tratamento da incontinência urinária de esforço: revisão sistemática. **Instituto de Saúde e Sociedade**, Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Santos, 2023. Disponível em: <https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/66856>. Acesso em: 7 de maio 2025.

. CONTRIBUIÇÕES DA HIDROGINASTICA NO FORTALECIMENTO MUSCULAR, BEM-ESTAR E PREPARAÇÃO PARA O PARTO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Eixo temático: Saúde Materna e Perinatal

Aline Cristina Souza da Mota

Bacharel em Fisioterapia pelo CEUNI – Centro Universitário FAMETTRO

Lígia Manuela Silveira da Silva

Graduanda em Fisioterapia pelo CEUNI – Centro Universitário FAMETTRO

Juciele Soares Braz

Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Martha Falcão - Wyden

INTRODUÇÃO: A gestação envolve mudanças físicas e emocionais que podem causar desconfortos como dores lombares e fadiga. A prática de exercícios adaptados, especialmente em meio aquático, como a hidroginástica, oferece benefícios como conforto, fortalecimento muscular e bem-estar. **OBJETIVO:** Relatar a experiência com aulas de hidroginástica para gestantes, destacando seus efeitos no fortalecimento muscular, bem-estar e preparação para o parto. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência realizado em um espaço de fisioterapia aquática, com aulas às terças, quintas e sábados. As sessões incluíam aquecimento, fortalecimento muscular global e pélvico, alongamento e técnicas de relaxamento. As gestantes tinham entre 20 e 36 semanas de gestação e liberação médica. A fundamentação teórica foi baseada em artigos publicados entre 2016 e 2025, encontrados em SciELO, LILACS, PubMed, BVS e Google Acadêmico, utilizando descritores e operadores booleanos. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Foram observados benefícios como redução de dores e edemas, melhora do sono, disposição física, consciência corporal e apoio emocional entre as gestantes. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A hidroginástica mostrou-se segura e eficaz na promoção do bem-estar físico e emocional, reforçando a importância da fisioterapia no cuidado pré-natal.

Palavras-Chaves: Hidroginástica; Fortalecimento Muscular; Gravidez.

INTRODUÇÃO

A gestação é um evento fisiológico que exige diversas adaptações do organismo materno, tanto do ponto de vista físico quanto emocional. As mudanças anatômicas e hormonais geram alterações posturais, sobrecarga musculoesquelética, retenção de líquidos, alterações na circulação e ganho de peso, podendo ocasionar dores lombares, edemas, fadiga e ansiedade (Garcia *et al.*, 2018). Diante desses fatores, o incentivo à prática de atividade física regular e segura se torna essencial para promover o bem-estar da gestante, prevenir complicações e auxiliar na preparação para o parto.

A hidroginástica é uma modalidade de exercício físico realizada em meio aquático, que proporciona alívio da sobrecarga articular, melhora da circulação sanguínea e linfática, além de promover relaxamento e fortalecimento muscular (Silva *et al.*, 2020). O ambiente aquático oferece segurança, conforto e reduz o risco de quedas, sendo altamente indicado para gestantes, especialmente no segundo e terceiro trimestres.

Diversos estudos indicam que a prática da hidroginástica durante a gravidez está associada à melhora da qualidade de vida, redução da dor lombar e do edema em membros inferiores, maior disposição física, bem como auxílio na manutenção do peso e preparo para o trabalho de parto (Rodrigues *et al.*, 2022)

METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de um relato de experiência profissional, com abordagem descritiva e qualitativa, realizado em um espaço clínica de fisioterapia pélvica, denominado Espaço Flox, na cidade de Manaus-AM. As atividades foram desenvolvidas em ambiente apropriado, com piscina em temperatura ambiente e profundidade compatível com a segurança das gestantes. A atuação ocorreu semanalmente às terças, quintas e sábados, no turno da manhã.

As turmas foram compostas por gestantes com idade gestacional entre 20 e 36 semanas (5º ao 9º mês), com liberação médica para prática de atividade física. Aos sábados, participavam regularmente cerca de 5 a 6 gestantes. As aulas tinham duração de 1 hora e eram conduzidas por profissional da fisioterapia com conhecimento em fisioterapia aquática.

A estrutura das aulas incluía as seguintes etapas:

- Aquecimento: movimentos rítmicos leves (caminhada aquática, deslocamentos frontais e laterais);
- Fortalecimento: exercícios para membros inferiores, abdômen, dorso e musculatura do assoalho pélvico;
- Alongamentos globais e regionais;
- Exercícios respiratórios e de relaxamento ao final da atividade.

As atividades eram adaptadas às limitações individuais, respeitando sinais de fadiga, dor e desconforto. A evolução das participantes era acompanhada de forma qualitativa, a partir de relatos orais e observações diretas ao longo das atividades.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao longo das atividades de hidroginástica, foi possível observar diversos benefícios físicos e emocionais entre as gestantes participantes. Um dos relatos mais frequentes foi a sensação de leveza corporal durante os exercícios, especialmente entre aquelas com maior idade gestacional. Esse efeito é amplamente relatado na literatura, sendo associado à flutuação e à diminuição da compressão das articulações, promovendo conforto e maior liberdade de movimento (Duarte *et al.*, 2019).

A redução da dor lombar foi um dos principais ganhos relatados. Isso pode ser explicado pela melhora do alinhamento postural e fortalecimento da musculatura estabilizadora do tronco, que contribui para a sustentação da sobrecarga gerada pelo crescimento uterino. Também foi percebida uma melhora na mobilidade pélvica, essencial para o preparo para o parto normal. Os exercícios específicos para o assoalho pélvico foram valorizados por promoverem maior percepção e controle da musculatura perineal, fator relevante para o parto vaginal e para a prevenção de disfunções como incontinência urinária (Souza *et al.*, 2021).

O ambiente aquático também favoreceu o relaxamento, a redução do estresse e a melhora do sono. As gestantes relataram se sentirem mais calmas após as aulas, o que corrobora com estudos que destacam os efeitos positivos da hidroginástica na saúde mental durante a gravidez (Costa *et al.*, 2017).

Outro ponto relevante foi o fortalecimento dos laços sociais entre as participantes. A convivência em grupo proporcionou trocas de experiências, apoio emocional e sensação de pertencimento, o que é fundamental durante o ciclo gravídico-puerperal.

Esses resultados estão de acordo com Rodrigues *et al.*, (2022), que demonstram que a prática de atividades aquáticas melhora a circulação, reduz edemas e previne complicações gestacionais. Além disso, a integração da fisioterapia na atenção pré-natal permite a aplicação de estratégias que respeitam a individualidade e promovem o empoderamento da gestante.

A atuação com hidroginástica possibilitou também observar que as gestantes que frequentavam as aulas com maior regularidade apresentavam melhor condicionamento físico, menor fadiga nas atividades de vida diária e maior confiança em relação ao próprio corpo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A hidroginástica para gestantes mostrou-se uma prática altamente benéfica, segura e bem aceita, promovendo saúde física, emocional e social durante o período gestacional. O presente relato de experiência evidenciou que os exercícios aquáticos contribuíram de forma significativa para o fortalecimento muscular, melhora da postura, redução de dores e desconfortos comuns à gestação.

A inclusão de exercícios pélvicos e respiratórios, aliados a uma abordagem acolhedora e humanizada, também se destacou como uma estratégia eficaz para a preparação corporal para o parto. A hidroginástica se apresentou, assim, não apenas como uma atividade física, mas como uma forma de cuidado integral, que atende às demandas da gestante em todas as suas dimensões.

Além dos benefícios fisiológicos, destaca-se a importância do ambiente aquático como espaço de socialização e apoio emocional. A convivência entre gestantes fortaleceu vínculos e proporcionou acolhimento, aspectos essenciais para a vivência saudável da gestação.

A experiência relatada reforça o papel do fisioterapeuta na saúde da mulher, especialmente no campo da saúde reprodutiva e gestacional. A atuação baseada em práticas seguras, baseadas em evidências e adaptadas à realidade das gestantes permite ampliar a qualidade do cuidado no pré-natal, contribuindo para partos mais saudáveis e para a prevenção de complicações no ciclo gravídico-puerperal.

Recomenda-se que mais profissionais de fisioterapia sejam capacitados para atuar com gestantes, incluindo modalidades aquáticas, considerando a relevância dessa intervenção na atenção básica e especializada. Por fim, este relato destaca a importância de valorizar práticas integrativas e humanizadas dentro das políticas públicas de saúde da mulher.

REFERÊNCIAS

COSTA, L. C. *et al.* Efeitos da hidroginástica sobre a qualidade de vida de gestantes. **Revista Brasileira de Saúde Funcional**, v. 8, n. 1, p. 34–41, 2017.

DUARTE, M. L. *et al.* **Atividade física e saúde mental na gestação: contribuições da hidroginástica.** *Revista Saúde e Movimento*, v. 15, n. 2, p. 112–118, 2019.

GARCIA, L. F. R. *et al.* Prática de exercícios físicos na gestação: benefícios e recomendações. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 18, n. 2, p. 391–398, 2018.

RODRIGUES, P. M. *et al.* *Efeitos da atividade física na gravidez: revisão sistemática.* **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 44, n. 1, p. 56–62, 2022.

SILVA, E. L. S. *et al.* Benefícios da hidroginástica para gestantes: uma revisão integrativa. **Revista Saúde em Foco**, v. 12, n. 1, p. 87–93, 2020.

SOUZA, T. S. *et al.* Exercícios do assoalho pélvico na gestação: benefícios funcionais e preparo para o parto. **Fisioterapia Brasil**, v. 22, n. 3, p. 98–105, 2021.

. A FISIOTERAPIA NA PREPARAÇÃO CORPORAL PARA O PARTO NORMAL: BENEFÍCIOS MATERNOS E NEONATAIS SEGUNDO A LITERATURA

Eixo temático: Saúde Materna e Perinatal

Aline Cristina Souza da Mota

Bacharel em Fisioterapia pelo CEUNI – Centro Universitário FAMETRO

Stephanie Ingrid Souza Cruz

Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Martha Falcão - Wyden

Leticia Santos de Souza

Bacharel em Fisioterapia pelo CEUNI – Centro Universitário FAMETRO

RESUMO

INTRODUÇÃO: A fisioterapia aplicada à preparação corporal para o parto normal tem se mostrado uma estratégia eficaz para promover benefícios físicos, emocionais e funcionais à gestante, além de contribuir para melhores desfechos neonatais. **OBJETIVO:** analisar, segundo a literatura científica de 2016 a 2025, os efeitos da intervenção fisioterapêutica no pré-parto e durante o trabalho de parto. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa, realizada nas bases PubMed, SciELO e BVS, selecionando artigos completos publicados no período estipulado, em português e inglês. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Os resultados apontaram que técnicas como exercícios de mobilidade pélvica, fortalecimento do assoalho pélvico, alongamentos, massagem perineal, técnicas respiratórias e hidroterapia contribuem para a redução da dor, maior elasticidade tecidual, menor necessidade de intervenções obstétricas e maior satisfação materna. Também se observaram indícios de melhora em escores neonatais, como o índice de *Apgar*. A discussão reforça que, embora os achados sejam consistentes, há necessidade de ensaios clínicos com maior rigor metodológico para consolidar a evidência científica. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A fisioterapia obstétrica é uma prática segura e eficaz, alinhada às diretrizes de humanização do parto, que deve ser incorporada à assistência gestacional para otimizar resultados maternos e neonatais.

Palavras Chaves: Parto normal; Fisioterapia Pélvica; Preparação perineal.

INTRODUÇÃO

A gestação e o parto representam fases marcantes na vida da mulher, envoltas por mudanças fisiológicas, anatômicas e emocionais complexas (Baracho, 2017). Nesse contexto, a fisioterapia obstétrica emerge como ferramenta estratégica, oferecendo técnicas como fortalecimento muscular, treinamento do assoalho pélvico, exercícios respiratórios, posturais, alongamentos e mobilizações pélvicas para promover o bem-estar físico, emocional e funcional da gestante (Souza; Carvalho, 2021)

A preparação corporal para o parto normal, via fisioterapia, favorece a elasticidade perineal, reduz o risco de lesões, melhora o controle respiratório, reduz desconfortos musculoesqueléticos e proporciona maior autonomia e confiança à mulher (Delgado,2024).

Tais técnicas podem também contribuir com a diminuição da dor intraparto, menor uso de analgesia farmacológica, além de favorecer o parto humanizado e mais fisiológico (Souza, Gadelha & Arruda, 2023).

Estudos demonstram que os recursos não farmacológicos empregados pelos fisioterapeutas como exercícios, massagem, posicionamentos, uso de bola suíça, estão associados à redução da dor, auxílio no relaxamento e experiência de parto ativo (Santos *et al.*, 2016)

Uma pesquisa publicada na Fisioterapia Brasil (2016–2019) aponta que, segundo a percepção das puérperas, a intervenção fisioterapêutica reduz dor e ansiedade, promove relaxamento, suporte emocional e sensação de segurança, contribuindo para que o parto seja mais humanizado (Mielke *et al.*, 2016)

Dessa forma, considerando a crescente valorização do parto normal e do parto humanizado que privilegiam a fisiologia e o protagonismo da mulher, torna-se relevante consolidar, por meio de revisão sistemática da literatura entre 2016 e 2025, os benefícios maternos e neonatais da fisioterapia na preparação corporal para o parto normal.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com buscas nas bases eletrônicas PubMed, SciELO, LILACS, BVS e Google Acadêmico. Utilizaram-se os descritores em português e inglês: “fisioterapia obstétrica”, “preparação para parto normal”, “benefícios neonatais”, “gestante”, “obstetric physiotherapy”, “labour preparation”, “neonatal outcomes”. Foram incluídos artigos originais, revisões integrativas e ensaios clínicos randomizados publicados entre 2016 e 2025, em português, inglês ou espanhol. Excluíram-se estudos com foco central no parto cesáreo, sem resultados maternos ou neonatais, ou fora do período estabelecido. Os dados extraídos contemplaram: autores, ano, amostra, intervenções,

resultados maternos (dor, tempo de parto, analgesia, lesão perineal) e resultados neonatais (*Apgar*, vitalidade).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente revisão de literatura, abrangendo estudos publicados entre 2016 e 2025, evidenciou que a atuação fisioterapêutica na preparação corporal para o parto normal promove benefícios significativos tanto para a gestante quanto para o neonato. Diversas modalidades de intervenção foram identificadas, com destaque para exercícios de fortalecimento e alongamento, mobilizações pélvicas, técnicas respiratórias, massagem perineal, hidroterapia, uso de bola suíça e estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS).

Os estudos apontam que tais intervenções têm potencial para reduzir a dor durante o trabalho de parto, melhorar a mobilidade pélvica e favorecer a evolução fisiológica do processo de nascimento. Em um ensaio clínico randomizado, Mellado *et al.*, (2023) constataram que a hidroterapia reduziu significativamente a percepção de dor e aumentou o conforto materno, sem prejuízos à saúde do recém-nascido, favorecendo ainda maior taxa de parto vaginal. Esses achados corroboram com a análise de Corrêa *et al.*, (2021), que destacam que técnicas como mobilizações e exercícios ativos durante o trabalho de parto reduzem a necessidade de analgesia farmacológica e contribuem para a progressão mais eficiente da dilatação cervical.

A preparação do assoalho pélvico foi um aspecto recorrente na literatura, com a massagem perineal sendo apontada como um recurso eficaz para a prevenção de traumas perineais e redução da taxa de episiotomia. Segundo Vasconcelos *et al.*, (2019), a aplicação dessa técnica a partir da 34^a semana de gestação está associada à diminuição de lacerações graves e à melhora da integridade tecidual no pós-parto, além de promover maior conforto materno durante o período expulsivo. Esses resultados reforçam a importância de iniciar precocemente protocolos fisioterapêuticos que incluam a preparação perineal como medida preventiva.

Outro aspecto relevante identificado nos estudos é o impacto psicológico positivo proporcionado pelo acompanhamento fisioterapêutico. Mielke *et al.*, (2016) demonstraram

que gestantes assistidas por fisioterapeutas durante o pré-parto relataram menor ansiedade, maior sensação de segurança e maior protagonismo no processo de nascimento. Esses fatores contribuem para uma experiência mais humanizada e ativa, na qual a mulher se torna agente central do próprio parto, o que está alinhado às diretrizes da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2018).

Em relação aos desfechos neonatais, embora haja menor volume de evidências robustas, alguns estudos apontaram benefícios indiretos, como melhores escores no índice de *Apgar* e menor tempo de internação em alojamento conjunto. Tais resultados são atribuídos à redução do tempo de trabalho de parto e à diminuição do uso de intervenções farmacológicas, que podem interferir na vitalidade neonatal (Santos; Lima, 2021).

A literatura também destaca a integração da fisioterapia ao modelo de parto humanizado, reforçando que o acompanhamento ativo favorece um ambiente acolhedor e respeitoso, com menor taxa de intervenções desnecessárias (Baracho, 2017). Essa abordagem, que valoriza a fisiologia e o protagonismo da gestante, contribui não apenas para o bem-estar físico, mas também para a satisfação e confiança da mãe no momento do nascimento.

De maneira geral, os achados desta revisão evidenciam que a fisioterapia obstétrica atua de forma multidimensional, associando benefícios físicos, funcionais e emocionais, além de apresentar repercussões positivas na saúde neonatal. No entanto, observa-se a necessidade de estudos clínicos randomizados com maior rigor metodológico e amostras ampliadas, a fim de quantificar com maior precisão o impacto das intervenções sobre variáveis como tempo de trabalho de parto, uso de analgesia e indicadores neonatais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos estudos publicados entre 2016 e 2025 evidencia que a fisioterapia na preparação corporal para o parto normal é uma intervenção eficaz, segura e com potencial de impacto positivo sobre desfechos maternos e neonatais. As evidências apontam que a aplicação de técnicas fisioterapêuticas específicas, tais como exercícios de mobilidade pélvica, fortalecimento do assoalho pélvico, alongamentos, técnicas respiratórias, hidroterapia e massagem perineal, contribui significativamente para a redução da dor, a otimização da

mecânica corporal e o favorecimento da evolução fisiológica do trabalho de parto (Mellado et al., 2023; Corrêa et al., 2020).

Além dos benefícios físicos, a atuação do fisioterapeuta obstétrico apresenta repercussões emocionais e psicossociais importantes. Estudos como o de Mielke *et al.*, (2016) destacam que o suporte profissional durante o pré-parto e parto promove maior sensação de segurança, autonomia e protagonismo da gestante, aspectos centrais no contexto do parto humanizado preconizado pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2018). Tais resultados reforçam que a fisioterapia não deve ser entendida apenas como um recurso técnico, mas como parte integrante de uma abordagem centrada na mulher e em suas necessidades individuais.

Do ponto de vista neonatal, embora as evidências ainda sejam limitadas e heterogêneas, há indicativos de que a preparação fisioterapêutica possa contribuir para melhores escores de vitalidade ao nascimento, como observado no índice de *Apgar*, e para uma adaptação mais rápida do neonato ao ambiente extrauterino (Santos; Lima, 2021). Esses benefícios parecem estar relacionados à redução do uso de intervenções farmacológicas e ao menor tempo de exposição a situações de estresse durante o parto, decorrentes da progressão mais fisiológica do trabalho de parto.

Apesar dos resultados promissores, a literatura ainda apresenta lacunas metodológicas importantes. Muitos dos estudos analisados possuem amostras reduzidas e delineamentos observacionais, o que limita a generalização dos achados. Nesse sentido, torna-se fundamental o desenvolvimento de ensaios clínicos randomizados de maior escala, que possam avaliar com maior precisão não apenas os desfechos imediatos, mas também os efeitos a médio e longo prazo das intervenções fisioterapêuticas na saúde materna e neonatal.

Conclui-se, portanto, que a inserção da fisioterapia na rotina pré-natal e no acompanhamento do parto normal configura-se como estratégia de cuidado baseada em evidências, alinhada às diretrizes de humanização e segurança do nascimento. A adoção sistemática dessa prática nos serviços de saúde pode representar um avanço na qualidade da assistência obstétrica no Brasil, proporcionando não apenas ganhos funcionais e clínicos, mas também fortalecendo o protagonismo feminino e a experiência positiva do nascimento.

REFERÊNCIAS

BARACHO, C. **Fisioterapia em Saúde da Mulher: intervenções na gestação.** Fisioterapia em Movimento. 2017.

DELGADO, A. *et al.*, Physical therapy assistance in labor: a systematic review, **Brazilian Journal of Physical Therapy**, 2024.

MIE LKE, K. C.; GOUVEIA, H. G.; GONÇALVES, C. A.; *et al.* Recursos não farmacológicos: atuação da fisioterapia no trabalho de parto, uma revisão sistemática. **Fisioterapia Brasil**, Natal, 2016.

SANTOS, J. S. *et al.* Benefícios das técnicas fisioterapêuticas no trabalho de parto: revisão bibliográfica. Anais I **CONBRACIS**, **Realize Editora**, Campina Grande, 2016.

SANTOS, Juliana Simonelly Felix Dos *et al.*, Benefícios das técnicas fisioterapêuticas no trabalho de parto: revisão bibliográfica. **Anais I CONBRACIS**, Realize Editora, Campina Grande, 2016.

SOUZA, A.; CARVALHO, S. M. J. V. **Intervenções fisioterapêuticas na gestação.** *Fisioterapia em Movimento*, 2021.

SOUZA, C. E. V.; GADELHA, R. R. M.; ARRUDA, G. M. M. S. **Assistência fisioterapêutica na redução da dor durante o trabalho de parto: uma revisão integrativa da literatura.**

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience.** Geneva: WHO, 2018

TECNOLOGIAS EDUCATIVAS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE SEXUAL DE ADOLESCENTES: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Eixo temático: Inovação e Tecnologia na Obstetrícia

Abigail Victória de Sousa Biró

Enfermeira residente multiprofissional em atenção básica e saúde da família do Jaboatão dos Guararapes

Lincon Ruan da Silva

Enfermeiro graduado pela Universidade Federal de Campina Grande

RESUMO

INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase marcada por intensas transformações físicas, emocionais e sociais, incluindo a vivência da sexualidade e a construção da identidade. Nesse período, adolescentes estão mais expostos a vulnerabilidades como infecções sexualmente transmissíveis, gravidez não planejada, violência sexual e dificuldades no acesso a informações seguras. As Tecnologias da Informação e Comunicação surgem como recursos promissores para ampliar o acesso a conteúdos confiáveis e atrativos, fortalecendo a autonomia e a promoção da saúde. **METODOLOGIA:** trata-se de uma revisão bibliográfica realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com busca nas bases MEDLINE, LILACS e BDEF. Foram utilizados os descritores “saúde do adolescente”, “tecnologia educacional” e “saúde sexual” conectados pelo operador booleano “AND”. Aplicaram-se os critérios de inclusão: artigos completos em português, publicados entre 2020 e 2025. Após análise, cinco estudos compuseram a amostra final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** os estudos apontaram que diferentes tecnologias educativas apresentam contribuições relevantes para a saúde sexual de adolescentes. Aplicativos e plataformas virtuais favorecem o acesso a informações seguras; cartilhas digitais auxiliam na prevenção da violência sexual; ambientes virtuais promovem engajamento e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis; podcasts oferecem praticidade e atratividade; e recursos inclusivos garantem acolhimento a adolescentes LGBTI+. Entre os desafios, destacam-se a desigualdade digital, a limitação de recursos em comunidades vulneráveis e a necessidade de validação científica das ferramentas. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que as Tecnologias da Informação e Comunicação configuram-se como estratégias inovadoras e eficazes na promoção da saúde sexual de adolescentes, fortalecendo a autonomia juvenil, prevenindo infecções sexualmente transmissíveis e reduzindo vulnerabilidades. Ao complementarem práticas tradicionais, essas ferramentas potencializam políticas públicas como o Programa Saúde na Escola e contribuem para avanços no campo da saúde pública.

Palavras-Chaves: Saúde do Adolescente; Saúde Sexual; Tecnologia Educacional.

INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde e o Ministério da Saúde (2017), a adolescência é uma fase marcada por intensas transformações físicas, emocionais e sociais, em que há a construção da identidade, a busca por autonomia e a vivência da sexualidade. Nesse período, adolescentes exploram mais intensamente sua identidade sexual e de gênero, desenvolvem novas habilidades e experimentam diferentes formas de relacionar-se consigo mesmos e com os outros. No entanto, essas vivências também podem gerar situações de vulnerabilidade, como maior exposição a violências, uso de álcool e outras drogas, aumento dos casos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), gravidez não planejada e dificuldades no acesso a informações seguras sobre saúde sexual. Além disso, é comum que problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, surjam pela primeira vez nessa etapa da vida, reforçando a necessidade de apoio e orientação adequada.

A integralidade da atenção, como diretriz do SUS, pressupõe a articulação de serviços e práticas que contemplem estratégias de prevenção de agravos, promoção da saúde, cuidado curativo e reabilitação, abrangendo tanto o âmbito individual quanto o coletivo. Nesse contexto, a promoção da saúde assume papel central, ao envolver sujeitos e comunidades no fortalecimento da autonomia, da participação ativa e da construção de ambientes saudáveis que contribuam para a redução do adoecimento e para a sustentabilidade das ações em saúde. No campo da atenção a adolescentes e jovens, as equipes da Estratégia Saúde da Família já incorporam em seu processo de trabalho práticas voltadas para a abordagem integral, resolutiva e intersetorial, fundamentais para consolidar a promoção da saúde como eixo estruturante no cuidado (Brasil, 2010).

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) têm efetividade comprovada e se apresentam como ferramentas capazes de promover mudanças significativas em diferentes dimensões da vida, favorecendo o acesso, o processamento e a transmissão de informações (Agnes et al., 2024). No campo da saúde, elas contribuem para a aquisição de conhecimentos que podem estimular o desenvolvimento de habilidades e atitudes voltadas à prevenção e à promoção do bem-estar, especialmente entre adolescentes. Nesse contexto, a utilização de tecnologias educativas mostra-se uma estratégia promissora para ampliar o acesso desse público a conteúdos confiáveis, dinâmicos e atrativos. Entre os recursos mais utilizados, destacam-se aplicativos móveis, jogos, mídias sociais, materiais audiovisuais e plataformas virtuais de aprendizagem, que vêm se consolidando como espaços preferenciais para a busca de informação e para a promoção da saúde (Piran et al., 2024).

Esse estudo tem como objetivo revisar a literatura científica acerca do uso de tecnologias educativas voltadas à saúde sexual de adolescentes, identificando potencialidades, limitações e perspectivas de aplicação no campo da saúde pública, e tem como pergunta norteadora: De que forma as tecnologias educativas contribuem para a promoção da saúde sexual de adolescentes?

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada entre os meses de agosto a setembro de 2025. Foi realizada nos materiais científicos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando as seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Bases de Dados da Enfermagem (BDENF). Por meio dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), elaborou-se a estratégia de busca com os termos “Saúde do adolescente”, “Tecnologia educacional” e “Saúde sexual” conectados pelo marcador booleano “AND”. Foram identificados 25 artigos, mas, após a aplicação dos critérios de inclusão, esse número reduziu para sete artigos. Estabeleceram-se os critérios de inclusão: textos completos, publicados nos últimos cinco anos (2020-2025) e no idioma português. As exclusões dos artigos justificaram-se diante dos estudos que não responderam à pergunta norteadora, que abordavam outra temática, duplicados e indisponíveis gratuitamente na íntegra. Após a leitura na íntegra, restaram cinco artigos que atenderam aos critérios.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As tecnologias educativas digitais têm papel importante na promoção da saúde sexual de adolescentes, elas favorecem o acesso a informações seguras, estimulam o engajamento, fortalecem a autonomia juvenil e contribuem para práticas preventivas. Apesar das diferentes tecnologias apresentadas nos estudos, todos apontam para o potencial das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como ferramentas inovadoras e atrativas para o público adolescente.

No campo da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), Piran *et al.* (2024) e Bastos *et al.* (2022) destacam o uso dos aplicativos, plataformas virtuais e ambientes digitais de aprendizagem como estratégias eficazes para ampliar o conhecimento e estimular atitudes preventivas. Os adolescentes relataram maior interesse e engajamento em comparação com métodos tradicionais de educação em saúde, demonstrando que os recursos digitais podem complementar práticas já utilizadas nos serviços de saúde.

Em relação à prevenção da violência sexual, Silva *et al.* (2024) validaram uma cartilha digital interativa, que se mostrou acessível, de fácil compreensão e útil para ajudar adolescentes a reconhecer situações de risco e buscar proteção. Esse achado reforça que materiais educativos digitais podem atuar não apenas como meios de informação, mas também como ferramentas de empoderamento e proteção.

Na perspectiva da inclusão e diversidade, Espíndola *et al.* (2023) ressaltam a relevância das TICs para adolescentes LGBTI+, ao possibilitar abordagens sensíveis sobre identidade de gênero, orientação sexual e práticas sexuais seguras. Esse resultado mostra a importância de tecnologias que considerem as especificidades de grupos historicamente vulnerabilizados, fortalecendo a equidade no cuidado em saúde sexual.

Outro recurso avaliado foram os podcasts educativos, ferramenta tecnológica construída e validada por Leite *et al.* (2022), que se mostraram práticos, dinâmicos e compatíveis com os hábitos de consumo de informação dos adolescentes. Além de ampliar o alcance, esse formato favorece a aprendizagem em diferentes contextos, inclusive fora do ambiente escolar ou dos serviços de saúde.

Ao comparar os diferentes recursos, observa-se que cada tecnologia possui vantagens específicas, como os aplicativos e plataformas que oferecem maior alcance; as cartilhas digitais garantem acessibilidade; os ambientes virtuais promovem maior interação; e os podcasts atendem às preferências de flexibilidade e praticidade dos adolescentes.

Contudo, os estudos também apontam desafios comuns, como a desigualdade de acesso digital, a limitação de recursos em comunidades vulneráveis e a ausência de avaliações de impacto a longo prazo. Tais aspectos reforçam a necessidade de maior investimento em inclusão digital e de validação científica das tecnologias antes de sua ampla implementação.

Por fim, destaca-se que o impacto das tecnologias educativas é potencializado quando articulado às políticas públicas, como o Programa Saúde na Escola (PSE) e a Estratégia Saúde da Família (ESF). Essa integração pode ampliar o alcance das ações, fortalecer a autonomia juvenil e contribuir para práticas mais inclusivas e efetivas no campo da saúde pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo revisar a literatura científica acerca do uso de tecnologias educativas voltadas à saúde sexual de adolescentes, identificando suas potencialidades, limitações e perspectivas de aplicação no campo da saúde pública.

A análise dos cinco artigos selecionados evidenciou que diferentes recursos digitais como aplicativos, cartilhas interativas, ambientes virtuais de aprendizagem e podcasts,

apresentam resultados positivos na ampliação do acesso à informação, no estímulo ao engajamento e no fortalecimento da autonomia dos adolescentes em relação ao cuidado com a própria saúde sexual.

Os achados apontam que as tecnologias educativas contribuem não apenas para a disseminação de conteúdos confiáveis, mas também para a promoção de atitudes preventivas, para a sensibilização diante de situações de risco e para a construção de espaços de cuidado mais inclusivos, especialmente voltados a populações historicamente vulnerabilizadas, como adolescentes LGBTI+.

Esse estudo contribui para reforçar o papel estratégico das TICs como aliadas das práticas tradicionais de educação em saúde, destacando seu potencial para complementar as ações da atenção primária e das políticas públicas, como o Programa Saúde na Escola. Ao mesmo tempo, evidencia desafios que ainda precisam ser superados, como a inclusão digital, a validação científica das ferramentas e a necessidade de integração intersetorial.

Conclui-se, portanto, que as tecnologias educativas configuram-se como recursos inovadores, eficazes e promissores para a promoção da saúde sexual de adolescentes, com impacto direto na prevenção de ISTs, na redução de vulnerabilidades e na ampliação da autonomia juvenil.

REFERÊNCIAS

AGNES, C. A. *et al.* O processo de ensino/aprendizagem e os TICs. **Revista Acadêmica Online**, v. 10, n. 52, e205, 2024. DOI: <https://doi.org/10.36238/2359-5787.2024.v10n52.205>.

BASTOS, I. B. *et al.* Ambiente virtual de aprendizagem para ensino de adolescentes escolares sobre infecções sexualmente transmissíveis. **Revista de Enfermagem UFPE Online**, v. 16, e222529, 2022. DOI: <https://doi.org/10.5205/1981-8963.2022.252529>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção em Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2010. 132 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos).

ESPÍNDOLA, M. M. M. *et al.* Tecnologias educacionais em saúde para adolescentes e jovens LGBTI+: revisão integrativa. **Ciência, Cuidado e Saúde**, v. 22, 7 jun. 2023.

LEITE, P. L. *et al.* Construção e validação de podcast para educação em saúde sexual e reprodutiva de adolescentes. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. esp, p. e3706, 2022.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE; BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde e sexualidade de adolescentes: construindo equidade no SUS**. Brasília, DF: OPAS; MS, 2017.

PIRAN, C. M. G. *et al.* Tecnologia educacional digital para prevenção do HIV/AIDS entre adolescentes e jovens: revisão de escopo. **REME: Revista Mineira de Enfermagem**, Belo Horizonte, v. 28, e-1541, 2024. DOI: <https://doi.org/10.35699/2316-9389.2024.39889>.

SILVA, K. L. *et al.* Prevenindo a violência sexual na adolescência: construção e validade da cartilha digital. **Acta Paul Enferm.**, v. 37, eAPE02612, 2024. DOI: <https://doi.org/10.37689/acta-ape/2024AO0002612>.

CARGA E TENDÊNCIA DAS DOENÇAS HIPERTENSIVAS DA GESTAÇÃO EM ADOLESCENTES (10-19 ANOS) NO BRASIL (2014-2023): ESTUDO ECOLÓGICO DE SÉRIE TEMPORAL COM DADOS DO SIM, SINASC E SIH/SUS

Eixo temático: Epidemiologia e indicadores de saúde materna e perinatal

Ludmyla Azafh Holanda Medeiros

Graduando em Medicina pela Universidade Santo Amaro

Elizandra Rosado Conceição

Mestrado em Tocoginecologia pela Universidade Estadual de Campinas

RESUMO

Introdução: As doenças hipertensivas da gestação (CID-10: O10–O16) representam uma das principais causas de morbimortalidade materna, sendo particularmente graves em adolescentes devido à vulnerabilidade fisiológica e às barreiras de acesso aos serviços de saúde. Apesar da relevância clínica e social, análises nacionais específicas para este grupo ainda são escassas, o que justifica a investigação de tendências temporais e desigualdades regionais e raciais no Brasil. **Metodologia:** Estudo observacional, ecológico e de série temporal, utilizando dados secundários do SIM, SINASC e SIH/SUS referentes ao período de 2014 a 2023. Foram analisados óbitos maternos e internações hospitalares de gestantes adolescentes (10–19 anos), com cálculo da razão de mortalidade materna e taxa de internações, estratificadas por raça/cor e macrorregião do país. As tendências temporais foram estimadas por regressão *log-linear* simples, com cálculo da variação percentual anual (APC). **Resultados e Discussão:** Entre 2014 e 2023, registraram-se 2.005.361 nascidos vivos de mães adolescentes, com 412 óbitos atribuídos às doenças hipertensivas da gestação, resultando em razão de mortalidade materna acumulada de 20,5/100.000 NV. A tendência temporal manteve-se estável, com pequenas oscilações ao longo do período. Observou-se desigualdade significativa segundo raça/cor, com maiores riscos entre adolescentes pretas (RT = 2,36) e indígenas (RT = 2,09) em comparação às brancas. Regionalmente, as maiores taxas foram verificadas no Nordeste e Centro-Oeste, reforçando disparidades estruturais na saúde materna. Esses achados confirmam persistência de desigualdades já descritas na literatura, relacionadas ao racismo estrutural, à desigual distribuição de recursos e à subnotificação em algumas regiões. **Considerações Finais:** Conclui-se que, embora a mortalidade materna por doenças hipertensivas em adolescentes tenha permanecido estável no Brasil entre 2014 e 2023, persistem importantes desigualdades raciais e regionais. Os resultados reforçam a necessidade de políticas públicas específicas para este grupo, priorizando equidade no acesso e na qualidade da atenção obstétrica, de forma a contribuir para a redução da mortalidade materna até 2030.

Palavras-Chaves: adolescente; desigualdade em saúde; doenças hipertensivas da gravidez; epidemiologia; mortalidade materna.

INTRODUÇÃO

A saúde materna é um dos principais indicadores da qualidade de vida e da efetividade dos sistemas de saúde, mas a mortalidade materna ainda constitui um desafio global, revelando falhas na atenção pré-natal e obstétrica (Leal *et al.*, 2022). Entre as principais causas, destacam-se as doenças hipertensivas da gestação (CID-10: O10–O16), que incluem hipertensão crônica, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, todas associadas a complicações graves como parto prematuro, baixo peso ao nascer e óbitos maternos e neonatais (Flávio-Reis *et al.*, 2024). No Brasil, essas condições representam parcela significativa das complicações maternas, sendo ainda mais preocupantes entre adolescentes, grupo marcado por vulnerabilidade fisiológica, barreiras de acesso aos serviços e desigualdades sociais e raciais (Morse *et al.*, 2011). Evidências apontam que jovens negras e pardas apresentam risco aumentado de mortalidade em relação às brancas (Santos; Almeida-Santos, 2023), e regiões como Norte e Nordeste mantêm piores indicadores em comparação ao Sul e Sudeste (Oliveira *et al.*, 2024). Apesar da relevância, são escassas as análises nacionais que descrevem sistematicamente a epidemiologia dessas doenças em adolescentes (Galvão *et al.*, 2023). Assim, este estudo tem como objetivo analisar a carga e a tendência temporal da mortalidade materna por doenças hipertensivas da gestação em adolescentes no Brasil, entre 2014 e 2023, considerando desigualdades raciais e regionais. Apesar de estudos sobre mortalidade materna já abordarem desigualdades raciais no Brasil, inexistem análises nacionais que estratifique especificamente adolescentes, o que reforça a originalidade e relevância deste estudo.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional, ecológico e de série temporal, abrangendo o período de 2014 a 2023, com base populacional em gestantes adolescentes de 10 a 19 anos no Brasil, conforme definição da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os dados foram obtidos em bases públicas do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), por meio do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) e do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Foram analisados óbitos maternos cuja causa básica foi registrada como doenças hipertensivas da gestação (CID-10: O10–O16). Óbitos com registro apenas como causa associada não foram considerados, sendo essa uma limitação metodológica. As variáveis explicativas incluíram idade materna, raça/cor e macrorregião de residência. A faixa etária foi inicialmente

considerada como grupo agregado (10–19 anos); contudo, também foram exploradas análises desagregadas em subgrupos (10–14 e 15–19 anos), a fim de avaliar possíveis diferenças etárias. Como denominador, utilizou-se o total de nascidos vivos por ano, e as taxas foram expressas como razão de mortalidade materna (RMM) por 100.000 nascidos vivos e taxa de internações por 10.000 nascidos vivos. Casos com raça/cor ignorada foram mantidos como categoria própria de análise, evitando exclusão de informações. Para transparência, foi relatada a proporção de registros ignorados por ano e região, e não foi realizada redistribuição proporcional. Registros sem idade materna foram excluídos. As tabelas extraídas do TabNet foram organizadas em planilhas do Microsoft Excel, utilizadas como ferramenta de compilação e análise. A tendência temporal foi avaliada por meio de regressão log-linear simples ($\log[\text{taxa}] \sim \text{ano}$), estimando o coeficiente angular da série temporal. A variação percentual anual (*Annual Percent Change – APC*) foi calculada pela fórmula $(\exp(b) - 1) \times 100$, acompanhada de seus intervalos de confiança de 95% (IC95%) e p-valores. Considerou-se a possibilidade de modelos alternativos, como *joinpoint regression*, para avaliar mudanças não lineares ao longo da série; entretanto, em razão da limitação do software utilizado, optou-se pela regressão log-linear simples. As desigualdades foram avaliadas por Razões de Taxas (RT), comparando adolescentes pretas, pardas e indígenas em relação às brancas, e residentes das regiões Norte e Nordeste em relação às do Sul e Sudeste. Não foi possível ajustar por variáveis individuais devido à natureza dos dados secundários. Recomenda-se, contudo, que estudos futuros incorporem indicadores agregados (ex.: cobertura de pré-natal, renda per capita, disponibilidade de leitos obstétricos) como potenciais confundidores. Por se tratar de dados secundários, de domínio público e sem identificação individual, este estudo dispensa apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre 2014 e 2023, foram registrados 2.005.361 nascidos vivos de mães adolescentes no Brasil, dos quais 412 evoluíram para óbito materno por doenças hipertensivas da gestação, resultando em razão de mortalidade materna acumulada de 20,5 por 100.000 nascidos vivos. A série temporal apresentou estabilidade, com variação percentual anual próxima de 0,3%, embora com oscilações ao longo do período, destacando valores mais elevados em 2015 e 2016 (Tabela 1 e Figura 1).

Tabela 1. Nascidos vivos, óbitos maternos e razão de mortalidade materna (RMM) por doenças hipertensivas da gestação em adolescentes (10–19 anos), Brasil, 2014–2023.

Ano	NV	Óbitos	RMM per 100k	Internações	Hosp. per 10k
2014	273.812	42	15,34	310	11,32
2015	267.228	63	23,58	294	11,00
2016	243.519	52	21,35	254	10,43
2017	233.592	47	20,12	241	10,32
2018	221.837	40	18,03	236	10,64
2019	204.002	42	20,59	235	11,52
2020	185.546	29	15,63	180	9,70
2021	177.660	36	20,26	173	9,74
2022	154.057	31	20,12	156	10,13
2023	147.108	30	20,39	141	9,58

Fonte: SIM, SINASC e SIH/SUS – DATASUS

Figura 1. Tendência temporal da razão de mortalidade materna (RMM) por doenças hipertensivas da gestação em adolescentes (10–19 anos), Brasil, 2014–2023.

Fonte: SIM, SINASC e SIH/SUS – DATASUS

A análise segundo raça/cor evidenciou desigualdades expressivas, com maior risco entre adolescentes pretas (RT = 2,36) e indígenas (RT = 2,09) em relação às brancas (Tabela 2 e

Figura 2), sendo o RT (Razão de Taxas) à medida que compara a mortalidade relativa entre os grupos, enquanto pardas apresentaram risco intermediário. Regionalmente, as maiores taxas foram observadas no Nordeste (48,2/100.000 NV) e Centro-Oeste (47,1/100.000 NV), seguidas do Sudeste e Sul, sendo o Norte a região de menor taxa, possivelmente relacionada à subnotificação. Esses resultados corroboram estudos prévios que associam desigualdades raciais e regionais ao racismo estrutural, às barreiras de acesso e à distribuição desigual de recursos em saúde. A estabilidade da mortalidade contrasta com a meta da Organização Mundial da Saúde de redução significativa até 2030, reforçando a necessidade de políticas específicas voltadas para adolescentes, uma vez que permanecem vulneráveis tanto pela imaturidade fisiológica quanto pelas condições sociais. Os resultados corroboram achados prévios (Santos & Almeida-Santos, 2023; Oliveira et al., 2024) e ampliam a literatura ao detalhar desigualdades raciais especificamente em adolescentes. Contudo, os dados podem estar sujeitos a vieses de preenchimento e subnotificação, especialmente em regiões Norte e Nordeste, o que deve ser considerado na interpretação.

Tabela 2. Nascidos vivos (NV), óbitos maternos, razão de mortalidade materna (RMM) e razão de taxas (RT) por raça/cor em adolescentes (10–19 anos), Brasil, 2014–2023.

Raça	NV total	Óbitos total	RMM por 100k	RT vs Branca
Branca	500.421	33	6,59	1,00
Preta	115.581	18	15,57	2,36
Parda	1.383.472	118	8,53	1,29
Indígena	36.354	5	13,75	2,09
Amarela	6.790		0,00	0,00
Ignorado	65.743	4	6,08	0,92

Fonte: SIM, SINASC – DATASUS

Figura 2. Razão de mortalidade materna (RMM) por doenças hipertensivas da gestação em adolescentes (10–19 anos), segundo raça/cor, Brasil, 2014–2023.

Fonte: SIM, SINASC – DATASUS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que, embora a mortalidade materna por doenças hipertensivas da gestação em adolescentes (10–19 anos) no Brasil tenha permanecido estável entre 2014 e 2023, persistem desigualdades raciais e regionais expressivas, com maior risco entre adolescentes pretas e indígenas e entre aquelas residentes no Nordeste e Centro-Oeste. Esses achados reforçam que a estabilidade do indicador não significa ausência de problema, mas sim manutenção de um quadro desigual que afeta grupos historicamente vulnerabilizados. Diante disso, tornam-se necessárias medidas operacionais concretas e mensuráveis, tais como: Ampliar a cobertura e qualificação do pré-natal em adolescentes, garantindo início precoce do acompanhamento e número adequado de consultas; Implementar protocolos padronizados de triagem e manejo da pré-eclâmpsia e eclâmpsia na Atenção Primária à Saúde (APS), assegurando aferição de pressão arterial e exames laboratoriais em todas as consultas; Estabelecer indicadores de monitoramento semestral, permitindo identificar precocemente regiões e grupos raciais em maior risco, com uso desses dados para orientar recursos e estratégias; Direcionar recursos e capacitação profissional prioritariamente para regiões com piores resultados (Nordeste e Centro-Oeste), a fim de reduzir disparidades regionais; Fortalecer a vigilância epidemiológica e a qualidade das informações em saúde, minimizando subnotificação e inconsistências nos registros. A adoção dessas medidas contribui para reduzir as desigualdades raciais e regionais e fortalece o compromisso do Brasil com a meta global da Organização Mundial da Saúde de diminuir a mortalidade materna até 2030 (Leal *et al.*, 2022), com foco especial na proteção da saúde das adolescentes.

REFERÊNCIAS

- FLÁVIO-REIS, V. H. P. *et al.* Maternal deaths caused by eclampsia in Brazil: descriptive study from 2000 to 2021. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, e-rbgo65, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1055/s-0044-1787796>
- GALVÃO, L. R. **Mortalidade materna na adolescência e juventude**. *Boletim Epidemiológico IEC*, v. 53, n. 20, p. 19-29, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/boletins-epidemiologicos-1>
- GALVÃO, L. R. *et al.* Maternal mortality in adolescents and young adults: temporal trend and prenatal care coverage in Bahia, Brazil, 2000-2020. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 36, e023012, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-549720230012>
- GAMA, S. G. N. *et al.* Mortalidade materna: protocolo de um estudo integrado à Pesquisa Nacional sobre Aborto, Parto e Nascimento. **Cadernos de Saúde Pública**, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311xen073324>
- LEAL, L. F. L. *et al.* **Maternal mortality in Brazil, 1990 to 2019**. *BMC Public Health*, v. 22, p. 1234, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14588-7>
- MORSE, M. L. *et al.* Mortalidade materna no Brasil nos últimos 30 anos: revisão da literatura. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 27, n. 4, p. 623-638, abr. 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2011000400002>
- OLIVEIRA, I. V. G. *et al.* Mortalidade materna no Brasil: análise de tendências e indicadores socioeconômicos. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 10, e05012023, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-812320242910.05012023>
- SANTOS, I. M.; ALMEIDA-SANTOS, M. A. Perfil epidemiológico da mortalidade materna por síndromes hipertensivas gestacionais no Brasil, 2012–2020. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 4, e41307, 2023. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i4.41307>

ENFERMAGEM OBSTÉTRICA NA HUMANIZAÇÃO DO PARTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Eixo temático: Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento

Júlia Aimy Kanno

Residente de Enfermagem Obstétrica pela Universidade Estadual de Londrina

Giovanna Oliveira

Residente de Enfermagem Obstétrica pela Universidade Estadual de Londrina

Keli Regiane Tomeleri da Fonseca Pinto

Enfermeira, Doutora, Docente do Programa de Residência Obstétrica pela Universidade Estadual de Londrina (UEL).

RESUMO

Introdução: O parto, além de um evento fisiológico, é uma experiência de intensa carga emocional, social e cultural. A humanização do parto implica reconhecer a mulher como protagonista do processo, garantindo-lhe autonomia, direito à informação e apoio físico e emocional. Nesse contexto, a enfermagem obstétrica assume papel fundamental por estar em contato contínuo com a parturiente, proporcionando acolhimento, aplicando práticas não farmacológicas e respeitando as escolhas individuais. **Método:** Trata-se de um relato de experiência vivenciado por residentes de enfermagem obstétrica em uma maternidade pública localizada em Cambé, Paraná, no período de Julho/Agosto de 2025. **Resultados e discussão:** Sob a ótica das residentes de enfermagem obstétrica, se faz importante destacar a importância das boas práticas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde, como a valorização da autonomia da parturiente, a liberdade de posição, o uso de métodos não farmacológicos de alívio da dor e a presença de acompanhante. **Considerações finais:** A vivência revelou que a atuação da enfermagem obstétrica é fundamental para garantir um cuidado acolhedor, seguro e centrado na mulher, promovendo experiências positivas de nascimento.

Palavras-chave: enfermagem obstétrica; parto humanizado; boas práticas; saúde materna.

INTRODUÇÃO

O parto, além de um evento fisiológico, é uma experiência de intensa carga emocional, social e cultural. Durante décadas, o modelo biomédico predominante caracterizou-se por práticas intervencionistas, muitas vezes desnecessárias, como episiotomia de rotina, uso de ocitocina sem indicação e restrição de acompanhante, que resultaram em experiências traumáticas para inúmeras mulheres. (Souza et al, 2016). Em contrapartida, a proposta de humanização do parto surge como resposta a essas práticas, promovendo cuidado respeitoso, centrado na mulher e fundamentado em evidências científicas (Brasil, 2017; Oms, 2018).

A humanização do parto implica reconhecer a mulher como protagonista do processo, garantindo-lhe autonomia, direito à informação e apoio físico e emocional (Brasil, 2014). Nesse contexto, a enfermagem obstétrica assume papel fundamental por estar em contato contínuo com a parturiente, proporcionando acolhimento, aplicando práticas não farmacológicas e respeitando as escolhas individuais.

Relatar experiências práticas nesse campo contribui para disseminar conhecimentos, reforçar a importância da atuação da enfermagem obstétrica e ampliar o debate sobre estratégias eficazes de humanização da assistência ao parto.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência vivenciado por residentes em enfermagem obstétrica em uma maternidade pública localizada em Cambé, Paraná, no período de Julho/Agosto de 2025. As ações foram registradas em diário de campo e analisadas de forma reflexiva, com base nas diretrizes nacionais e internacionais sobre humanização do parto. Ressalta-se que todas as informações foram coletadas respeitando os princípios éticos e a confidencialidade da paciente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A experiência relatada ocorreu durante o acompanhamento de uma parturiente de 33 anos, secundigesta, admitida em fase ativa do trabalho de parto. Desde a admissão, a equipe de enfermagem priorizou a escuta ativa, forneceu informações claras sobre a evolução do trabalho de parto e ofereceu opções de métodos não farmacológicos para alívio da dor, como banho de aspersão, massagem lombar, aromaterapia e exercícios com bola suíça.

A mulher foi incentivada a escolher posições de maior conforto, optando por deambulação e postura vertical no período expulsivo. O acompanhante esteve presente em todos os momentos, fornecendo apoio físico e emocional, o que fortaleceu o vínculo familiar e gerou maior segurança para a parturiente.

O parto ocorreu de forma espontânea, sem necessidade de intervenções invasivas, respeitando o tempo fisiológico do corpo da mulher. Após o nascimento, o recém-nascido foi colocado imediatamente em contato pele a pele com a mãe, favorecendo o vínculo afetivo e o início precoce do aleitamento materno. A parturiente relatou satisfação com a experiência,

destacando o acolhimento e o respeito da equipe de enfermagem como aspectos fundamentais para o sucesso do processo.

A vivência descrita demonstra a importância das práticas humanizadas no processo de parturição, em consonância com as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Tais práticas incluem a presença de acompanhante, liberdade de posição, estímulo ao protagonismo da mulher, uso de métodos não farmacológicos para o alívio da dor e o contato pele a pele imediato após o parto.

Estudos apontam que a atuação da enfermagem obstétrica contribui para a redução de intervenções desnecessárias, como cesarianas e episiotomias, além de proporcionar maior satisfação das mulheres com a experiência de parto (Nsrchi; Cruz, 2016; Andrade et al., 2016). Além disso, a humanização fortalece a autonomia materna e favorece resultados positivos para a saúde do binômio mãe-bebê. (Freire, 2022)

É importante ressaltar que, apesar dos avanços, ainda existem desafios, como a resistência de alguns profissionais a modificar práticas enraizadas no modelo biomédico. Nesse sentido, a valorização da enfermagem obstétrica e a capacitação contínua das equipes de saúde são estratégias fundamentais para consolidar a humanização do parto como política de cuidado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência relatada evidencia que a enfermagem obstétrica desempenha papel central na consolidação da humanização do parto, ao oferecer cuidado seguro, acolhedor e respeitoso. As boas práticas implementadas garantiram não apenas a segurança clínica da mãe e do recém-nascido, mas também promoveram uma experiência positiva e satisfatória para a parturiente.

Dessa forma, reforça-se a necessidade de ampliar a valorização da enfermagem obstétrica nos serviços de saúde, incentivar a formação continuada dos profissionais e fortalecer políticas públicas que garantam a humanização do parto como modelo prioritário de assistência obstétrica no Brasil.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, P. O. N. *et al.* Inserção de enfermeiras obstétricas em um hospital de ensino: repercussões para a prática. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 69, n. 6, p. 994-1001, 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes nacionais de assistência ao parto normal**. Brasília: MS, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Humanização do parto e do nascimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. (Cadernos HumanizaSUS, v. 4).

FREIRE, J. R. *et al.* Humanização do parto: práticas de cuidado e percepções de enfermeiras obstétricas. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 97, n. 35, p. 1–8, 2022.

LEAL, M. C. *et al.* Avanços e desafios na assistência ao parto no Brasil: resultados da pesquisa Nascer no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 30, supl. 1, p. S128-S139, 2014.

NARCHI, N. Z.; CRUZ, E. F. Contribuição da enfermagem obstétrica para a mudança do modelo de atenção ao parto no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 9, p. 2685-2694, 2016.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Recomendações da OMS para um parto positivo**. Genebra: OMS, 2018.

SOUZA, Katia; PEREIRA, Andrea. Assistência de enfermagem no parto humanizado: uma revisão de literatura. **Revista Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba**, v. 18, n. 2, p. 85-92, 2016.

BOAS PRÁTICAS NA HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PARTO: REVISÃO DE LITERATURA

Eixo temático: Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento

Júlia Aimy Kanno

Residente de Enfermagem Obstétrica pela Universidade Estadual de Londrina

Giovanna Oliveira

Residente de Enfermagem Obstétrica pela Universidade Estadual de Londrina

Keli Regiane Tomeleri da Fonseca Pinto

Doutora em Enfermagem pela Universidade Estadual de Londrina

RESUMO

Introdução: A humanização da assistência ao parto representa um modelo de cuidado que prioriza a autonomia da mulher, o respeito às escolhas individuais e a utilização de práticas baseadas em evidências científicas. Este artigo objetiva analisar a literatura acerca da humanização do parto e identificar as boas práticas recomendadas por organismos nacionais e internacionais. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa realizada em bases científicas e documentos institucionais entre 2015 e 2025. **Resultados e discussão:** A análise da literatura evidenciou que a implementação de boas práticas na assistência ao parto, fundamentadas na perspectiva da humanização, promove benefícios clínicos, psicológicos e sociais tanto para as mulheres quanto para os recém-nascidos. **Considerações finais:** Conclui-se que a adoção de práticas humanizadas promove experiências positivas, reduz intervenções desnecessárias e fortalece a segurança do binômio mãe-bebê, sendo a enfermagem obstétrica protagonista nesse processo.

Palavras-Chaves: Humanização do parto; Boas práticas; Enfermagem obstétrica; Saúde materna.

INTRODUÇÃO

O parto é um evento singular e complexo, que envolve dimensões biológicas, sociais, culturais e emocionais. Nas últimas décadas, o modelo hospitalocêntrico e biomédico se consolidou, muitas vezes marcado pela medicalização excessiva e pelo uso de intervenções sem respaldo científico, como episiotomia de rotina, restrição de dieta e administração indiscriminada de ocitocina. Esse cenário contribuiu para experiências negativas, sensação de perda de autonomia e violências obstétricas relatadas pelas mulheres (D’Orsi, Brüggemann, Dumont, 2021).

Em resposta a esse contexto, surge a proposta da humanização da assistência ao parto, defendida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e incorporada em políticas públicas brasileiras, como a Rede Cegonha e as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal.

A humanização busca valorizar a mulher como protagonista, respeitar processos fisiológicos e oferecer cuidado seguro, ético e baseado em evidências (Brasil, 2017; OMS, 2018).

Nesse cenário, a enfermagem obstétrica assume papel estratégico, pois atua diretamente no acompanhamento do trabalho de parto, na implementação das boas práticas e no fortalecimento da autonomia da gestante.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, realizada entre junho e agosto de 2025. Foram consultadas as bases SciELO, LILACS e PubMed, além de documentos institucionais da OMS, OPAS e Ministério da Saúde do Brasil. Foram incluídos artigos, revisões sistemáticas, guias de prática clínica e diretrizes publicados entre 2015 e 2025, em português, inglês e espanhol, que abordassem práticas humanizadas na assistência ao parto. Após leitura exploratória e analítica, os resultados foram organizados em categorias temáticas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da literatura evidenciou que a implementação de boas práticas na assistência ao parto, fundamentadas na perspectiva da humanização, promove benefícios clínicos, psicológicos e sociais tanto para as mulheres quanto para os recém-nascidos. Estudos apontam redução significativa de intervenções desnecessárias, como a episiotomia de rotina, o uso indiscriminado de ocitocina e as altas taxas de cesarianas eletivas sem indicação clínica (Santos et al., 2020; Silva; Oliveira, 2019).

Entre as práticas mais frequentemente descritas, destacam-se: a presença de acompanhante de livre escolha, a liberdade de posição e movimento durante o trabalho de parto, o estímulo a métodos não farmacológicos de alívio da dor, o contato pele a pele imediato e a amamentação na primeira hora de vida (Brasil, 2017; Who, 2018). Essas estratégias estão associadas a maior satisfação materna, fortalecimento do vínculo mãe-bebê, além da diminuição de complicações neonatais, como a hipóxia e a hipotermia (Carvalho et al., 2021).

Apesar dos avanços normativos e da crescente disseminação de práticas baseadas em evidências, persistem barreiras para a consolidação do modelo humanizado. Diversos autores relatam que ainda prevalece, em muitos serviços de saúde, um modelo biomédico e intervencionista, no qual as decisões são centralizadas nos profissionais e não na parturiente (Almeida; Gomes, 2020). Essa realidade evidencia a necessidade de reestruturação dos

processos de trabalho e de mudança cultural nas instituições, visando reconhecer a mulher como protagonista do parto.

Outro aspecto relevante identificado na literatura refere-se à desigualdade regional na oferta de assistência humanizada. Enquanto alguns centros urbanos avançaram na adoção das boas práticas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, localidades mais remotas ainda apresentam deficiências estruturais e escassez de profissionais qualificados (Martins *et al.*, 2022). Tais desigualdades impactam diretamente nos desfechos maternos e neonatais, ampliando as disparidades em saúde.

Portanto, os resultados da revisão indicam que a humanização da assistência ao parto não se restringe à adoção de protocolos técnicos, mas envolve uma mudança ética e cultural na prática obstétrica. A valorização da autonomia da mulher, o respeito às suas escolhas e a integração de políticas públicas efetivas configuram-se como elementos fundamentais para o fortalecimento desse modelo no Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A humanização da assistência ao parto constitui um avanço fundamental na busca por um cuidado seguro, respeitoso e centrado na mulher. As boas práticas recomendadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde configuram estratégias eficazes para prevenir intervenções desnecessárias e promover experiências positivas de nascimento. A enfermagem obstétrica, por sua atuação direta e contínua, assume papel protagonista nesse processo, consolidando a humanização como eixo estruturante da atenção obstétrica no Brasil.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, T. S.; GOMES, R. C. Modelos de atenção ao parto: desafios para a consolidação da humanização. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, Recife, v. 20, n. 3, p. 789-798, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes nacionais de assistência ao parto normal**. Brasília: MS, 2017.

CARVALHO, L. F.; SOUZA, M. P.; MOURA, D. S. Benefícios do contato pele a pele e da amamentação precoce para mãe e recém-nascido: revisão integrativa. **Revista de Enfermagem da UFPI**, Teresina, v. 10, e8965, p. 1-8, 2021.

D'ORSI, E.; BRÜGGEMANN, O. M.; DUMONT, A. Violência institucional obstétrica no Brasil: uma revisão narrativa. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 3, p. 941-952, 2021. DOI: 10.1590/1413-81232021263.07462020.

FREIRE, J. R. *et al.* Humanização do parto: práticas de cuidado e percepções de enfermeiras obstétricas. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 97, n. 35, p. 1-8, 2022.

MARTINS, P. R.; ALMEIDA, V. H.; FERREIRA, J. C. Desigualdades regionais na implementação das boas práticas de atenção ao parto no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 27, n. 9, p. 3569-3578, 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Recomendações da OMS para um parto positivo**. Genebra: OMS, 2018.

SANTOS, A. R.; LIMA, C. F.; MENDES, E. P. Humanização da assistência obstétrica: revisão de literatura. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 54, n. 42, p. 1-9, 2020.

SILVA, J. A.; OLIVEIRA, M. F. Boas práticas no cuidado ao parto e nascimento: avanços e desafios. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, Porto Alegre, v. 40, n. spe, e20180123, 2019.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience**. Geneva: World Health Organization, 2018.

FORMAÇÃO E ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA: UMA ABORDAGEM HUMANIZADA

Eixo temático: Formação e Atuação Multiprofissional na Assistência Obstétrica

Giovanna Oliveira

Residente de Enfermagem Obstétrica pela Universidade Estadual de Londrina

Júlia Aimy Kanno

Residente de Enfermagem Obstétrica pela Universidade Estadual de Londrina

Keli Regiane Tomeleri da Fonseca Pinto

Doutora em Enfermagem pela Universidade Estadual de Londrina

RESUMO

Introdução: A assistência obstétrica contemporânea requer uma abordagem multiprofissional que valorize tanto os aspectos biológicos quanto os emocionais, sociais e culturais envolvidos no processo de parto e nascimento. **Metodologia:** Este estudo, de natureza qualitativa, trata-se de uma revisão narrativa da literatura com o objetivo de analisar a formação e a atuação multiprofissional na assistência obstétrica. A busca foi realizada nas bases SciELO, LILACS e PubMed, contemplando artigos publicados entre 2014 e 2023. **Resultados e discussão:** Os resultados evidenciaram que a formação multiprofissional ainda enfrenta desafios devido à fragmentação curricular e às barreiras institucionais, o que limita a integração das práticas em saúde. Entretanto, iniciativas como programas de residência multiprofissional têm favorecido a construção de saberes compartilhados, fortalecendo práticas humanizadas e baseadas em evidências. A atuação integrada de médicos, enfermeiros obstétricos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e outros profissionais mostrou impacto positivo na redução de intervenções desnecessárias, na melhoria da experiência materna e nos indicadores de saúde materno-infantil. **Considerações finais:** Conclui-se que investir em estratégias de formação interprofissional e no fortalecimento da prática colaborativa é essencial para consolidar a humanização e a qualidade da assistência obstétrica no Brasil.

Palavras-chave: assistência obstétrica; equipe multiprofissional; humanização do parto; boas práticas; saúde materno-infantil.

INTRODUÇÃO

A assistência obstétrica é um campo que exige abordagens integradas e humanizadas, uma vez que o processo de gestação, parto e puerpério envolve múltiplas dimensões: biológicas, emocionais, sociais e culturais. Historicamente, esse cuidado foi marcado por práticas centradas no modelo biomédico, caracterizado pela medicalização excessiva e por

intervenções desnecessárias, como episiotomia de rotina, uso indiscriminado de ocitocina e restrição da presença de acompanhantes (BRASIL, 2017; OMS, 2018).

Com os avanços das políticas públicas e das recomendações internacionais, tem-se reforçado a importância da atuação multiprofissional na assistência obstétrica. Esse modelo inclui a participação integrada de médicos obstetras, enfermeiros obstétricos, técnicos de enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e outros profissionais, cujo trabalho conjunto possibilita cuidados mais abrangentes, seguros e humanizados (Narchi; Cruz, 2016).

A formação adequada desses profissionais é um fator determinante para a consolidação de boas práticas, já que cada categoria contribui com saberes complementares que ampliam a qualidade da assistência. Assim, torna-se essencial discutir a relevância da formação e da atuação multiprofissional como estratégia para qualificar a saúde materno-infantil e reduzir a morbimortalidade.

METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão narrativa de literatura, que buscou analisar produções científicas sobre a formação e atuação multiprofissional na assistência obstétrica. Foram realizadas buscas nas bases de dados SciELO, LILACS e PubMed, utilizando descritores em português e inglês: *assistência obstétrica, parto humanizado, equipe multiprofissional, formação em saúde e enfermagem obstétrica*.

Foram incluídos artigos publicados entre 2014 e 2023, disponíveis em texto completo, que abordassem a atuação conjunta de profissionais na assistência ao parto. Foram excluídos trabalhos duplicados, teses não publicadas e artigos que não tratavam do contexto multiprofissional.

A análise foi realizada de forma qualitativa, considerando aspectos como práticas multiprofissionais relatadas, desafios da formação e integração das equipes e os impactos sobre a experiência da parturiente e os desfechos obstétricos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A formação dos profissionais da saúde ainda é, majoritariamente, fragmentada, com currículos disciplinares pouco integrados, o que dificulta a atuação conjunta no campo obstétrico (Freire et al., 2022). No entanto, iniciativas como os programas de residência multiprofissional e a introdução de disciplinas integradoras têm demonstrado resultados

positivos, promovendo o diálogo entre diferentes saberes e preparando profissionais para uma atuação colaborativa (Santos et al., 2020).

No contexto do parto humanizado, a atuação da equipe multiprofissional mostra-se essencial. Cada profissional contribui de forma complementar: o médico obstetra é responsável pelo manejo de complicações e pela tomada de decisões clínicas complexas; o enfermeiro obstétrico acompanha a evolução fisiológica do parto e assegura a aplicação de boas práticas, fortalecendo o protagonismo da mulher; o psicólogo atua no acolhimento emocional da gestante, auxiliando na redução da ansiedade e dos medos; o fisioterapeuta oferece suporte com exercícios, posturas e técnicas não farmacológicas para alívio da dor; enquanto o nutricionista orienta sobre hábitos alimentares adequados durante o pré-natal e o puerpério (Moura; Vasconcelos, 2017). Essa integração favorece um cuidado mais seguro, centrado na parturiente e em seu contexto familiar, com impactos positivos na redução de riscos e no aumento da satisfação materna (LEAL et al., 2014).

Apesar dos avanços, a prática multiprofissional ainda enfrenta desafios significativos. Entre os principais, destacam-se barreiras institucionais e hierárquicas — especialmente no que diz respeito à autonomia da enfermagem obstétrica —, a ausência de infraestrutura adequada em muitos serviços públicos e a resistência cultural de parte dos profissionais à adoção de práticas humanizadas. Ainda assim, experiências bem-sucedidas em maternidades públicas e privadas revelam que, quando há cooperação efetiva entre os membros da equipe, os desfechos são mais favoráveis tanto para a mulher quanto para o recém-nascido (D’orsi; Brüggemann; Dumont, 2021).

Os impactos da atuação multiprofissional na saúde materno-infantil são amplamente documentados. Evidências apontam para a redução de cesarianas desnecessárias, maior adesão ao aleitamento materno na primeira hora de vida, melhor adaptação neonatal e menor incidência de morbidades obstétricas (Oms, 2018). Além disso, a presença de uma equipe multiprofissional fortalece a humanização da assistência ao parto, garantindo à mulher maior autonomia e experiências mais positivas durante o processo de nascimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação e atuação multiprofissional na assistência obstétrica constituem estratégias fundamentais para a consolidação de boas práticas e da humanização no cuidado ao parto. A complementaridade entre diferentes saberes profissionais amplia a qualidade da assistência,

fortalece a autonomia da mulher e contribui para melhores indicadores de saúde materno-infantil.

Apesar dos desafios, como barreiras institucionais e necessidade de maior integração curricular, as experiências analisadas demonstram que a atuação colaborativa é viável e eficaz. Investir na formação interprofissional e no fortalecimento da enfermagem obstétrica é essencial para transformar o modelo de atenção ao parto no Brasil.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes nacionais de assistência ao parto normal**. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

D'ORSI, E.; BRÜGGEMANN, O. M.; DUMONT, A. Violência institucional obstétrica no Brasil: uma revisão narrativa. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 3, p. 941-952, 2021. DOI: 10.1590/1413-81232021263.07462020.

FREIRE, J. R. *et al.* Humanização do parto: práticas de cuidado e percepções de enfermeiras obstétricas. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 97, n. 35, p. 1-8, 2022.

LEAL, M. C. *et al.* Avanços e desafios na assistência ao parto no Brasil: resultados da pesquisa Nascer no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 30, supl. 1, p. S128-S139, 2014.

MOURA, Eliane Cristina de; VASCONCELOS, Maria Aparecida. **Atuação multiprofissional na assistência ao parto humanizado: revisão integrativa**. **Revista de Enfermagem UFPE on line**, v. 11, n. 12, p. 5376-5384, 2017.

NARCHI, N. Z.; CRUZ, E. F. Contribuição da enfermagem obstétrica para a mudança do modelo de atenção ao parto no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 21, n. 9, p. 2685-2694, 2016.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Recomendações da OMS para cuidados intraparto para uma experiência de parto positiva**. Genebra: OMS, 2018.

SANTOS, A. P. *et al.* Residência multiprofissional como espaço de formação para a humanização da atenção obstétrica. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 44, n. 3, e093, 2020.

URGÊNCIAS, EMERGÊNCIAS E CUIDADOS NO PÓS-OPERATÓRIO OBSTÉTRICO: PROTOCOLOS, DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA SEGURANÇA MATERNA

Eixo temático: Urgências, Emergências e Cuidados no Pós-Operatório Obstétrico

Júlia Aimy Kanno

Residente de Enfermagem Obstétrica pela Universidade Estadual de Londrina

Giovanna Oliveira

Residente de Enfermagem Obstétrica pela Universidade Estadual de Londrina

Keli Regiane Tomeleri da Fonseca Pinto

Doutora em Enfermagem pela Universidade Estadual de Londrina

RESUMO

INTRODUÇÃO: As urgências e emergências obstétricas constituem um dos maiores desafios para a saúde materna global, sendo responsáveis por significativa mortalidade e morbidade evitáveis. Estima-se que cerca de 70% das mortes maternas ocorrem por causas obstétricas diretas, como hemorragia pós-parto, distúrbios hipertensivos, sepse e tromboembolismo. No Brasil, a mortalidade materna permanece refletindo desigualdades no acesso à assistência e no manejo adequado dessas condições. O período pós-operatório, sobretudo após cesarianas, amplia os riscos de infecção, complicações anestésicas e tromboembolismo, demandando protocolos de cuidado específicos. **METODOLOGIA:** Trata-se de revisão narrativa, realizada em SciELO, LILACS e PubMed, entre março e setembro de 2023, utilizando os descritores “emergência obstétrica”, “hemorragia pós-parto” e “pós-operatório cesariana”. Foram selecionados artigos publicados entre 2006 e 2023, além de documentos oficiais do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** As principais emergências incluem hemorragia pós-parto, cujo manejo exige uterotônicos, reposição volêmica e intervenções cirúrgicas; distúrbios hipertensivos, tratados com sulfato de magnésio e anti hipertensivos; sepse puerperal, que requer antibioticoterapia precoce; e tromboembolismo, prevenido por mobilização precoce e anticoagulação profilática. O cuidado pós-operatório deve incluir monitoramento clínico rigoroso, analgesia multimodal, prevenção de infecção e trombose, além da orientação à paciente e familiares. Evidências apontam que protocolos estruturados, treinamentos em simulação realística e checklists aumentam a segurança assistencial e reduzem complicações. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** As urgências e complicações pós-operatórias obstétricas exigem resposta rápida, multiprofissional e baseada em evidências. A adoção de protocolos, a capacitação das equipes e o fortalecimento das políticas públicas de saúde materna são estratégias centrais para reduzir a morbimortalidade, garantindo assistência qualificada, segura e humanizada.

Palavras-Chaves: Emergência obstétrica; Pós-operatório; Urgência materna; Segurança materna.

INTRODUÇÃO

Às urgências e emergências obstétricas continuam sendo um desafio relevante para os sistemas de saúde em todo o mundo, representando uma das principais causas de mortalidade materna evitável. Estima-se que, globalmente, cerca de 295 mil mulheres morram anualmente por complicações relacionadas à gestação e ao parto, sendo que a maioria desses óbitos ocorre em países de baixa e média renda (Who, 2020). Entre as principais causas estão a hemorragia pós-parto, os distúrbios hipertensivos, a sepse e o tromboembolismo venoso, todas passíveis de prevenção e manejo adequado quando há disponibilidade de protocolos clínicos, infraestrutura e profissionais capacitados (Silva et al., 2021).

No Brasil, apesar dos avanços na cobertura pré-natal e no acesso hospitalar, a taxa de mortalidade materna ainda se mantém elevada, oscilando em torno de 54 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos em 2021 (Brasil, 2022). Esses números revelam desigualdades regionais, maior vulnerabilidade de populações negras e indígenas e lacunas no acesso a serviços de urgência obstétrica. Além disso, o uso excessivo da cesariana, que corresponde a cerca de 57% dos partos realizados no país, contribui para o aumento de complicações no período pós-operatório, incluindo infecções, dor inadequadamente controlada e eventos tromboembólicos (Villar et al., 2006).

Nesse contexto, torna-se imprescindível a implementação de estratégias de cuidado integradas que contemplem a prevenção, o reconhecimento precoce e o manejo adequado das emergências obstétricas, bem como a adoção de protocolos de cuidado no pós-operatório. A atuação multiprofissional articulada, aliada à humanização da assistência, é considerada essencial para garantir a segurança materna e reduzir a morbimortalidade associada ao ciclo gravídico-puerperal (Brasil, 2019).

Este estudo tem como objetivo analisar de forma aprofundada as principais urgências e emergências obstétricas responsáveis por óbitos maternos, discutir protocolos de atendimento baseados em evidências e detalhar os cuidados essenciais no pós-operatório obstétrico. Busca-se também destacar a importância da padronização de fluxos assistenciais e da atuação multiprofissional no enfrentamento desses desafios.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, realizada entre março e setembro de 2023. Foram consultadas as bases SciELO, LILACS e PubMed, utilizando os descritores “emergência obstétrica”, “urgência materna”, “hemorragia pós-parto”, “pós-operatório cesariana” e “protocolos obstétricos”. Foram incluídos artigos publicados entre 2006 e 2023,

priorizando revisões sistemáticas, guias clínicos e relatórios técnicos de organismos nacionais e internacionais, como Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As urgências e emergências obstétricas incluem, de forma prioritária, a hemorragia pós-parto, os distúrbios hipertensivos da gestação, a sepse puerperal, o tromboembolismo venoso e as complicações anestésicas. A hemorragia pós-parto permanece como a principal causa de morte materna no Brasil e no mundo, sendo responsável por cerca de 25% dos óbitos. Geralmente é decorrente de atonia uterina, retenção placentária, lacerações ou coagulopatias. O manejo imediato deve incluir a administração de uterotônicos, como a ocitocina, massagem uterina, reposição volêmica com cristaloides e, em casos refratários, intervenções como tamponamento intrauterino ou histerectomia (Who, 2020). A disponibilização de kits de hemorragia obstétrica e o treinamento em simulações realísticas têm se mostrado estratégias eficazes para reduzir complicações (Silva et al., 2021).

Os distúrbios hipertensivos, especialmente a pré-eclâmpsia grave e a eclâmpsia, também configuram emergências obstétricas de elevada letalidade. O uso de sulfato de magnésio é considerado o padrão ouro para prevenção e tratamento das convulsões, associado ao manejo rigoroso da pressão arterial com anti hipertensivos como hidralazina e labetalol (Brasil, 2019). Estudos apontam que atrasos na detecção dos sinais de gravidade, como cefaleia intensa, alterações visuais e hipertensão persistente, são fatores determinantes para desfechos adversos (Sibai, 2012).

A sepse puerperal é outra complicação grave, frequentemente associada à cesariana, à ruptura prolongada de membranas e a procedimentos invasivos. O diagnóstico precoce, com base em critérios clínicos e laboratoriais, e a instituição imediata de antibioticoterapia de amplo espectro são fundamentais. A OMS recomenda a implementação de pacotes de cuidados para sepse materna, incluindo antibioticoterapia precoce, controle da fonte infecciosa e suporte hemodinâmico (Who, 2020).

O tromboembolismo venoso, embora menos frequente, apresenta elevada taxa de letalidade e tem sido descrito com maior incidência em mulheres submetidas a cesariana, obesas ou com histórico de trombofilias. A prevenção deve incluir medidas como mobilização precoce, uso de meias de compressão elástica e anticoagulação profilática em gestantes de alto risco (Silva et al., 2021).

Além das emergências imediatas, o cuidado pós-operatório obstétrico desempenha papel crucial na redução de complicações. O monitoramento clínico deve ser contínuo, com

avaliação rigorosa de sinais vitais, débito urinário e aspecto da ferida cirúrgica. O controle da dor deve ser feito com estratégias multimodais, privilegiando medicamentos compatíveis com a amamentação (Who, 2013). A prevenção de infecções envolve desde a correta antisepsia intra operatória até o uso racional de antibióticos profiláticos. A mobilização precoce e a fisioterapia respiratória contribuem não apenas para a prevenção de complicações tromboembólicas, mas também para a recuperação funcional da paciente (Cunha, et al. 2018)

Outro aspecto fundamental é a educação em saúde, que deve incluir orientações às mulheres e familiares sobre sinais de alerta no pós-operatório, como febre persistente, dor abdominal intensa, sangramentos anormais e dispneia. A humanização do cuidado, associada à informação clara e acessível, fortalece o protagonismo da mulher e melhora a adesão às recomendações terapêuticas (Brasil, 2019).

Estudos recentes demonstram que a adoção de protocolos clínicos estruturados, checklists de segurança e treinamentos periódicos para equipes multiprofissionais resultam em redução significativa da morbimortalidade materna. A experiência de países como Inglaterra e Canadá evidencia que a padronização do atendimento, associada a sistemas de auditoria clínica, é eficaz para a melhoria da qualidade assistencial (Who, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Às urgências e emergências obstétricas, bem como as complicações decorrentes do pós-operatório, configuram problemas complexos que exigem resposta rápida, integrada e baseada em evidências. A mortalidade materna, em sua maioria, poderia ser evitada com medidas de prevenção, protocolos assistenciais padronizados e capacitação contínua das equipes.

No Brasil, o fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde da mulher, como a Rede Cegonha e o Plano Nacional de Enfrentamento da Mortalidade Materna, precisa ser acompanhado da implementação efetiva de fluxos assistenciais nos serviços de saúde. É imprescindível investir em treinamento prático, simulações realísticas e uso de checklists para melhorar a resposta das equipes frente às emergências.

A segurança materna depende de um cuidado obstétrico humanizado, multiprofissional e fundamentado em práticas baseadas em evidências. Dessa forma, é possível reduzir significativamente a morbimortalidade materna e assegurar que a gestação e o parto sejam experiências seguras e respeitadas para todas as mulheres.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de Urgências e Emergências Obstétricas**. Brasília: MS, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Observatório da Mortalidade Materna: Relatório 2022**. Brasília: MS, 2022.

CUNHA, Tiago Magalhães *et al.* Medidas preventivas de complicações no pós-operatório: enfoque na cirurgia obstétrica. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 40, n. 6, p. 349-356, 2018.

SIBAI, Baha M. **Etiology and management of postpartum hypertension-preeclampsia**. American Journal of Obstetrics and Gynecology, v. 206, n. 6, p. 470–475, 2012.

SILVA, A. R. *et al.* Impact of structured protocols in obstetric emergencies: a systematic review. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 43, n. 6, p. 391–399, 2021.

VILLAR, J. *et al.* **Caesarean delivery rates and pregnancy outcomes: the 2005 WHO global survey on maternal and perinatal health in Latin America**. **Lancet**, v. 367, p. 1819–1829, 2006.

WHO. **Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors**. Geneva: World Health Organization, 2020.

WHO – World Health Organization. **WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn**. Geneva: WHO, 2013.

. ANÁLISE DO PAPEL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO PARTO

Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento

Maria Eduarda Santana Lima

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes

Vitória Souza dos Santos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Tiradentes

Luana Ferreira Campos

Doutora em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia

RESUMO

INTRODUÇÃO: A violência obstétrica envolve ações que desrespeitam a mulher, afetando sua saúde e vínculo familiar. A humanização do parto valoriza autonomia, apoio emocional e respeito à fisiologia. **OBJETIVO:** Analisar o papel dos profissionais de saúde frente à violência obstétrica, a fim de melhorar desfechos maternos e neonatais. **METODOLOGIA:** Revisão de literatura com levantamento de artigos nas bases SCIELO e BVS (2019-2024) usando os descritores “parto”; “profissionais de saúde” e “violência obstétrica”. Foram incluídos apenas textos completos e gratuitos que abordassem a realidade brasileira, excluindo duplicados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos revelaram divergências entre profissionais sobre violência obstétrica, mostrando falhas na atualização e normalização de práticas sem evidência científica. A capacitação contínua e cartilhas sobre parto humanizado surgem como estratégias para prevenir práticas abusivas. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Mesmo reconhecendo a violência obstétrica, muitos profissionais não a enfrentam, evidenciando lacunas formativas e barreiras institucionais. Há necessidade urgente de capacitação contínua para promover cuidado obstétrico humanizado e baseado em evidências.

Palavras-chave: parto; profissionais de saúde; violência obstétrica.

INTRODUÇÃO

A violência obstétrica refere-se a ações ou omissões de profissionais de saúde, familiares ou acompanhantes que ofendem gestante, parturiente ou puérpera, violando direitos humanos e princípios éticos.

Manifesta-se por agressões verbais ou físicas, repreensões diante da dor e críticas desrespeitosas, desconsideração de queixas, restrição de comunicação ou de acompanhante, indução injustificada à cesariana, recusa de atendimentos emergenciais e realização de procedimentos sem consentimento, recusa de anestesia, episiotomia não indicada, atrasos na acomodação pós-parto e manutenção de detentas algemadas (BRASIL, 2022).

Além disso, envolve práticas como uso do parto para treinamento sem necessidade, restrição de contato mãe-bebê, procedimentos sem consentimento e omissão de informações, afetando saúde, vínculo familiar e qualidade da assistência. Para preveni-la, a Secretaria de Estado da Saúde deve elaborar a Cartilha dos Direitos da Gestante e da Parturiente, em linguagem simples, com a íntegra da Portaria nº 1.067/GM, de 4 de julho de 2005, que institui a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal (BRASIL, 2022).

Todos os hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e consultórios devem exibir cartazes sobre violência obstétrica e canais de denúncia, cuja produção pode ser financiada por empresas privadas conforme critérios do Poder Executivo.

A fiscalização é realizada por órgãos públicos, com aplicação de sanções em caso de descumprimento e garantia de ampla defesa. As denúncias podem ser feitas no local do atendimento ou por telefone, como Disque 180, Disque 136 e 0800 701 9656, assegurando a responsabilização dos infratores e a proteção dos direitos das mulheres (BRASIL, 2021; 2022).

Ademais, é possível acionar os Conselhos Regionais de Medicina e de Enfermagem, a Defensoria Pública ou um advogado particular para buscar reparação por danos morais e/ou materiais. Nos casos em que há indícios de crime, a vítima deve procurar a polícia ou o Ministério Público, que têm a função de investigar a prática criminosa e garantir que outras mulheres não sejam submetidas às mesmas violações de direitos (BRASIL, 2021; 2022).

Por isso, faz-se necessário discutir a humanização da assistência ao parto e nascimento, rompendo com o modelo intervencionista e padronizado que trata o parto como evento exclusivamente médico e o corpo da mulher como objeto de intervenção, retirando-lhe protagonismo. Essa abordagem reconhece a gestante como sujeito ativo, valorizando aspectos físicos, emocionais, culturais e sociais, e promove assistência baseada em autonomia, direitos e dignidade (TRAJANO; BARRETO, 2021).

Este estudo investiga a implementação e os obstáculos à humanização da assistência ao parto e nascimento, analisando percepções de profissionais, barreiras institucionais e o papel das políticas públicas, focando em práticas centradas na valorização da mulher e do bebê, escuta qualificada, apoio emocional e respeito à fisiologia do parto. Portanto, tem como objetivo principal avaliar o papel dos profissionais de saúde no combate à violência obstétrica no período perinatal.

METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura integrativa que buscou responder à seguinte questão norteadora: “Qual o papel dos profissionais de saúde no combate à violência obstétrica?”

Para a obtenção da resposta foi realizado um levantamento bibliográfico na base de dados *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO) e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram incluídos artigos publicados entre 2019 e 2024, disponíveis na íntegra e de acesso gratuito, em português, inglês ou espanhol. Excluíram-se duplicados e artigos indisponíveis em texto completo. Para a busca nas bases de dados, foram utilizadas as seguintes combinações dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “parto”; “profissionais de saúde” e “violência obstétrica”, utilizando o operador booleano *AND*.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, foram identificados 92 artigos relevantes, dos quais 7 estavam disponíveis na base de dados SCIELO e 85 na BVS. Destes, 6 foram selecionados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão mencionados anteriormente, compondo esta revisão.

Quando se trata de violência obstétrica, observa-se um impasse entre os profissionais de saúde. Enquanto alguns afirmam conhecer o termo e os direitos das mulheres, há aqueles que afirmam que a violência obstétrica depende do contexto. Essa divergência revela falhas na atualização profissional e a presença de uma cultura institucional que, em muitos casos, normaliza condutas sem comprovações científicas durante o processo do parto.

Um estudo realizado no Ceará, por meio de entrevistas com 10 enfermeiros e organizado em duas categorias temáticas: vivências sobre violência obstétrica e boas práticas de assistência ao parto demonstrou que, os profissionais ao serem questionados sobre a primeira categoria, relataram já ter presenciado situações de violência obstétrica. Entre os tipos de violências citadas, estavam: abuso psicológico, episiotomia sem indicação e manobra de Kristeller (NASCIMENTO *et al.*, 2022).

Já quando questionados sobre a segunda categoria, os entrevistados relataram que sabem quais são as boas práticas de assistência e citam: bom acolhimento e práticas desde a concepção até o parto baseada em evidências científicas. Durante o estudo, embora os pesquisadores tenham afirmado que as respostas seriam resguardadas, constatou certa

resistência ao falar sobre o tema, demonstrando o quanto o assunto ainda é velado no ambiente profissional. (NASCIMENTO *et al.*, 2022).

Utilizando uma abordagem parecida, (BITENCOURT; OLIVEIRA; RENNÓ, 2022) realizaram uma entrevista com 22 profissionais que prestam ou prestaram assistência à mulher durante o trabalho de parto em Minas Gerais. Os profissionais entrevistados reconheceram a ocorrência de violência verbal no ambiente obstétrico, problemas estruturais como a falta de recursos adequados, superlotação e número insuficiente de profissionais nas equipes e uma violência velada e encoberta pela naturalização ideológica do exercício do poder profissional sobre o paciente.

Outro aspecto a ser considerado diz respeito aos direitos das gestantes. Pode-se observar a existência de profissionais incapacitados para o atendimento obstétrico humanizado, o que contribui significativamente para a ocorrência de abusos de diferentes naturezas na assistência ao binômio mãe-bebê (MESQUITA *et al.*, 2024).

Em contrapartida, (ALEXANDRIA *et al.*, 2019) em suas pesquisas identificaram que os enfermeiros demonstram conhecimento sobre os direitos das parturientes, incluindo o acesso à alimentação durante o trabalho de parto, a presença de um acompanhante e o direito à informação sobre os procedimentos realizados. No entanto, esses direitos ainda são frequentemente negligenciados por profissionais e instituições.

Diante desse cenário, torna-se evidente a necessidade de capacitação contínua dos profissionais de saúde, para que assim, haja atualização, a partir de embasamentos científicos para modificar práticas e condutas que levam à violência obstétrica (ORSO *et al.*, 2021).

Como proposta de enfrentamento (SILVA *et al.*, 2024) desenvolveram uma cartilha para profissionais de saúde sobre boas práticas no parto humanizado, construída com base em uma revisão integrativa da literatura. A cartilha aborda temas centrais, como o consentimento informado, respeito à autonomia da mulher e prevenção de práticas abusivas e se apresenta como um recurso educativo estratégico para aprimorar o atendimento obstétrico e enfrentar os desafios da violência obstétrica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo revela que, mesmo entre os profissionais que reconhecem as práticas de violência obstétrica, muitas vezes não há uma postura ativa de enfrentamento. Foram identificadas barreiras que dificultam a transformação desse cenário, incluindo lacunas na

formação profissional, barreiras éticas, institucionais e culturais que dificultam a transformação do cuidado obstétrico.

Diante disso, destaca-se a necessidade urgente de estratégias eficazes, como a capacitação contínua, a implementação de protocolos baseados em evidências e a promoção da educação permanente, com foco na humanização do cuidado obstétrico.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRIA *et al.* Violência obstétrica na perspectiva dos profissionais de enfermagem envolvidos na assistência ao parto. **Cultura de Cuidados (Edição digital)**, 23(53), 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/ibc-190053>. Acesso em: 27 ago. 2025.

BITENCOURT *et al.* Significado de violência obstétrica para os profissionais que atuam na assistência ao parto. **Enfermagem em Foco** (Brasília), v. 12, n. 4, p. 787–793, dez. 2021. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1353374>. Acesso em: 27 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 18.322, de 05 de Janeiro de 2022. Da implantação de medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2022. Disponível em: https://leis.alexc.sc.gov.br/html/2022/18322_2022_lei.html. Acesso em: 01 set. 2025.

BRASIL. **Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares**. Violência obstétrica. Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sul/hu-ufsc/governanca/estrutura-administrativa/saude/maternidade/violencia-obstetrica>. Acesso em: 01 set. 2025.

MESQUITA *et al.* **Parto humanizado: o papel da enfermagem na prevenção da violência obstétrica**. *Nursing* (Ed. bras., Impr.), v. 28, n. 315, p. 9411–9415, set. 2024. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1579821>. Acesso em: 27 ago. 2025.

NASCIMENTO *et al.* Vivências sobre violência obstétrica: boas práticas de enfermagem na assistência ao parto. **Nursing (Ed. bras., Impr.)**, v. 25, n. 291, p. 8242–8253, ago. 2022. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1391859>. Acesso em: 29 ago. 2025.

ORSO *et al.* Violência obstétrica: experiência da equipe multidisciplinar em saúde. **Revista de Enfermagem UFPE on line**, Recife, v. 15, n. 2, p. 1–15, jul. 2021. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1291979>. Acesso em: 29 ago. 2025.

SILVA *et al.* O enfermeiro como facilitador do parto humanizado e protetor do direito das mulheres. **REVISA (Online)**, São João da Boa Vista, v. 13, Especial 2, p. 1092–1109, 2024. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1580176>. Acesso em: 27 ago. 2025.

SILVA *et al.* Violência obstétrica: a abordagem da temática na formação de enfermeiros obstétricos. **Revista Acta Paulista de Enfermagem**, v. 33, p. eAPE20190146, 2020. DOI: 10.37689/acta-ape/2020AO01466. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/C8VTQNXNTF8whR9QFbQvZDP/>. Acesso em: 29 ago. 2025.

TRAJANO, A.R; BARRETO, E.A. **Violência obstétrica na visão de profissionais de saúde: a questão de gênero como definidora da assistência ao parto**. Interface – Comunicação, Saúde, Educação, 25, e200689, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/interface.200689SciELO+1>. Acesso em: 29 ago. 2025.

O PAPEL DA FISIOTERAPIA NO PUERPÉRIO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ATENÇÃO HOSPITALAR

Eixo temático: Formação e Atuação Multiprofissional na Assistência Obstétrica.

Maria Eduarda Kerkhoff Escher

Graduando em Fisioterapia pela Universidade Federal da Santa Maria

Ana Caroline Vieira Obem

Graduando em Fisioterapia pela Universidade Federal da Santa Maria

Melissa Medeiros Braz

Professora associada Departamento de Fisioterapia e Reabilitação da Universidade Federal de Santa Maria

RESUMO

Introdução: As práticas vivenciadas junto à graduação são imprescindíveis para um melhor processo de aprendizagem dos estudantes. A utilização de roteiros de atendimento e a criação de um planejamento da intervenção clínica são ferramentas importantes para garantir a melhor conduta e o bom gerenciamento do tempo do atendimento. **Metodologia:** Este trabalho foi desenvolvido na Disciplina de Fisioterapia em Saúde da Mulher da UFSM, e resultou de uma aula prática vivenciada no HUSM, onde os acadêmicos realizaram seu primeiro atendimento frente a uma mulher, puérpera, pós-parto vaginal com episiotomia. As acadêmicas que realizaram a intervenção fisioterapêutica elaboraram um roteiro pré-atendimento, a fim de otimizar a sessão. Além dos dados da paciente, informações da anamnese voltadas à puérpera foram colocadas na ficha, como avaliação da presença de diástase abdominal, integridade da pele e perdas vaginais pós-parto. Também foi estruturado, previamente, um protocolo para a intervenção clínica fisioterapêutica, com orientações importantes sobre cuidados pós-parto, exercícios voltados à melhora da respiração e padrão ventilatório, mobilidade pélvica e exercícios para os músculos do assoalho pélvico, massoterapia abdominal, finalizando com a aplicação de laser vermelho para melhora da cicatrização da episiorrafia da paciente. **Resultados:** A utilização do roteiro prévio ao atendimento serviu como ferramenta de apoio durante as intervenções no atendimento clínico da paciente, pois permitiu que as acadêmicas estudassem sobre a temática, prevendo as possíveis queixas da paciente e as condutas adequadas ao caso. **Discussão:** O preparo prévio de uma ficha de anamnese e de um roteiro promove um melhor direcionamento do atendimento, além de diminuir as inseguranças que o estudante possa apresentar nos seus primeiros atendimentos durante a graduação. **Considerações finais:** o preparo prévio, por meio da elaboração de um roteiro de anamnese e intervenção, é uma estratégia de grande valor na otimização do atendimento fisioterapêutico, direcionando de forma eficiente a conduta clínica.

Palavras-Chaves: puerpério; fisioterapia; roteiro de atendimento.

INTRODUÇÃO

O puerpério é um período que se inicia imediatamente após o parto, uma a duas horas após a expulsão da placenta, e se estende até o retorno das condições fisiológicas pré-gravídicas (Machado *et al.*, 2022). A duração exata desse período pode variar individualmente, mas é frequentemente descrita com uma média de 6 a 8 semanas (Coutinho *et al.*, 2023). No entanto, seu término é impreciso, pois só ocorre com o retorno normal do ciclo menstrual (Rodrigues *et al.*, 2013). Durante o puerpério, o corpo da mulher passa por uma série de transformações em diversos níveis. Enquanto no nível fisiológico afeta o funcionamento de múltiplos sistemas corporais, no psicológico está relacionado às novas demandas da maternidade e às flutuações hormonais, e no contexto social e cultural se trata de como a mulher se adapta ao novo papel e às expectativas da sociedade (Souza *et al.*, 2024).

O puerpério é dividido em três fases: puerpério imediato, puerpério tardio e puerpério remoto. O puerpério imediato corresponde aos primeiros 1 a 10 dias após o parto, é um período onde predominam os fenômenos de involução das estruturas que aumentaram durante a gravidez, como o útero (Coutinho *et al.*, 2023). Nesta fase, ocorrem as mais dramáticas alterações fisiológicas e há um predomínio de dor e cansaço devido ao parto.

Além disso, neste primeiro momento, a mulher está predisposta a desconfortos como diástase do músculo reto abdominal (DMRA), incontinência urinária, fissuras mamilares, dores na incisão (perineal ou cesariana), postura antálgica, constipação intestinal e edemas agudos (Rett *et al.*, 2009). O puerpério tardio compreende o período que se estende do 10º ou 11º dia até o 42º ou 45º dia após o parto. Esta fase é marcada pelo início da recuperação da função genital feminina e pelo retorno gradual das funções hormonais. Durante este tempo, o útero continua a diminuir de tamanho e peso, e o endométrio cicatriza, enquanto as funções corporais começam a ser influenciadas pela lactação. Após o 42º ou 45º dia, inicia-se o puerpério remoto. Esta etapa não possui uma duração definida e seu término é assinalado pelo retorno da menstruação e da ovulação. Por essa razão, o puerpério remoto costuma ser mais breve em mulheres que não amamentam (Souza *et al.*, 2021).

Esta fase é considerada delicada, pois as complicações que podem surgir, ou se agravar, têm um impacto significativo na qualidade de vida da mulher, podendo limitar o cuidado com o recém-nascido e o autocuidado da própria puérpera. É fundamental que a mulher receba cuidados específicos e uma assistência multiprofissional para garantir seu bem-

estar físico, psicológico e funcional, e para que possa retornar de forma saudável às suas atividades diárias. A fisioterapia é uma aliada fundamental na recuperação da mulher durante o puerpério. Sua atuação abrange tanto a prevenção quanto o tratamento das diversas alterações corporais que ocorrem nessa fase, sendo essencial para promover o bem-estar físico e funcional da puérpera e facilitar o retorno às condições pré-gestacionais (Beleza *et. al.*, 2009).

Para garantir um cuidado eficaz, o fisioterapeuta realiza uma avaliação detalhada e individualizada, que vai além de um protocolo único, onde são analisados os dados vitais, a condição das mamas e mamilos, a presença de edemas ou traumas perineais, o processo de involução uterina e a medida da diástase abdominal. A funcionalidade dos músculos do assoalho pélvico também é um ponto central da investigação. A partir desse diagnóstico preciso, são traçadas condutas específicas para atender às necessidades reais de cada mulher. Além da intervenção direta, um pilar do acompanhamento fisioterapêutico é a educação em saúde.

O profissional orienta a puérpera sobre as alterações respiratórias e posturais comuns no pós-parto e fornece recomendações ergonômicas para as atividades diárias, como amamentar e cuidar do bebê. A formação de um fisioterapeuta competente vai muito além do conhecimento teórico adquirido em sala de aula. As vivências práticas, como os estágios e as aulas em ambientes clínicos, são um pilar fundamental nesse processo, pois representam o momento em que a teoria se conecta com a realidade do cuidado ao paciente. É no cenário prático que o estudante aprende a articular o conhecimento de anatomia, fisiologia e patologia com as necessidades reais de uma pessoa. Tal imersão permite o desenvolvimento do raciocínio clínico, ou seja, a capacidade de avaliar, tomar decisões e adaptar condutas terapêuticas de forma segura e eficaz.

O contato direto com pacientes e equipes de saúde ensina sobre comunicação, empatia e ética profissional, ao mesmo tempo que ajuda a construir a confiança e a diminuir a insegurança natural do início da carreira. Portanto, a experiência prática não é apenas um complemento, mas o principal elemento que transforma o estudante em um profissional capaz de enfrentar os desafios do dia a dia, garantindo um atendimento humanizado e de qualidade. Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo relatar uma experiência vivenciada durante a graduação em Fisioterapia, ocorrida no Hospital Universitário de Santa Maria

(HUSM). O relato descreve o processo de desenvolvimento e aplicação de um roteiro de atendimento fisioterapêutico a uma puérpera, destacando o papel dessa ferramenta como estratégia para guiar a intervenção clínica e qualificar a formação acadêmica.

METODOLOGIA

A aplicação do roteiro pré-atendimento durante a vivência clínica demonstrou ser uma estratégia eficaz para a organização e qualificação da assistência fisioterapêutica. Como resultados da experiência, observou-se que o instrumento serviu como uma ferramenta de apoio fundamental, permitindo o estudo prévio do caso e a antecipação de possíveis queixas e condutas adequadas.

Conseqüentemente, a estruturação prévia do atendimento contribuiu para a diminuição da insegurança das estudantes durante a primeira abordagem à paciente e auxiliou na elaboração da evolução em prontuário de forma mais clara e completa. Estes resultados práticos encontram respaldo na literatura, que aponta a importância da utilização de protocolos e roteiros para garantir a segurança e a qualidade do atendimento em saúde. Essas ferramentas gerenciais são essenciais para reduzir a variação das ações na prática clínica e normatizar condutas, sendo especialmente valiosas em ambientes de formação, onde guiam o estudante e promovem um cuidado mais seguro e baseado em evidências.

A intervenção fisioterapêutica proposta no roteiro também se baseou em práticas com eficácia comprovada. A abordagem da mobilidade pélvica e o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico são considerados componentes cruciais na recuperação pós-parto (Garrido *et. al.*, 2019). Exercícios como a "ponte" e as contrações perineais ativas, realizados durante o atendimento, são amplamente recomendados para a melhora da consciência corporal e, principalmente, para a prevenção de disfunções como a incontinência urinária, uma queixa comum no puerpério que afeta negativamente a qualidade de vida da mulher. Além do mais, a aplicação da laserterapia de baixa intensidade no local da episiorrafia foi uma conduta selecionada com base em suas propriedades bioestimuladoras.

A literatura científica demonstra que o laser, ao ser absorvido pelo tecido, promove efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e acelera o processo de reparo tecidual ao estimular a proliferação celular e a síntese de colágeno. Esses efeitos contribuem para uma cicatrização

mais rápida e para a redução da dor perineal, proporcionando maior conforto à puérpera. Dessa forma, a experiência não apenas validou a importância da prática clínica supervisionada na formação, mas também demonstrou como a criação de um roteiro estruturado, baseado em evidências, pode otimizar o atendimento, beneficiando tanto o processo de aprendizagem do estudante quanto a qualidade do cuidado oferecido à paciente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação do roteiro pré-atendimento durante a vivência clínica demonstrou ser uma estratégia eficaz para a organização e qualificação da assistência fisioterapêutica. Como resultados da experiência, observou-se que o instrumento serviu como uma ferramenta de apoio fundamental, permitindo o estudo prévio do caso e a antecipação de possíveis queixas e condutas adequadas.

Conseqüentemente, a estruturação prévia do atendimento contribuiu para a diminuição da insegurança das estudantes durante a primeira abordagem à paciente e auxiliou na elaboração da evolução em prontuário de forma mais clara e completa. Estes resultados práticos encontram respaldo na literatura, que aponta a importância da utilização de protocolos e roteiros para garantir a segurança e a qualidade do atendimento em saúde. Essas ferramentas gerenciais são essenciais para reduzir a variação das ações na prática clínica e normatizar condutas, sendo especialmente valiosas em ambientes de formação, onde guiam o estudante e promovem um cuidado mais seguro e baseado em evidências.

A intervenção fisioterapêutica proposta no roteiro também se baseou em práticas com eficácia comprovada. A abordagem da mobilidade pélvica e o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico são considerados componentes cruciais na recuperação pós-parto. Exercícios como a "ponte" e as contrações perineais ativas, realizados durante o atendimento, são amplamente recomendados para a melhora da consciência corporal e, principalmente, para a prevenção de disfunções como a incontinência urinária, uma queixa comum no puerpério que afeta negativamente a qualidade de vida da mulher. Além do mais, a aplicação da laserterapia de baixa intensidade no local da episiorrafia foi uma conduta selecionada com base em suas propriedades bioestimuladoras.

A literatura científica demonstra que o laser, ao ser absorvido pelo tecido, promove efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e acelera o processo de reparo tecidual ao estimular a proliferação celular e a síntese de colágeno. Esses efeitos contribuem para uma cicatrização mais rápida e para a redução da dor perineal, proporcionando maior conforto à puérpera. Dessa forma, a experiência não apenas validou a importância da prática clínica supervisionada na formação, mas também demonstrou como a criação de um roteiro estruturado, baseado em evidências, pode otimizar o atendimento, beneficiando tanto o processo de aprendizagem do estudante quanto a qualidade do cuidado oferecido à paciente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência demonstrou que o preparo prévio, por meio da elaboração de um roteiro de anamnese e intervenção, é uma estratégia de grande valor na otimização do atendimento fisioterapêutico. A ferramenta não apenas direcionou a conduta clínica de forma segura e organizada, como também se mostrou fundamental para aumentar a confiança e diminuir a insegurança das estudantes frente ao primeiro atendimento prático, qualificando o processo de aprendizagem.

Como implicações para a prática, sugere-se que a adoção de roteiros de atendimento seja incentivada em outras disciplinas e cenários da graduação em Fisioterapia, servindo como um dispositivo pedagógico para a articulação entre teoria e prática e para o desenvolvimento de competências clínicas. Contudo, é reconhecida a limitação deste estudo por se tratar de um relato de experiência único. Desta forma, recomenda-se a realização de pesquisas futuras, com um número maior de participantes, a fim de validar a eficácia do protocolo de atendimento proposto e mensurar seu impacto tanto na recuperação das puérperas quanto na formação dos futuros fisioterapeutas.

REFERÊNCIAS

BELEZA, A. C. S.; CARVALHO, G. P. Atuação fisioterapêutica no puerpério. **Revista Hispeci & Lema On-line, Bebedouro**, v.1, n.1, p.1-6, ago. 2009.

COUTINHO, J. P.; PEREIRA, G. C.; SOUSA, G. R. da P.; MARTINS, A. F.; SILVA, A. C. A.; MUTOU, F. M. L. Atuação da fisioterapia no puerpério: uma revisão de literatura. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar**, [S. l.], v.4, n.10, out. 2023.

GARRIDO, A. S. S.; PAULA, E. B. **Atuação da fisioterapia no puerpério.** In: Simpósio Internacional de Ciência Integradas UNAERP, 2019. Anais. [S. l.: s. n.], 2019. p. 1-16.

MACHADO, G. S.; IAMAMOTO, R. T. Atuação da fisioterapia no pós-parto. **Revista Científica do Centro Universitário de Jales - Unijales**, n. 12, p. 54-69, 2022.

RETT, M. T.; BERNARDES, N. O.; SANTOS, A. M. dos; OLIVEIRA, M. R. de; ANDRADE, S. C. de. **Atendimento de puérperas pela fisioterapia em uma maternidade pública humanizada.** *Fisioterapia e Pesquisa*, São Paulo, v. 15, n. 4, p. 361-366, out./dez. 2008.

RODRIGUES, P. S.; MARAFON, A. C. F. **Atuação do fisioterapeuta no puerpério imediato e tardio.** 2013. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) – Faculdade Patos de Minas, Patos de Minas, 2013.

SOUZA, A. A. C.; NORONHA, F. L. A. Atuação da fisioterapia em puérperas. **Brazilian Journal of Health Review**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 1965-1973, 12 jan. 2024.

SOUZA, E. V. de; MENESES, F. V.; SARAN, G. V. A. de S.; GONÇALES, I. M.; SARTTI, L.; LEMES, R. A.; GARBIN, R. F. **A atuação da fisioterapia no puerpério do parto natural.** 2021. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) – Faculdades Integradas de Fernandópolis, 2021.

. HEMORRAGIA PÓS-PARTO: UMA REVISÃO DE LITERATURA.

Eixo temático: Urgências, Emergências e cuidados no pós-operatório obstétrico

Cleber Alan Silva de Sousa Junior

Graduando em Enfermagem pela Universidade Católica de Brasília

Kamilla Malheiros da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Católica de Brasília

Leticia Oliveira de Santana

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Católica de Brasília

Emanuele Sousa Rocha

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Católica de Brasília

Laíssa Gomes Leal

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Católica de Brasília

Luna Lemos Machado

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Católica de Brasília

Orientadora - Vanessa Diellen Pinto

Mestranda em gerontologia, Especialista em saúde da mulher

RESUMO

A hemorragia pós-parto (HPP) é uma perda excessiva de sangue após o parto, podendo ser primária (nas primeiras 24 horas) ou secundária (até 6 semanas pós-parto) Este estudo tem como objetivo analisar a atuação da enfermagem obstétrica na prevenção, identificação precoce e manejo eficaz da HPP. A pesquisa é de natureza qualitativa, descritiva e exploratória, realizada por meio de revisão narrativa da literatura científica entre 2020 e 2024, com seleção de cinco artigos relevantes nas bases SciELO, BVS e Google Acadêmico. Os resultados de uma entrevista com 277 puérperas apontam que a HPP acomete cerca de 30% das mesmas em determinados contextos hospitalares, sendo a distensão uterina e o índice de choque $\geq 0,9$ fatores de risco significativos. A análise reforça a importância da avaliação sistemática dos “4Ts” — tônus, tecido, trauma e trombina — como base para intervenções rápidas e eficazes. A atuação da enfermagem é destacada na vigilância clínica, cálculo do índice de choque, administração de uterotônicos e registro das intercorrências. As considerações finais indicam que, embora imprevisível, a HPP pode ser controlada com protocolos bem definidos, capacitação contínua da equipe e uso de ferramentas como pesagem de compressas e dispositivos coletores. O fortalecimento do pré-natal e a qualificação profissional são essenciais para reduzir os índices de morbimortalidade materna. A HPP, portanto, representa não apenas uma urgência clínica, mas uma questão de saúde pública que exige atenção prioritária e investimento institucional.

Palavras-chave: enfermagem; hemorragia pós-parto; obstetrícia.

INTRODUÇÃO

A hemorragia pós-parto (HPP) é uma das principais causas de mortalidade materna, especialmente em países como o Brasil, onde ocupa o segundo lugar entre os óbitos maternos

diretos. Caracteriza-se pela perda sanguínea superior a 500 mL após parto vaginal ou 1000 mL após cesariana nas primeiras 24 horas, sendo considerada maciça quando ultrapassa 2000 mL ou exige transfusão. Apesar dos avanços médicos, falhas na identificação de risco e no manejo imediato persistem, tornando as primeiras horas após o parto cruciais para a sobrevivência da puérpera.

Nesse contexto, a enfermagem obstétrica desempenha papel fundamental. A análise da atuação da enfermagem frente à HPP é essencial para aprimorar a assistência obstétrica e reduzir a morbimortalidade materna. As causas da HPP são sintetizadas pelos “4Ts”: tônus (atonía uterina), tecido (retenção placentária), trauma (lacerações e roturas) e trombina (distúrbios de coagulação), sendo a atonia uterina a mais comum. Embora fatores de risco como gestação múltipla, macrossomia fetal e uso excessivo de ocitocina sejam conhecidos, muitos casos ocorrem de forma abrupta, exigindo dos profissionais de saúde atenção constante e capacidade de resposta rápida.

O estudo propõe investigar como a prática da enfermagem contribui para a prevenção, detecção precoce e manejo eficaz da HPP, destacando condutas assistenciais e estratégias preventivas. A escassez de pesquisas focadas na atuação do enfermeiro obstetra justifica essa abordagem, visando fortalecer a qualidade do cuidado e salvar vidas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva e exploratória, conduzida por meio de uma revisão literária científica sobre a HPP e os cuidados de enfermagem no contexto obstétrico. A busca pelos artigos foi realizada nas bases de dados “*Biblioteca Científica Eletrônica Online*” (SciELO), “*Biblioteca Virtual em Saúde*” (BVS) e “*Google Acadêmico*”, utilizando combinações de descritores como “hemorragia pós-parto” e “enfermagem obstétrica”.

Foram definidos como critérios de inclusão: publicações em português, inglês ou espanhol que pudessem ser traduzidas com texto completo disponível gratuitamente, que abordassem diretamente a temática da HPP e a atuação da enfermagem, com recorte temporal entre os anos de 2020 a 2024. Por outro lado, foram excluídos estudos que não se adequavam aos critérios de inclusão. Ao final do processo de triagem, foram selecionados 5 artigos que

mais se aproximaram dos objetivos propostos, conforme listados nas referências. Os procedimentos metodológicos adotados permitiram identificar e analisar os principais desfechos discutidos na literatura, tais como: os fatores de risco associados à HPP, a conduta da enfermagem diante dessa emergência e as estratégias preventivas utilizadas no âmbito assistencial.

O estudo está dispensado de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, conforme estabelece a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, por não ter envolvimento direto com seres humanos. Contudo, a metodologia adotada visa contribuir para o fortalecimento da prática baseada em evidências na área da enfermagem obstétrica, promovendo a melhoria na assistência e na segurança materna.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um dos artigos utilizados para coleta de dados evidenciou que a HPP esteve presente em aproximadamente 30% das puérperas atendidas em um hospital universitário do sul do Brasil. Entre os fatores de risco analisados, destacaram-se a distensão uterina, que apresentou associação significativa com maior prevalência de HPP (RP = 2,34), e o índice de choque $\geq 0,9$, que aumentou em 61% a ocorrência do evento (RP = 1,61). Esses achados reforçam a relevância do monitoramento rigoroso das condições hemodinâmicas e uterinas da puérpera no período imediato após o parto, permitindo uma resposta rápida diante de alterações que possam evoluir para choque hipovolêmico. Complementarmente, a revisão sistematiza as principais causas de HPP a partir do mnemônico “4 Ts”. Além da definição clássica de perda sanguínea, os autores destacam a importância do reconhecimento precoce dos sinais clínicos de instabilidade, como hipotensão, taquicardia e vertigem, com ênfase na chamada “hora de ouro”, período no qual a atuação ágil da equipe multiprofissional é determinante para reduzir complicações e mortalidade materna.

A análise conjunta dos estudos evidencia que a HPP permanece como importante desafio para a saúde materna, exigindo medidas preventivas, protocolos bem estabelecidos e capacitação contínua da equipe. Para a enfermagem, ressaltam-se o papel central na vigilância clínica, no cálculo do índice de choque, na avaliação de tônus uterino, no reconhecimento de fatores de risco e na implementação imediata de condutas como massagem uterina e administração de uterotônicos conforme protocolos institucionais. Ademais, o registro

sistematizado das intercorrências contribui para qualificar a assistência, orientar a tomada de decisão e fortalecer a segurança materna.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A HPP é uma das principais causas de morbimortalidade materna, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil, configurando-se como um problema de alta relevância de saúde pública. Embora muitas vezes seja súbito, seu impacto pode ser significativamente reduzido com conhecimento técnico, preparo das equipes e aplicação rigorosa de protocolos assistenciais. A identificação rápida das causas, por meio da avaliação dos “4Ts”, aliada à intervenção precoce na chamada “Hora de Ouro”, é essencial para evitar desfechos graves.

Recursos como o índice de choque, dispositivos coletores e pesagem de compressas são eficazes na quantificação da perda sanguínea e no monitoramento da evolução clínica. Medidas preventivas, como o uso de uterotônicos e boas práticas no terceiro período do parto, reforçam a importância da assistência obstétrica centrada na segurança da paciente. O pré-natal também desempenha papel fundamental ao permitir a vigilância dos fatores de risco e a preparação adequada para o parto.

A capacitação contínua dos profissionais de saúde e a atuação integrada da equipe multidisciplinar são pilares para o enfrentamento da HPP. A abordagem eficaz exige não apenas conhecimento clínico, mas também comprometimento institucional com a excelência assistencial. Assim, a HPP deve ser encarada como uma urgência clínica e uma prioridade de saúde pública, demandando investimentos, alto profissionalismo e engajamento dos serviços de saúde para reduzir sua incidência e salvar vidas.

REFERÊNCIAS

BETTI, T.; GOUVEIA, H. G.; GASPARIN, V. A.; VIEIRA, L. B.; STRADA, J. K. R.; FAGHERAZZI, J. Prevalência dos fatores de risco para hemorragia pós-parto primária em um hospital universitário. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 76, n. 5, e20220134, 2023.

CASTIBLANCO MONTAÑEZ, R. A. *et al.* Hemorragia postparto: intervenciones y tratamiento del profesional de enfermería para prevenir shock hipovolémico. **Revista Cuidarte**, 2022.

REZENDE, D. A. F. *et al.* Hemorragia pós-parto: estratégias de prevenção e manejo no pronto-socorro obstétrico. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 8, n. 1, p. e77760, 20 fev. 2025.

RUIZ, M. T. *et al.* Quantificação da perda sanguínea para o diagnóstico de hemorragia pós-parto: revisão sistemática e metanálise. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 76, p. e20230070, 4 dez. 2023.

SILVA, A. R. S. *et al.* Hemorragia pós-parto. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 24, n. 12, p. 1–8, 2024.

. VIGILÂNCIA DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTs) EM MULHERES EM IDADE REPRODUTIVA

Eixo temático: Saúde Materna e Perinatal

Romário Augusto de Godoi Lima

Bacharel em Enfermagem pelo Centro Universitário Padre Anchieta (UNIANCHIETA) de Jundiaí-SP e Pós Graduado em Infectologia pela Universidade Internacional (UNINTER) de Curitiba-PR

Leandro da Silva Ferreira

Graduando em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU

E-mail do autor: romariolm94@gmail.com

RESUMO

Introdução: As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) configuram-se como um dos principais problemas de saúde pública, afetando milhões de pessoas em todo o mundo e trazendo impactos significativos sobre a saúde sexual, reprodutiva e materno-infantil. Mulheres em idade reprodutiva (15 a 49 anos) representam um grupo de maior vulnerabilidade devido a fatores biológicos, sociais e culturais, o que reforça a importância de estratégias de vigilância epidemiológica. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo analisar as estratégias e os desafios da vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) em mulheres em idade reprodutiva, com base na literatura científica e em documentos oficiais, destacando sua importância para a saúde pública e para a promoção da saúde sexual e reprodutiva. **Metodologia:** O presente estudo, de caráter bibliográfico e exploratório, buscou evidências científicas publicadas entre 2014 e 2024 em bases como SciELO, LILACS, PubMed e Google Scholar, além de documentos oficiais da OMS, Ministério da Saúde e INCA. Foram identificados 247 artigos, dos quais 42 atenderam aos critérios de inclusão e compuseram a análise final. **Resultados/Discussão:** Os resultados apontaram que a vigilância das ISTs em mulheres nessa faixa etária envolve principalmente a notificação compulsória de sífilis adquirida, sífilis em gestantes, sífilis congênita e HIV, bem como o monitoramento de outras ISTs por inquéritos populacionais e estudos epidemiológicos. Destacaram-se como desafios a subnotificação de casos, as desigualdades regionais, o acesso limitado ao diagnóstico e tratamento e o estigma social, enquanto avanços foram observados na ampliação da testagem rápida, no tratamento disponível na atenção básica e na adoção de protocolos clínicos. **Considerações Finais:** Conclui-se que o fortalecimento da vigilância epidemiológica, aliado à educação em saúde, campanhas preventivas e qualificação profissional, é fundamental para reduzir a incidência e as complicações associadas às ISTs, contribuindo para a promoção da saúde integral da mulher.

Palavras-Chaves: Infecções Sexualmente Transmissíveis; Idade Reprodutiva; Mulheres; Saúde Sexual e Reprodutiva; Vigilância Epidemiológica.

INTRODUÇÃO

As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) configuram-se como um dos principais problemas de saúde pública global, atingindo milhões de pessoas todos os anos e trazendo impactos expressivos sobre a saúde sexual e reprodutiva. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 374 milhões de novas infecções curáveis por ano ocorrem no mundo, envolvendo clamídia, gonorreia, sífilis e tricomoníase, além de milhões de casos relacionados a HIV e Papilomavírus Humano (HPV), que estão associados a elevada morbimortalidade (OMS, 2023). As mulheres em idade reprodutiva, compreendidas entre 15 e 49 anos, constituem um grupo particularmente vulnerável. Biologicamente, a mucosa vaginal oferece maior suscetibilidade a agentes infecciosos; social e culturalmente, fatores como baixa autonomia para negociação do uso de preservativos, violência de gênero, estigma social e desigualdades no acesso aos serviços de saúde reforçam a vulnerabilidade.

No Brasil, a situação epidemiológica é preocupante. O Boletim Epidemiológico de HIV/Aids (2022) reportou mais de 40 mil novos casos de HIV, sendo aproximadamente 20% em mulheres, sobretudo entre 20 e 39 anos. A sífilis congênita apresentou crescimento contínuo: em 2021 foram registrados 27.019 casos em menores de um ano, refletindo fragilidades na atenção pré-natal. Quanto ao HPV, principal agente etiológico do câncer do colo do útero, o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2023) estimou cerca de 16 mil novos casos anuais no país, mantendo o câncer cervical como uma das principais causas de morte por neoplasia entre mulheres.

A distribuição das ISTs, entretanto, apresenta grandes disparidades regionais. Enquanto a Região Sudeste concentra o maior número absoluto de casos de HIV, a Região Norte apresenta as maiores taxas de detecção proporcional à população, evidenciando desigualdades no acesso ao diagnóstico e tratamento. No caso da sífilis congênita, o Nordeste é a região com maior número de registros, revelando fragilidades na cobertura e qualidade da assistência pré-natal. Já na Região Sul, observa-se maior prevalência de HPV e câncer do colo do útero, o que pode estar relacionado a diferenças socioculturais, comportamentais e de adesão aos programas de rastreamento. Esses dados confirmam a relevância da vigilância epidemiológica como ferramenta essencial para identificar padrões regionais, subsidiar políticas públicas de saúde e direcionar estratégias de prevenção. A vigilância das ISTs em mulheres em idade reprodutiva contribui não apenas para reduzir a transmissão e complicações, mas também para fortalecer a saúde materno-infantil, promover o planejamento reprodutivo e diminuir desigualdades sociais.

Diante desse panorama, torna-se imprescindível analisar criticamente os mecanismos de vigilância das ISTs, considerando tanto o contexto nacional quanto regional, a fim de propor intervenções mais eficazes e direcionadas às necessidades específicas da população feminina em idade reprodutiva.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa, de caráter exploratório e descritivo, cujo objetivo foi reunir evidências científicas disponíveis sobre a vigilância das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) em mulheres em idade reprodutiva. A pesquisa foi realizada entre os meses de julho e agosto de 2025, contemplando publicações no período de 2014 a 2024, a fim de abranger os últimos dez anos de produção científica sobre o tema.

As buscas ocorreram nas seguintes bases de dados: SciELO, PubMed/MEDLINE, LILACS e Google Scholar. Os descritores em Ciências da Saúde (DeCS/MeSH) utilizados foram: Em português: “Infecções Sexualmente Transmissíveis”, “Mulheres”, “Idade Reprodutiva”, “Vigilância Epidemiológica”, “Saúde Sexual e Reprodutiva”; Em inglês: “Sexually Transmitted Infections”, “Women”, “Reproductive Age”, “Epidemiological Surveillance”, “Sexual and Reproductive Health”. Para refinar a busca, foram aplicados operadores booleanos: (“Infecções Sexualmente Transmissíveis” OR “Sexually Transmitted Infections” OR “STIs”) AND (“Mulheres” OR “Women”) AND (“Idade Reprodutiva” OR “Reproductive Age”) AND (“Vigilância Epidemiológica” OR “Epidemiological Surveillance”).

No total, foram inicialmente 247 artigos identificados. Após a leitura de títulos e resumos, 163 foram excluídos por não atenderem aos objetivos do estudo, por duplicidade ou por não possuírem recorte voltado à saúde da mulher. Restaram 84 artigos para leitura completa, dos quais 42 foram selecionados para compor a revisão final, além de documentos oficiais de órgãos nacionais e internacionais (Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde e Instituto Nacional de Câncer).

Os critérios de inclusão adotados foram: Artigos originais, revisões sistemáticas ou narrativas, diretrizes, relatórios técnicos e documentos oficiais; Publicações disponíveis em português, inglês ou espanhol; Estudos que abordassem ISTs especificamente em mulheres em idade reprodutiva; Publicações realizadas entre 2014 e 2024. Os critérios de exclusão foram: Estudos que não abordassem a faixa etária de 15 a 49 anos; Publicações que tratassem exclusivamente do público masculino ou infantil; Artigos de opinião, resumos de eventos ou

materiais sem rigor metodológico. A análise dos artigos foi realizada de forma qualitativa, sintetizando as principais evidências acerca da vigilância epidemiológica, estratégias de prevenção, impactos das ISTs na saúde da mulher e desafios no contexto brasileiro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A vigilância das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) em mulheres em idade reprodutiva representa uma das principais estratégias de saúde pública para reduzir morbimortalidade e prevenir complicações materno-infantis. No Brasil, a notificação compulsória abrange sífilis adquirida, sífilis em gestantes, sífilis congênita e HIV, enquanto outras ISTs, como gonorreia, clamídia e HPV, são monitoradas por inquéritos populacionais e estudos epidemiológicos específicos.

De acordo com o Boletim Epidemiológico de Sífilis (2023), foram notificados 79.846 casos de sífilis em gestantes e 37.960 casos de sífilis congênita, evidenciando uma taxa de incidência de 10,9 casos por 1.000 nascidos vivos. Além disso, a razão de detecção de HIV em gestantes foi de 2,5 casos por 1.000 nascidos vivos, refletindo desafios contínuos no controle da transmissão vertical. Os sistemas de informação, como o SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e o SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade), são fundamentais para a consolidação dos dados, permitindo calcular indicadores como coeficiente de incidência, taxa de detecção e taxa de mortalidade específica. Apesar disso, a subnotificação permanece como um entrave importante, com estudos apontando que até 30% dos casos de sífilis adquirida podem não ser registrados, o que compromete a acurácia da vigilância. Entre os desafios, além da subnotificação, destacam-se as barreiras de acesso ao diagnóstico e tratamento, sobretudo em regiões com menor cobertura da Atenção Primária à Saúde.

Dados do Ministério da Saúde (2022) mostram que apenas 65% das gestantes diagnosticadas com sífilis iniciaram tratamento adequado com penicilina benzatina, e cerca de 40% dos parceiros sexuais receberam tratamento concomitante, o que favorece a persistência da cadeia de transmissão. Ademais, fatores como estigma social, baixa adesão às consultas de pré-natal e desigualdades regionais agravam a situação epidemiológica. Por outro lado, avanços importantes têm sido observados. A ampliação da testagem rápida, que alcançou cobertura de 87% das gestantes no pré-natal em 2021, a disponibilidade de medicamentos na atenção básica e a padronização de protocolos clínicos têm contribuído para o enfrentamento

das ISTs. Além disso, estratégias de vigilância ativa e a integração com programas de saúde sexual e reprodutiva aumentam a capacidade de resposta do sistema de saúde. A literatura aponta que intervenções educativas e campanhas de prevenção, associadas ao fortalecimento da vigilância epidemiológica, impactam diretamente na redução da incidência e prevalência das ISTs. Estudos evidenciam que campanhas de prevenção em larga escala podem reduzir em até 20% a taxa de detecção de sífilis em gestantes em um período de 5 anos. Portanto, a utilização de indicadores epidemiológicos robustos, como a taxa de transmissão vertical do HIV (meta da OMS: <2%), o coeficiente de incidência de sífilis congênita (meta nacional: $\leq 0,5/1.000$ nascidos vivos) e a cobertura de tratamento adequado em gestantes e parceiros, é essencial para monitorar os avanços e orientar políticas públicas mais efetivas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vigilância das ISTs em mulheres em idade reprodutiva é um componente estratégico no enfrentamento dessas infecções e na promoção da saúde da mulher. Apesar dos avanços observados nos últimos anos, ainda são necessários esforços para superar desafios como a subnotificação e o estigma social. Investir em educação em saúde, qualificação dos profissionais e fortalecimento da integração entre vigilância e assistência são caminhos essenciais para melhorar os indicadores de saúde relacionados às ISTs.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2022**. Brasília: Secretaria de Vigilância em Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br>. Acesso em: 4 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico de Sífilis 2023**. Brasília: Secretaria de Vigilância em Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br>. Acesso em: 4 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). **Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil**. Rio de Janeiro: INCA, 2023. Disponível em: <https://www.inca.gov.br>. Acesso em: 4 set. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Global progress report on HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections, 2023**. Geneva: World Health Organization, 2023. Disponível em: <https://www.who.int>. Acesso em: 4 set. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Sexually transmitted infections (STIs)**. Geneva: World Health Organization, 2023. Disponível em: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-\(stis\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis)). Acesso em: 4 set. 2025.

. ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS ÓBITOS FETAIS NO ESTADO DO PARANÁ ENTRE 2019 E 2023

Eixo temático: Epidemiologia e indicadores de saúde Materna e Perinatal

Leticia Vitória Sampaio

Graduanda em Medicina pela Universidade Estadual de Maringá

Maria Eduarda Campos

Graduanda em Medicina pela Universidade Estadual de Maringá

Aline Rosa Marosti

Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo

Introdução: O óbito fetal é a morte do feto antes de sua expulsão ou retirada completa do corpo materno, independentemente da idade gestacional. Considera-se óbito fetal, fetos com 500 g ou mais, ou ocorridos a partir de 22 semanas completas de gestação ou mais, ou com comprimento vértice-calcâneo igual ou superior a 25cm. No Paraná, esse evento representa um desafio para o sistema de saúde devido a fatores como prematuridade, baixo peso ao nascer e malformações congênitas. A análise de óbitos fetais permite identificar padrões, fatores de risco e lacunas no cuidado em saúde, fornecendo subsídios para políticas públicas.

Objetivos: Analisar o perfil epidemiológico dos óbitos fetais ocorridos no estado do Paraná entre 2019 a 2023. **Metodologia:** Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, retrospectivo e transversal, utilizando dados secundários do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), fornecidos pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no período de 2019 a 2023 no estado do Paraná. As variáveis analisadas incluíram tipos de parto, momento do óbito em relação ao parto, idade gestacional, peso ao nascer, idade materna e causa básica do óbito segundo a CID-10. Foram excluídos registros com campos ignorados. **Resultados e discussão:** No período analisado, foram registrados 5.477 óbitos fetais. A maioria ocorreu antes do parto, totalizando 5.198 casos (94,9%), sendo 3.252 em partos vaginais (62,9%) e 1.910 em cesarianas (37%). Já durante o parto, registraram-se 279 óbitos (5,09%), dos quais 205 associados a parto vaginal (73,4%) e 74 a cesariana (26,5%). Esses achados evidenciam que, tanto antes quanto durante o parto, os óbitos ocorreram em maior proporção entre partos vaginais. No que se refere à duração da gestação, o maior número de óbitos ocorreu entre 22 e 27 semanas (28,2%), caracterizando prematuridade extrema. Quanto ao peso ao nascer, 26,1% dos óbitos concentraram-se entre 500 g e 999 g, 22,2% entre 1500 g e 2.499 g e 17,3% em menores de 500g. Considerando a idade materna, a maior prevalência ocorreu na faixa entre 25 a 29 anos (23,1%),

correspondendo ao período de maior fecundidade, porém isso não se mostrou um fator de proteção contra os óbitos fetais. Em relação às causas de morte classificadas pela CID-10, a maioria (90,3%) foi atribuída a afecções originadas no período perinatal como hipóxia, traumatismo durante o nascimento, transtornos hemorrágicos, entre outros. Em seguida, destacaram-se malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas (8,6%) e, por fim, doenças infecciosas e parasitárias (1,0%). **Considerações finais:** O estudo evidenciou que, no período de 2019 a 2023, a maioria dos óbitos fetais ocorreu antes do parto, em gestações prematuras e em fetos de baixo peso, estando associados majoritariamente a afecções do período perinatal. A predominância dos óbitos em mulheres jovens consideradas de menor risco, aponta a necessidade de investigação de outros fatores determinantes. Esses achados reforçam a necessidade do fortalecimento de estratégias voltadas à detecção precoce de risco e à melhoria da qualidade do acompanhamento gestacional e do parto.

Palavras-chave: Epidemiologia; Gestação; Morte Fetal.

Referências:

BARBEIRO, F. M. dos S. et al. Óbitos fetais no Brasil: revisão sistemática. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 49, p. 22, 2015. DOI: 10.1590/S0034-8910.2015049005568.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rsp/a/LxwHkKxPS9Qzq8fg7zCBSSz/?format=html&lang=en>. Acesso em: 2 set. 2025.

BARROS, P. de S.; AQUINO, É. C. de; SOUZA, M. R. de. Mortalidade fetal e os desafios para a atenção à saúde da mulher no Brasil. **Revista de Saúde Pública**, v. 53, p. 12, 2019.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rsp/a/xkn8W6hrvyQXHbRpWcwbtNN/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 2 de setembro de 2025.

Brasil. Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). **Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)**. Brasília: Ministério da Saúde; 2025. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/fet10pr.def>. Acesso em: 2 de setembro de 2025.